

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik Masterarbeit

Mentalisierungstraining mit Jugendlichen im Sonderschulkontext – Konzeptualisierung, Ent- wicklung und Durchführung

Auswirkungen auf die Mentalisierungsfähigkeiten und die so-
zial-emotionalen Kompetenzen (SEK)

Eingereicht von: Marc Probst

Begleitung: Dr. Ursula Fischer

Datum der Abgabe: 26.02.2024

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit unternimmt den Versuch, ein Mentalisierungstraining für Jugendliche mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten im Sonderschulkontext zu entwickeln und umzusetzen. Sie untersucht die Wirkung des Mentalisierungstrainings auf die Mentalisierungsfähigkeit und die sozial-emotionalen Kompetenzen der Jugendlichen. Verhaltensauffälligkeiten nehmen seit Jahren zu und gelten als eine der grössten Herausforderungen im schulischen Kontext. Mentalisierung und sozial-emotionale Kompetenzen gelten als mögliche Einflussgrösse auf diese. Mentalisierung ist die Fähigkeit, die Gedanken, Emotionen und Intentionen anderer Menschen und von sich selbst zu verstehen und zu interpretieren. Sie gilt als wichtiger Baustein für das Erlernen von sozial-emotionalen Kompetenzen. Sozial-emotionale Kompetenzen umfassen Fähigkeiten wie Empathie, emotionale Selbstregulation, zwischenmenschliche Beziehungen und Konfliktlösung. Für die Untersuchung wird ein quasi-experimentelles Untersuchungsdesign verwendet, um die beiden Hypothesen auf ihre Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu überprüfen. Letztere besagen, dass die Teilnahme an einem geführten Mentalisierungstraining im Sonderschulkontext die Mentalisierungsfähigkeit der teilnehmenden Jugendlichen erhöht; und dass sie die sozial-emotionalen Kompetenzen der teilnehmenden Jugendlichen verbessert. Für die statistische Analyse wird der Welch's t-Test verwendet. Das Training beeinflusste die Mentalisierungsfähigkeiten der Trainingsgruppe marginal signifikant. Die Werte bezüglich ihrer sozial-emotionalen Kompetenzen haben durch das Training zugenommen. Beobachtungen der Schüler:innen und der Lehrperson weisen darauf hin, dass das Training sowohl ihre Mentalisierungsfähigkeit als auch die Klassenatmosphäre positive beeinflusst hat.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	2
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	5
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	6
1 EINLEITUNG	7
1.1 Problemlage, Entwicklungsbedarf und fachliche Einordnung	7
1.2 Ziele, Fragestellung und Hypothese	9
1.3 Aufbau der Arbeit	10
I. THEORIETEIL	11
2 DAS MENTALISIERUNGSKONZEPT	11
2.1 Kurzüberblick der historischen Entwicklung von Mentalisierung	11
2.2 Entwicklung der Mentalisierung	12
2.2.1 Bindungstheorie und Mentalisierungsfähigkeit	13
2.2.2 Affektspiegelung als Baustein der Mentalisierung	14
2.2.3 Die Entwicklung des Selbst	15
2.2.4 Die Playing-with-Reality-Theorie	16
2.3 Mentalisierung in der Adoleszenz	17
2.4 Störungen der Entwicklung	18
2.5 Dimensionen der Mentalisierung	19
2.6 Sechs Stufen der Mentalisierung	21
2.7 Mentalisierungsfähigkeit	22
2.8 Zusammenhänge zwischen Mentalisierung, psychischer Gesundheit, Resilienz, Verhalten und Pädagogik	23
2.8.1 Mentalisierung, Resilienz und psychische Gesundheit	23
2.8.2 Mentalisierung und Verhalten	23
2.8.3 Mentalisierung und Pädagogik	24
2.9 Abgrenzung zu anderen Konzepten und Kritik	25
2.9.1 Abgrenzung zu anderen Konzepten und Theorien	25
2.9.2 Kritik am Mentalisierungskonzept	26
2.10 Zusammenfassende Gedanken	27
3 SOZIAL-EMOTIONALE KOMPETENZEN	29
3.1 Begriffsklärung Kompetenz	29
3.2 Emotionale Kompetenz	30
3.3 Soziale Kompetenz	31
3.4 Sozial-emotionale Kompetenzen	32
3.5 Zusammenfassende Gedanken	32
4 TRAUMAPÄDAGOGIK ALS ZENTRALER BAUSTEIN DER MENTALISIERUNG UND SOZIAL-EMOTIONALER KOMPETENZEN	34
4.1 Einleitung und Definition	34
4.2 Grundhaltung der Traumapädagogik	34
4.3 Grundlage Wissen zu Trauma	35
4.4 Auswirkungen von Trauma	36
4.5 Bedürfnisse traumatisierter Jugendlicher	37
4.6 Traumapädagogische Konzepte	38
4.7 Zusammenfassende Gedanken	39
5 FORSCHUNGSSTAND	40
5.1 Mentalisierung, psychische und klinische Störungen	40
5.2 Mentalisierung in der Schule / mit Jugendlichen	40
5.3 Förderung der SEK	41
5.4 Zusammenhang SEK und Verhaltensauffälligkeiten	41
5.5 Mentalisierungstraining und Verhaltensauffälligkeiten	42
5.6 Vorhandene Trainingsmaterialien zur Mentalisierung	42

5.7	Diagnostische Instrumente/Verfahren zur Erfassung der Mentalisierungsfähigkeit	43
5.8	Testverfahren zur Erfassung der SEK	43
5.9	Zusammenfassende Gedanken	44
II.	EMPIRISCHER TEIL	45
6	FORSCHUNGSMETHODIK	45
6.1	Forschungsdesign	45
6.2	Operationalisierung	45
6.3	Vorgehen der Untersuchung	50
7	BESCHREIBUNG DES TRAININGS UND DOKUMENTATION DER DURCHFÜHRUNG ...	51
7.1	Beschreibung des Trainings	51
7.2	Durchführung des Trainings	52
8	ERGEBNISSE	54
8.1	Teilnehmende	54
8.2	Datenanalysen	54
8.2.1	<i>Reflective Functioning Questionnaire for Youth</i>	54
8.2.2	<i>Leipziger Kompetenz Screening (LKS) – Schüler:innen</i>	55
8.2.3	<i>Leipziger Kompetenz Screening – Lehrpersonen-Einschätzung</i>	56
8.2.4	<i>Beobachtungsergebnisse und Selbsteinschätzungen der Schüler:innen</i>	57
9	DISKUSSION.....	61
9.1	Ausgangspositionen für das Forschungskonzept	61
9.2	Zentrale Fragestellung der empirischen Untersuchung und empirische Arbeitshypothesen	63
9.3	Mentalisierungskompetenz	63
9.4	Sozial-emotionale Kompetenzen	64
9.5	Einschätzungen der Lehrpersonen über die Mentalisierungsfähigkeiten und die sozial-emotionalen Kompetenzen ihrer Schüler:innen	65
9.6	Selbsteinschätzungen und Beobachtungen der Schüler:innen und der Lehrpersonen ..	66
9.7	Limitationen	67
9.8	Zukünftige Forschung	68
9.9	Praktische Implikationen	68
9.10	Zusätzliche Überlegungen	68
	LITERATURVERZEICHNIS	70
	ANHANG.....	81
	Anhang 1: Vorhandene Trainingsmaterialien zur Mentalisierung	81
	Anhang 2: Diagnostische Instrumente/Verfahren zur Erfassung der Mentalisierungsfähigkeit und SEK	83
	Anhang 3: Testverfahren zur Erfassung der SEK	84
	Anhang 4: Übersicht Probanden und Merkmale	85
	Anhang 5: Fragebogen Schüler:innen (LKS)	86
	Anhang 6: Fragebogen Lehrpersonen (LKS)	96
	Anhang 7: Auswertung RFQY	102
	Anhang 8: Trainingshandbuch Trainer:in	103
	Anhang 9: Arbeitsbuch Schüler:innen	104

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Dimensionen der Mentalisierung	19
Abbildung 2: STORM Modell (Hagelquist, 2017, S. 14).	47
Abbildung 3: Erfahrungsbasierter Lernzyklus (Woodhouse & Probst, 2018)	50
Abbildung 4: Durchschnittliche RFQY-Werte	55
Abbildung 5: Durchschnittliche LKS-Werte	56
Abbildung 6: Durchschnittliche LP-Werte	57
Abbildung 7: Eigeneinschätzung der Schüler:innen bzgl. ihrer eigenen Mentalisierungsfähigkeit	58
Abbildung 8: Einschätzung der Lehrperson über die Mentalisierungsfähigkeit der Schüler:innen	58
Abbildung 9: Einschätzung der Schüler:innen über die Klassenatmosphäre	59
Abbildung 10: Feedback der Schüler:innen	59

Abkürzungsverzeichnis

BP	Borderline-Persönlichkeitsstörung
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
ICD	International Classification of Diseases
LKS	Leipziger-Kompetenz-Screening
LP	Lehrperson
RF-Skala	Reflective Functioning Scale
RFQ	Reflective Functioning Questionnaire
RFQY	Reflective Functioning Questionnaire for Youth
SEK	Sozial-emotionale Kompetenzen
ToM	Theory of Mind
WHO	Weltgesundheitsorganisation

1 Einleitung

Die Herausforderung von Pädagog:innen im Sonderschulkontext besteht darin, auf die individuellen Bedürfnisse und Schwierigkeiten der Jugendlichen einzugehen und sie gezielt zu unterstützen. Die Förderung der Mentalisierungsfähigkeiten und sozial-emotionalen Kompetenzen (SEK) bei Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten ist dabei eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe, für welche oftmals geeignete Instrumente und Fördermöglichkeit fehlen.

Mentale Fähigkeiten wie Empathie, Selbstreflexion und die Fähigkeit zur emotionalen Regulation spielen eine wichtige Rolle für die erfolgreiche Integration von Jugendlichen in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. Bei Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten können diese Fähigkeiten jedoch erschwert sein.

In diesem Zusammenhang ist die Traumapädagogik von besonderer Bedeutung, zumal ein hoher Prozentsatz an Jugendlichen, die eine Sonderschule für Verhaltensauffällige besuchen, traumatisiert sind. Sie können durch gezielte Traumapädagogik wieder mehr Sicherheit und Stabilität erlangen und dadurch besser auf ein Mentalisierungstraining vorbereitet respektive kann Letzteres unterstützt werden. Die Traumapädagogik kann ausserdem einen Beitrag dazu leisten, dass Trauma bei den teilnehmenden Jugendlichen nicht wieder ausgelöst oder verstärkt wird. Daher wird der Traumapädagogik als wesentliche Grundlage der Mentalisierung in dieser Arbeit ein eigenes Kapitel gewidmet.

Ein gezieltes Mentalisierungstraining kann helfen, die Kompetenzen dieser Jugendlichen zu verbessern und damit ihre Chancen auf eine erfolgreiche Zukunft zu erhöhen. Mentalisierung bezieht sich auf die Fähigkeit, Gedanken, Gefühle und Absichten anderer und von sich selbst zu erkennen und zu verstehen. Durch ein Mentalisierungstraining können Jugendliche lernen, ihre eigenen Emotionen und die Emotionen anderer besser wahrzunehmen und zu regulieren. Sie können Kompetenzen aneignen, sich in andere hineinzusetzen und die Perspektive anderer zu verstehen.

Diese Arbeit setzt sich mit der Entwicklung und Durchführung eines Mentalisierungstrainings für Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten im Sonderschulkontext auseinander. Es wird die Wirkung eines solchen Trainings auf ihre Mentalisierungsfähigkeiten und sozial-emotionalen Kompetenzen untersucht. Ziel ist es, Erkenntnisse zu gewinnen, die dazu beitragen können, die Bildung und Betreuung von Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten im Sonderschulkontext zu verbessern.

Es ist zu beachten, dass das Mentalisierungskonzept aus dem psychologischen/klinischen Umfeld entsprungen ist. Es gewinnt – wie gezeigt werden wird – im Bildungsbereich zunehmend an Bedeutung, allerdings besteht Aufholbedarf bezüglich wissenschaftlicher Arbeiten hinsichtlich des Nexus Bildung und Mentalisierung. Aufgrund dieser Forschungslücke wird in der vorliegenden Arbeit immer wieder auch auf klinische Studien oder Sachverhalte Bezug genommen.

1.1 Problemlage, Entwicklungsbedarf und fachliche Einordnung

Seit einigen Jahren lässt sich beobachten, dass die Anzahl der Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten und -störungen im schulischen Kontext weltweit ansteigt (Collishaw, Maughan, Goodman & Pickles, 2004, 2018; Bradshaw, Sawyer & O'Brennan, 2007; Green, McGinnity, Meltzer, Ford &

Goodman, 2005; Kieling, Baker-Henningham, Belfer, Conti, Ertem, Omigbodun & Rahman, 2011; Ravens-Sieberer, Wille, Bettge & Ehrhart, 2007). Wenngleich die Studien- und Datenlage im deutschsprachigen Raum – insbesondere zu Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten im Sonderschulkontext – dünn ist, bestätigen wissenschaftliche Untersuchungen diesen Trend. Die Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten variiert dabei je nach Methode und Definition. So ergeben Studien (vor allem aus dem Ausland, da die Datenlage in der Schweiz nicht sehr gut ist), dass 7 bis 27 % der Jugendlichen im Alter zwischen 11 bis 17 Jahren unter Verhaltensauffälligkeiten (z.B. Depressionen, Angststörungen, Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) leiden, die auf eine psychische Störung hinweisen (Kieling, Baker-Henningham, Belfer, Conti, Ertem, Omigbodun & Rahman, 2018; Ravens-Sieberer et al., 2007; Essau, Olaya, Anastassiou-Hadjicharalambous, Pauli & Gilvarry, 2012; DAK-Gesundheit, 2020). Eine Umfrage aus dem Jahr 2020 in der Schweiz hat ergeben, dass Lehrpersonen 22 Prozent ihrer Schüler:innen als verhaltensauffällig einschätzen (Luder, Ideli & Kunz, 2020). Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz hat im Januar 2023 eine Studie publiziert, welche besagt, dass zwei von drei Lehrpersonen in den letzten fünf Jahren Gewalt erlebt haben, was ein Indikator für Verhaltensauffälligkeiten sein kann (Brägger, 2022).

Studien zeigen, dass Verhaltensauffälligkeiten an Sonderschulen höher sind als an Regelschulen (Hennemann, Casale, Leidig, Döpfner & Hanisch, 2020). Trotz dürftiger Studienlage ist bekannt, dass Sonderschüler:innen häufig Schwierigkeiten haben, mit anderen zu interagieren und soziale Beziehungen aufzubauen. Sie sind oft auch von sozialer Ausgrenzung betroffen, was ihre psychische Gesundheit beeinträchtigen kann (Huber, Christian & Wilbert, Jürgen, 2012).

Gründe und Ursachen für Verhaltensprobleme sind mannigfaltig. Eine hohe Mentalisierungsfähigkeit, sowie stark ausgeprägte SEK werden als möglicher Ansatzpunkt gesehen, um Verhaltensproblemen zu begegnen (siehe z.B. Sharp, Pane, Venta, Patel, Sturek & Fonagy, 2011a).

Laut Luder, Pfister und Kunz (2020) haben Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten oft einen hohen Unterstützungsbedarf, um ihren Alltag bewältigen zu können. Diese Bedürfnisse können unter anderem durch eine strukturierte und klare Organisation des Schulalltags, klare Regeln und Grenzen sowie ein unterstützendes soziales Umfeld erfüllt werden. Fröhlich-Gildhoff, Hensel, Sättele und Fröhlich-Gildhoff (2018) betonen die Bedeutung der Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen bei Jugendlichen an Sonderschulen für Verhaltensauffällige.

Zudem können traumatische Erfahrungen eine wichtige Rolle bei Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten spielen, da sie zu emotionalen Dysregulationen führen können, die sich in Verhaltensauffälligkeiten und Schwierigkeiten im sozialen Umgang manifestieren können. Schulen für Verhaltensauffällige sollten daher trauma-sensitive Ansätze anwenden, um den Jugendlichen zu helfen, ihre Traumata zu verarbeiten und ihre sozial-emotionalen Kompetenzen zu stärken (Luder, Pfister & Kunz, 2020).

Mentalisierung ist die Fähigkeit, die Gedanken, Emotionen und Intentionen anderer Menschen und von sich selbst zu verstehen und zu interpretieren (Fonagy, Gergeley, Jurist & Target, 2002; Fonagy & Allison, 2014). Sie spielt eine entscheidende Rolle in der zwischenmenschlichen Interaktion, bei der Unterstützung des formalen Lernens und für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen

bei Jugendlichen (Fonagy, Luyten, Moulton-Perkins, Lee, Warren, Howard & Lowyck, 2015; Gingelmaier, Taubner & Ramberg, 2018; Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011; Sharp, Fonagy, Goodyer, 2006). Wie im Verlauf der Arbeit gezeigt werden wird, gilt Mentalisierung als Kernstück von Bildungsprozessen. Eine gute ausgeprägte Mentalisierungsfähigkeit wird positiv mit kognitiven Leistungen und sozial-emotionalen Kompetenzen in Verbindung gebracht (Fonagy, Luyten & Allison, 2015).

Sozial-emotionale Kompetenzen umfassen Fähigkeiten wie Empathie, emotionale Selbstregulation, zwischenmenschliche Beziehungen und Konfliktlösung. Die Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen ist ein wichtiges Element für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Jugendlichen, insofern diese zur Prävention von Verhaltensproblemen respektive zur Förderung positiven Verhaltens bei Kindern und Jugendlichen beitragen, was bedeutende Auswirkungen auf ihre Zukunft haben kann (Brackett & Katulak, 2006). Zahlreiche Studien belegen, dass eine hohe sozial-emotionale Kompetenz dazu beitragen kann, dass Menschen erfolgreicher in Arbeit und Beziehungen sein werden und dass sie seltener mit psychischen Störungen zu kämpfen haben – siehe z.B. Jones und Bouffard (2012).

In Anbetracht der Tatsache, dass die Anzahl der Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten und -störungen stetig ansteigt; die Mentalisierungsfähigkeit als ein Kernstück von Bildungsprozessen angesehen werden kann; und dem vermuteten Zusammenhang zwischen der Mentalisierungsfähigkeit, sozial-emotionalen Kompetenzen und Verhaltensauffälligkeiten ist die Entwicklung und Umsetzung von effizienten Programmen zur Förderung der Mentalisierungsfähigkeiten an Regel- wie auch an Sonderschulen notwendig. Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, dass gegenwärtig wenige solche Mentalisierungstrainings im schulischen Kontext zur Verfügung stehen – wie im Kapitel 5 Forschungsstand gezeigt werden wird.

Mentalisierung und SEK sind beides Konzepte aus dem Bereich der Psychologie und Pädagogik. Sie können als verwandte Konzepte betrachtet werden, da beide darauf abzielen, soziale Kompetenzen und zwischenmenschliche Beziehungen zu verbessern. Im Rahmen des Studienganges «Master Schulische Heilpädagogik» an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich, an welcher diese Arbeit geschrieben wird, gehört die Thematik zum Schwerpunkt Verhalten.

1.2 Ziele, Fragestellung und Hypothese

Diese Arbeit soll einen Beitrag zur Forschung über die Förderung von Mentalisierungsfähigkeiten und SEK bei Jugendlichen im Sonderschulkontext leisten. Basierend auf der beschriebenen Ausgangslage wird ein Mentalisierungstraining für verhaltensauffällige Jugendliche an einer Sonderschule – Fantasia¹ – entwickelt und durchgeführt. Die Masterarbeit untersucht die Wirkung des Mentalisierungstrainings bezüglich der Mentalisierungsfähigkeit und sozial-emotionalen Kompetenzen von Jugendlichen im Sonderschulkontext.

¹ Aus Datenschutzgründen wurde der Name der Sonderschule anonymisiert.

Die zentrale Fragestellung lautet: Führt die Anwendung eines Mentalisierungstrainings mit Jugendlichen (13–16 Jahre) im Sonderschulkontext zur Steigerung der Mentalisierungsfähigkeit und der sozial-emotionalen Kompetenzen?

Basierend auf der Fragestellung werden zwei Hypothesen abgeleitet:

- A) Die Teilnahme an einem geführten Mentalisierungstraining im Sonderschulkontext erhöht die Mentalisierungsfähigkeit der teilnehmenden Jugendlichen.
- B) Die Teilnahme an einem geführten Mentalisierungstraining im Sonderschulkontext verbessert die SEK der teilnehmenden Jugendlichen.

Bei der Umsetzung des Trainings ist es wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Kinder und Jugendlichen sich wohl und sicher fühlen können. Dabei wird auf den Ansatz der Traumapädagogik zurückgegriffen – ein Ansatz, der an der Fantasia bereits eingeführt ist. Viele Schüler:innen, die eine Sonderschule besuchen, haben traumatische Erfahrungen gemacht oder stecken aktuell in schwierigen Lebenssituationen; ein weiteres Argument, das für die Verwendung dieses Ansatzes spricht – siehe z.B. Schmid, Kölch, Fegert und Schmeck (2014); Gahleitner und Zimmermann (2021).

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Masterarbeit beginnt mit einer Einführung, in welcher die Problemstellung, der Entwicklungsbedarf, die fachliche Einordnung wie auch die Zielsetzung, Hypothesen und Fragestellung erörtert werden. In separaten Kapiteln folgt darauf im Theorieteil die Beschreibung der fachlichen Grundlagen inklusive der Konzepte «Mentalisierung», «sozial-emotionale Kompetenzen» und «Traumapädagogik». Dabei wird der Forschungsstand beschrieben werden wie auch die Materialien zur Mentalisierung und identifizierte diagnostische Instrumente und Trainingsmaterialien. Das Forschungsdesign wird im empirischen Teil skizziert, das Training und die entwickelten Trainingsmaterialien werden vorgestellt. Abschliessend werden die Durchführung des Trainings und die Ergebnisse beschrieben sowie Letztere zum Abschluss diskutiert.

I. Theorieteil

2 Das Mentalisierungskonzept

Mentalisierung steht im Zentrum dieser Masterarbeit. In diesem Kapitel wird das Konzept aus der Entwicklungspsychologie mit seinen wichtigsten Facetten ein- und ausgeführt. Mentalisierung bezieht sich dabei auf die Fähigkeit, die mentalen Zustände anderer und von sich selbst zu verstehen und vorherzusagen.

Der Mentalisierung wird aus verschiedenen Gründen eine wichtige Rolle im klinischen, therapeutischen und zunehmend auch im pädagogischen Bereich nachgesagt. Allen, Fonagy und Bateman (2008) argumentieren, dass die Förderung der Mentalisierungsfähigkeit zur Verbesserung der psychischen Gesundheit führen kann. Nach Fonagy, et al., (2018) ist Mentalisierung eng mit der Entwicklung des Selbst verbunden. Sie unterstützt Menschen darin, ihre eigenen emotionalen Erfahrungen besser zu verstehen, zu regulieren und bessere soziale Beziehungen entwickeln zu können. Fonagy äussert im *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (Gingelmaier, Kirsch, Nolte, Link, Turner & Schwarzer, 2022) die Meinung, dass Mentalisierung das Kernstück von Bildung ist. Eine zentrale Funktion davon bestehe darin, soziale Interaktionen zu verstehen und zu regulieren. Im Klassenzimmer können Schüler:innen von der Fähigkeit profitieren, die Gedanken und Gefühle ihrer Mitschüler:innen und Lehrpersonen zu verstehen. Dies könne zu einem positiven sozialen Klima, zu reibungslosen sozialen Interaktionen und zu besseren Lernergebnissen führen (Gingelmaier, Taubner, Ramber & Fonagy, 2018; Schwarzer, 2019).

2.1 Kurzüberblick der historischen Entwicklung von Mentalisierung

Die historischen Hintergründe der Mentalisierung reichen zurück bis in die frühe Geschichte der Philosophie und Psychologie. Bereits die antiken griechischen Philosophen wie Sokrates, Platon und Aristoteles haben sich mit der Frage beschäftigt, wie Menschen ihr eigenes Denken und das Denken anderer verstehen können (Guthrie, 1962).

In der Psychologie wurde die Idee der Mentalisierung durch Arbeiten von Sigmund Freud, C.G. Jung und anderen Psychoanalytikern im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert weiterentwickelt und verfeinert. Freud verwendete den Begriff «Ich-Bewusstsein» oder «Ich-Vorstellung» als eine Art von mentaler Repräsentation, die es Menschen ermöglicht, sich selbst als getrennt von anderen zu erkennen und zu verstehen (Freud, 1914).

Der Begriff Mentalisierung, wie er heute verwendet wird, hat seine Wurzeln in der französischen psychosomatischen Medizin (Schultz-Venrath, 2013). In den 1960er-Jahren beobachteten die Psychoanalytiker Marty und M'Uzan (1963), dass psychosomatische Patienten eingeschränktes symbolisches Denken aufwiesen, was mit fehlender oder eingeschränkter Mentalisierungsfähigkeit konnotiert wurde. Marty (1991) beschrieb Mentalisierung in diesem Zusammenhang als eine vorbewusste Ich-Funktion, die es ermöglicht, Trieb-Affekt-Erfahrungen in psychische Repräsentationen umzuwandeln und dadurch körpernahe, affektive Erfahrungen als etwas Mentales zu erfassen (Euler & Walter, 2020).

In den 1970er-Jahren hatten Entwicklungspsychologen wie Jean Piaget und Lawrence Kohlberg einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Mentalisierungstheorie. Piaget betonte die Bedeutung der Reifung und des Lernens für die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und stellte die Theorie der Stufen der kognitiven Entwicklung auf. Diese Theorie besagt, dass sich das Denken von Kindern in verschiedenen Altersstufen in charakteristischer Weise verändert und entwickelt (Piaget, 1977).

Kohlberg entwickelte die Theorie der moralischen Entwicklung, die besagt, dass die moralischen Urteile und Werte von Individuen in Stufen entwickelt werden, die auf zunehmender Komplexität basieren (Kohlberg, 1984).

Die Mentalisierungstheorie kombiniert diese Ideen von Piaget und Kohlberg und betont – wie bereits erwähnt – die Bedeutung der Fähigkeit, mentale Zustände wie Gedanken, Absichten und Emotionen bei sich selbst und anderen zu erkennen und zu interpretieren. Die Theorie besagt, dass die Fähigkeit zur Mentalisierung während der Kindheit und Adoleszenz entwickelt wird.

In den 1990er-Jahren wurde die Theorie der Mentalisierung von Simon Baron-Cohen und Uta Frith geprägt. Sie argumentierten, dass die Fähigkeit zur Mentalisierung ein grundlegender Aspekt der sozialen Kognition ist und dass diese Fähigkeit bereits im frühen Kindesalter entwickelt wird. Diese Theorie wird heute oft als «Theory of Mind / Theorie des Geistes» bezeichnet (Baron-Cohen & Frith, 1996; Baron-Cohen, 1997).

Die heutige Mentalisierungstheorie ist ein Versuch der Pioniere, die Psychoanalyse zu modernisieren und anschlussfähig an moderne Entwicklungstheorien und Theorien des Geistes zu machen. Sie wird daher auch als «Brückenkonzept» bezeichnet und wurde stark von Peter Fonagy und Mary Target geprägt (Taubner, 2015; Schultz-Venrath, 2013).

Fonagy und sein Team definieren Mentalisierung als die imaginative, sozial-kognitive Fähigkeit, sich mentale Zustände im eigenen Selbst und in anderen Menschen vorzustellen (Fonagy, Target & Gergely, 2000; Fonagy, et al., 2018). Durch Mentalisierung werden psychische und mentale Befindlichkeiten wie Wünsche, Ziele oder Gefühle genutzt, das Verhalten von sich selbst und anderen zu verstehen und vorauszusagen.

Die Theorie der Mentalisierung wurde zu Beginn vor allem auf die Behandlung von Borderline-Patienten angewendet. Peter Fonagy und Anthony Bateman entwickelten eine spezielle Form der Psychotherapie, die als «Mentalisierungsbasierte Therapie» bekannt ist und darauf abzielt, die Fähigkeit zur Mentalisierung bei diesen Patienten zu verbessern (Fonagy & Bateman, 2006).

2.2 Entwicklung der Mentalisierung

Auf welche Weise wissen wir um unsere innere Welt? Ist psychische Realität direkt erfahrbar, so wie Schmerzen oder andere körperliche Empfindungen oder sind Gedanken, Überzeugungen, Wünsche und Intentionen – mentale Zustände – vielmehr mentale Konstruktionen, die wir im Laufe unserer frühen Entwicklungsjahre herstellen? (Fonagy, 2011, S. 260)

Die Mentalisierungsfähigkeit bildet sich auf Grundlage frühkindlicher Bindungserfahrungen heraus. Der entwicklungspsychologische Zugang zur Mentalisierung ist eng mit der Bindungstheorie (Bow-

lby, 1969, 1973, 1980) verwandt und kann als psychoanalytische Weiterentwicklung derselben angesehen werden (Fonagy, 2018). Fonagy führte Bowlbys Erkenntnisse über Bindungsmuster weiter aus, indem er die Bedeutung von inneren Repräsentanzen, der Affektspiegelung der sozialen Biofeedbacktheorie und die Entwicklung des Selbst erforschte und mit psychoanalytischen Konzepten verband (Fonagy, 2011).

2.2.1 *Bindungstheorie und Mentalisierungsfähigkeit*

Die Bindungstheorie hat die Bedeutung der Mutter-Kind-Beziehung und den Einfluss des sozialen Umfelds auf die psychische Entwicklung des Kindes stark geprägt. Im Konzept der Mentalisierung ist Bindung nicht nur ein angeborenes Verhaltenssystem. Vielmehr stellt Bindung eine Voraussetzung für eine positive psychologische Entwicklung dar, wodurch sich das sogenannte innere Repräsentationssystem entwickeln kann. Dieses bezieht sich auf die Art und Weise, wie wir Informationen aus der Welt um uns herum aufnehmen und sie innerlich repräsentieren, speichern und verarbeiten. Dieses Repräsentationssystem wiederum ist essenziell für die Selbstentfaltung, die Emotionsregulation und damit den Aufbau und die Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen (Fonagy, 2011).

Der Begriff Bindung beschreibt das menschliche Bedürfnis nach engen emotionalen Beziehungen, die in der Kindheit beginnen und bis ins Erwachsenenalter andauern (Bowlby, 2008). Durch die Bindung an die Eltern erfährt der Säugling und das Kleinkind Schutz, Fürsorge und Unterstützung (Bowlby, 2008). Bindungssysteme und Bindungsverhalten (z.B. Weinen, Schreien, Jagen, Kuschneln) werden aktiviert, wenn sich ein Kind in einer Notsituation befindet (z.B. Gefahr, Angst oder Bedrohungsgefühle, Müdigkeit, Krankheit) und Aufmerksamkeit oder Fürsorge braucht. Elterlicher Kontakt und Nähe beruhigen das Kind und geben ihm das Gefühl der Sicherheit (Bowlby, 1987).

Das Bindungssystem sorgt dafür, dass sich das Kind sicher fühlt und seine Emotionen von aussen reguliert werden, zumal es dies noch nicht selbst machen kann. Wenn ein Kind eine sichere Bindungsbeziehung erlebt, in der die Bezugsperson die Emotionen des Kindes reguliert (z.B. durch Trösten) und bei Bedarf hilft, Kontakt herzustellen, bedeutet dies, dass das Kind eine sichere Basis hat, um seine Umwelt erforschen zu können (Bowlby, 1987).

Die Bindungstheorie geht davon aus, dass die im Rahmen dieses Bindungsverhaltenssystems gemachten Erfahrungen im Laufe der Zeit internalisiert werden. Durch die Internalisierung dieser Beziehungserfahrungen werden innere Repräsentanzen gebildet, die Bowlby als inneres Arbeitsmodell (Internal Working Model IWM) bezeichnet (Bowlby, 1973). Dieses prägt nicht nur unsere Vorstellungen, Erwartungen und Verhaltensweisen in unseren Beziehungen, sondern auch unser Selbstverständnis. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unserer Persönlichkeit, Gedanken, Gefühle und unseres Verhaltens im Erwachsenenalter (Grossmann & Grossmann, 2017). Ist folglich eine Bezugsperson nicht verfügbar oder reagiert wiederholt mit Ablehnung auf das Kind, so entwickelt dieses ein Arbeitsmodell, dass es nicht wertvoll oder liebenswert ist (Fonagy, 2011).

Das innere Arbeitsmodell spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Empathie, sozialen Kompetenzen (Grossmann, August, Fremmer-Bombik, Friedl, Grossmann, Scheuerer-Englisch, Spangler, Stephan & Suess, 1989) sowie metakognitiven und reflexiven Fähigkeiten (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 2015). Es ist auch sehr wichtig für die Entstehung von psychiatrischen Erkrankungen

(Allen & Fonagy, 2011). Bindungssysteme und innere Arbeitsmodelle prägen daher nicht nur das Selbst, sondern auch die zwischenmenschlichen Beziehungen. Obwohl angenommen wird, dass Bindungsrepräsentationen relativ stabile Muster sind, können sie sich im Laufe des Lebens ändern, sowohl durch positive als auch durch negative Lebensereignisse (Taubner, 2015).

Bowlbys theoretische Annahmen wurde von seiner Kollegin Mary Ainsworth anhand von Studien mit Säuglingen und ihren Bezugspersonen empirisch überprüft. Aufgrund ihrer Forschung fand sie drei Bindungsmuster: sicher-gebunden, unsicher-vermeidend und unsicher-ambivalent (Ainsworth et al., 2015). Diese wurden später von Main und Solomon (1990) um das Bindungsmuster unsicher-desorganisiert ergänzt. Die Forschungen zeigten, dass sicher-gebundene Kinder wahrscheinlich positive Bindungserfahrungen gemacht haben, in denen die Interaktion mit der Bezugsperson durch ein feinfühliges, vorhersagbares und angemessenes Verhalten der Bezugsperson gekennzeichnet war und damit eine erfolgreiche Gefühlsregulation durch diese Bezugsperson vollzogen wurde (Grossmann et al., 1989).

Fonagy (1991) hat gezeigt, dass zwischen Bindung und Mentalisierungsfähigkeit ein enger Zusammenhang besteht. Im Rahmen des Londoner Eltern-Kind-Projekts (Fonagy, 1991) befragte eine Arbeitsgruppe 100 Eltern unmittelbar vor und sechs Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes. Eltern, die traumatischen Kindheitserlebnissen und unsicheren Bindungen ausgesetzt waren, aber gleichzeitig eine gut entwickelte Mentalisierungsfähigkeit hatten, neigten eher dazu, ihre Kinder sicher zu binden. Andererseits gingen Eltern, die traumatischen Kindheitserlebnissen und unsicheren Bindungen ausgesetzt waren, aber geringe Mentalisierungsfähigkeit aufwiesen, eher unsichere Bindungen mit ihren Kindern ein (Fonagy, 1991).

Eine sichere Bindung bietet die besten Voraussetzungen dafür, dass ein Kind seine Mentalisierungsfähigkeit entwickeln kann. Ein sicheres Fundament bildet epistemisches Vertrauen in die Mutter, das später die Grundlage dafür bildet, Vertrauen in sich selbst und andere zu entwickeln (Fonagy & Allison, 2014). Epistemisches Vertrauen bezieht sich nach Brockmann und Kirsch (2015) auf ein basales Vertrauen, wenn eine vertrauenswürdige Person als sichere Informationsquelle wahrgenommen wird und auf die Bereitschaft, von anderen zu lernen (Wilson & Sperber, 2012). Ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen wiederum fördert die Neugier der Kinder, die mentalen Zustände anderer zu erforschen (Fonagy, 2011).

2.2.2 Affektspiegelung als Baustein der Mentalisierung

Bei der Entwicklung von Mentalisierungsfähigkeiten spielen Emotionen und ihre Regulation eine wichtige Rolle. Letzteres umfasst die Fähigkeit, die emotionalen Reaktionen zu kontrollieren und zu modulieren (Fonagy, 2011).

Mentalisierung beginnt damit, dass das Kind seine Emotionen im Rahmen von Bindungsbeziehungen entdeckt. Vor allem die emotionale Kommunikation zwischen Kindern und Bezugspersonen, die durch gegenseitigen emotionalen Austausch gekennzeichnet ist, spielt eine entscheidende Rolle (Fonagy, 2011). Die Interaktion zwischen Säuglingen und ihren primären Bezugspersonen wurde im Rahmen der sozialen Biofeedback-Theorie, einer Erweiterung von Winnicotts Theorie der affektiven Spiegelung (Winnicott, 1960), durch Spiegelung elterlicher Affekte beschrieben (Gergely & Watson,

1996). Dornes (2004) erläutert, dass kleine Kinder ihren affektiven Zustand zunächst nur sehr begrenzt regulieren können. Sie nehmen durch das Beobachten ihrer Bezugspersonen deren emotionale Zustände an und reagieren entsprechend (Affektspiegelung; Dornes, 2004). Emotionen wie Wut und Angst werden daher als primäre Repräsentanzen gespeichert. Wenn das Baby weint, wendet sich die Mutter dem Baby zu und versucht, es zu beruhigen. Sie gibt dem Baby eine Rückmeldung auf die Emotionen, indem sie es aufnimmt und markiert (subtil verändert oder abmindert) und sie in Übereinstimmung widerspiegelt (angemessen für die Emotionen des Babys) (Gergely & Watson, 1996; Taubner, 2015). Die Erfahrung der markierten Spiegelung ist als sekundäre Repräsentation im Kind gespeichert. Im Laufe der Zeit entwickeln sich diese Repräsentationen zu stabilen Selbst- und Objektrepräsentationen, die es dem Kind ermöglichen, sich selbst als Urheber von Emotionen wahrzunehmen und zwischen Selbst und Nicht-Selbst zu unterscheiden (Fonagy, 2011; Gergely & Watson, 1996).

Diese Wechselwirkungen zwischen mütterlichem Verhalten, kindlicher Entwicklung und mentalisierenden Fähigkeiten werden in der sozialen Biofeedback-Theorie erfasst (Gergely & Watson, 1996). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in der Interaktion mit der Mutter das Kind zuerst den mentalen Zustand der Mutter erforscht, dann den mentalen Zustand von sich selbst und anderen, und durch das Training reflexiver Fähigkeiten entwickelt das Kind ein besseres Verständnis von sich selbst und anderen (Fonagy, 2011).

2.2.3 *Die Entwicklung des Selbst*

Das vorherige Unterkapitel betonte die Bedeutung von Emotionen, ihrer Spiegelungen und ihrer Regulierungen, die wichtige Grundlagen für den Prozess der Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit sind. Ein Baustein, der noch fehlt, ist das Selbst.

Basierend auf zahlreichen Studien und Beobachtungsdaten von Babys, Kleinkindern und ihren Bezugspersonen hat Fonagy (2011) festgestellt, dass Babys nicht mit einem Bewusstsein ihres Selbst geboren werden. Dessen Entwicklung hängt auch ab von der Unterstützung der Bezugsperson (Fonagy, 2011).

Das Kind sieht die Spiegelung seines Selbst quasi auf dem Gesicht und in der Sprache der Bezugsperson durch die bereits beschriebene Affektspiegelung. Dieser Prozess ermöglicht Kindern, ihre eigene Wahrnehmung zu entwickeln (Dornes, 2006). Die Entwicklung des Selbst darf nach Dornes (2006) allerdings nicht nur unter dem Blickwinkel der Wahrnehmung der Emotionen gesehen werden, sondern «auch wie sich die Wahrnehmung eigener und fremder Handlungen entwickelt und zunehmend mentalisiert werden» (Dornes, 2006). Die Entwicklung des Selbst beginnt mit der physischen Abgrenzung des Selbst von anderen Körpern (Dornes, 2006). Wenn kleine Kinder in interaktive Interaktionen mit anderen Menschen treten, beginnen sie sich selbst als soziale Akteure wahrzunehmen. Im nächsten Schritt sind Kleinkinder in der Lage, ihr eigenes Verhalten und das anderer gezielt zu analysieren. Ab eineinhalb Jahren entsteht ein mentalistisches Weltbild, in dem mentale Zustände als Ursache von bestimmten Handlungen gedeutet werden können (Dornes, 2006). Die

Entwicklung des Selbst gibt nicht nur Aufschluss darüber, wie die Wahrnehmung emotionaler Zustände fortschreitet, sondern auch über die Entwicklung der Wahrnehmung des eigenen und fremden Verhaltens und deren Mentalisierung (Dornes, 2006).

Fonagy weist auf die Relevanz der Selbstentwicklung hin und sieht einen wesentlichen Zusammenhang mit der Mentalisierung. Seines Erachtens vollzieht sich dieser Prozess durch die Teilnahme des Individuums in der Gesellschaft sowie in Beziehung zu Menschen, die sich bereits diese Fähigkeit angeeignet haben (Fonagy, 2011).

2.2.4 *Die Playing-with-Reality-Theorie*

Nebst der Entwicklung des Selbst und des Affektbewusstseins spielt die Entwicklung der psychischen Realität eine wichtige Rolle in der Mentalisierungstheorie (Fonagy & Target, 1996). Der Begriff der psychischen Realität bezieht sich auf die Vorstellung, dass die menschliche Psyche eine eigene Realitätsebene besitzt, die unabhängig von der äusseren Realität existiert.

Die Mentalisierungsfähigkeit entwickelt sich, während Babys verschiedene Stadien durchlaufen. Dabei gibt es drei Formen der Prämentalierung: Teleologischer Modus, Äquivalenzmodus und Als-ob-Modus. Diese Prämentalierungsmodi unterscheiden sich darin, wie die innere und die äussere Welt miteinander in Beziehung stehen (Fonagy, 2011). Babys von neun Monaten bis eineinhalb Jahren befinden sich im teleologischen Modus. Sie erkennen, dass ihr eigenes Handeln und das der anderen zielgerichtet ist und dass sie handeln können, um ihren Zielen näher zu kommen. Dabei entwickelt es sein eigenes Selbst, indem es sich selbst als Urheber erlebt (Fonagy, 2011). Es versteht jedoch nicht, welche Ursache oder Motivation einem bestimmten Verhalten zugrunde liegt. Babys nehmen die rein physische Umwelt wahr und nur das, was sie direkt beobachten können (Fonagy & Target, 1996). Babys in diesem Alter verlassen sich in Bezug auf Unterstützung und Verhalten auf ihre Umgebung, und die Umgebung muss die Bedürfnisse des Kindes erkennen und erfüllen. Bis zum Erreichen des reflexiven Modus, etwa ab einem Alter von zwei Jahren, erleben Kinder Gedanken und Emotionen im psychischen Äquivalenzmodus und im Als-ob-Modus. Im Äquivalenzmodus geht das Kind davon aus, dass sein mentaler Zustand der Realität entspricht. Die Perspektive ist darauf beschränkt, wie wir uns selbst sehen, sodass wir noch nicht in der Lage sind, zwischen unserer inneren Welt und der Realität zu unterscheiden (Fonagy & Target, 1996). Ein gutes Beispiel ist das beliebte Versteckspiel, bei dem Kinder ihre Augen bedecken und glauben, dass niemand sie sehen kann (Kirsch, Brockmann, Taubner, 2016). Im Äquivalenz-Modus beschränkt sich die Perspektive des Kindes auf seine eigene, während im Als-ob-Modus Kinder ihre Wünsche, Gedanken und Ängste in kindlichem Spiel erforschen, indem sie in verschiedene Rollen schlüpfen. Da die innere imaginäre Welt von der physischen Realität getrennt ist, bietet der Als-ob-Modus eine Grundlage für die «sichere» Erforschung der eigenen psychologischen Prozesse und der anderer (Fonagy & Target, 1996). Im Alter von 4 bis 5 Jahren erreicht das Kind den reflexiven Modus. Durch die Integration verschiedener Modi lernt es, die mentalen Zustände von sich selbst und anderen zu verstehen und zu interpretieren (Fonagy, 2011). Es kann selbstständig denken und weiss, dass seine Wahrnehmung von der anderer abweichen kann. Kinder können unterschiedliche Standpunkte einnehmen und wissen, dass die Überzeugungen anderer falsch sein können (Fonagy & Target, 1996).

2.3 Mentalisierung in der Adoleszenz

Die Auseinandersetzung mit den besonderen Entwicklungs Herausforderungen von Heranwachsenden in Bezug auf Mentalisierung ist unabdingbar in Anbetracht der Thematik dieser Masterarbeit – diesbezüglich besteht eine Forschungslücke, etwa gezeigt von Diez, Grieser und Müller (2018).

Fonagy (2011) untersuchte, welche Rolle frühere adaptive und maladaptive Entwicklungsprozesse spielen, wie sich diese auf die Entwicklung mentalisierender Fähigkeiten und die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben im Jugendalter auswirken. Er postulierte ausserdem eine entwicklungsbedingte Überempfindlichkeit gegenüber mentalen Zuständen in der Adoleszenz.

Als Ergebnis gibt es eine entwicklungsbedingte Überempfindlichkeit gegenüber mentalen Zuständen, die die Fähigkeit des Heranwachsenden überwältigen kann, mit Gedanken und Emotionen umzugehen, mit Ausnahme von körperlichen Symptomen und Verhaltensweisen (Fonagy, 2011, S. 319).

Prägende Kindheitserlebnisse und aktuelle Veränderungen auf vielen Ebenen treffen im Jugendalter aufeinander, mit der junge Erwachsene unweigerlich fertig werden müssen (Fonagy, 2011). Die explosive Mischung von Phasenwechseln wird treffend als «adolescent chaos» bezeichnet (Fonagy, 2011). Marsal und Janczak kamen in ihrer Studie über die Beziehung zwischen emotionaler Dysregulation, Mentalisierung und romantischer Bindung bei jungen Mädchen aus einer nicht-klinischen Stichprobe zur Schlussfolgerung, dass Jugendliche im Vergleich zu Erwachsenen stärkere Schwankungen des Mentalisierungsniveaus zeigen (Marszal & Janczak, 2018). Selbstbewusstsein und soziales Verständnis werden in der Adoleszenz arg strapaziert (Diez, Grieser & Müller, 2018); auch das jugendliche Selbstwertgefühl wird stark von Peer-Wahrnehmungen bestimmt (Kirsch, 2014). Bleiberg, Rossouw und Fonagy (2015) stellten fest, dass junge Menschen besonders anfällig für den Einfluss von Peers und die Ablehnung durch Peers sind. Die Umstrukturierung der zwischenmenschlichen Konstellation führt u. a. dazu, dass Jugendliche soziale Reize komplexer erleben als in der Kindheit, wodurch das Ausdifferenzieren von Reflexionsfunktionen notwendig wird (Schwarzer, 2019).

Während der Pubertät reorganisiert sich das Gehirn und ist besonders empfindlich gegenüber positiven und negativen Umwelteinflüssen und unterliegt in seiner Umstrukturierung diesen Einflüssen. Die Umstrukturierung des Gehirns beeinflusst ihre Fähigkeit zu mentalisieren. Dadurch können Jugendliche die Perspektiven anderer nur eingeschränkt einnehmen (Bleiberg, Rossouw & Fonagy, 2015). Auch bestimmte Funktionen des Nachdenkens über die Gedanken anderer Menschen und des Spekulierens über mentale Zustände entwickeln sich erst allmählich im Laufe der Zeit. (Bleiberg et al., 2015). Allerdings können sie in dieser sensiblen Lebensphase eine korrigierende Erfahrung machen und sind daher besonders auf Sicherheit und Unterstützung angewiesen (Böge, 2018).

Nach dem 15. Lebensjahr sind Adoleszente besser in der Lage, im Rahmen von Gruppendiskussionen andere und sich selbst zu reflektieren, und sind motivierter, sich aktiv an Projekten zu beteiligen, als frühe Adoleszente (Schröder, 2013). Bleiberg und Kollegen (2015) stellen ebenfalls fest, dass sich kognitive und explizite Mentalisierung relativ spät entwickeln. Schwarzer bestätigt dies, denn es könne von einer fortlaufenden Reifung der Mentalisierungsfähigkeit ausgegangen werden, auch

wenn bis dato keine ausreichende Auseinandersetzung mit der weiteren Entwicklung der Mentalisierung im Jugend- und Erwachsenenalter erfolgte (Schwarzer, 2019). Ebenso lassen Diez, Grieser und Müller (2018) nicht unerwähnt, dass die Fähigkeit zur Übernahme der Perspektive eines anderen Menschen zwischen 12 und 16 Jahren Verbesserungen erfährt, zugleich passiere dies aber nicht auf dem gleichen Niveau wie bei Erwachsenen. Umso notwendiger sei es, dass erwachsene Bezugspersonen Jugendliche im Bereich der Mentalisierungsfähigkeit stärkend begleiten, was präventiv wirksam sein kann. «Der Verlauf der Adoleszenz hängt wesentlich von der Reflexionsfähigkeit des Jugendlichen ab, von seiner Bereitschaft, nicht nur zu agieren, sondern Denkräume entstehen zu lassen und diese zu nutzen.» (Diez, Grieser & Müller, 2018, S. 41)

2.4 Störungen der Entwicklung

Wie aus den vorangegangenen Erläuterungen hervorgeht, haben frühe soziale Erfahrungen einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung mentaler Fähigkeiten und spielen somit eine grosse Rolle bei der Entstehung von Entwicklungspathologien (Fonagy, 2011).

Traumatische Beziehungserfahrungen, die von Vernachlässigung und Missbrauch geprägt sind, führen dazu, dass Kinder keine stabilen psychischen Repräsentanzen entwickeln (Euler & Walter, 2020). Psychische Repräsentanzen sind mentale Vorstellungen von Personen, Objekten oder Ereignissen, die im menschlichen Geist gespeichert und in der Lage sind, Verhaltensweisen und Emotionen zu beeinflussen. Beispielsweise sind Eltern mit ungelösten Konflikten, Traumata und instabilen Bindungsmustern möglicherweise nicht in der Lage, auf die Gedanken und Gefühle ihres Kindes zu hören (Kirsch, Brockmann & Taubner, 2016). Anhaltende und wiederkehrende Diskrepanzen in der emotionalen Spiegelung und mangelnde Sensibilität im Umgang mit der kindlichen Psyche sowie die Unfähigkeit, die Perspektive des Kindes zu berücksichtigen, führen zu einer beeinträchtigten Mentalisierungsfähigkeit (Euler & Walter, 2020). Menschen, die in der Kindheit traumatisiert wurden, zeigen im Erwachsenenalter oft Symptome einer schweren Psychopathologie und einer beeinträchtigten Mentalisierungsfähigkeit (Bolm, 2010).

Dornes (2006) zufolge können strafende oder autoritäre Erziehungsmethoden ebenso negative Auswirkungen auf die Mentalisierungsfähigkeit haben. Stress gilt ebenfalls als Faktor, welcher die Mentalisierung hemmen kann. Wie ein Mensch im Erwachsenenalter mit Stress umgeht, hängt davon ab, welche Erfahrungen er in der Kindheit gemacht und welche Bindungsmuster er daraus entwickelt hat. In emotional angespannten Situationen kann das Bindungsverhalten überaktiviert werden, um die Angst vor dem Verlassenwerden zu vermeiden, oder deaktiviert werden, um die Angst vor Verletzungen in Beziehungen zu unterdrücken. Das «Mentalisierungshirn» wechselt in den Überlebensmodus (Fonagy & Luyten, 2009).

Die Fähigkeit zur Mentalisierung ist bei psychiatrischen Störungen eingeschränkt, wie die Forschung im Bereich der klinischen Psychologieforschung belegt (Katznelson, 2014). Nicht-klinische Populationen, gemessen auf der «Reflective Functioning Scale» (RF-Skala), die von -1 (nicht reflektiert) bis 9 (sehr reflektiert) reicht, zeigen einen Durchschnitt von 5 (durchschnittlich reflektiert), aber verschiedene Patientengruppen mit psychiatrischen Störungen weisen auf einen niedrigeren RF-Werte hin

(Fonagy & Target, 1996; Taubner, 2015). Die Cassel Hospital Study (Fonagy & Target, 1996), eine der ersten Studien, die die Mentalisierungsfähigkeit bei psychischen Störungen anhand der RF-Skala untersuchte, fand signifikant niedrigere Mentalisierungsfähigkeiten bei Krankenhauspatienten (M = 3,7) als bei der nichtklinischen Kontrollgruppe (M = 5,2). Patienten, bei denen eine Essstörung (M = 2,8) und eine Borderline-Persönlichkeitsstörung (M = 2,8) diagnostiziert wurden, hatten die niedrigsten Werte, gefolgt von anderen Persönlichkeitsstörungen (M = 3,3), Drogenmissbrauch (M = 3,4) und einer Angstdiagnose (M = 3,5) und Depression (M = 3,8) (Fonagy & Target, 1996).

2.5 Dimensionen der Mentalisierung

Mit Hilfe bildgebender Verfahren konnte die kognitive Neurowissenschaft zeigen, dass verschiedene neurofunktionelle Systeme an der Mentalisierung beteiligt sind und somit Mentalisierung als multidimensionaler Prozess verstanden werden kann (Allen & Fonagy, 2011; Luyten & Fonagy, 2015).

Wie in der folgenden Illustration veranschaulicht, lassen sich vier Dimensionen der Mentalisierungsfähigkeit unterscheiden, die sich jeweils zwischen zwei Polen bewegen (Allen & Fonagy, 2011; Luyten & Fonagy, 2015):

Abbildung 1: Dimensionen der Mentalisierung

1. *Automatisch/implizit versus kontrolliert/explicit*: Die automatische oder implizite Mentalisierung ist die häufigste Form der Mentalisierung im Alltag. Mentale Zustände werden unbewusst und schnell verarbeitet. Implizite Mentalisierung ist ein intuitiver, rekursiver Prozess, der wenig Aufmerksamkeit erfordert (Bateman & Fonagy, 2015; Satpute & Lieberman, 2006). Dies zeigt sich beispielsweise dadurch, dass der Tonfall oder die Körperhaltung an die emotionale Befindlichkeit des Gegenübers angepasst werden oder das Wissen anderer automatisch berücksichtigt wird (Luyten & Fonagy, 2015). Implizite Mentalisierung beschreibt die Tendenz, automatisch die Gedanken anderer Menschen zu lesen. Aus evolutionärer Sicht bringt das automatisierte Gedankenlesen klare Überlebensvorteile (Lieberman, 2007; Mayes, 2006). Die typische Kampf-Flucht-Reaktion wird am besten durch eine schnelle (und damit automatische) Verarbeitung sozialer Informationen unterstützt (Luyten & Fonagy, 2015). Gerade in stressbedingten Situationen basiert die automatische Mentalisierung auf einfachen, unreflektierten Annahmen, die unter bestimmten Bedingungen zutreffen mögen,

aber auf komplexeren zwischenmenschlichen Beziehungen nicht zutreffen (Luyten & Fonagy, 2015). Voreingenommene oder nicht reflektierte Annahmen, die mit automatischer Mentalisierung verbunden sind, können normalerweise durch kontrollierte oder explizite Mentalisierung korrigiert werden (Luyten & Fonagy, 2015). Explizite Mentalisierung wird als kontinuierlicher, relativ langsamer, sprachgebundener Prozess verstanden, der Reflexion und Aufmerksamkeit erfordert (Luyten & Fonagy, 2015). Menschen mentalisieren explizit, wenn sie auf neue oder unerklärliche Verhaltensweisen bei sich selbst und anderen stossen und wenn sie intrapsychische oder zwischenmenschliche Konflikte ansprechen und lösen (Allen & Fonagy, 2019). Es repräsentiert die Fähigkeit, bewusst und absichtlich über die Gefühle, Gedanken und Absichten anderer nachzudenken, sowie die Fähigkeit, soziale Situationen korrekt einzuschätzen (Luyten & Fonagy, 2015). Automatisierte und kontrollierte Mentalisierung spielt eine wichtige Rolle bei der Stress- und Emotionsregulierung. Kognitions wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Stress und Erregung Systeme hemmen, die für kontrollierte Mentalisierung verantwortlich sind, während sie die automatische Mentalisierung fördern (Bateman & Fonagy, 2015; Lieberman, 2007; Mayes, 2006).

2. *Interner Fokus/nach innen versus externer Fokus/nach aussen*: Die zweite Dimension unterscheidet, ob der Fokus der Mentalisierung auf den äusseren oder inneren Aspekten liegt. Mentalisierung auf der Grundlage äusserer Merkmale bezieht sich beispielsweise auf den Gesichtsausdruck, die Körperhaltung oder den Tonfall einer Person. Der Prozess der externen Mentalisierung läuft schnell und unbewusst ab und kann wie die automatische Mentalisierung als leicht kontrollierter reflexiver Prozess verstanden werden (Luyten & Fonagy, 2015). Mentalisierung, die sich auf innere Merkmale konzentriert, erfordert die Fähigkeit, innere mentale Zustände von sich selbst und anderen zu erkennen und zu interpretieren (Luyten & Fonagy, 2015). Ein Ungleichgewicht ist oft ausgeprägter bei psychiatrischen Störungen. Beispielsweise haben Studien an Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung deutliche Defizite im Bereich der nach innen gerichteten Mentalisierung gezeigt, aber wenig oder keine Defizite in der nach aussen gerichteten Mentalisierung (Luyten & Fonagy, 2015). Mentalisierung mit einem starken Fokus auf externen Stimuli führt aufgrund vorschneller Annahmen häufig zu Missverständnissen in der zwischenmenschlichen Interaktion.
3. Die *Selbst-versus-Andere-Dimension* bezieht sich auf die Unterscheidung zwischen dem eigenen mentalen Zustand und dem mentalen Zustand anderer. Ob eine Person eher selbstorientiert oder fremdorientiert ist, ist von Person zu Person sehr unterschiedlich. Einige Menschen sind besser darin, die mentalen Zustände anderer zu interpretieren als ihre eigenen, während andere sich mehr auf ihre eigenen mentalen Zustände konzentrieren und den mentalen Zuständen anderer relativ gleichgültig gegenüberstehen (Allen & Fonagy, 2011). Es hat sich gezeigt, dass Menschen mit schweren Selbsterkrankungen ein deutliches Ungleichgewicht zwischen den beiden Extremen aufweisen, was das Selbstverständnis und das Verständnis für andere stark einschränkt (Luyten & Fonagy, 2015).

4. *Kognitiv versus affektiv*: Zusätzlich zu den bereits erwähnten Aspekten erfordert eine effektive Mentalisierung einen vierten Aspekt, der sich auf die Integration von Kognition und Emotion bezieht. Erfolgreiche Mentalisierung beinhaltet sowohl kognitive Prozesse (z.B. die Fähigkeit, eine Perspektive einzunehmen) als auch emotionale Prozesse (z.B. die Fähigkeit, die Emotionen von sich selbst und anderen wahrzunehmen und zu interpretieren). Die kognitive Dimension beruht stark auf kontrollierter Mentalisierung, während emotionale Mentalisierung zumindest auf neuronaler Ebene ein weitgehend automatischer Prozess ist (Luyten & Fonagy, 2015). Auch innerhalb dieser Dimension können bei psychischen Störungen erhebliche Ungleichgewichte bestehen (Allen & Fonagy, 2019).

Mentalisierung ist dann effektiv, wenn ein Gleichgewicht zwischen zwei Polen aufrechterhalten werden kann respektive wenn ein Wechsel zwischen ihnen möglich ist (Fonagy, Bateman & Luyten, 2015). Gibt es Probleme mit der Mentalisierung, so sind diese auf Defizite in einem bestimmten Dimensionsbereich zurückzuführen, aber nicht unbedingt in anderen Dimensionen (Fonagy et al., 2015; Fonagy & Luyten, 2009).

2.6 Sechs Stufen der Mentalisierung

Um dem komplexen Prozess der Mentalisierung noch näher zu kommen, werden die sechs Stadien der Mentalisierung nach Munich (2009) beschrieben. Sie zeigen unterschiedliche Entwicklungsstufen der Fähigkeit zur mentalen Repräsentation von Erfahrungen und Beziehungen auf:

1. *Simulation*: In diesem Stadium können Menschen nur ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle simulieren, aber noch nicht die Perspektive anderer Personen einnehmen.
2. *Kognitive Empathie*: Hier beginnen Menschen, andere Perspektiven zu erkennen und eine gewisse Vorstellung davon zu haben, wie andere Menschen sich fühlen könnten.
3. *Reziproke Perspektivenübernahme*: Menschen in diesem Stadium können nun zwischen ihrer eigenen und anderen Perspektiven hin- und herwechseln.
4. *Entfremdete Selbstrepräsentation*: In diesem Stadium können Menschen verstehen, dass ihre eigenen Perspektiven nicht unbedingt mit denen anderer übereinstimmen.
5. *Mentalisierung als Prozess*: Menschen in diesem Stadium können die Gedanken und Gefühle anderer als Produkte ihrer eigenen Vorstellungen und Erfahrungen verstehen.
6. *Mentalisierung als Regulator*: In diesem letzten Stadium kann die Fähigkeit zur Mentalisierung genutzt werden, um Emotionen zu regulieren und Beziehungen zu verbessern, indem man die Perspektiven anderer berücksichtigt.

Nach Munich (2009) kann ein Mensch in der letzten Stufe Annahmen und Gründe für sein Verhalten kennenlernen. Dies könne ermächtigend wirken, da der Eindruck erschiene, dass man seine Handlungen beeinflussen könne. Er erhöhe Selbsterkenntnis und schaffe ein Gefühl der Selbst-Identität sowie die Grundlage für nachhaltige und bedeutungsvolle Beziehungen. Man lerne sich in andere zu versetzen und verstehe ihr Verhalten besser. Luyten & Fonagy (2015) sagen daher, dass Mentalisierung im Endeffekt vom Mensch-Sein handle.

2.7 Mentalisierungsfähigkeit

Wie bereits erwähnt, bezieht sich die Mentalisierungsfähigkeit auf die Fähigkeit, Gedanken, Gefühle und Absichten anderer Menschen zu erkennen und zu verstehen. Auch wenn es keine einheitliche oder abschliessende Auflistung gibt, umfasst sie eine Reihe von sozial-emotionalen Kompetenzen, die in der Psychologie und der Psychotherapie als grundlegende Fähigkeiten angesehen werden.

Zu den wichtigsten Kompetenzen der Mentalisierungsfähigkeit gehören:

- *Theory of Mind (ToM)*: Die Fähigkeit, die mentalen Zustände anderer Menschen wie Überzeugungen, Absichten, Emotionen und Wünsche zu erkennen und zu verstehen (Frith & Frith, 2003).
- *Selbstreflexion*: Die Fähigkeit, die eigenen mentalen Zustände und die damit verbundenen emotionalen Reaktionen zu erkennen und zu regulieren (Fonagy & Luyten, 2009).
- *Selbstkontrolle*: Die Fähigkeit, die eigenen emotionalen Reaktionen zu kontrollieren, um die Gedanken und Gefühle anderer Menschen besser zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren (Barrett, Gross, Christensen & Benvenuto, 2001).
- *Empathie*: Die Fähigkeit, die Perspektive anderer Menschen einzunehmen und sich in ihre Lage zu versetzen (Decety & Jackson, 2004).
- *Mentalisierung im Affekt*: Die Fähigkeit, auch in emotional aufgeladenen Situationen die mentalen Zustände anderer Menschen wahrzunehmen und zu verstehen (Allen, Fonagy & Bateman., 2008).
- *Emotionaler Ausdruck*: Die Fähigkeit, Emotionen angemessen auszudrücken und zu kommunizieren, um anderen zu helfen, ihre Gedanken und Gefühle besser zu verstehen (Krause, Apter & Eichmann, 2017).
- *Introspektion*: Die Fähigkeit, die eigenen Gedanken und Gefühle zu analysieren und zu verstehen (Fonagy & Luyten, 2009).
- *Kooperationsfähigkeit*: Die Fähigkeit, in sozialen Situationen zu kooperieren und Konflikte zu lösen (Baker, Stenner & Brown, 2019).
- *Perspektivübernahme*: Die Fähigkeit, die Perspektive anderer Menschen einzunehmen und sich in ihre Lage zu versetzen, um ihre Gedanken und Gefühle besser zu verstehen (Fonagy & Luyten, 2009).
- *Kontextuelle Sensibilität*: Die Fähigkeit, den Kontext, in dem sich eine Person befindet, zu berücksichtigen und das Verhalten dieser Person entsprechend zu interpretieren (Allen et al., 2008).

Diese Kompetenzen sind eng miteinander verbunden und ergänzen sich gegenseitig, um eine effektive Mentalisierungsfähigkeit zu ermöglichen. Sie sind auch von grosser Bedeutung für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden.

2.8 Zusammenhänge zwischen Mentalisierung, psychischer Gesundheit, Resilienz, Verhalten und Pädagogik

2.8.1 Mentalisierung, Resilienz und psychische Gesundheit

Untersuchungen zeigen, dass eine niedrige Mentalisierungsfähigkeit nicht immer gleichbedeutend ist mit einer schlechten psychischen Gesundheit. Gibt es allerdings Veränderungen im Umfeld, so können Menschen mit niedriger Mentalisierungsfähigkeit schlechter damit umgehen (Taubner, 2015).

Mentalisierung kann in den Kontext der Resilienz gestellt werden. Letztere bezeichnet die psychische Widerstandskraft einer Person, «sich von traumatischen Ereignissen unter Rückgriff auf eigene oder soziale Ressourcen erholen zu können» (Taubner, 2015, S. 124). Mentalisierung wird nun gemeinhin als Faktor der psychischen Widerstandsfähigkeit einer Person verstanden. Auch Diez, Grieser und Müller (2018) sind der Ansicht, dass das Konzept der Resilienz sehr gut mit dem Mentalisierungsansatz vereinbar ist.

Resiliente Menschen (oder solche mit einer hohen Mentalisierungsfähigkeit) leben im Grundsatz der Überzeugung, die eigene Umwelt verändern, mit Gedanken und Gefühlen umgehen und fürsorgliche Beziehungen entwickeln zu können (Taubner, 2015). Indem Menschen in der Lage sind, ihre eigenen Gedanken und Gefühle zu verstehen und die Gedanken und Gefühle anderer Menschen nachzuvollziehen, können sie auch in schwierigen Situationen bessere Entscheidungen treffen und angemessener reagieren (Fonagy & Luyten, 2009). Holz, Tost und Meyer-Lindenberg (2020) haben gezeigt, dass Jugendliche mit höherer Resilienz auch eine höhere Mentalisierungsfähigkeit aufweisen. Seligman und Csikszentmihalyi (2000) konnten nachweisen, dass ein ressourcenorientierter Ansatz, der auch die Förderung der Mentalisierung beinhaltet, die Resilienz von Kindern und Jugendlichen erhöht. Ausserdem konnte gezeigt werden, dass sich die Zusammenhänge zwischen Traumatisierung und späterer Psychopathologie durch eine ausgeprägte Mentalisierungsfähigkeit moderierten (Taubner, 2015).

2.8.2 Mentalisierung und Verhalten

Es gibt Hinweise darauf, dass eine Einschränkung der Mentalisierungsfähigkeit mit Verhaltensauffälligkeiten und sozial-emotionalen Problemen in Zusammenhang stehen kann.

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass eine Einschränkung der Mentalisierungsfähigkeit mit Verhaltensauffälligkeiten wie aggressivem Verhalten, Externalisierung von Problemen, Dissoziation und Selbstverletzung in Verbindung gebracht werden kann (Fonagy, Moulton-Perkins, Lee, Warren, Howard & Lowyck, 2016; Sharp, Pane, Ha, Venta, Patel, Sturek & Fonagy, 2011a). Sharp und Kollegen (2011a) fanden, dass eine Einschränkung der Mentalisierungsfähigkeit bei Jugendlichen mit selbstverletzendem Verhalten verbunden war. Eine weitere Studie von Fonagy und Kollegen (2016) ergab, dass eine Einschränkung der Mentalisierungsfähigkeit bei Erwachsenen mit dissoziativen Störungen und psychosomatischen Beschwerden in Zusammenhang stand.

Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass eine Einschränkung der Mentalisierungsfähigkeit mit sozial-emotionalen Problemen verbunden sein kann, wie zum Beispiel Schwierigkeiten in der zwischenmenschlichen Interaktion, Einsamkeit und einem geringen Selbstwertgefühl (Brüne, 2012). Es gibt auch Hinweise darauf, dass eine Verbesserung der Mentalisierungsfähigkeit zu einer Verbesserung von Verhaltensauffälligkeiten und sozial-emotionalen Problemen führen kann. Eine Studie von Bateman und Fonagy (2012) ergab beispielsweise, dass eine spezielle Therapie zur Verbesserung der Mentalisierungsfähigkeit bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen zu einer Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen und einer Reduktion der Suizidversuche führte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mentalisierung, Verhaltensauffälligkeiten und sozial-emotionale Kompetenzen eng miteinander verknüpft sind. Eine Einschränkung der Mentalisierungsfähigkeit kann zu Verhaltensauffälligkeiten und sozial-emotionalen Problemen führen, während eine Verbesserung der Mentalisierungsfähigkeit zu einer Verbesserung dieser Probleme beitragen kann.

2.8.3 *Mentalisierung und Pädagogik*

Die Mentalisierungsfähigkeit ist für die zwischenmenschliche Interaktion und Kommunikation unerlässlich und hat grosse Bedeutung für die pädagogische Praxis. Sie ermöglicht Pädagog:innen, Beziehungen zu Schüler:innen aufzubauen und angemessen auf ihre Bedürfnisse und Emotionen zu reagieren (Gingelmaier & Ramberg, 2018). Forschungsberichte, insbesondere aus dem angloamerikanischen Raum (z.B. die Studie von Hattie), zeigen, dass sich die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden positiv auf Motivation, Studienleistung und Lernen auswirkt (Hattie & Yates, 2015).

Darüber hinaus kann die Fähigkeit zur Mentalisierung auch bei der Lösung von Konflikten in der Schule helfen. Gingelmaier und Ramberg (2018) legen dar, dass Schüler:innen, die eine höhere Fähigkeit zur Mentalisierung haben, besser in der Lage sind, Konflikte konstruktiv zu lösen.

Schwarzer (2019) verortet die Bedeutung der Mentalisierung für die Pädagogik in vier Aspekten: Mentalisierung als förderlicher Prozess psychosozialer Entwicklung, als kompensierender Prozess bei devianten Beziehungserfahrungen, als gesundheitserhaltender Prozess und als Schlüssel zu sozialem Lernen.

Die mentalisierungsbasierte, therapeutische Haltung geht von der Neugier, Nicht-Wissen, Selbstreflexion und Offenheit aus. Dem entsprechend formulieren Allen, Fonagy und Bateman sechs zentrale Elemente der mentalisierenden Haltung – vier davon können auf das pädagogische Handeln umgelegt werden:

- Wissbegier, Neugier und geistige Aufgeschlossenheit
- Ungewissheit, Nicht-Wissen und Wunsch nach genauerem Verständnis
- Orientierung auf die Entwicklung alternativer Perspektiven
- Authentizität (Allen, Fonagy & Bateman, 2011)

Unabdingbar für die pädagogische Haltung ist ausserdem die wohlwollende Absicht seitens des Lehrenden/der Lehrenden, also der Wunsch, dem Kind zutreffende und hilfreiche Informationen zu vermitteln (Allen & Fonagy, 2011).

Pädagogisches mentalisierungsbasiertes Handeln erfordert daher eine kindorientierte und wohlwollende Bezugsperson. Diese Erfahrungen entwickeln sich in der Regel zu einer sicheren Bindung zwischen dem Kind und seiner Bezugsperson, die epistemisches Vertrauen fördert. Allen und Fonagy beschreiben weitere wesentliche Formen der pädagogischen Kommunikation: gemeinsame Aufmerksamkeit, Imitationslernen und Sprache (Allen & Fonagy, 2011).

Ramberg sagt über das Ziel der mentalisierungsbasierten Pädagogik:

Zusammenfassend lassen sich diese mentalisierungsgestützten Interventionen verstehen als: ausgerichtet am Erleben der Kinder und fokussiert auf deren Befindlichkeiten; darum bemüht, die Schüler:innen aktiv miteinzubinden; authentisch, klar und transparent sowie letztlich selbstreflexiv und wertschätzend. (Ramberg, 2018, S. 115)

Diese Aussage konzentriert sich auf die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden. Beziehungsgestaltung wird als Ausgangspunkt und zentrale Voraussetzung gesehen, ebenso wie das Wissen um die Bedeutung epistemischen Vertrauens.

Gingelmaier und Ramberg ergänzen inhaltlich:

Mentalisieren in der Pädagogik bedeutet, die sozial-emotionale Entwicklung eines jungen Menschen aus dessen Perspektive zu betrachten, um pädagogische Interaktionen über professionelle Haltungen und Interventionen danach auszurichten. Das Verhalten des Kindes wird also über das Verstehen seiner mentalen Zustände interpretiert. Diese Reflexionen sind für Pädagog:innen handlungsleitend, was bedeutet, dass Reflexionen somit letztlich als Form der angemessenen Reaktion innerhalb pädagogischer Interaktionen zu verstehen ist. (Gingelmaier & Ramberg, 2018, S. 89).

Kinder und Jugendliche stehen im Mittelpunkt der pädagogischen Aktivitäten. Ihr individuelles und einzigartiges Entwicklungspotenzial, ihre bisherigen Erfahrungen, aber auch ihre Grenzen sollen Ausgangspunkt für pädagogische Interventionen und Begegnungen sein. In ihrem Artikel «Reflexion als Reaktion» schreiben die beiden Autoren Gingelmaier und Ramberg über die grundlegende Bedeutung der Mentalisierung in der Bildung:

Ziel ist es, über Anerkennung der Ressourcen, Stärken und der individuellen/gruppenbezogenen Entwicklungsbedürfnisse des Kindes einen Raum anzubieten, in dem Angst bewältigt und so ein epistemisches Vertrauen als Grundlage für Lernfähigkeit und den Umgang mit (Entwicklungs-) Konflikten (wieder-) hergestellt werden kann. (Gingelmaier & Ramberg., 2018, S. 90)

Die erfolgreiche Gestaltung und der Aufbau dieses mentalisierenden Erfahrungs- und Lernraums wird ein Entwicklungsfenster und Wege für Kinder in Bezug auf Bildung und Wissensvermittlung öffnen.

2.9 Abgrenzung zu anderen Konzepten und Kritik

2.9.1 Abgrenzung zu anderen Konzepten und Theorien

Zum Verständnis von Mentalisierung ist es hilfreich, wesentliche Überlappungen mit anderen Konzepten zu beschreiben.

Bei der Achtsamkeit wie auch der psychologischen Sensibilität wird die Aufmerksamkeit ebenfalls nach innen gerichtet und die Verbindung von kognitiven und affektiven Elementen wird betont. Bei diesen Vorgängen geht es insbesondere um die Innenschau auf die eigenen mentalen Zustände.

Achtsamkeit und psychologische Sensibilität vollzieht sich im Bereich der expliziten Reflexion; Mentalisierung beinhaltet automatische und implizite Elemente. Empathie meint, sich in die Lage eines anderen Menschen versetzen zu können und dabei seine Emotionen zu verstehen. Bei der Mentalisierung werden auch kognitive Aspekte berücksichtigt. Das Affektbewusstsein schliesslich bezieht sich auf affektive Zustände und die explizite Dimension. Die Mentalisierung umfasst alle Dimensionen (Taubner, 2015; Taubner & Volkert, 2017; Schultz-Venrath, 2013).

Die erwähnten Konzepte berücksichtigend, umfasst Mentalisierung «die Erkenntnis des Selbst (Achtsamkeit) als auch die des anderen (Empathie) [und] integriert Kognition und Affekt (Affektbewusstsein, psychologische Sensibilität)» (Taubner & Volkert, 2017, S. 15). Dementsprechend unterteilen Taubner und Volkert (2017) Mentalisierung in vier Bereiche:

- Wahrnehmung der Innenwelt durch eine Haltung der Neugier in Bezug auf das eigene Innenleben.
- Selbstrepräsentation beinhaltet die Annahme eines inneren psychischen Erlebens, eine autobiografische Kontinuität und gute Kommunikationsfähigkeiten.
- Wahrnehmung der Gedanken und Gefühle anderer.
- Allgemeine Werte und Haltungen. Dies beinhaltet, dass es keine objektive Wahrheit gibt, Fehlannahmen wahrscheinlich sind, die mentalen Prozesse komplex sind und niemand einen privilegierten Zugang zu Mentalem hat.

Holmes (2012) ergänzt diese Dimensionen:

- Selbst-mit-anderen: Was fühlt man selbst gegenüber dem anderen?
- Andere-mit-Selbst: Was fühlt der andere in Bezug auf einen selbst?
- Selbst-und-Andere: Die Interaktion zwischen sich selbst und anderen so neutral wie möglich betrachten.

2.9.2 *Kritik am Mentalisierungskonzept*

Das Konzept der Mentalisierung hat in den letzten Jahren zunehmend an Popularität gewonnen und wird in der klinischen Praxis und Forschung häufig, sowie in der Pädagogik zunehmend, genutzt.

Dennoch ist einer der wichtigsten Kritikpunkte am Konzept der Mentalisierung die unklare Definition des Begriffs. Nach Holmes, (2012) ist Mentalisierung lediglich ein neuer Begriff für ein bereits bekanntes psychoanalytisches Konzept.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die zu breite Anwendung des Konzepts, was dazu führen kann, dass es mit anderen Konzepten wie Empathie oder Intuition vermischt wird. Dies kann wiederum zu einer verwässerten Anwendung des Konzepts führen. Brockmann und Kirsch (2015) kritisieren das Konzept der Mentalisierung für seine starke Fokussierung auf den Mentalisierungsprozess und für die mögliche Vernachlässigung anderer unbewusster Inhalte wie Träume. Die beiden Autoren merken

auch an, dass die Reflective Functioning Scale nur verwendet werden kann, um einen Teil der Mentalisierungsfähigkeit zu erfassen (Brockmann & Kirsch, 2015). Holmes (2012) erkennt die Gefahr, das Fonagy-Konzept als Umweltdefizitmodell einzustufen.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass es bislang keine ausreichende empirische Unterstützung gibt, um die klinische Relevanz des Konzepts der Mentalisierung zu stützen. Die meisten Studien, die sich mit Mentalisierung befassen, verwenden selbstberichtete Daten und sind daher anfällig für Verzerrungen. Einige Studien konnten jedoch positive Effekte von mentalisierungsbasierten Interventionen auf die klinische Praxis zeigen (Bateman & Fonagy, 2019a; Fonagy, Bateman & Luyten, 2015).

Die Annahme der Universalität der Mentalisierung wird ebenso infrage gestellt. Das Konzept der Mentalisierung beinhaltet die Annahme, dass Mentalisierung eine universelle Fähigkeit ist. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass bestimmte Kulturen oder individuelle Unterschiede eine Rolle bei der Entwicklung von Mentalisierung spielen können (Chentsova-Dutton & Dzokoto, 2014).

Die Anwendbarkeit des Mentalisierungskonzepts im Bildungsbereich wird schliesslich von einigen Kritikern infrage gestellt, insbesondere wenn der Fokus auf formalen Lernzielen und akademischer Leistung liegt (Fonagy et al., 2002). In Bildungssituationen, die stark von standardisierten Tests und Lehrplänen geprägt sind, könnte die Betonung der Fähigkeit zur Mentalisierung als weniger relevant erscheinen. Dieser Standpunkt weist darauf hin, dass pädagogische Praktiken, welche auf die Förderung von kognitiven Fähigkeiten und akademischem Erfolg abzielen, möglicherweise nicht nahtlos mit den abstrakten Konzepten der Mentalisierung harmonieren.

Es wird argumentiert, dass der Bildungsbereich traditionell auf messbare Ergebnisse und standardisierte Bewertungsmethoden ausgerichtet ist, was möglicherweise nicht gut mit den komplexen und subjektiven Aspekten der Mentalisierung korreliert (Sharp & Fonagy, 2008). Die Debatte über die Anwendbarkeit konzentriert sich darauf, wie gut das Mentalisierungskonzept in einen Bildungskontext integriert werden kann, der oft von formalen Anforderungen und strukturierten Lehrplänen geprägt ist.

2.10 Zusammenfassende Gedanken

In diesem Kapitel wurde das Konzept der Mentalisierung vorgestellt. Mentalisierung bezieht sich auf die Fähigkeit, die mentalen Zustände anderer und von sich selbst zu verstehen und vorherzusagen. Mentalisierung hängt zusammen mit der Entwicklung des Selbst, mit zwischenmenschlichen Beziehungen und der Emotionsregulation. Ihr wird daher eine wichtige Rolle im klinischen, therapeutischen und im pädagogischen Bereich nachgesagt.

Die Mentalisierungsfähigkeit bildet sich auf Grundlage frühkindlicher Bindungserfahrungen heraus. Der entwicklungspsychologische Zugang zur Mentalisierung ist eng mit der Bindungstheorie verwandt und kann als psychoanalytische Weiterentwicklung derselben angesehen werden. Das Bindungssystem sorgt dafür, dass sich das Kind sicher fühlt und seine Emotionen regulieren kann, was eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Persönlichkeit, Gedanken, Gefühle und des Verhaltens spielt wie auch bei der Entwicklung von Empathie, sozialen Kompetenzen sowie metakogni-

tiven und reflexiven Fähigkeiten. Es wurde gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für Verhaltensauffälligkeiten höher ist, wenn in der Kindheit unsicher-vermeidende und/oder unsicher-ambivalente Bindungserfahrungen gemacht wurden, welche in der Regel traumatisch sind. Ebenso wurde dargestellt, dass diese eine gering ausgeprägte Mentalisierungsfähigkeit wahrscheinlicher machen. Aufgrund der Erfahrung des Autors dieser Studie kann vermutet werden, dass im Sonderschulkontext viele Jugendliche unsichere Bindungsmuster haben. Spezifische Studien dazu im Sonderschulbereich fehlen; Studien zeigen aber beispielsweise, dass Jugendliche aus Risikofamilien tendenziell negativere Bindungsmuster haben (Solomon & George, 1999; Clees & Steffgen, 2022).

In der Arbeit mit Jugendlichen gilt zu beachten, dass Jugendliche im Vergleich zu Erwachsenen stärkere Schwankungen des Mentalisierungsniveaus zeigen. Grundsätzlich gibt es die Mentalisierung hemmende Faktoren wie Stress, Trauma, negative Gedankenmuster oder mangelnde soziale Unterstützung – Faktoren, die im Sonderschulkontext häufig zu beobachten sind.

Bereits in der Einleitung wurde gezeigt, dass Verhaltensauffälligkeiten in Schulen zunehmen und ernsthafte Herausforderungen für die Jugendlichen, Lehrer:innen und Betreuungspersonen darstellen. An Sonderschulen zeigt sich das noch stärker als an Regelschulen. Ebenso wurde dargelegt, dass Jugendliche an Sonderschulen oftmals traumatische Erfahrungen durchlaufen haben, eingeschränkte SEK haben und psychische Auffälligkeiten. Gründe dafür sind mannigfaltig und Untersuchungen zeigen, dass eine niedrige Mentalisierungsfähigkeit nicht immer gleichbedeutend ist mit, beispielsweise, einer schlechten psychischen Gesundheit. Die Mentalisierungsforschung zeigt aber auch, dass Menschen mit hoher Mentalisierungsfähigkeit besser mit Veränderungen umgehen können; dass Mentalisierung die Resilienz sowie SEK im Allgemeinen stärken können, was wiederum positive Konnotationen zur Reduzierung von Verhaltensauffälligkeiten haben. Die Förderung der Mentalisierung von Jugendlichen an Sonderschulen scheint Vorteile mit sich zu bringen. Gegenwärtig existieren allerdings wenige Mentalisierungstrainings, welche für dieses Ziel und den Sonderschulkontext entwickelt wurden. Im nächsten Kapitel wird näher auf die SEK eingegangen.

3 Sozial-emotionale Kompetenzen

Die sozial-emotionale Entwicklung umfasst die Fähigkeit einer Person, Emotionen zu erkennen, auszudrücken, zu regulieren und in Beziehung zu anderen Menschen zu treten (Schirmer, 2011). Es handelt sich dabei um einen komplexen und dynamischen Prozess, der im Laufe des gesamten Lebens stattfindet (Denham, Bassett & Wyatt, 2014). Die sozial-emotionale Entwicklung beginnt bereits in der frühen Kindheit und wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z.B. die elterliche Erziehung, die Beziehung zu Gleichaltrigen, die Schulerfahrung und die kulturellen Kontexte (Eisenberg, Cumberland, Spinrad, Fabes, Shepard, Reiser & Guthrie, 2001).

Es gibt verschiedene Aspekte der sozial-emotionalen Entwicklung, wie beispielsweise die Fähigkeit zur Empathie, die Fähigkeit zur Selbstregulation von Emotionen, die Fähigkeit zur Kommunikation und Konfliktlösung, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Kooperation sowie die Fähigkeit zur Bildung von Beziehungen und Freundschaften (Eisenberg et al., 2001). Eine positive, sozial-emotionale Entwicklung kann dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche erfolgreicher in der Schule sind, besser in der Lage sind, mit Stress und Herausforderungen umzugehen und eine höhere Lebensqualität erfahren (Denham, Bassett & Wyatt, 2014). Eine Meta-Analyse von 82 Studien ergab, dass Schülerprogramme zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen, wie z.B. Empathie, Selbstregulation und sozialer Kompetenz, signifikante positive Effekte auf Schulleistungen, Verhaltensprobleme und Drogenmissbrauch hatten (Durlak, et al., 2011). Ein weiterer systematischer Review ergab, dass Programme, die sozial-emotionale Lernkompetenzen in der Schule fördern, darunter Emotionsregulation, Konfliktlösung und Entscheidungsfindung, eine wirksame Methode sind, um das Wohlbefinden von Schüler:innen zu verbessern (Weare & Nind, 2011). Einige Studien haben sich auch auf spezifische Interventionen konzentriert, wie z.B. Programme zur Förderung von Resilienz, die darauf abzielen, Jugendliche zu befähigen, Stress und Belastungen besser zu bewältigen. Es gibt zahlreiche Studien, die einen Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten bei Jugendlichen und der Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen untersucht haben. Eine Metaanalyse von Durlak et al. (2011) untermauerte den Zusammenhang zwischen der Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen und der Reduktion von Verhaltensproblemen bei Kindern und Jugendlichen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam eine Studie von Furlong, Morrison & Dear (2013) wie auch eine Studie von Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak und Hawkins (2004). Es finden sich aber kaum Studien dazu, wie Mentalisierung die SEK fördern kann.

3.1 Begriffsklärung Kompetenz

Zum Begriff der Kompetenz gibt es eine Vielzahl an Definitionen und Klassifikationen. Eine im Bildungskontext häufiger genutzte Definition von Franz E. Weinert (2014) beschreibt Kompetenzen als «[...] die bei Individuen verfügbaren oder erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können» (Weinert, 2014, S. 27ff.).

Demnach werden Kompetenzen als fachspezifische Leistungstendenzen verstanden, die es ermöglichen, erfolgreich eine Lösung für ein bestimmtes Problem zu finden, also konkrete Anforderungen in unterschiedlichen Situationen zu adressieren. Darüber hinaus werden individuelle Kompetenzausprägungen durch das Zusammenspiel von Aspekten von Kompetenzen, Wissen, Verständnis, Kompetenz, Verhalten, Erfahrung und Motivation beeinflusst.

3.2 Emotionale Kompetenz

Laut Claude Steiner ist die emotionale Leistungsfähigkeit durch vier Fähigkeiten gekennzeichnet: das Verstehen der eigenen Gefühle, anderen zuhören, sich in die Gefühle anderer einfühlen und Gefühle sinnvoll ausdrücken. Emotional kompetente Menschen sind in der Lage, mit ihren Emotionen so umzugehen, dass sie ihre Persönlichkeit stärken und ihre Lebensqualität verbessern (Steiner, 1997). Die emotionale Leistungsfähigkeit eines Jugendlichen, einer Jugendlichen zeichnet sich dadurch aus, dass es verschiedene emotionale Zustände (altersabhängig) unterscheidet, emotionale Äusserungen und Emotionen richtig verarbeitet und die Emotionen anderer erkennt und versteht (Pfeffer, 2012). Des Weiteren wird unter affektiver Kompetenz «Selbstwirksamkeit in emotionalen Transaktionen» verstanden (Saarni 2002, S. 10). Die Selbstwirksamkeit einer Person ist dadurch gekennzeichnet, dass die Person über die Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Nimmt diese Person an emotionalen sozialen Transaktionen teil, kann sie zwischenmenschliche Beziehungen erfolgreich meistern und gleichzeitig ihre eigenen emotionalen Reaktionen regulieren, dann wird diese Person ihr Wissen über Emotionen und Ausdrucksverhalten strategisch erweitern. Zentrale Aspekte sind Emotionsregulation, Emotionswissen, Ausdrucksverhaltenswissen und emotionale Kommunikation (Saarni, 2002). Die emotionale Selbstwirksamkeit eines Kindes drückt sich in der Wahrnehmung des Kindes aus, dass sein emotionaler Ausdruck andere beeinflusst, und in der strategischen Verhaltenskontrolle des Kindes, um bestimmte Reaktionen bei anderen zu provozieren (Petermann, 2013). Zu den Bereichen, in denen Kinder emotionale Fähigkeiten entwickeln, gehören laut Franz Petermann und Silvia Wiedebusch «der eigene emotionale Ausdruck, das Erkennen fremder emotionaler Äusserungen, der verbale Ausdruck von Emotionen, das Wissen und Verstehen von Emotionen, die Selbstbeherrschung» (Petermann & Wiedebusch, 2008).

Hinsichtlich der emotionalen Kompetenz beschreibt Saarni acht wichtige Fähigkeiten, die Kinder während ihrer Entwicklung erwerben. Emotionale Selbstregulierung, Empathie, soziales Geschick, Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz, positives Denken, Kreativität und Humor stellen demzufolge wichtige Bestandteile emotional kompetenter Kinder dar und werden durch das häusliche Umfeld und den kulturellen Kontext der Kinder geprägt (Saarni, 2002).

Während die vorgestellten Schlüsselqualifikationen den Bereich der Gefühle und Emotionen fokussieren, verdeutlichen sie, dass auch der Umgang mit anderen Menschen und die Gestaltung von Beziehungen wichtig sind und die soziale Kompetenz bestimmen, wie sie sich im Umgang mit anderen widerspiegelt.

3.3 Soziale Kompetenz

Soziale Kompetenz ist eng mit emotionaler Kompetenz verbunden. Die Grundlage für den Aufbau von Beziehungen zu Menschen besteht darin, sich seinen eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer zu stellen. Darüber hinaus sind Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Konfliktlösungsstrategien wichtige Aspekte der Sozialkompetenz. Die Interaktion mit anderen steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung von Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit. Es geht um die eigene Identität, die Entstehung des eigenen Ichs im Kontakt mit Mitmenschen. Darüber hinaus stellen Regeln, Werte und Normen auch wichtige Aspekte der sozialen Prozesse der Gemeinschaft dar, die es zu adressieren gilt (Pfeffer, 2012). Obwohl soziale Kompetenz eine Reihe von Fähigkeiten umfasst, gibt es noch kein umfassendes Konzept oder eine allgemeingültige Definition des Begriffs soziale Kompetenz. Gemeinsamer Konsens aller Konzepte ist nach Kanning (2009), dass soziale Kompetenz in einem Zusammenhang mit zwischenmenschlichen Beziehungen steht und ein mehrdimensionales Spektrum an Kompetenzen und Fähigkeiten umfasst (Kanning, 2009). Ein gängiger Ansatz in der klinischen Psychologie definiert soziale Kompetenz als die Fähigkeit einer Person, ihre Ziele und Interessen in sozialen Interaktionen zu erreichen. Zusammenfassend bedeutet dies, dass soziale Kompetenz als Durchsetzungsvermögen verstanden werden kann (Kanning, 2009). Hinsch und Pflingsten (2007) definieren soziale Kompetenz als «die kognitiven, emotionalen und motorischen Fähigkeiten, die zu langfristig günstigen Beziehungen zwischen positiven und negativen Ergebnissen für Individuen führen, die sich in bestimmten sozialen Situationen verhalten» (Hinsch & Pflingsten, 2007, S. 4). Mögliche Interaktionspartner spielen hier keine explizite Rolle, sodass die Wirkung der Handlungen des Akteurs auf Interaktionspartner keine Rolle zu spielen scheint (Kanning, 2009). Im Gegensatz dazu gibt es einen zweiten Ansatz, der in der Entwicklungspsychologie üblich ist. Das sozial kompetente Verhalten eines Menschen zeigt sich darin, dass er sich an die sozialen Bedingungen seiner Umwelt anpassen kann. Soziale Kompetenz wird demnach mit der Fähigkeit einer Person zur Anpassung an ein soziales Umfeld gleichgesetzt. Da sich sowohl klinisch- als auch entwicklungspsychologische Ansätze mit unterschiedlichen Aspekten menschlichen Verhaltens befassen, ist die unterschiedliche und vordergründig gegensätzliche Betonung einzelner Aspekte sozialer Kompetenz nachvollziehbar (Kanning, 2009).

Darauf aufbauend lässt sich ein dritter Ansatz anführen, der die vorgenannten Perspektiven integriert und versucht, soziale Kompetenz als «Kompromiss zwischen Anpassung und Durchsetzung» (Kanning, 2009, S. 15) zu verstehen. Sozial kompetente Menschen zeichnen sich demnach dadurch aus, dass sie ihre Ziele in sozialen Situationen unbeschadet der Interessen anderer unter Berücksichtigung allgemeingültiger Werte und Normen erreichen können (Kanning, 2009). In diesem Zusammenhang definiert Kanning (2009) sozial kompetentes Verhalten als menschliches Verhalten, das in einer gegebenen Situation die soziale Akzeptanz dieses Verhaltens aufrechterhält und gleichzeitig zur Verwirklichung von Zielen beiträgt und soziale Kompetenz als kollektive Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten einer Person, die die Qualität des eigenen Sozialverhaltens fördern, im Sinne von sozial kompetentem Verhalten (Kanning, 2009). Viele verschiedene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Verhaltensweisen werden dem Begriff der sozialen Kompetenz zugeordnet, sodass auch von «sozialen Kompetenzen» gesprochen wird, welche diese sind, lassen die oben aufgeführten Definitionen

offen. Nach Eisenberg und Harris (1984) zählt jedoch die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, das Erkennen der Bedeutung von Freundschaften, das Entwickeln positiver Problemlösestrategien innerhalb sozialer Interaktionen, die Entwicklung moralischer Wertvorstellungen sowie Kommunikationsfertigkeiten zu den fünf Aspekten der sozialen Kompetenz (Eisenberg & Harris, 1984)

Soziale Kompetenzen sind eng verknüpft mit sozialen Fertigkeiten, sodass sich wichtige Forschungsuntersuchungen zu beiden Begriffen herausgebildet haben. Petermann (2013) führt eine Meta-Analyse von Caldarella und Merrell (1997) auf, die zur Feststellung der sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen die Gestaltung von positiven Beziehungen zu Gleichaltrigen, Kompetenz im Selbstmanagement, Anpassungs- und Leistungsfähigkeit im schulischen Rahmen, kooperative Kompetenzen sowie eine positive Selbstbehauptung und Durchsetzungsfähigkeiten als Kompetenzbereiche sozialer Fertigkeiten auf der Basis von empirischen Studien identifiziert (Petermann, 2013).

3.4 Sozial-emotionale Kompetenzen

Ein genauerer Blick auf beide Kompetenzbereiche zeigt, dass soziale Kompetenzen eng mit emotionalen Kompetenzen verknüpft sind und dass das Wissen um Emotionen und die emotionale Selbstregulation grundlegend für die Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen sind.

Vor dem Hintergrund gängiger Definitionen der Begriffe emotionale und soziale Kompetenz klärt dieser Abschnitt deren Zusammenhang. Es wird oft von sozial-emotionaler Kompetenz gesprochen, weil soziale und emotionale Entwicklung untrennbar miteinander verbunden sind. Der Zusammenhang zwischen der Entwicklung emotionaler und sozialer Fähigkeiten hängt zum einen davon ab, dass die Wissensentwicklung und Regulation von Emotionen in zwischenmenschlichen Beziehungen stattfinden, zum anderen ist das Verständnis von Emotionen durch die Wahrnehmung eigener Emotionen geprägt. Andere Verbindungen zwischen emotionaler und sozialer Kompetenz sind, dass andere als Vorbilder agieren können, um ihre Emotionen zu kontrollieren, und dass das emotionale Verständnis erweitert wird, indem man mit anderen über Emotionen spricht. Darüber hinaus wird die Schwierigkeit, soziale Entwicklung von emotionaler Entwicklung zu trennen, auch in sozialen Kontexten deutlich, da soziale Interaktionen immer Emotionen beinhalten und für manche Emotionen Voraussetzung sind. Und schliesslich legen Erkenntnisse von Kindern mit fortschreitender sozio-emotionaler Entwicklung nahe, dass nicht alle Menschen in der gleichen Situation die gleichen Emotionen zeigen und emotionale und soziale Entwicklung eng miteinander verknüpft sind (Hülshoff, 2012).

3.5 Zusammenfassende Gedanken

Die sozial-emotionale Entwicklung umfasst die Fähigkeit einer Person, Emotionen zu erkennen, auszudrücken, zu regulieren und in Beziehung zu anderen Menschen zu treten. Die soziale emotionale Entwicklung beginnt bereits in der frühen Kindheit und wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z.B. die elterliche Erziehung, die Beziehung zu Gleichaltrigen, die Schulerfahrung und die kultu-

rellen Kontexte. Auch diesbezüglich sind negative und/oder traumatische Erfahrung und Bindungserlebnisse im Kindesalter sich negativ auswirkend auf die Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen und somit auch auf die Mentalisierungsfähigkeit.

Nebst der Erklärung, was soziale und emotionale Kompetenzen sind, wurde in diesem Kapitel auch definiert, was Kompetenzen sind. Es wurde gezeigt, dass der Kompetenz Wissen und Erfahrung zugrunde liegen, was wiederum nahelegt, dass erfahrungsbasierte Didaktik erfolgversprechend ist in der Entwicklung von SEK.

Bevor auf den Forschungsstand eingegangen wird, widmet sich das nächste Kapitel der Traumapädagogik; denn wie bereits erwähnt, ist das Bedürfnis von Jugendlichen an Sonderschulen nach Sicherheit und Stabilität ausgeprägt und stammt oftmals von schwerwiegenden traumatischen Erfahrungen von Jugendlichen.

4 Traumapädagogik als zentraler Baustein der Mentalisierung und sozial-emotionaler Kompetenzen

4.1 Einleitung und Definition

Traumapädagogik ist im Kontext von Sonderschulen für verhaltensauffällige Jugendliche besonders wichtig, da diese Schüler:innen oft mit einer Vielzahl von traumatischen Erfahrungen konfrontiert sind, die sich auf ihr Verhalten, ihre schulische Leistung, den Erwerb von sozial-emotionalen Kompetenzen und die Verbesserung der Mentalisierungsfähigkeit auswirken können. Daher bietet die Traumapädagogik den Rahmen für das vorgeschlagene Trainingsprogramm. Sie wird im Sinne von notwendigem Wissen für die vorliegende Untersuchung beschrieben, wird allerdings nicht explizit in die Forschung miteinbezogen.

Traumapädagogik ist eine spezielle Form der Pädagogik, die sich mit der Unterstützung von traumatisierten Kindern und Jugendlichen befasst. Kühn (2008) hat eine weit verwendete Definition in der Zeitschrift *Trauma & Gewalt* aufgestellt. «Traumapädagogik ist ein Sammlungs-begriff für die im Besonderen entwickelten pädagogischen Konzepte zur Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen» (Kühn, 2008, S. 322). Sie basiert auf Erkenntnissen aus der Traumaforschung und der Entwicklungspsychologie, auf Ansätzen der Reformpädagogik, der Heilpädagogik, der Psychoanalytischen Pädagogik, der Pädagogik der Befreiung sowie den milieutherapeutischen Konzepten. Sie flechtet auch Wissen ein aus den Erziehungswissenschaften, der Psychotraumatologie, der Psychoanalyse, der Bindungs- und Resilienzforschung sowie aus diversen therapeutischen Disziplinen (Weiss, 2011). Traumapädagogik betont die Bedeutung von Sicherheit, Stabilität, Kontinuität und Beziehung in der Unterstützung von traumatisierten Kindern und Jugendlichen (Perry, 2006). Ziel ist es, den Betroffenen eine sichere Umgebung zu bieten und emotional zu stabilisieren, wodurch sie ihre traumatischen Erfahrungen verarbeiten und ihre psychischen und sozialen Kompetenzen stärken können (Bausum et al., 2023).

Die Traumapädagogik nutzt verschiedene Ansätze, um traumatisierten Kindern und Jugendlichen zu helfen. Ein wichtiger Ansatz ist die Psychoedukation, welche zum Ziel hat, den Kindern und Jugendlichen ein Verständnis für ihre Traumatisierung zu vermitteln und ihnen zu helfen, ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Ein weiterer Ansatz ist die Stabilisierung, die darauf abzielt, den Kindern und Jugendlichen eine sichere Umgebung zu bieten, in der sie ihre psychischen und sozialen Kompetenzen stärken können (Bausum, Besser, Kühn & Weiss, 2023). Eine wertschätzende Haltung gegenüber den Jugendlichen sowie die Berücksichtigung der traumatischen Erlebnisse und Verhaltensweisen derselben bilden weitere Grundpfeiler traumapädagogischen Arbeitens (Bausum et al., 2023).

4.2 Grundhaltung der Traumapädagogik

Eine wichtige Annahme der Traumapädagogik sind die Grundhaltungen, auf Basis derer den Jugendlichen geholfen werden soll. Dazu gehören eine wertschätzende und verstehende Haltung (BAG-TP, 2011). Der Grundaspekt dieser spezifischen Haltung besteht darin, Kindern oder Jugend-

lichen, welche häufig sehr belastende Lebenserfahrungen oder negative zwischenmenschliche Interaktionen erlebt haben, in einem traumapädagogisch kontrollierten Milieu neue Beziehungserfahrungen zu ermöglichen. In diesem Setting sollen die Betroffenen durch die pädagogischen Interaktionen Transparenz, Wertschätzung, Partizipation und Selbstbestimmung erfahren. Konkret bedeutet dies, dass die Traumapädagogik Alternativen zum erlebten traumatisierenden Umfeld schaffen möchte (Schmid, Weiss, Kessler & Gahleitner, 2016). Zu den zentralen Grundhaltungen gehören:

- Annahme des guten Grundes: In der Traumapädagogik wird davon ausgegangen, dass jedes Verhalten einen guten Grund hat (Baierl, 2016b).
- Wertschätzung und Würdigung der Verhaltensweisen Betroffener: Es kann helfen, dass sie sich selbst wieder wertschätzen lernen, indem ihre Verhaltensweisen gewürdigt werden (Baierl, 2016b).
- Partizipation: Unter Partizipation wird die Teilhabe an der Gestaltung der eigenen Lebensbedingungen verstanden. Ebenfalls wichtig hierbei sind Erfahrungen auf den drei Ebenen der Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit machen (Baierl, 2016b).
- Transparenz: Dies bedeutet, dass alle traumatisierten Personen jederzeit das Recht auf Klarheit haben. Für die Betroffenen ist es besonders wichtig, dass sie einen transparenten und verantwortungsvollen Umgang mit Hierarchien, Strukturen sowie Machtverhältnissen erleben (BAG-TP, 2011).

4.3 Grundlage Wissen zu Trauma

Der Begriff «Trauma» wird nicht einheitlich verwendet (Baierl, 2016c). Das Wörterbuch der Psychologie definiert Trauma als «[...] Bezeichnung für emotionale Ursachen von psychischen Störungen (beispielsweise Geburtstrauma; Folgen der frühkindlichen Trennung von der Mutter und alle Arten seelischer Erschütterung durch tiefgreifende, schockartig wirkende Erfahrungen)» (Fröhlich, 2005, S. 486). Gemäss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird ein Trauma in der ICD-11 als «ein belastendes Ereignis oder eine Situation aussergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophentypigen Ausmasses (kurz oder langanhaltend), die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde» verstanden (Scherwath & Friedrich, 2012, S. 17).

Belastende Ereignisse sind nicht per se traumatisch. Dies hängt von den jeweiligen Personen und den Schutzfaktoren ab. Ein Trauma entsteht nur dann, wenn das seelische System eines Menschen durch punktuelle oder dauerhafte Belastungen in seinen Bewältigungsmechanismen überfordert und die Verletzung zu tiefgreifend ist (Eichenberg & Zimmermann, 2017). Die Betroffenen nehmen die traumatische Situation als intensive Bedrohung wahr, welche subjektiv nicht mehr bewältigt oder kontrolliert werden kann (Hausmann, 2006).

Der Verlauf eines Traumas ist unterschiedlich. Grob wird der Verlauf nach Fischer und Riedesser (2009) in drei Phasen unterteilt: 1. Ein traumatisches Ereignis oder eine traumatische Situation; 2. Ein traumatisches Erleben; 3. eine traumatische Reaktion bzw. ein traumatischer Prozess, welcher zu unterschiedlichen Traumafolgen führen kann (Hausmann, 2006).

In der Literatur wird zwischen zwei Typen von Traumata unterschieden. Laut Terr (1995) bezieht sich die Unterscheidung auf die jeweilige Dauer und Verursachung des traumatisierenden Ereignisses (Hausmann, 2006).

- Trauma-Typ 1: Diese Traumatisierung, auch Monotrauma oder Schocktrauma genannt, erfolgt durch ein einmalig belastendes Ereignis, welches meistens von kurzer Dauer ist und einen Beginn sowie ein Ende hat. Dazu zählen einmalige Ereignisse wie z.B. Unfälle oder Naturkatastrophen. Das Ereignis prägt sich so intensiv im Gedächtnis der Betroffenen ein, sodass die psychischen Folgen gravierend sind. Diese können akut oder zeitversetzt zu einer Störung führen (Hausmann, 2006).
- Trauma-Typ 2: Diese Traumatisierung wird auch als komplexe Traumatisierung verstanden, welche häufig schon in früher Kindheit durch mehrmalige, wiederholte oder andauernde Traumatisierungen entsteht. Beispiele für ein Trauma des Typs 2 sind wiederkehrende Konfrontationen mit Extremsituationen, Krieg, wiederholte Misshandlungen, körperliche/sexuelle Gewalt oder Vernachlässigung (Hausmann, 2006).

Die akute Belastungsstörung, auch akute Belastungsreaktion genannt, ist eine vorübergehende Stressreaktion, welche nicht zwingend in eine posttraumatische Belastungsstörung übergehen muss (Fischer & Riedesser, 2009). In der ICD-11 wird die akute Belastungsstörung als akute Belastungsreaktion (F43.0) bezeichnet. Definiert wird sie als eine vorübergehende Störung, die sich bei psychisch nicht manifest gestörten Menschen als Reaktion auf ein belastendes Ereignis entwickelt. Die Störung klingt innerhalb von Stunden oder Tagen ab. Beim Auftreten einer akuten Belastungsstörung spielen deren Schweregrad und andererseits die individuelle Vulnerabilität sowie die eigenen Bewältigungsmechanismen eine zentrale Rolle.

Zu den allgemeinen psychotraumatischen Belastungssyndromen zählt auch das sogenannte posttraumatische Stresssyndrom, auch Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) genannt (Fischer & Riedesser, 2009). In der ICD-11 gehört die posttraumatische Belastungsstörung zu jenen Störungen, die als F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen bezeichnet werden. Die posttraumatische Belastungsstörung (F43.1) entsteht als eine verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis. Merkmale dieser Störung sind ein wiederholtes Erleben des Traumas in Form von aufdringlichen Erinnerungen (wie z.B. Flashbacks), Träumen oder Alpträumen sowie einem Gefühl des Betäubtseins und einer emotionalen Gefühllosigkeit. Auch Schreckhaftigkeit, Schlafstörungen, Ängste, Depressionen oder Suizidgedanken sind Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung. Die Störung beginnt nach dem Trauma mit einer Latenz von wenigen Wochen bis Monaten (Fischer & Riedesser, 2009).

4.4 Auswirkungen von Trauma

Trauma kann schwerwiegende Auswirkungen auf den Menschen haben, die sich auf psychischer, körperlicher, emotionaler und sozialer Ebene manifestieren. Auf psychischer Ebene können traumatische Erfahrungen zu posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) führen, bei der wiederkehrende belastende Erinnerungen, Alpträume und eine erhöhte Reizbarkeit auftreten (American Psychiatric

Association, 2022). Generalisierte Angststörung, soziale Angststörung und spezifische Phobien sind ebenfalls häufige psychische Auswirkungen von Trauma (Kessler, Chiu, Demler, Merikangas & Walters, 2005).

Trauma ist auch eng mit Depression verbunden, wobei Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, ein erhöhtes Risiko für depressive Symptome aufweisen, darunter Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit und Interessenverlust (Breslau, Davis, Peterson & Schultz, 1999). Dissoziative Störungen können ebenfalls auftreten, bei denen Personen das Gefühl haben, von sich selbst oder ihrer Umgebung getrennt zu sein, begleitet von Gedächtnislücken oder Identitätsveränderungen (American Psychiatric Association, 2013).

Auf emotionaler Ebene können traumatisierte Menschen intensive Emotionen wie Angst, Wut, Traurigkeit, Scham und Schuldgefühle erleben (Cloitre, Stolbach, Herman, van der Kolk, Pynoos, Wang & Petkova, 2009). Sie können Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen auszudrücken und zu regulieren, was zu emotionaler Instabilität führen kann (Ford, 2010).

Auf körperlicher Ebene können traumatische Erfahrungen zu somatischen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Magen-Darm-Problemen, Schlafstörungen und chronischen Schmerzen führen (McFarlane, 2010). Das Nervensystem kann übererregt oder untererregt sein, was sich in erhöhter Anspannung, Hypervigilanz oder einem Gefühl der Abgestumpftheit äussern kann (Perry, 2006). Langfristiger Stress infolge von Trauma kann auch zu Gesundheitsproblemen führen (Slopen, Kubzansky, McLaughlin & Koenen, 2013).

Auf sozialer Ebene können traumatisierte Menschen Schwierigkeiten haben, Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Vertrauensprobleme und Schwierigkeiten beim Zulassen emotionaler Nähe können auftreten (Cloitre et al., 2009). Isolation und Rückzug von sozialen Aktivitäten sind ebenfalls häufig (O'Donnel, Creamer & Pattison, 2004). Probleme bei der Kommunikation, Konfliktlösung und dem Setzen von Grenzen können die sozialen Beziehungen weiter belasten (Cook, Spinazzola, Ford, Lanktree, Blaustein, Cloitre & van der Kolk, 2005).

Es ist wichtig anzumerken, dass die Auswirkungen von Trauma individuell variieren können und nicht alle Menschen die gleichen Symptome entwickeln. Umfassende Behandlungsansätze, wie psychotherapeutische Interventionen und traumabasierte Therapien, können helfen, die Auswirkungen von Trauma zu bewältigen (Courtois & Ford, 2009).

4.5 Bedürfnisse traumatisierter Jugendlicher

Baierl (2016a) fasst die vier psychischen Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen nach aktuellem Wissensstand zusammen in «Lustgewinn bzw. Unlustvermeidung, Orientierung bzw. Kontrolle, positives Selbstwerterleben sowie Bindung» (Baierl, 2016c, S. 72). Jugendlichen muss die Möglichkeit eröffnet werden, sich von sicheren Bindungsgefügen sich selbst durch positive Erlebnisse als sicher, selbstwirksam und positiv wahrnehmen zu können. Dann können sie ein «gutes Leben» führen.

Aus diesen Erlebnissen und Möglichkeiten bilden sich innere Bewertungskonzepte aus. Bei Kindern und Jugendlichen, welche traumatische Ereignisse erleben mussten, führen solche Situationen zur

Entwicklung von negativen inneren Bewertungskonzepten und in weiterer Folge zu negativen Verhaltensweisen, welche sie im Alltag an der Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse hindern. Um diesem Teufelskreis zu entkommen, benötigen sie ein Lebensumfeld, in dem ihre Grundbedürfnisse befriedigt werden und sie lernen, wieder selbst für deren Erfüllung zu sorgen. Dafür muss allen voran das Sicherheitsbedürfnis der Jugendlichen befriedigt werden, indem ihnen ein Ort geboten wird, in dem sie sich sicher, wohl und geborgen fühlen. Jugendliche benötigen aber auch transparente Regeln und Strukturen, die auch wiederum Sicherheit und Rückhalt bieten. Jugendliche brauchen gebotene Möglichkeiten, innerhalb derer sie sich im Sinne eines geschützten Lebens- und Experimentierfeldes frei und sicher bewegen können. Dazu gehört auch, dass Jugendliche – gemäss ihren Entwicklungsaufgaben – Grenzen austesten, Regelüberschreitungen begehen und lernen, mit Konsequenzen bei Nichteinhaltung von Vorschriften umzugehen. Bis zu einem gewissen Grad müssen solche Regelüberschreitungen als notwendig für den Prozess betrachtet werden und dürfen nicht mit Disziplinierung oder Ausschluss aus der Einrichtung in Verbindung stehen.

4.6 Traumapädagogische Konzepte

Ein wichtiges Konzept in der Traumapädagogik ist die Pädagogik des sicheren Ortes. Der sichere Ort ist ein Ort, an dem sich traumatisierte Kinder und Jugendliche geborgen und geschützt fühlen können. Dies kann beispielsweise durch eine vertrauensvolle Beziehung zu einer Vertrauensperson oder durch die Schaffung eines Rückzugsortes erreicht werden. Die Pädagogik des sicheren Ortes ist ein zentraler Bestandteil traumapädagogischer Arbeit, da sie den Betroffenen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermittelt und somit zur Stabilisierung beitragen kann (Bausum et al., 2023).

Ein weiteres wichtiges Konzept in der Traumapädagogik ist das Konzept der Selbstermächtigung. Hierbei geht es darum, traumatisierte Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, wieder ein Gefühl von Kontrolle und Selbstbestimmung zu erlangen. Dies kann beispielsweise durch die Vermittlung von Selbstwirksamkeitserfahrungen oder die Stärkung von Ressourcen erreicht werden. Durch die Selbstermächtigung wird den Betroffenen ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstheilung ermöglicht (Bausum et al., 2023).

Des Weiteren spielt das Konzept der Stabilisierung eine zentrale Rolle in der Traumapädagogik. Hierbei können beispielsweise Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen eingesetzt werden, um Stress und Anspannung zu reduzieren (Bausum et al., 2023).

Ein weiteres wichtiges Konzept in der Traumapädagogik ist das traumasensible Verhalten. Es geht darum, auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen und ihnen einen geschützten Raum zu bieten, in dem sie sich sicher fühlen können (Bausum et al., 2023).

Schliesslich spielt auch die Ressourcenorientierung eine wichtige Rolle in der Traumapädagogik. Hierbei geht es darum, die vorhandenen Ressourcen der Betroffenen zu stärken und zu fördern. Dies kann beispielsweise durch die Aktivierung von sozialen Netzwerken oder durch die Vermittlung von Bewältigungsstrategien erreicht werden (Bausum et al., 2023).

4.7 Zusammenfassende Gedanken

Im 2. Kapitel wurde bereits erwähnt, dass gerade an Sonderschulen viele Jugendliche traumatische Erfahrungen gemacht haben, oft im Zusammenhang mit negativen Bindungserfahrungen. Diese Kombination deutet auf eine tief ausgeprägte Mentalisierungsfähigkeit sowie schwache soziale-emotionale Kompetenzen hin, was die psychische Gesundheit wie auch andere Lebensbereiche der Jugendlichen beeinflussen kann.

Die Traumapädagogik bietet einen Rahmen für solche Jugendliche, wodurch sie ihre traumatischen Erfahrungen verarbeiten und ihre psychischen und sozialen Kompetenzen stärken können. Dabei werden die Grundhaltungen Annahme des guten Grundes, Partizipation und Transparenz hochgehalten. Jugendlichen bewegen sich in sicheren Orten, an welchen sie Selbstermächtigung erleben, Stabilisierung und wo Bezugspersonen durch traumsensibles Verhalten dazu beitragen, die Jugendlichen nicht zu re-traumatisieren.

In den bisherigen Kapiteln wurde immer wieder darauf hingewiesen, von welchen Herausforderungen Jugendliche, die eine Sonderschule für Verhaltensauffällige besuchen, möglicherweise betroffen sind. Es wurde jedoch darauf verzichtet, ein Kapitel nur zu den besonderen Bedürfnissen/Herausforderungen von Jugendlichen an Sonderschulen einzufügen; dies einerseits aus Platzgründen, aber auch da solche Textfragmente oftmals sehr defizitorientiert sind. Darüber hinaus wird angenommen, dass die Leserin/der Leser aufgrund der Ausführungen eigene Schlussfolgerungen anstellen kann. Hier trotzdem nochmals zusammenfassend, bevor der Forschungsstand beleuchtet wird: Eine gut ausgeprägte Mentalisierungsfähigkeit gehört für alle Menschen zu den Gelingensbedingungen für ein ausgeglichenes Leben. Wie ausgeführt wurde, zeigen Studien, dass an Sonderschulen die Wahrscheinlichkeit gering ausgeprägter Mentalisierungsfähigkeit (und sozial-emotionaler Kompetenzen) der Jugendlichen höher ist. Dies unter anderem aufgrund der Entwicklungsbedingungen der Mentalisierung (z.B. sichere Bindung). Die Jugendlichen an der Fantasia haben teilweise bereits diagnostizierte psychopathologische Störungen, was die Entwicklung der Mentalisierung ebenfalls negativ beeinflusst; dasselbe gilt für traumatische Erfahrungen. Zentrale Fähigkeiten der Mentalisierung, wie Emotionsregulation oder die Entwicklung des Selbst, sind daher tendenziell eingeschränkt.

5 Forschungsstand

5.1 Mentalisierung, psychische und klinische Störungen

Der Mentalisierung wird eine wichtige Rolle im klinischen, therapeutischen Bereich nachgesagt. Allen, Fonagy & Bateman (2008) argumentieren, dass die Förderung der Mentalisierungsfähigkeit zur Verbesserung der psychischen Gesundheit führen kann. Fonagy, Luyten und Allison (2015) fanden heraus, dass die Mentalisierungsfähigkeit Borderline-Patienten im Umgang mit ihrer Störung unterstützen können. Quek, Newman, Bennett, Gordon, Saedi & Melvin (2017) stellen den Zusammenhang her zwischen Schwierigkeiten mit der Mentalisierungsfähigkeit und der emotionalen Dysregulation, allerdings im Zusammenhang mit emotionalem Missbrauch. Allen (2013) befasste sich mit der Rolle der Mentalisierungsfähigkeit in der Entwicklung und Behandlung von traumatischen Bindungserfahrungen. Der Autor argumentiert, dass die Fähigkeit, die mentalen Zustände anderer zu verstehen, eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Bindungssicherheit und der Überwindung von Bindungstraumata spielt. Bateman und Fonagy (2016) konnten zeigen, dass die Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT) bei der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen wirksam ist. Andere Autoren wie Bateman und Fonagy (2019) oder Schore (2019) kommen zu ähnlichen Schlüssen und sind der Meinung, dass die Förderung der Mentalisierung noch mehr in die klinische Praxis einfließen sollte.

Fonagy et al. (2002) argumentieren, dass Mentalisierung eng mit der Entwicklung des Selbst verbunden ist und dass Klienten dadurch ihre eigenen emotionalen Erfahrungen besser verstehen und sich dadurch gezielter regulieren können. Auch Fonagy et al. (2018) sehen durch die Mentalisierung eine Steigerung der Entwicklung sozialer Beziehung und emotionaler Regulierung. In diesem Zusammenhang gibt es auch eine Reihe an Studien, welche die Mentalisierungsfähigkeiten in Zusammenhang mit der Bindungserfahrung in der frühen Kindheit bringen (z.B. Fonagy, Target, Steele und Steele, 1998; Bouchard, Target, Lecours und Fonagy, 2017).

5.2 Mentalisierung in der Schule / mit Jugendlichen

Verschiedene Studien bemerken, dass Mentalisierungsübungen im Unterricht sich förderlich auf akademische Erfolge wie auch auf das Verhalten respektive Störungsbilder von Schüler:innen auswirken. Youlmaz (2018) untersuchten die Beziehung zwischen Emotionsregulation und internalisierenden Symptomen bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen. Die Autoren stellten fest, dass die Fähigkeit zur Mentalisierung ein wichtiger Aspekt der Emotionsregulation bei diesen Kindern sein kann. Die Studie von Sharp, Pane, Ha, Venta, Patel, Sturek & Fonagy (2011b) untersucht die Mentalisierungsfähigkeit von Jugendlichen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS). Die Autoren stellen fest, dass Jugendliche mit BPS-Schwierigkeiten haben, ihre eigenen mentalen Zustände und die von anderen zu verstehen, was zu emotionalen Regulationsschwierigkeiten führen kann. Begeer, Koot, Rieffe, Meerum Terwoegt & Stegge (2008) untersuchten die Mentalisierungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Die Autoren stellten fest, dass Ju-

gendliche mit ASS-Schwierigkeiten haben, nonverbale Signale und soziale Hinweise zu interpretieren, was ihre Fähigkeit einschränkt, die mentalen Zustände anderer zu verstehen. Slade (2005) untersuchten den Einfluss von Familienfunktionen auf die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit bei Jugendlichen. Die Autoren kamen zum Schluss, dass Jugendliche, die in stabilen Familien aufwachsen, tendenziell eine höhere Mentalisierungsfähigkeit aufweisen als solche, die in dysfunktionalen Familien aufwachsen.

5.3 Förderung der SEK

Die Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung von Jugendlichen ist ein wichtiges Thema in der Forschung. Eine Meta-Analyse von 82 Studien ergab, dass Schülerprogramme zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen, wie z.B. Empathie, Selbstregulation und sozialer Kompetenz, signifikante positive Effekte auf Schulleistungen, Verhaltensprobleme und Drogenmissbrauch hatten (Durlak et al., 2011). Ein weiterer systematischer Review ergab, dass Programme, die sozial-emotionale Lernkompetenzen in der Schule fördern, wie z.B. Emotionsregulation, Konfliktlösung und Entscheidungsfindung eine wirksame Methode sind, um das Wohlbefinden von Schülern zu verbessern (Weare & Nind, 2011). Einige Studien haben sich auch auf spezifische Interventionen konzentriert, wie z.B. Programme zur Förderung von Resilienz, die darauf abzielen, Jugendliche zu befähigen, Stress und Belastungen besser zu bewältigen. Eine Studie ergab, dass ein Resilienz-Programm, das auf die Bedürfnisse von Jugendlichen in der Schule zugeschnitten war, ihre Selbstwahrnehmung, ihren Umgang mit Stress und ihre Schulleistungen verbesserte (Suldo, Shaffer & Riley, 2008). Eine Studie kam zum Resultat, dass Lehrer:innen, die eine positive Einstellung gegenüber sozial-emotionalem Lernen hatten und in der Lage waren, ein unterstützendes Klima in der Klasse zu schaffen, die sozial-emotionale Entwicklung ihrer Schüler positiv beeinflussen konnten (Schonert-Reichl, Kitil & Hanson-Peterson, 2017).

5.4 Zusammenhang SEK und Verhaltensauffälligkeiten

Es gibt zahlreiche Studien, die einen Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten bei Jugendlichen und der Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen untersucht haben. Eine Metaanalyse von Durlak et al. (2011) untersuchte den Zusammenhang zwischen der Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen und der Reduktion von Verhaltensproblemen bei Kindern und Jugendlichen und fand einen positiven Zusammenhang heraus. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam eine Studie von Catalano et al. (2004). Die Autoren fanden heraus, dass Programme zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen signifikante positive Effekte auf Verhaltensprobleme hatten. Eine Studie von Greenberg, Weissberg, O'Brien, Zins, Fredericks, Resnik & Elias (2003) untersuchte den Zusammenhang zwischen einem sozial-emotionalen Lernprogramm und Verhaltensproblemen bei Kindern und Jugendlichen. Die Autoren kamen zum Schluss, dass das Programm signifikante Verbesserungen in Bezug auf Verhaltensprobleme, insbesondere externalisierende Probleme wie Aggression und oppositionelles Verhalten, bewirkte. Eine Studie von Sklad, Diekstra, Ritter, Ben & Gravesteyn (2012) untersuchte den Zusammenhang zwischen der sozialen und emotionalen Kompetenz von Schülern und ihrem Wohlbefinden. Die Autoren fanden heraus, dass Schüler mit höheren

sozialen und emotionalen Kompetenzen ein besseres Wohlbefinden hatten und weniger Verhaltensprobleme zeigten. Auch wenn die Studien zeigen, dass Programme zur Förderung der SEK einen positiven Einfluss auf Verhaltensauffälligkeiten haben, so muss unterstrichen werden, dass die Wirksamkeit solcher Programme von verschiedenen Faktoren abhängt (z.B. Dauer der Intervention, Qualität der Durchführung etc.).

5.5 Mentalisierungstraining und Verhaltensauffälligkeiten

Verhaltensauffälligkeiten und Mentalisierung sind zwei eng miteinander verbundene Forschungsgebiete (siehe z.B. Bateman & Fonagy, 2012; Fonagy et al., 2002). Die Literatursuche ergab allerdings keine Resultate zu diesbezüglichen Studien im Sonderschulkontext; ebenso wenig zu Studien an Regelschulen.

Wie bereits angedeutet, gibt es einige Studien, die die Wirkung von Mentalisierungsinterventionen oder -trainings in einem nicht-schulischen Rahmen untersuchen. Bateman und Fonagy (2016) erforschten beispielsweise die Auswirkungen des mentalisierungsbasierten Therapieansatzes bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung. Die Studie zeigte, dass das Mentalisierungstraining zu einer signifikanten Verbesserung der Mentalisierungsfähigkeit führte und auch eine Verringerung der Selbstverletzung und Suizidalität bei den Teilnehmern bewirkte. Debbané, Salaminios, Luyten, Badoud, Armando, Tozzi, Fonagy und Brent (2016) führten eine Studie mit Jugendlichen mit externalisierenden Verhaltensproblemen durch. Das Mentalisierungstraining führte zu einer Verbesserung der sozialen Kompetenzen, einer Reduzierung der Aggression und einer besseren Emotionsregulation bei den Teilnehmern.

5.6 Vorhandene Trainingsmaterialien zur Mentalisierung

Es scheint wenige Trainingsprogramme zu geben, welche für das geplante Vorhaben geeignet sind. Die identifizierten Programme sind oft aus dem englisch-sprachigen und therapeutischen Rahmen, nicht (mehr) verfügbar, für Erwachsene oder sie beschreiben mehr eine Haltung, als dass sie konkrete Aktivitäten zur Verfügung stellen würden und sind somit für diese Arbeit ungeeignet. An dieser Stelle sollen zusammenfassende Beschreibungen der jeweiligen Trainingsprogramme einen kurzen Überblick über die betreffende Argumentation – aufgrund derer die Programme seitens des Autors für das Training als nicht zweckdienlich eingestuft werden – ermöglichen. Detailliertere Informationen zu den jeweiligen Programmen können im Anhang 1 nachgelesen werden.

Das spezialisierte Psychotherapieprogramm Mentalization-Based Treatment for Adolescents (MBT-A) bietet mehr einen Rahmen als konkrete Techniken und Aktivitäten und wird daher als wenig geeignet betrachtet; auf das Reflective Functioning Training (RFT) sowie die Mentalization Based Teaching Strategies (MBTS) konnte nicht zugegriffen werden; dem Netzwerk mentalisierungsbasierte Pädagogik mangelt es an innerer Geschlossenheit, wohingegen das Projekt «Peaceful Schools» ein mentalisierungsbasiertes Gewalt-Präventionsprogramm ist und daher aufgrund seines Fokus ausscheidet; die Mentalization-Based Therapy (MBT), die Mentalization-Based Art Therapy (MBAT), das Lehrpersonen-Trainingsprogramm «The Reflective Teacher (TRT)», das Gruppenpsychotherapieprogramm «Mentalization-Focused Group Therapy (MFGT)» und das Mentalization

Guidebook werden aufgrund mangelnder Ausrichtung auf die Bedürfnisse von Jugendlichen nicht berücksichtigt.

Das Training soll hingegen speziell auf Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten im Sonderschulkontext zugeschnitten sein. Handlungsorientierte Materialien, einfach verständliche und nachvollziehbare Aktivitäten, visuell ansprechende sowie abgestimmte Materialien, welche speziell auf die Bedürfnisse der Jugendlichen abgestimmt sind, sollen hierbei als Kriterien herangezogen werden. Aus diesem Grund wurde ein eigenes Trainingsprogramm zusammengestellt. Es findet sich im Anhang 8 und 9.

5.7 Diagnostische Instrumente/Verfahren zur Erfassung der Mentalisierungsfähigkeit

Im Folgenden soll eine Übersicht an Testverfahren die Erfassung der Mentalisierungsfähigkeit beleuchten. Das Testverfahren The Reflective Functioning Scale (RFS) von Peter Fonagy und Kollegen beurteilt die Fähigkeit, die mentalen Zustände anderer zu erkennen und zu verstehen. Der Reflective Functioning Questionnaire (RFQ) wurde – ebenfalls von einem Forschungsteam um Peter Fonagy – als Selbstbeurteilungsfragebogen konzipiert. Die Verfahren The Movie for the Assessment of Social Cognition (MASC) sowie The Reading the Mind in the Eyes Test (RMET) erheben nur einen Teilbereich der Mentalisierungsfähigkeit und scheinen darüber hinaus sehr aufwendig. Die Testverfahren The Strange Stories Test (SST) und The Cartoon Test of Social Cognition (CTSC) ähneln sich insofern, als dass die Teilnehmenden angeben müssen, was die Figuren in den Geschichten bzw. Cartoons denken und fühlen. Bei der Testkonstruktion Levels of Emotional Awareness Scale geht es um die Erfassung und Verarbeitung der emotionalen Wahrnehmung. Weitere empirische Zugänge zu Mentalisierung, welche hier nicht aufgeführt sind, finden sich in den Ausführungen von Taubner (2015). Eine detailliertere Übersicht findet sich in Anhang 2.

5.8 Testverfahren zur Erfassung der SEK

Die verfügbaren Testverfahren zur Erfassung der SEK fokussieren – je nach Ausrichtung mit unterschiedlicher Priorisierung – auf die Erfassung sozial-emotionaler Kompetenzen. So ist das Social Skills Improvement System (SSIS) auf die Messung sozialer Fähigkeiten ausgerichtet, während z.B. das Emotional Quotient Inventory (EQ-i) und der Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) die emotionale Intelligenz messen. Andere Testverfahren wie der Interpersonal Competence Questionnaire (ICQ) oder die Adolescent Coping Scale (ACS), welche verschiedene Bewältigungsstrategien von Jugendlichen in den Fokus stellt, priorisieren die interpersonelle Komponente der SEK. Darüber hinaus gibt es spezifischere Testverfahren wie das Inventar und das Situational Judgement, welche speziell für die Erhebung der sozialemotionalen Kompetenz bei jungen Erwachsenen mit (sub-)klinischer kognitiver bzw. psychischer Beeinträchtigung konzipiert sind. Das Leipziger Kompetenz-Screening (LKS) ermöglicht Lehrpersonen die Kompetenzen ihrer Schüler:innen im emotional-sozialen Verhalten sowie im Lern- und Arbeitsverhalten zu erfassen, während die Schülereinschätzliste eine Schülerversion der Testverfahren zum Sozial- und Lernverhalten darstellt und sich direkt an Schüler:innen wendet. Weiterführende Informationen finden sich im Anhang 3.

5.9 Zusammenfassende Gedanken

In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass Mentalisierung positive Auswirkungen im klinischen, therapeutischen und pädagogischen Bereich haben kann. Studien weisen Verbesserungen in der Emotionsregulation, Symptomverringern bei psychischen Störungen oder bei sozialen Beziehungen nach. Es kann geschlussfolgert werden, dass Mentalisierung bei der Überwindung von Trauma und der Entwicklung von positiven Bindungserfahrungen eine zentrale Rolle spielt.

Im schulischen Kontext wurden vor allem Studien bezüglich spezifischer Störungen durchgeführt. Daher kann geschlussfolgert werden, dass diese Arbeit eine Forschungslücke füllt, indem sie ein Trainingsprogramm mit Jugendlichen ohne spezifische Störung im Sonderschulkontext durchführt und dieses untersucht.

Forschungen zur Förderung von SEK konnten zeigen, dass durch sie in verschiedenen Bereichen, auch bei Verhaltensauffälligkeiten, Verbesserungen erzielt werden konnten. Ebenso scheint etabliert zu sein, dass gut ausgeprägte SEK tendenziell bei der Regulierung von Verhaltensauffälligkeiten helfen.

Studien zeigen, dass ein enger Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und SEK besteht. Auch diesbezüglich füllt diese Arbeit eine Forschungslücke. Daher ist es wenig überraschend, dass keine für dieses Vorhaben passende Trainingsprogramme identifiziert werden konnten. Zur Erfassung der Mentalisierungsfähigkeit gibt es validierte Instrumente, welche auch für die Masterarbeit angewendet werden können. Gleiches gilt für die Erhebung der SEK.

II. Empirischer Teil

6 Forschungsmethodik

6.1 Forschungsdesign

Es wird eine empirisch quantitative Forschungsmethodik vorgeschlagen mit einem quasi-experimentellen Untersuchungsdesign. Es soll ein Mentalisierungstraining mit einer 8./9. Klasse durchgeführt werden (13–15 Jahre). Als Kontrollgruppe dient eine andere 8./9. Klasse mit ähnlichen, wenn auch nicht denselben Merkmalen. Die Untersuchung findet an der Fantasia statt. Die Gruppenzuteilungen erfolgen aufgrund der Zugehörigkeit zur Klasse. Die Trainingsgruppe erhält das Trainingsprogramm.

Die empirische Forschung fokussiert die «Überprüfung von Theorien bzw. Hypothesen» (Stein, 2019). In dieser Arbeit werden zwei Hypothesen auf ihre Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge überprüft (siehe Kapitel 1).

Folgende Punkte sind zentrale Merkmale eines Forschungsdesigns: Der Zeitraum, das Messinstrument, die Häufigkeit der Datenerhebung und die Festlegung der Objekte bzw. Subjekte für die Messung (Stein, 2019). Zusätzlich wird die Art der Untersuchungsmethode bestimmt. Das echte experimentelle Design oder ein Querschnitt- oder Längsschnittdesign sind Beispiele dafür (Stein, 2019). Für die vorliegende Arbeit wird ein «quasi-experimentelles Design» verwendet. Anders als bei einem experimentellen Design wird bei dem «quasi-experimentellen Design» anstatt der zufälligen Zuordnung der Gruppen eine bewusste Zuordnung der Versuchspersonen «aufgrund bereits vorhandener Merkmale der Untersuchungseinheit» durchgeführt (Stein, 2019, S. 131). Das heisst, die Personen der Experimental- und der Kontrollgruppe werden bewusst ausgewählt. Für das geplante Experiment gehören zu den Merkmalen die Zugehörigkeit zu einer der beiden Klassen, die untersucht werden.

Es ist kritisch zu bemerken, dass quasi-experimentelle Untersuchungen aufgrund der «Selbstselektion der Versuchspersonen» besonders anfällig für Ausfälle und eine verzerrte Auswahl sind (Stein, 2019, S. 131). Ausserdem müssen bei einer empirischen Untersuchung alle möglicherweise auftretbaren Störfaktoren kontrolliert werden. Daher kann es schwierig sein, klare Ursachen-Wirkungs-Zuordnungen herzustellen. Wenn die Teilnehmenden nicht fair und gerecht behandelt werden, kann es auch ethische Herausforderungen geben.

6.2 Operationalisierung

Gemessen werden sollen die Mentalisierungsfähigkeiten und die SEK. Als Messinstrumente werden der Reflective Functioning Questionnaire for Youth für das Erfassen der Mentalisierungsfähigkeiten und das Leipziger Kompetenz Screening zur Erfassung der SEK ausgewählt. Die Ergebnisse der beiden Messinstrumente lassen Ursache-Wirkung-Aussagen zu, welche grafisch, statistisch (Excel-basiert) und deskriptiv ausgewertet und analysiert werden können. Zusätzlich werden die Schüler:innen während der Durchführung des Trainings zu verschiedenen Zeitpunkten Selbsteinschätzungen

vornehmen bezüglich ihrer eigenen Mentalisierungsfähigkeit und der Klassenatmosphäre; zu denselben Zeitpunkten wird die Lehrperson ebenfalls die Mentalisierungsfähigkeit der Schüler:innen einschätzen.

Der Reflective Functioning Questionnaire für Jugendliche (RFQY) ist ein Selbstbeurteilungsfragebogen, der dazu dient, die Fähigkeit von Jugendlichen zur mentalen Repräsentation der mentalen Zustände anderer Menschen zu messen. Ähnlich wie der RFQ für Erwachsene bewertet der RFQY die Fähigkeit zur «Mentalisierung», d. h. die Fähigkeit, Gedanken, Gefühle und Absichten anderer zu erkennen und zu verstehen (University of London (UCL), n. d.).

Der RFQY wurde speziell für die Altersgruppe von 14–18 Jahren entwickelt und besteht aus 46 Items, die verschiedene Aspekte der Mentalisierungsfähigkeit bewerten, wie z.B. die Fähigkeit, die Perspektiven anderer zu erkennen und zu verstehen, die Fähigkeit, verschiedene emotionale Zustände und deren Ursachen zu erkennen, und die Fähigkeit, das Verhalten anderer Menschen in Zusammenhang mit ihren Gedanken und Gefühlen zu interpretieren (University of London (UCL), n. d.).

Die Antworten werden auf einer 6-stufigen Likert-Skala kodiert, die von «stimme überhaupt nicht zu» bis «stimme voll und ganz zu» reicht, wobei nach der Umkehrung von acht Items zwei Unterskalen berechnet werden. Die erste Skala, «Skala B», ist ein einfaches Scoring, bei dem höhere Werte eine höhere Reflexionsfunktion anzeigen. Die Skala B besteht aus 23 Items, aus denen ein Mittelwert gebildet wird, um einen Gesamtwert für diese Subskala zu erhalten. Die acht umgekehrt bewerteten Items befinden sich auf dieser Skala. Um einen optimalen Mentalisierungswert zu erhalten, wird die andere Subskala, «Skala A», auf einer Medianskala bewertet, wobei eine höhere Reflexionsfunktion in der Mitte der Skala liegt und extreme Werte eine niedrige Reflexionsfunktion widerspiegeln. Nach der Umkodierung dieser Items, sodass (1) = stimme überhaupt nicht zu oder stimme voll und ganz zu, (2) = stimme nicht zu oder stimme zu, (3) = stimme eher nicht zu oder stimme eher zu, werden die 23 Items, die «Skala A» bilden, dann gemittelt, um den Gesamtwert der Subskala zu berechnen. Schliesslich wird ein RFQY-Gesamtwert aus der Summe der Skalen A und B gebildet, wobei hohe Werte auf eine hohe Reflexionsfähigkeit hinweisen. Da sich die Items der Skalen A und B in Bezug auf den Inhalt der Reflexionsfunktion (d. h. selbst und andere) nicht wesentlich unterscheiden, wird ein Gesamtwert verwendet. Darüber hinaus haben Analysen, die mit dem RFQ für Erwachsene durchgeführt wurden, die Verwendung eines kombinierten Gesamtergebnisses unterstützt (Perkins, 2009), weshalb in den endgültigen Analysen nur der Gesamt-RFQY verwendet wurde (University of London (UCL), n. d.; die Kodierungsübersicht findet sich im Anhang 7).

Der RFQY wird häufig in der klinischen Praxis und in der Forschung verwendet, um die Mentalisierungsfähigkeit von Jugendlichen zu bewerten und zu verstehen, wie diese Fähigkeit mit psychischen Störungen und anderen psychologischen Merkmalen zusammenhängt. Der Fragebogen ist auch in verschiedenen Sprachen verfügbar und hat sich als zuverlässiges und valides Instrument zur Messung der Mentalisierungsfähigkeit bei Jugendlichen erwiesen (University of London (UCL), n. d.).

Das Leipziger-Kompetenz-Screening (LKS), welches für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren eingesetzt werden kann, wurde auf Basis wissenschaftlicher Standards für die Entwicklung von

Screening-Verfahren gestaltet (Hartmann & Methner, 2019). Im Gegensatz zu vielen anderen Tests misst es die sozialen und emotionalen Kompetenzen. Andere Tests messen entweder die sozialen oder die emotionalen Kompetenzen; ausserdem ist es einfach und effizient anwendbar. Das LKS besteht aus einem Schüler:innen-Fragebogen sowie aus einem Fragebogen für Lehrpersonen. Die Version für Lehrpersonen umfasst 124 Kompetenzen, welche in zwei Teile gegliedert sind: Kompetenzen im sozialen und emotionalen Verhalten (12 Skalen, 72 Items) und Kompetenzen im Lern- und Arbeitsverhalten (8 Skalen, 52 Items). Der erste Teil umfasst die Skalen: Solidarität, Soziabilität, Kommunikation mit anderen, Umgang mit Fehlern, Umgang mit Konflikten, Offenheit, Selbstbewusstsein, Selbstkontrolle, Frustrationstoleranz, Freunde, Kommunikation/Selbstdarstellung und achtet Sachen; der zweite Teil beinhaltet die Skalen: Kooperation, Regelverhalten, Mitarbeit, zuverlässiges Arbeiten, Kreativität, Aufmerksamkeit, eigene Interessen und Pünktlichkeit (Hartmann & Methner, 2019). Die Items werden mit der 4-er Skala «nie, bemüht, häufig, immer» bewertet. Der Schüler:innen-Fragebogen beinhaltet im ersten Teil 4 Skalen und 18 Items (Umgang mit Mitschülern, selbstbewusstes Verhalten, Umgang mit Gefühlen, Verhalten in Problemsituationen), im zweiten Teil 4 Skalen und 20 Items (Regelverhalten, individuelles Regelverhalten, Zusammenarbeit, Umgang mit Problemen bezogen auf das Arbeitsverhalten) (Hartmann & Methner, 2019). Die Reliabilitätswerte für den Lehrpersonenfragebogen sind mit 0,7747 bis 0,9432 akzeptabel bis exzellent; die Werte für den Schüler:innen-Fragebogen sind mit 0,5 bis 0,776 geringer (Hartmann & Methner, 2019). Das Mass für die Reliabilität beim Leipziger Kompetenz Screening (LKS) ist der Cronbach's Alpha-Koeffizient.

Abbildung 2: STORM Modell (Hagelquist, 2017, S.14).

Hagelquist (2017) skizziert ein Modell, welches nebst dem erfahrungsbasierten Lernzyklus, zur Trainingsumsetzung in leicht adaptierter Form verwendet werden soll. Es nennt sich STORM und verbindet Mentalisierung mit Traumapädagogik. Die Verwendung dieses Modells erscheint zielführend in Anbetracht, dass Traumapädagogik bereits ein Ansatz ist, der an der Fantasia verwendet wird und da die Wahrscheinlichkeit einer Traumatisierung von Jugendlichen an einer Sonderschule hoch ist

(siehe Kapitel 4). Das Modell geht davon aus, dass Sicherheit und Mentalisierung sich bedingende Gelingensfaktoren sind und etwelche andere, ergänzende Therapien effektiver machen (Hagelquist, 2017).

STORM steht für Security/Sicherheit, Trauma Focus/Trauma-Fokus, Obtaining Skills/Erarbeitung von Kompetenzen, Resource Focus/Fokus auf Ressourcen und Mentalization/Mentalisierung (Hagelquist, 2017). Für diese Arbeit werden weiterhin die englischen Begriffe gebraucht.

Sicherheit ist der Ausgangspunkt in jedem traumasensitiven Ansatz. Bei der Herstellung von Sicherheit geht es darum sicherzustellen, dass ein Kind nicht erneut der Erfahrung von Traumata ausgesetzt ist. Ganz zentral dabei ist das Herstellen sicherer Beziehungen. Ein Gefühl der Sicherheit ermöglicht es dem Kind, sich altersentsprechend zu entwickeln, statt all seine Energien ins Überleben zu investieren. Sicherheit umfasst aber auch physische Sicherheit, Routinen und Rituale, welche Sicherheit vermitteln können und klare Grenzen (Hagelquist, 2017).

Trauma-Fokus meint, dass Fachpersonen, welche mit den Jugendlichen arbeiten, aber auch die Jugendlichen selbst Kenntnisse über Traumata haben und nachvollziehen zu können, welche Auswirkungen Trauma auf Jugendliche/sie haben können. Wissen bezüglich Traumas hilft ihnen, das Verhalten der Jugendlichen besser zu verstehen und reduziert die Wahrscheinlichkeit, Traumata erneut auszulösen. Die Jugendlichen werden darin unterstützt, Trauma zu erkennen und Strategien für den Umgang zu finden (Hagelquist, 2017).

Der Erwerb von Kompetenzen bezieht sich bei Hagelquist (2017) darauf, dem Kind Unterstützung beim Aufbau derselben zu geben. Für diese Arbeit bezieht sich dieser Punkt auf den Aufbau der Mentalisierungsfähigkeit. Es wird davon ausgegangen, dass die Verbesserung der Mentalisierungsfähigkeit einen Einfluss auf sechs Entwicklungsdomänen haben: Emotionen, Verhalten, Aufmerksamkeit/Kognition, Körperbau, Selbstgefühl und Beziehungen (Hagelquist, 2017).

Ressourcenarbeit soll dem Jugendlichen dabei helfen, seine eigenen Ressourcen zu erkennen, um ihm eine positivere Selbstwahrnehmung zu geben, ihm einen Sinn zu geben und ihm zu helfen, sein Potenzial zu entdecken. Die Fachkraft sieht das Potenzial des Kindes und deckt unentwickelte Ressourcen auf. Ressourcen werden allgemein als angeborene Talente, Qualitäten, persönliche Eigenschaften und Bewältigungsstrategien verstanden (Hagelquist, 2017). Für diese Arbeit werden Ressourcen im Vordergrund stehen, die im Zusammenhang mit Mentalisierung sind.

Mentalisierung ist das letzte Element. Damit ist gemeint, dass die erarbeiteten Mentalisierungskompetenzen für Mentalisierung im Alltag angewendet werden (Hagelquist, 2017).

Wichtige Bestandteile des STORM-Modells sind die Psychoedukation, die Selbstreflexion und das Erfahren und Üben (Hagelquist, 2017). Diese Pfeiler fügen sich gut in die angedachte didaktische Methode zur Umsetzung des Trainings ein.

Als Kerndidaktik für das Trainingsprogramm bietet sich ein angepasstes Modell von David Kolbs «Erfahrungsbasiertem Lernzyklus» (Kolb, 2014) an. Nur wenn die Schüler:innen selbst Erfahrungen machen können, wird die Vermittlung von Wissen, Kompetenzen und deren Anwendung nachhaltig in die Entwicklung des Individuums und in die Gestaltung seines Lebens verankert. Erfahrungslernen

ist eine Bildungsphilosophie, die den Prozess beschreibt, der zwischen einer Lehrperson und einem Lernenden stattfindet und der die Lernumgebung und deren Inhalt direkt berücksichtigt. «Lernen ist der Prozess, bei dem Wissen durch die Transformation von Erfahrung entsteht» (Kolb, 2014, S. 38).

Der erfahrungsbasierte Lernzyklus nach Kolb ist ein Konzept, das beschreibt, wie Menschen durch Erfahrungen lernen und wie dieser Lernprozess stattfindet. Das Modell wurde von David Kolb in den 1970er-Jahren entwickelt und basiert auf der Annahme, dass Lernen ein kontinuierlicher Prozess ist, der durch Erfahrungen und Reflexionen beeinflusst wird.

Das Modell besteht aus den vier Phasen Konkrete Erfahrung («Experience»), Beobachtung und Reflexion («Observation / Reflection»), Abstrakte Konzeptualisierung («Conceptualization / Connect») sowie Aktives Experimentieren («Experimentation / Apply»), die aufeinander aufbauen und in einem kontinuierlichen Zyklus stattfinden (Kolb, 1976, 2014).

In der ersten Phase, der «Konkreten Erfahrung», geht es darum, eine Erfahrung zu machen und eine Situation direkt zu erleben. Dabei können sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht werden. In der zweiten Phase, der «Beobachtung und Reflexion», reflektiert man über die Erfahrung und versucht, diese zu verstehen und zu interpretieren. In der dritten Phase, der «abstrakten Konzeptualisierung», wird die Erfahrung in einen theoretischen Kontext eingeordnet und Zusammenhänge werden hergestellt. In der vierten Phase, dem «aktiven Experimentieren», wird das Gelernte in der Praxis angewendet und es werden neue Erfahrungen gemacht. Kolb betont dabei, dass jeder Mensch einen bevorzugten Lernstil hat, der auf seiner Persönlichkeit, seinen Erfahrungen und seiner Umgebung basiert. Demnach gibt es unterschiedliche Lerntypen, die je nach Vorliebe und Stärken bevorzugte Phasen des Lernzyklus haben. Das Konzept des erfahrungsbasierten Lernzyklus hat auch in der pädagogischen Praxis Bedeutung erlangt und wird heute in der Gestaltung von Lernprozessen eingesetzt, um die Effektivität und Nachhaltigkeit von Lernprozessen zu verbessern (Kolb, 2014).

Der Autor hat mit diesem Modell mehrere Jahre in leicht angepasster Form gearbeitet:

Abbildung 3: Erfahrungsbasierter Lernzyklus (Woodhouse & Probst, 2018, S. 17)

Der Zyklus beginnt 1. mit der Aktivität oder Erfahrung, welche möglichst handlungsorientiert ist; darauf folgt 2. die Reflexion über die Aktivität und das eigene Erleben. Als 3. wird das Erlebte mit einer ähnlichen Erfahrung der Teilnehmer:innen aus ihrem eigenen Leben, aber auch mit Hintergrundwissen in Verbindung gebracht. Hierbei kommt auch die Edukation ins Spiel. Im 4. Schritt wird erkundet, wie die Teilnehmenden die gemachten Erfahrungen auf ihr Leben und Wohlbefinden anwenden können. Die Teilnehmer:innen können nicht von den Informationen und den Fähigkeiten profitieren, die sie aufbauen, ohne diese Erfahrungen in ihrem eigenen Leben zu kontextualisieren (Woodhouse & Probst, 2018).

6.3 Vorgehen der Untersuchung

Die Durchführung der Testung wird, wie bereits erwähnt, in zwei 8./9. Klassen an der Fantasia durchgeführt werden; eine davon wird als Kontrollgruppe dienen. Verantwortlich für die Durchführung ist der Autor dieser Arbeit. Die teilnehmenden Kinder respektive Jugendlichen sind alle im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Die Trainingsgruppe wurde von 9 Jugendlichen besucht; alle nahmen am Programm teil; die Kontrollgruppe startete mit 10 Schüler:innen ins neue Schuljahr, allerdings formten nur 6 Schüler:innen die Kontrollgruppen – die übrigen 4 waren zu viel abwesend oder/und haben die Schule im Laufe des Semesters verlassen. Eine Übersicht der Probanden und Merkmale findet sich in Anhang 4. Die erste Testung erfolgte im August 2023 (Pre-Test), die zweite im Dezember (Post-Test). Dazwischen wurden 13 Einheiten des Trainings durchgeführt.

Es wurde gezielt diese Sonderschule ausgewählt, da der Durchführer der Forschung, welcher zugleich auch der Verfasser dieser Arbeit ist, selbst an dieser Schule tätig ist und so einen persönlichen Bezug zu diesen Jugendlichen, dem Lehrerkollegium sowie zum Leiter dieser Schule hat. Für diese Forschung wurde zuvor vom Schulleiter sowie von der anderen Klassenlehrperson die Zustimmung zur Durchführung der Tests eingeholt respektive der Trainingsteilnahme. Ebenso liegt die Einverständniserklärung der Eltern der Kinder vor.

7 Beschreibung des Trainings und Dokumentation der Durchführung

7.1 Beschreibung des Trainings

Zur Durchführung des 13-wöchigen Mentalisierungstrainings wurde ein Trainingshandbuch für die Lehrperson und ein Arbeitsbuch für die Oberstufen-Schüler:innen der Sonderschule erarbeitet (Anhang 8 und 9).

Das Trainingshandbuch soll, als erstes Ziel, Lehrpersonen und anderen Interessierten ermöglichen, das Training zur Steigerung der Mentalisierungsfähigkeit durchzuführen. Das Handbuch enthält einleitend fachliche Informationen zu den wichtigsten Elementen des Trainings (Seiten 3 – 18, theoretischer Teil). Im zweiten Teil (Seiten 19–63, praktischer Teil) werden konkrete Trainingseinheiten (Sessions) vorgeschlagen. Diese sind thematisch gegliedert und umfassen in der Regel zwei Wochen. Die Sessions sind alle gleich aufgebaut und folgen dem erfahrungsbasierten Lernzyklus. Das Trainingshandbuch wird ergänzt durch das Arbeitsbuch Schüler:innen. Als zweites Ziel können die Schüler:innen mit Letzterem die Inhalte, welche sie während des Trainings erfahren haben, vertiefen. Die Kapitel im Arbeitsbuch sind ebenfalls immer gleich aufgebaut. Das Kapitel startet mit Fragen, welche in den jeweiligen Trainingswochen angegangen werden und mit Zielen zum Thema. Danach können die Schüler:innen nachlesen, welche Kompetenzen gestärkt werden sollen und wie sich das auf die Mentalisierungsfähigkeit auswirken kann. Kapitel zu CONNECT (verbinden) bedeuten, dass sie die Erfahrungen, welche sie im Training machen, mit Wissen, aber auch mit ihren Leben verbinden; APPLY (anwenden) meint, dass sich die Schüler:innen Gedanken dazu machen, wie sie das Gelernte in ihrem Leben anwenden können, aber auch, dass sie nochmals das erworbene Wissen und die Erfahrungen in ihren Worten (und Handlungen) zum Ausdruck bringen können.

Die Ziele des Trainings sind:

- *Verständnis der Mentalisierung und der sozial-emotionalen Kompetenzen:* Schüler:innen verstehen, was Mentalisierung und was sozial-emotionale Kompetenzen (SEK) sind und warum sie wichtig sind.
- *Trauma, Stress und Sicherheit:* Schüler:innen lernen, was der Zusammenhang zwischen Trauma, Stress und Mentalisierung ist, warum Sicherheit so wichtig ist und welche Faktoren die Mentalisierung erschweren können.
- *Selbstreflexion und Selbstentwicklung:* Schüler:innen verstehen ihre eigenen mentalen Zustände, Gedanken und Gefühle besser und entwickeln ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion weiter.
- *Entwicklung von Mentalisierungsfähigkeiten:* Schüler:innen stärken ihre Fähigkeit, sich in die Gedanken, Gefühle, Motivationen und das Verhalten anderer Menschen einzufühlen und diese zu verstehen.
- *Förderung von Empathie:* Schüler:innen entwickeln empathische Fähigkeiten, um besser auf die Bedürfnisse und Emotionen anderer einzugehen.

- *Verbesserung der Kommunikation:* Schüler:innen lernen aktiv zuzuhören, nonverbale Signale wahrzunehmen und sich auf die mentalen Zustände anderer zu konzentrieren, um die Kommunikation zu verbessern.
- *Konfliktlösung und Beziehungsgestaltung:* Schüler:innen lernen, Mentalisierung als Werkzeug zur Konfliktbewältigung und zur Verbesserung zwischenmenschlicher Beziehungen einzusetzen.
- *Praktische Anwendung im Alltag:* Schüler:innen lernen, die Mentalisierungsfähigkeiten in verschiedenen Alltagssituationen anzuwenden, um ihre zwischenmenschlichen Beziehungen zu stärken und ein besseres Verständnis für sich selbst und andere zu entwickeln.
- *Mentalisierungshaltung:* Schüler:innen lernen die Haltung kennen, welche der Mentalisierung förderlich ist.

Der Ablauf der Sessions war immer der gleiche:

- Begrüßung der Teilnehmenden.
- Rückblick: Es ist wichtig, den Teilnehmenden Raum zu geben, um zu ergründen, was sie seit der letzten Session gemacht und erfahren haben. Teilweise macht es auch Sinn, Aufgaben aus dem Arbeitsbuch Schüler:innen zu besprechen.
- Ziele und Ablauf erklären: Hier soll jeweils nicht ins Detail gegangen werden, da die persönliche Erfahrung immer zuerst im Vordergrund stehen soll. Es soll lediglich ein kurzer Überblick gegeben werden.
- Warm-up: Im Trainingshandbuch sind immer mögliche Übungen für ein Ankommen/Warm-up vorgeschlagen.
- Übung(en) machen (experience): Diese Übungen haben immer eine konkrete Verbindung zu den Wochenthemen. Sie können natürlich angepasst oder ersetzt werden.
- Diskussion / Edukation / Vertiefung (reflect, connect, apply): Bei diesen Schritten kommt in der Regel das Arbeitsbuch Schüler:innen zum Einsatz.
- Abschluss.

7.2 Durchführung des Trainings

Ab Kalenderwoche 33/2023 wurde das Programm bis Woche 50 mit der Trainingsgruppe jeweils am Donnerstagnachmittag durch die Klassenlehrperson durchgeführt – die Durchführung dauerte aufgrund der Schulferien länger als 13 Wochen. In der Regel waren alle Schüler:innen anwesend. Die Sessions dauerten – je nach Thema eine bis zwei Lektionen. Die Kontrollgruppe hat keine systematischen Aktivitäten zur Verbesserung der Mentalisierungsfähigkeiten und/oder der SEK besucht.

Wie im Trainings- und Arbeitsbuch ersichtlich (Anhang 8 und 9) wurden mit der Trainingsgruppe folgenden Themen aufgenommen: Einführung ins Programm, Einführung in die Mentalisierung und

die sozial-emotionalen Kompetenzen, Emotionen und Emotionsregulation, Empathie, Perspektivenübernahme, kontextuelle Sensitivität und aktives Zuhören, Kooperationsfähigkeit und Konfliktlösung, Gedanken, Gedankenregulierung und Verhalten, Kommunikation und Beziehungen, hemmende Faktoren, Entwicklung und Abschluss.

Es wurde regelmässig das Feedback der Schüler:innen eingeholt zur a) Qualität der durchgeführten Session(s), b) Eigeneinschätzung der Schüler:innen hinsichtlich ihrer eigenen Mentalisierungsfähigkeit und bezüglich der c) Klassenatmosphäre. Für das Feedback setzten die Schüler:innen an der Tafel Magnete in den Feldern «super», «mittel» oder «schlecht». Diese Einschätzung wurde anschliessend durch eine Klassendiskussion mit den Hauptfragen «Was habe ich mitgenommen?» und «Was kam zu kurz?» ergänzt. Zur Einschätzung der Mentalisierungsfähigkeit (wie auch für die Klassenatmosphäre) wurde eine Zahl zwischen 1 und 10 abgefragt (1 = sehr gering, 10 = sehr gut). Ergänzend hat die Lehrperson ebenfalls alle drei Wochen zu den Schüler:innen Einschätzungen gemacht. Diese Einschätzungen sind in Ergänzung zu den Pre- und Posttests und werden ebenfalls unter Kapitel 8 dargestellt. Im Sinne der Aktionsforschung wurde jeweils versucht, die Feedbacks der Schüler:innen direkt aufzunehmen, sei es für die Unterrichtsentwicklung, sei es um das Training anzupassen.

Die Aktivitäten aus dem Trainings- und Arbeitshandbuch haben sich in der Praxis sehr gut bewährt und wurden von den Schüler:innen meist mit grosser Motivation durchgeführt. Diesbezüglich waren nur geringfügige Anpassungen nötig. Die Aufgaben im Arbeitsbuch haben ebenfalls gut funktioniert. Sie waren tendenziell für viele etwas zu anspruchsvoll respektive müssten für eine neue Fassung des Arbeitshandbuches die Texte gekürzt werden. Daraus entstanden aber regelmässig gute und klärende Diskussionen. Ansonsten gab es keine nennenswerten Vorfälle während der Umsetzung des Trainings. Es stellten sich auch keine ethischen Herausforderungen.

8 Ergebnisse

8.1 Teilnehmende

Für die Trainingsgruppen (TG) nahmen während der Pre-Intervention 9 Teilnehmende (8 männlich, 1 weiblich) mit einem Durchschnittsalter von 14,81 Jahren an der Studie teil. Die gleiche Anzahl und Zusammensetzung der Teilnehmer wurden in der Post-Intervention für die TG beibehalten.

In der Kontrollgruppe (KG) gab es 6 Teilnehmende (4 männlich, 2 weiblich) mit einem Durchschnittsalter von 15,13 Jahren sowohl während der Vor- als auch der Nachintervention.

8.2 Datenanalysen

Für das Leipziger Kompetenz Screening für Schüler:innen (LKS), das RFQY und die Einschätzungen der Lehrpersonen (ebenfalls Teil des LKS), wurden Analysen unter Verwendung von Welch's t-Tests für unabhängige Gruppen durchgeführt, was angemessen ist, wenn die Annahme gleicher Varianzen aufgrund kleiner Stichprobengrößen nicht angenommen werden kann. Dieser Ansatz ist zuverlässiger, wenn die Annahme der Homogenität der Varianzen verletzt sein könnte. Gepaarte t-Tests wurden für innergrupplische Vergleiche von den Pre- zu den Post-Testwerten verwendet.

Obwohl die Stichprobengrößen in dieser Studie klein sind, was die Annahme der Normalverteilung ausschliessen könnte, ist es wichtig zu beachten, dass der t-Test mit Welch-Korrektur und der gepaarte t-Test als robust gegen Verletzungen der Normalität gelten. Diese Robustheit ist besonders relevant, wenn die Stichprobengrößen gleich oder die Verteilungen symmetrisch sind. Nach Field (2013) stellt Welch's t-Test eine Anpassung des Student's t-Tests dar und ist zuverlässiger, wenn die Annahme der Homogenität der Varianzen verletzt wird, was oft bei ungleichen Stichprobengrößen oder Varianzen der Fall ist. Darüber hinaus ist der gepaarte t-Test weniger empfindlich gegenüber der Verteilungsform aufgrund der Art der Differenzwerte, die typischerweise einer Normalverteilung näherkommen, wie von Rasch, Kubinger & Yanagida (2011) bemerkt.

Daher ist die Verwendung von Welch's t-Test für unabhängige Proben und gepaartem t-Test in dieser Studie gerechtfertigt und kann trotz der kleinen Stichprobengrößen und möglichen Abweichungen von der Normalität immer noch gültige Ergebnisse liefern.

8.2.1 *Reflective Functioning Questionnaire for Youth*

Die Trainingsgruppe zeigte einen Trend zur Verbesserung der Mentalisierungsfähigkeiten von der Vorintervention ($M = 2,97$, $SD = 0,37$) zur Nachintervention ($M = 3,12$, $SD = 0,34$), $t(8) = -2,35$, $p = 0,058$, was eine marginale Signifikanz bedeutet. Die Kontrollgruppe hingegen zeigte keine signifikante Veränderung von der Vor- ($M = 2,96$, $SD = 0,15$) zur Nachintervention ($M = 2,95$, $SD = 0,19$), $t(8) = 0,22$, $p = 0,644$.

Beim Vergleich der Trainings- und Kontrollgruppen vor der Intervention zeigte der Welch-Test keinen signifikanten Unterschied in den Mentalisierungsfähigkeiten zwischen TG ($M = 2,97$, $SD = 0,37$) und KG ($M = 2,94$, $SD = 0,19$), $t(11,46) = 0,04$, $p = 0,966$. Dies bestätigt, dass die Gruppen zu Beginn

der Studie vergleichbare Mentalisierungsfähigkeiten hatten. Nach der Intervention war der Unterschied zwischen TG (M = 3,12, SD = 0,34) und KG (M = 2,95, SD = 0,21) nicht statistisch signifikant, $t(12,74) = 1,32$, $p = 0,212$, was jedoch auf einen möglichen Effekt der Intervention auf die TG hinweist.

Zusammenfassend schien die Intervention die Mentalisierungsfähigkeiten der Trainingsgruppe positiv zu beeinflussen, mit einer marginal signifikanten Verbesserung von der Vor- zur Nachtestung (siehe Abbildung 4). Die Kontrollgruppe zeigte Stabilität in ihren Fähigkeiten, was darauf hindeutet, dass die bei der Trainingsgruppe beobachteten Veränderungen der Intervention zugeschrieben werden können. Zwischen den Gruppen wurden keine signifikanten Unterschiede zu Beginn festgestellt, aber es gab einen Trend zu einem Unterschied nach der Intervention, was auf eine potenziell bedeutende Auswirkung der Intervention hinweist, die mit grösseren Stichproben oder zusätzlichen Daten weiter erforscht werden sollte.

Abbildung 4: Die Abbildung zeigt die durchschnittlichen RFQY-Werte der verschiedenen Gruppen (TG = Trainingsgruppe, KG = Kontrollgruppe) und Zeitpunkte (vor und nach den Interventionen). Die Fehlerbalken repräsentieren die Standardabweichungen.

8.2.2 Leipziger Kompetenz Screening (LKS) – Schüler:innen

In den LKS-Testergebnissen zeigte die Trainingsgruppe (TG) einen Anstieg der Werte von der Vorintervention (M = 12,68, SD = 1,71) zur Nachintervention (M = 13,22, SD = 1,38), obwohl dieser Unterschied nicht signifikant war, $t(8) = -1,30$, $p = 0,255$. Die Kontrollgruppe (KG) hatte einen leichten Rückgang von der Vorintervention (M = 12,33, SD = 0,82) zur Nachintervention (M = 12,19, SD = 1,14), aber immer noch nicht signifikant, $t(8) = 0,25$, $p = 0,570$.

Beim Vergleich der Trainings- und Kontrollgruppen vor der Intervention zeigte der Welch-Test keinen signifikanten Unterschied in den LKS-Werten zwischen TG (M = 12,68, SD = 1,71) und KG (M = 12,33, SD = 0,82), $t(12,18) = 0,52$, $p = 0,609$. Dies bestätigt, dass die Gruppen zu Beginn der Studie

vergleichbare LKS-Fähigkeiten hatten. Nach der Intervention gab es erneut keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen TG (M = 13,22, SD = 1,38) und KG (M = 12,19, SD = 1,14), $t(12,26) = 1,58$, $p = 0,140$.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass, obwohl die TG einen numerischen Vorteil aus der Intervention bezüglich der durch den LKS-Test bewerteten Kompetenzen zeigte, und obwohl die KG keine signifikante Veränderung zeigte, diese Unterschiede durch Zufall aufgrund fehlender statistischer Signifikanz hätten sein können (siehe Abbildung 5). Die Mittelwerte und Standardabweichungen geben Einblicke in die zentrale Tendenz und Streuung der LKS-Werte innerhalb jeder Gruppe und Bedingung und tragen zu einem umfassenderen Verständnis der Auswirkungen der Intervention bei.

Abbildung 5: Die Abbildung zeigt die durchschnittlichen LKS-Werte der verschiedenen Gruppen (TG = Trainingsgruppe, KG = Kontrollgruppe) und Zeitpunkte (vor und nach den Interventionen). Die Fehlerbalken repräsentieren die Standardabweichungen.

8.2.3 Leipziger Kompetenz Screening – Lehrpersonen-Einschätzung

Ein statistisch signifikanter Anstieg der Lehrpersonen (LP)-Werte wurde für die Behandlungsgruppe (TG) von der Vorintervention (M = 10,44, SD = 2,77) zur Nachintervention (M = 11,44, SD = 2,92) beobachtet, $t(8) = -5,29$, $p = 0,001$. Dieser signifikante Befund spricht für eine erhebliche Verbesserung der SEK für die TG nach der Intervention.

Die Kontrollgruppe (KG) zeigte keine signifikante Veränderung der LP-Werte von der Vor- (M = 9,00, SD = 1,47) zur Nachintervention (M = 9,18, SD = 1,91), $t(8) = -0,36$, $p = 0,520$, was auf Stabilität in ihren Werten ohne Intervention hindeutet.

Vergleiche zwischen den Gruppen in der Vorinterventionsphase zeigten keinen signifikanten Unterschied in den LP-Werten zwischen TG (M = 10,44, SD = 2,77) und KG (M = 9,00, SD = 1,47), $t(12,59)$

= 1,31, $p = 0,215$. Dies lässt darauf schliessen, dass die Gruppen zu Beginn der Studie ähnliche LP-Masse hatten.

In der Nachinterventionsphase war der Unterschied zwischen TG ($M = 11,44$, $SD = 2,92$) und KG ($M = 9,18$, $SD = 1,91$) nicht statistisch signifikant, $t(12,86) = 1,59$, $p = 0,136$, obwohl es einen Trend gab, der darauf hindeutet, dass die TG möglicherweise eine stärkere Verbesserung der SEK im Vergleich zur KG erfahren haben könnte.

Zusammenfassend hatte die Intervention einen signifikant positiven Effekt auf die SEK der Trainingsgruppe, während die Kontrollgruppe keine solche Veränderung zeigte (siehe Abbildung 6). Anfängliche Vergleiche zwischen den Gruppen bestätigten die Äquivalenz zu Beginn. Der Trend zu einem Unterschied nach der Intervention zwischen den Gruppen deutet auf eine potenziell bedeutende Auswirkung der Intervention hin, die eine weitere Erforschung verdient.

Abbildung 6: Die Abbildung zeigt die durchschnittlichen LP-Werte der verschiedenen Gruppen (TG = Trainingsgruppe, KG = Kontrollgruppe) und Zeitpunkte (vor und nach den Interventionen). Die Fehlerbalken repräsentieren die Standardabweichungen.

8.2.4 Beobachtungsergebnisse und Selbsteinschätzungen der Schüler:innen

Zusätzlich zu den bereits genannten Instrumenten, die vor und nach der Intervention eingesetzt wurden, fanden während der Umsetzung die folgenden Instrumente Anwendung: Selbsteinschätzung der Schüler:innen bezüglich ihrer eigenen Mentalisierungsfähigkeiten und Einschätzung der Klassenatmosphäre, Einschätzung der Lehrperson bezüglich der Mentalisierungsfähigkeiten der Schüler:innen; ausserdem wurde an Stichdaten das Feedback der Schüler:innen zum Programm eingeholt.

Die eigene Mentalisierungsfähigkeit der Schüler:innen wurde durch die Lehrperson mündlich anhand einer Skala 1–10 abgefragt (1 = kaum vorhanden; 10 = sehr gut ausgeprägt). Die Abbildung 7 zeigt den Klassen-Durchschnitt der abgefragten Werte

Abbildung 7: Die Abbildung zeigt an Stichdaten die durchschnittlichen Werte über die Eigeneinschätzung der Schüler:innen bezüglich ihrer eigenen Mentalisierungsfähigkeit.

Die Grafik zeigt, dass die Mentalisierungsfähigkeit der Schüler:innen in ihrer eigenen Wahrnehmung stetig über die Zeit der Intervention gestiegen ist. Die Lehrperson hat an denselben Stichdaten ebenfalls die Mentalisierungsfähigkeit der Schüler:innen eingeschätzt. Diese Einschätzung (Abbildung 8) zeigt ein ähnliches Bild.

Abbildung 8: Die Abbildung zeigt an Stichdaten die durchschnittlichen Werte über die Einschätzung der Lehrperson bezüglich der Mentalisierungsfähigkeit der Schüler:innen.

Die Schüler:innen haben wiederum an den gleichen Stichdaten und ebenfalls auf einer Skala von 1–10 die Klassenatmosphäre eingeschätzt (Abbildung 9).

Abbildung 9: Die Abbildung zeigt an Stichdaten die durchschnittlichen Werte über die Einschätzung der Schüler:innen bezüglich der Klassenatmosphäre.

Wie in der Abbildung ersichtlich ist, hat sich die Klassenatmosphäre kontinuierlich bis auf einen Ausreisser verbessert. Letzterer lässt sich mit einem Aggressionsvorfall in der Klasse erklären.

Schliesslich haben die Schüler:innen jeweils auch ein Feedback zum jeweiligen Trainingstag abgegeben anhand der Frage / Kategorien: Wie hat es mir gefallen? Schlecht/mittel/super (Abbildung 10).

Abbildung 10: Feedback der Schüler:innen

Die Schüler:innen wurden jeweils auch gefragt, was sie mitgenommen hätten und was zu kurz kam. Die Antworten waren sehr ähnlich und wichen teilweise von den Fragen ab. In der Regel nannten die Schüler:innen Themen der jeweiligen Trainingswochen als Antwort auf die Frage, was sie mitgenommen haben. Die Antworten auf die Frage, was zu kurz kam, können folgendermassen zusammengefasst werden:

- zu wenig Spiele / Aktivitäten,
- mehr Aktivitäten in den «normalen Unterricht» einbetten,
- Texte zu schwer verständlich,
- reichhaltigere Texte / mehr Inhalt,
- noch mehr mündliche Teile.

In der letzten Feedbackrunde wurden auf die Frage, was aus dem gesamten Training mitgenommen wurde, folgende Punkte mehrmals genannt:

- die Fähigkeit, sich in andere hineinzusetzen,
- Fehler anderer Personen nicht auszunutzen,
- aktives Zuhören,
- offener kommunizieren, weniger anzunehmen.

9 Diskussion

Vorliegende Masterarbeit zielt darauf ab, einen Beitrag zur Forschung über die Förderung von Mentalisierungsfähigkeiten und sozial-emotionalen Kompetenzen bei Jugendlichen im Sonderschulkontext zu leisten.

9.1 Ausgangspositionen für das Forschungskonzept

Der Ausgangspunkt für dieses Forschungsthema bestand darin, dass verschiedenen – insbesondere internationalen – Studien zufolge – der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten und -störungen in westlichen Industrieländern sukzessive zunimmt. Unter anderem für die Schweiz wird dieser Trend auch durch verschiedene Befragungen von Lehrpersonen nachgewiesen, was Gewalterfahrungen von Lehrpersonen einschliesst, die als Indikator für Verhaltensauffälligkeiten von Schüler:innen gelten können. Andere Studien legen nahe, dass Sonderschüler:innen im Vergleich zu Schüler:innen an Regelschulen häufiger von Verhaltensauffälligkeiten betroffen sind, die Schwierigkeiten im Hinblick auf den Aufbau von Beziehungen und in sozialen Interaktionen nach sich ziehen. Gleichzeitig leiden sie häufiger unter sozialer Ausgrenzung, was ebenfalls zu Beeinträchtigungen ihrer psychischen Gesundheit führen kann. Hier wirkt sich aus, dass Sonderschüler:innen häufiger als andere Kinder und Jugendliche traumatische Erfahrungen machen mussten, aus tendenziell dysfunktionalen Familien stammen oder sich generell in schwierigen Lebenssituationen befinden. Mögliche Folgen bestehen nicht nur in einer erhöhten Anfälligkeit für psychische Problematiken, sondern auch in geringem Selbstwertgefühl und der Erfahrung geringer Selbstwirksamkeit in sozialen Beziehungen und generell in ihrem Alltag. Diese Ausgangslage kann Einfluss auf die Entwicklung und Ausprägung ihrer sozial-emotionalen Kompetenzen nehmen (Kapitel 1.1, Kapitel 3 und Kapitel 4).

Studien im klinischen Kontext legen nahe, dass die Förderung von Mentalisierungsfähigkeiten einen Beitrag zur Verbesserung der psychischen Gesundheit leisten kann. Mentalisierung ermöglicht unter anderem, traumatische Bindungserfahrungen zu überwinden sowie Emotionen und Verhalten in der Interaktion mit anderen besser zu regulieren. Im schulischen Kontext wurden vor allem Studien zu den Mentalisierungsfähigkeiten von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen sowie von Jugendlichen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung durchgeführt – in beiden Szenarien spielen Mentalisierungsproblematiken eine Rolle: Von diesen Störungen betroffene Kinder und Jugendliche haben Schwierigkeiten, sowohl ihre eigenen mentalen Zustände als auch die mentalen Zustände anderer zu verstehen. Auch instabile oder dysfunktionale Familienverhältnisse können zu Beeinträchtigungen der Mentalisierungsfähigkeiten sowie der sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen führen (Kapitel 5.1–5.3). Mentalisierungsinterventionen bzw. Mentalisierungstrainings können zu signifikanten Verbesserungen von Mentalisierungsfähigkeiten führen, was allerdings bisher vor allem in einem therapeutischen Rahmen nachgewiesen wurde (Kapitel 5.5).

Ausgehend davon wurde ein Forschungsdesign entwickelt, das eine systematische Literaturrecherche zu den Themenbereichen Mentalisierung, sozial-emotionale Kompetenzen und Traumapädagogik mit der Entwicklung eines Mentalisierungstrainings für Sonderschüler:innen sowie einer empirisch-quantitativen Untersuchung der Wirkung dieses Trainings kombiniert.

Sonderschüler:innen wurden als Teilnehmer:innen der Studie aus zwei Gründen ausgewählt: Anhand des Forschungsstands zum Thema ist zum einen davon auszugehen, dass sie im Vergleich zu anderen Kindern und Jugendlichen in besonders hohem Masse von traumatischen Erlebnissen und Erfahrungen unsicherer Bindungen betroffen sind, die potenziell einen direkten (negativen) Einfluss auf ihre Mentalisierungsfähigkeiten und damit auch auf die Ausprägung ihrer sozial-emotionalen Kompetenzen nehmen können. Zum anderen ist der Verfasser der vorliegenden Masterarbeit selbst an der Sonderschule Fantasia tätig, an der das Training und die empirische Untersuchung stattgefunden haben. Durch seine bestehenden positiven Beziehungen zu Schüler:innen, Schulleitung und Lehrpersonen war es möglich, das Training und die Befragung in einer sicheren und vertrauensvollen Atmosphäre durchzuführen. Dieser Umstand korrespondiert mit der Schaffung eines sicheren, angenehmen Umfelds für die Schüler:innen als eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung des Trainings, was unter anderem als ein zentraler Ansatz der Traumapädagogik von Bedeutung ist (Kapitel 1.1, Kapitel 4.5–4.6).

Um die Wirksamkeit des Mentalisierungstrainings empirisch zu untersuchen und anhand des empirischen Materials zu validieren, wurde mit einer Trainingsgruppe (9 Personen) und einer Kontrollgruppe (6 Personen) gearbeitet. Die Teilnehmer:innen waren zum Zeitpunkt des Trainings und der empirischen Erhebung 13 bis 15 Jahre alt und Schüler:innen in zwei 8./9. Klassen. Die Trainingsgruppe absolvierte ab August 2023 insgesamt 13 Einheiten des Mentalisierungstrainings, in der Kontrollgruppe fanden dagegen keinerlei systematische Mentalisierungsinterventionen statt. Die Trainingssessions erfolgten jeweils einmal pro Woche unter Leitung von Lehrpersonen.

Die Tests wurden als Pre- und Post-Tests vor dem Beginn und nach der Beendigung des Mentalisierungstrainings durchgeführt. Testinstrumente waren das Reflective Functioning Questionnaire for Youth (RFQY, Erfassung der Mentalisierungsfähigkeiten/der Wahrnehmung der mentalen Zustände anderer Personen) sowie das Leipziger Kompetenz-Screening (Erfassung der sozial-emotionalen Kompetenzen).

Während der 13 Trainingswochen gaben Schüler:innen und Lehrpersonen zu bestimmten Zeitpunkten anhand eines strukturierten quantitativen Fragebogens ausserdem Selbsteinschätzungen ihrer Mentalisierungsfähigkeiten bzw. Einschätzungen der Mentalisierungsfähigkeiten ihrer Schüler:innen ab (Kapitel 6.2). Neben ihrer Selbsteinschätzung gaben die Schüler:innen ausserdem regelmässige Feedback zur Qualität der Trainingssessions und der Atmosphäre in der Klasse. Diese Feedbacks wurden, falls möglich, direkt in die Unterrichtsentwicklung oder Anpassungen des Trainings aufgenommen (Kapitel 7.2).

In Ermangelung geeigneter existierender Vorlagen für ein Mentalisierungstraining mit Kindern und Jugendlichen hat der Verfasser dieser Arbeit selbst ein entsprechendes Trainingsprogramm entwi-

ckelt, das speziell auf Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten im Kontext von Sonderschulen zugeschnitten war. Die Trainingsmaterialien orientieren sich an den konkreten Bedürfnissen dieser Jugendlichen. Sie sind handlungsorientiert, auf einfache, verständliche und nachvollziehbare Aktivitäten ausgerichtet und wurden visuell ansprechend gestaltet (Kapitel 5.6).

9.2 Zentrale Fragestellung der empirischen Untersuchung und empirische Arbeitshypothesen

Die zentrale Fragestellung der empirischen Untersuchung lautete: Führt die Anwendung eines Mentalisierungstrainings im Sonderschulkontext zur Steigerung der Mentalisierungsfähigkeit und der sozial-emotionalen Kompetenzen?

Basierend auf dieser Fragestellung wurden zwei empirische Arbeitshypothesen formuliert:

- A) Die Teilnahme an einem geführten Mentalisierungstraining im Sonderschulkontext erhöht die Mentalisierungsfähigkeit der teilnehmenden Jugendlichen.
- B) Die Teilnahme an einem geführten Mentalisierungstraining im Sonderschulkontext verbessert die sozial-emotionalen Kompetenzen der teilnehmenden Jugendlichen.

Beide Arbeitshypothesen waren durch die empirische Erhebung zumindest der Tendenz nach validierbar. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass das Training als Mentalisierungsintervention die Mentalisierungskompetenz sowie die sozial-emotionalen Kompetenzen von Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten positiv beeinflussen kann, auch wenn die statistische Signifikanz der Testergebnisse sowie der Einschätzungen der Lehrpersonen und der Schüler:innen nicht immer vollständig gegeben war (Kapitel 8.2).

9.3 Mentalisierungskompetenz

Bei der Mentalisierung handelt es sich um die Fähigkeit, die Gedanken, Gefühle und Motive anderer Personen zu verstehen und im eigenen Verhalten zu berücksichtigen. Diese Fähigkeit ist für die Entwicklung einer Reihe wichtiger sozialer und emotionaler Fähigkeiten wie Empathie, Selbstregulation und Konfliktlösung unerlässlich. Bei Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten ist die Mentalisierungskompetenz oft beeinträchtigt. Dies kann zu Schwierigkeiten in der Kommunikation, in der Konfliktlösung und in der Entwicklung von gesunden Beziehungen führen (Kapitel 2).

Die Entwicklung von Mentalisierungsfähigkeiten erfolgt bei Kindern und Jugendlichen altersabhängig und ist eng mit der Entwicklung des Selbst sowie der psychischen Realität verbunden. Hier wirken sich sowohl adaptive als auch maladaptive Entwicklungsprozesse aus. Störungen der Mentalisierungsfähigkeit ergeben sich insbesondere aus negativen bis traumatischen Bindungserfahrungen – ihre Basis entwickelt sich somit oft schon in der frühen Kindheit (Kapitel 2.2, 2.4).

Die Adoleszenz ist im Hinblick auf die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeiten von Jugendlichen eine besonders kritische Phase, da in dieser Zeit prägende Kindheitserlebnisse und eine Vielzahl aktueller Veränderungen aufeinandertreffen. Eine mögliche Folge können stärkere Schwankungen

des Mentalisierungsniveaus sein. Im Hinblick auf Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl sowie soziales Verständnis und Verhalten spielen Peer-Groups eine wesentliche Rolle. Als zeitliche Zäsur für die Ausprägung einer expliziten und kognitiven Mentalisierung wird von einigen Autoren das spätere Jugendalter – etwa ab dem 15. Lebensjahr – angesehen (Kapitel 2.3).

Die empirischen Daten zeigen, dass das Mentalisierungstraining die Mentalisierungsfähigkeiten der Trainingsgruppe offenbar positiv beeinflusst hat. Die Trainingsgruppe zeigte einen marginal signifikanten Anstieg der Mentalisierungskompetenz der Studienteilnehmer:innen von der Vor- zur Nachintervention (Pre-Test, Post-Test). Dies deutet darauf hin, dass die Intervention einen Beitrag dazu leisten kann, dass Jugendliche in der Lage sind, ihre eigenen Gedanken und Gefühle sowie die Gedanken und Gefühle anderer besser zu verstehen.

Dagegen blieben die Mentalisierungsfähigkeiten der Kontrollgruppe im Untersuchungszeitraum weitgehend stabil, was ebenfalls darauf schliessen lässt, dass die Intervention in der Trainingsgruppe zu Veränderungen geführt hat, zumal bei der Vortestung zwischen beiden Gruppen keine signifikanten Unterschiede bestanden.

Anhand der Testergebnisse der Schüler:innen kann der Intervention möglicherweise sogar eine bedeutende Auswirkung auf die Mentalisierungsfähigkeiten von Jugendlichen zugeschrieben werden, was allerdings durch weiterführende Analysen mit grösseren Stichproben oder der Erhebung zusätzlicher Daten nachzuweisen wäre (Kapitel 8.2.1, 8.2.3). Die empirische Arbeitshypothese A) wurde durch die Studienergebnisse der aktuellen Erhebung jedoch vom Grundsatz her belegt.

Diese Befunde stimmen mit Studien überein, die gezeigt haben, dass Interventionen zur Förderung der Mentalisierungskompetenz psychiatrische und psychosoziale Problemlagen von Jugendlichen verbessern können (Kapitel 5.5). Allerdings wurden diese Studien in einem ausserschulischen Kontext durchgeführt. Die empirischen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit liefern somit erste Grundlagen zur Schliessung einer relevanten Forschungslücke. Zu überprüfen wäre in weiterführenden Untersuchungen auch, ob und in welchem Umfang die im Handlungsfeld Sonderschule gewonnenen Erkenntnisse auf die Regelschule übertragen werden können.

Generell legen die empirischen Befunde im Sonderschulkontext nahe, dass Mentalisierungstrainings gerade angesichts der oft sehr spezifischen individuellen Voraussetzungen dieser Schüler:innen und möglicher psychosozialer Problemlagen dieser Gruppe einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung ihrer gedanklichen und emotionalen Selbstwahrnehmung sowie der Wahrnehmung anderer und zu einer positiven Gestaltung sozialer Interaktionen leisten können.

9.4 Sozial-emotionale Kompetenzen

Unter sozial-emotionalen Kompetenzen werden Fähigkeiten verstanden, die es ermöglichen, in zwischenmenschlichen Beziehungen effektiv zu kommunizieren, Konflikte zu lösen und mit Emotionen umzugehen. Diese Fähigkeiten sind für die Entwicklung gesunder Beziehungen, die soziale Integration und den Erfolg in Schule und Beruf unerlässlich (Kapitel 4).

In den Bereich der sozial-emotionalen Kompetenzen fallen beispielsweise die Fähigkeit zu Empathie, zur Selbstregulation von Emotionen, zu Kommunikation, Konfliktlösungen und Kollaboration sowie die Fähigkeit, Beziehungen und Freundschaften einzugehen. Auch auf einen positiven Umgang mit Stress und Herausforderungen und zur Erhöhung der allgemeinen Lebensqualität – generell: zur Herausbildung von Resilienz – sowie im Hinblick auf Schulleistungen, Sozialverhalten und den Umgang mit Drogen wirken sich gut ausgeprägte sozial-emotionale Kompetenzen in positiver Art und Weise aus. Während in Hinblick auf diese Effekte und Zusammenhänge zahlreiche Studien existieren, wurde bisher kaum untersucht, ob und wie Mentalisierung die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen bei Jugendlichen fördert (Kapitel 4).

Generell gilt, dass soziale und emotionale Kompetenzen untrennbar miteinander verknüpft sind. Beide Kompetenzbereiche entwickeln sich vorrangig im Rahmen zwischenmenschlicher und sozialer Beziehungen weiter. Gleichzeitig ist die Wahrnehmung der eigenen Emotionen eine Voraussetzung dafür, die Emotionen anderer Personen in adäquater Weise wahrzunehmen und darauf entsprechend zu reagieren. Ebenso beinhalten soziale Interaktionen grundsätzlich Emotionen und würden zum Teil ohne emotionale Komponenten gar nicht zustande kommen (Kapitel 4.5).

Die empirischen Studienergebnisse weisen einen signifikanten Anstieg sozial-emotionaler Kompetenzen der Teilnehmer:innen der Trainingsgruppe von der Vor- zur Nachintervention aus. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die Intervention einen Beitrag dazu leisten könnte, den Jugendlichen zu helfen, ihre eigenen Emotionen besser zu regulieren und in zwischenmenschlichen Beziehungen effektiver zu kommunizieren.

Dieser Befund steht in Übereinstimmung zu den Ergebnissen anderer Studien, die gezeigt haben, dass Interventionen zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen Verhaltensprobleme und emotionale Problemlagen von Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten verbessern können.

Gleichzeitig weisen die Ergebnisse in diesem Untersuchungsfeld darauf hin, dass Mentalisierungsfähigkeiten und sozial-emotionale Kompetenzen in enger Verbindung zueinander stehen könnten. Eine Zunahme von Mentalisierungskompetenzen beeinflusst die adäquate Wahrnehmung von Gedanken und Gefühlen der eigenen Person und anderer Menschen positiv. Hieraus resultieren gegebenenfalls Einstellungs- und Verhaltensänderungen, die auch zu einem Zuwachs an sozial-emotionalen Kompetenzen führen können.

9.5 Einschätzungen der Lehrpersonen über die Mentalisierungsfähigkeiten und die sozial-emotionalen Kompetenzen ihrer Schüler:innen

Quantitativ getestet wurden im Rahmen des Pre- und Post-Tests ausserdem die Einschätzungen der Lehrpersonen im Hinblick auf die Entwicklung von Mentalisierungsfähigkeiten und sozial-emotionalen Kompetenzen in der Trainings- und der Kontrollgruppe. In diesem Teil der Erhebung wurde keine Unterscheidung zwischen den beiden Testgruppen getroffen – vielmehr ging es um die Gesamtwirksamkeit der Massnahmen, die den Jugendlichen im Rahmen des Trainings angeboten wurden.

Zu Beginn des Trainings war zwischen den beiden Gruppen Äquivalenz gegeben. Im Post-Test wurden auch aus der Perspektive der Lehrpersonen signifikant positive Effekte der Intervention auf die Trainingsgruppe deutlich, für die Kontrollgruppe waren demgegenüber keine Veränderungen nachweisbar. Hierdurch wird ebenfalls die empirische Arbeitshypothese B) bestätigt.

Auch in Bezug auf die Einschätzungen von Lehrpersonen zur Wirksamkeit eines Mentalisierungstrainings wären weiterführende Forschungen wünschenswert, die Erkenntnisse zum tatsächlichen Wirkungsumfang solcher Interventionen liefern.

9.6 Selbsteinschätzungen und Beobachtungen der Schüler:innen und der Lehrpersonen

Zusätzlich zu den beiden Tests zu Beginn und nach der Intervention durch das Mentalisierungstraining wurden die Schüler:innen der Trainingsgruppe sowie Lehrpersonen zu insgesamt sieben Terminen während des Trainingsverlaufs zu ihrer Einschätzung der Entwicklung ihrer Mentalisierungskompetenzen befragt. Die Schüler:innen der Trainingsgruppe wurden gleichzeitig um ihre Einschätzung der Klassenatmosphäre sowie um Feedback zum Mentalisierungstraining gebeten (Kapitel 8.2.4).

Dass sich die Mentalisierungsfähigkeiten der Schüler:innen in der Trainingsgruppe im Zeitverlauf verbessern, weisen auch die Selbsteinschätzungen der Studienteilnehmer:innen sowie die Einschätzungen der Lehrpersonen aus. Sowohl die Schüler:innen als auch die Lehrpersonen geben an, dass die Mentalisierungskompetenzen der Studienteilnehmer:innen während der Durchführung des Trainings gestiegen ist. In der Selbstwahrnehmung der Schüler:innen geht dieser Anstieg zwischen den einzelnen Befragungsterminen sehr kontinuierlich vor sich, ebenso wird anhand der Einschätzungen der Lehrpersonen ein positiver Trend der Mentalisierungskompetenzen ihrer Schüler:innen deutlich.

Die Schüler:innen gaben ausserdem eine kontinuierliche Verbesserung der Klassenatmosphäre (mit einem Ausreisser aufgrund eines Aggressionsvorfalls in der Klasse) an.

Die Qualität der Intervention wurde von einer Minderheit der Schüler:innen als «super» bewertet, die Mehrheit der Studienteilnehmer:innen gab in ihren Feedbacks eine mittlere Bewertung. Schlechte Bewertungen wurden dagegen nicht gegeben. Gefragt wurde jeweils danach, was die Schüler:innen aus den Trainings mitgenommen haben und was dabei zu kurz kam.

Verbesserungsvorschläge der Schüler:innen für das Training bezogen sich auf die folgenden Punkte: mehr Spiele und Aktivitäten, Einbettung von Aktivitäten in den regulären Unterricht, mehr mündliche Teile, zu schwer verständliche Texte in den Trainingsmaterialien, aber auch reichhaltigere/inhaltsreichere Texte.

Nach der letzten Session wurden die Schüler:innen auch danach gefragt, was sie insgesamt aus dem Mentalisierungstraining mitgenommen haben. Ihre Antworten weisen explizit auf Verbesserungen verschiedener sozialer Fähigkeiten und Verhaltensweisen hin. Mehrmals genannt wurden insbesondere die folgenden Aspekte: Die Fähigkeit, sich in andere Personen hineinzuversetzen und

ihre Fehler nicht auszunutzen, aktives Zuhören sowie das Zurückstellen von Annahmen zugunsten offener Kommunikation.

Im Hinblick auf die Entwicklung von Mentalisierungs Kompetenzen in der Trainingsgruppe stützen die Einschätzungen der Schüler:innen und Lehrpersonen somit die Befunde, die durch die empirischen Tests gewonnen wurden. Gleichzeitig weisen die Antworten der Schüler:innen darauf hin, dass aus stärker ausgeprägten Mentalisierungsfähigkeiten Verbesserungen der Klassenatmosphäre sowie der persönlichen sozialen Kompetenzen resultieren.

Das Training und folglich auch die inhaltlichen Schwerpunkte der einzelnen Trainingssessions (Kapitel 7.1) wurden von den Schüler:innen positiv angenommen, allerdings gab es hier Unterschiede zwischen den einzelnen Befragungsterminen. Hier sollte ein Abgleich mit dem Trainingsprogramm vorgenommen werden, um Schwachstellen einzelner Sessions und Themenbereiche zu identifizieren und die Trainingsmaterialien (noch) stärker als bisher an die Bedürfnisse der Schüler:innen anzupassen.

Generell wurde anhand der Feedbacks der Schüler:innen (und der Lehrpersonen) deutlich, dass das Training von ihnen als wirksam wahrgenommen wird, jedoch eine Weiterentwicklung der Trainingsmaterialien sinnvoll ist. Durch optimierte Trainingsmaterialien und Anpassungen der Trainingsgestaltung würde sich möglicherweise bei künftigen Tests auch die Signifikanz der Testergebnisse erhöhen.

9.7 Limitationen

Die Studie hat einige Limitationen, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollten. Hier spielen insbesondere die folgenden sieben Aspekte eine Rolle:

1. Erstens war die Stichprobengröße relativ klein, was die statistische Power der Studie verringern kann.
2. Zweitens wurden die Daten nur an einer einzigen Sonderschule für verhaltensauffällige Jugendliche erhoben, sodass die Ergebnisse möglicherweise nicht auf andere Populationen oder Kontexte generalisierbar sind.
3. Drittens wird die Trainingsgruppe vom Autor dieser Arbeit als Klassenlehrperson bereits seit 2,5 Jahren begleitet. Während dieser Zeit wurden bereits Aktivitäten durchgeführt, die eventuell die Mentalisierungsfähigkeit und sozial-emotionalen Kompetenzen der Jugendlichen schon im Vorfeld des Mentalisierungstrainings im Rahmen dieser Arbeit gestärkt haben. Beispiele hierfür sind die theaterpädagogische Arbeit an der Schule oder Aktivitäten zur Förderung der Regulierung von Emotionen.
4. Die Klassen an der Fantasia haben in der Regel eine recht hohe Fluktuation. In der vorliegenden Arbeit hat dieser Umstand insbesondere den Umfang der Kontrollgruppe negativ beeinflusst (von 10 auf 6 Schüler:innen).
5. Fünftens sind die Fragen im RFQY nicht immer einfach zu verstehen. Daher darf hinterfragt werden, ob die Schüler:innen die Fragen immer verstanden haben, aber auch, mit welchem Grad an Ernsthaftigkeit sie die Fragebögen ausgefüllt haben.

6. Sechstens wurde klar, dass das Konzept der Mentalisierung von den Schüler:innen nicht ganz einfach zu verstehen ist: Worin liegt genau der Unterschied zwischen Mentalisierung und den sozial-emotionalen Kompetenzen? Insofern war vermutlich auch die Sprache in den beiden Handbüchern zu kompliziert.
7. Als letzte Limitation ist zu benennen, dass zur Erreichung signifikanterer Ergebnisse mehr Zeit für die Bearbeitung der in das Training inkludierten Themenblöcke zur Verfügung stehen müsste und das Mentalisierungstraining auch zu Anpassungen des regulären Unterrichts führen sollte, sodass das Schulumfeld, indem sich Schüler:innen bewegen, generell mentalisierungsfreundlicher wird.

9.8 Zukünftige Forschung

Zukünftige Forschungen sollten diese Studie mit einer grösseren Stichprobe und in verschiedenen Settings (verschiedene Sonderschulen, gegebenenfalls auch verschiedene Schulformen) replizieren, um die Robustheit der Ergebnisse zu bestätigen. Darüber hinaus sollten Studien untersuchen, wie sich die Intervention auf andere Aspekte des Verhaltens und des Wohlbefindens von Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten auswirkt.

9.9 Praktische Implikationen

Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass die Intervention in Form eines Mentalisierungstrainings ein vielversprechender Ansatz zur Förderung der Mentalisierungsfähigkeit und der sozial-emotionalen Kompetenzen von Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten sein könnte. Diese Intervention könnte im Schulkontext und in klinischen Settings eingesetzt werden, um Jugendlichen zu helfen, sich besser zu verstehen und mit anderen zu interagieren.

Um die positiven Effekte der Intervention aufrechtzuerhalten, könnte eine kontinuierliche Integration von Mentoring-Programmen und reflektiven Übungen in den Schulalltag erfolgen. Fortlaufende Schulungen für Lehrpersonen zur Unterstützung der Mentalisierungsfähigkeiten könnten ebenfalls implementiert werden.

Eine vertiefte Analyse der LKS-Ergebnisse könnte Aufschluss darüber geben, welche spezifischen Kompetenzen durch das Training beeinflusst wurden. Dies könnte zur Feinabstimmung des Trainingsprogramms genutzt werden, um die wirksamsten Elemente zu identifizieren.

9.10 Zusätzliche Überlegungen

Die Ergebnisse dieser Studie sind ein wichtiger Beitrag zur Forschung über die Förderung der Mentalisierungskompetenz und der sozial-emotionalen Kompetenzen von Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten. Die Intervention, die in dieser Studie untersucht wurde, könnte ein vielversprechender Ansatz zur Verbesserung dieser Fähigkeiten sein. Die Arbeit schliesst eine Forschungs- und Umsetzungslücke.

Eine Forschungslücke war bisher gegeben, da vorhandene Forschungsarbeiten die Entwicklung von Mentalisierungskompetenz ausschliesslich im klinischen oder ausserschulischen Kontext untersuchen. Ebenso existieren kaum Studien zum Zusammenhang oder zur Wechselwirkung von Mentalisierungsfähigkeiten und der Entwicklung von sozial-emotionalen Kompetenzen im schulischen Rahmen. Eine Umsetzungslücke kann geschlossen werden, da mit dem Mentalisierungstraining für eine Sonderschule Instrumente entwickelt wurden, die direkt im Unterricht verwendet werden können.

Auch wenn die institutionelle Verankerung von Mentalisierung nicht Kernbestandteil dieser Arbeit ist, sollen an dieser Stelle einige Bemerkungen dazu gemacht werden:

Eine Schule, die Mentalisierung als pädagogischen Ansatz umsetzen möchte, muss verschiedene institutionelle Anforderungen erfüllen. Dazu gehören unter anderem eine positive und wertschätzende Schulkultur, eine klare Kommunikation und ein respektvoller Umgang untereinander sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrer:innen, Schulleitung und Eltern (Hennig-Fast, 2013; Youlmaz & Orth, 2018).

Des Weiteren ist es wichtig, dass die Lehrkräfte über ein grundlegendes Verständnis von Mentalisierung verfügen und in der Lage sind, dieses Wissen im Schulalltag anzuwenden. Hierbei können Fortbildungen und Schulungen helfen, die speziell auf die Bedürfnisse der Lehrkräfte zugeschnitten sind (Hennig-Fast, 2013).

Zusätzlich ist es sinnvoll, eine Supervision oder ein Beratungsangebot für die Lehrkräfte anzubieten, um sie bei der Umsetzung des pädagogischen Ansatzes zu unterstützen und zu begleiten. Auch eine regelmässige Evaluation und Reflexion der pädagogischen Praxis kann dazu beitragen, die Qualität des Mentalisierungsansatzes zu sichern und kontinuierlich zu verbessern (Fonagy & Bateman, 2007; Youlmaz & Orth, 2018).

Diese Arbeit sollte einen Beitrag zur Forschung über die Förderung von Mentalisierungsfähigkeiten und SEK bei Jugendlichen im Sonderschulkontext leisten und die Fragestellung untersuchen: Führt die Anwendung eines Mentalisierungstrainings mit Jugendlichen (13–16 Jahre) im Sonderschulkontext zur Steigerung der Mentalisierungsfähigkeit und der sozial-emotionalen Kompetenzen? Die Fragestellung, wie auch die darauf basierenden Hypothesen – A) Die Teilnahme an einem geführten Mentalisierungstraining im Sonderschulkontext erhöht die Mentalisierungsfähigkeit der teilnehmenden Jugendlichen; B) Die Teilnahme an einem geführten Mentalisierungstrainingsprogramm im Sonderschulkontext verbessert die SEK der teilnehmenden Jugendlichen – können aufgrund der dargestellten und interpretierten Ergebnisse mit Ja beantwortet werden. Die Arbeit trägt dazu bei, Forschungsergebnisse über Mentalisierung im Bildungsumfeld zu ergänzen, was das aus der Psychologie stammende Mentalisierungskonzept besser in der Bildung einsetzbar macht.

Literaturverzeichnis

- Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E. & Wall, S. N. (2015). *Patterns of Attachment*. Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9780203758045>.
- Allen, J. G. (2013). *Mentalizing in the development and treatment of attachment trauma*. Karnac.
- Allen, J. G., Fonagy, P. & Bateman, A. (2008). *Mentalizing in clinical practice*. American Psychiatric Pub.
- Allen, J.G., Bateman, A. & Fonagy, P. (2011). *Mentalisieren in der psychotherapeutischen Praxis*. Klett-Cotta.
- Allen, J.G. & Fonagy, P. (2019). Mentalizing in Psychotherapy. In L. W. Roberts, S. C. Yudofsky & R. E. Hales (Hrsg.), *The American Psychiatric Association Publishing Textbook of Psychiatry* (S. 1319–1345). American Psychiatric Association Publishing.
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>.
- BAG Traumapädagogik (BAG-TP). (2011). *Standards für traumapädagogische Konzepte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Ein Positionspapier der BAG Traumapädagogik*. Verfügbar unter: https://fachverband-traumapaedagogik.org/standards.html?file=files/FVTP/Veroeffentlichungen/FVTP_Positionspapier_Standards.pdf.
- Baierl, M. (2016a). Traumasppezifische Bedarfe von Kindern und Jugendlichen. In S.B. Gahleitner, Th. Hensel, M. Baierl, M. Kühn & M. Schmid (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern: Ein Handbuch für die Jugendhilfe, Schule und Klinik*. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Baierl, M. (2016b). Liebe allein genügt nicht, doch ohne Liebe genügt nichts: Werte und Haltung in der Traumapädagogik. In M. Baierl & K. Frey (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche*. (S. 47–55). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Baierl, M. (2016c). Mit Verständnis statt Missverständnis: Traumatisierung und Traumafolgen. In *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche*. (S. 21–46). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Baker, R., Stenner, K. & Brown, S.L. (2019). Cooperative behavior in context: Examining the roles of psychological need satisfaction, social value orientation, and individual differences. *Personality and Individual Difference*, 146, 32–39.
- Baron-Cohen, S. (1997). *Mindblindness: an essay on autism and theory of mind*. MIT Press.
- Baron-Cohen, S. & Frith, U. (1996). *The role of the amygdala in «mindreading»*. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 781(1), 197–202.
- Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y. & Plumb, I. (2001). The «Reading the Mind in the Eyes» Test Revised Version: A Study with Normal Adults, and Adults with Asperger Syndrome or High-Functioning Autism. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 42, 241–251.

- Barrett, L.F., Gross, J., Christensen, T.C. & Benvenuto, M. (2001). Knowing what you're feeling and knowing what to do about it: Mapping the relation between emotion differentiation and emotion regulation. *Cognition and Emotion*, 15(6), 713–724.
- Bateman, A. & Fonagy, P. (Hrsg.). (2012). *Handbook of mentalizing in mental health practice* (1st ed). American Psychiatric Pub.
- Bateman, A. & Fonagy, P. (2015). *Handbuch Mentalisieren*. Psychosozial Verlag.
- Bateman, A. & Fonagy, P. (2016). *Mentalization-based treatment for personality disorders: A practical guide* (First edition). Oxford University Press.
- Bateman, A. & Fonagy, P. (2019). A randomized controlled trial of a mentalization-based intervention (MBT-FACTS) for families of people with borderline personality disorder. *Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment*, 10(1), 70–79. <https://doi.org/10.1037/per0000298>.
- Bateman, A.W. & Fonagy, P. (2019). Mentalization-based treatment. In R. A. Barkley (Hrsg.), *Psychodynamic psychotherapy for children and adolescents: A critical guide for the 21st century* (S. 121–142). The Guilford Press.
- Bausum, J., Besser, L. U., Kühn, M. & Weiss, W. (Hrsg.). (2023). *Traumapädagogik: Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis (4. korrigierte Auflage)*. Beltz Juventa.
- Becker, S.P., Ohlmeier, M.D., Klein, M. & Neutel, C.I. (2018). Prevalence and time trends of mental disorders in adolescents and young adults: Results from a population-based study. *Psychiatry research*, 270, 319–324.
- Begeer, S., Koot, H.M., Rieffe, C., Meerum Terwogt, M. & Stegge, H. (2008). Emotional competence in children with autism. Diagnostic criteria and empirical evidence. *Developmental Review: Perspectives in Behavior and Cognition*, 28(3), 342–369.
- Bleiberg, E., Rossouw, T. & Fonagy, P. (2015). Adoleszenter Zusammenbruch und auftauchende Borderline-Persönlichkeitsstörung. In Bateman, A.W. & Fonagy, P. (Hrsg.), *Handbuch Mentalisieren*. Psychosozial Verlag.
- Böge, M. (2018). Die Suche nach dem Selbst. Ein mentalisierungsbasiertes Verständnis der Adoleszenz. In S. Gingelmaier, S. Taubner, & A. Ramberg (Hrsg.), *Handbuch mentalisierungsba-sierte Pädagogik*. (S. 57–66). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bolm, T. (2010). Mentalisierungsförderung: Wie viel Bindungserleben hilft welchem Patienten weiter? *Psychotherapeut*, 55(4), 335–338. <https://doi.org/10.1007/s00278-010-0756-5>.
- Borelli, J.L., St. John, H.K., Cho, E., Suchman, N.E. & Crowley, M.J. (2010). Theoretical foundations of a family-based intervention for adolescent depression: Implications for enhancing interpersonal theory of depression in adolescents. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 13(3), 224–245.
- Bouchard, M.A., Target, M., Lecours, S. & Fonagy, P. (2017). Mentalization in the context of attachment relationships: Developing a deeper understanding. *Journal of Clinical Psychology*, 73(2), 197–205.
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and Loss: Vol. I: Attachment*. Hogarth.
- Bowlby, J. (1973). *Attachment and Loss: Vol. II. Separation*. Basic Books.

- Bowlby, J. (1980). *Attachment and Loss: Vol. III: Sadness and Depression*. Basic Books.
- Bowlby, J. (1987). Bindung. In K. E. Grossmann & K. Grossmann (Hrsg.), *Klett-Cotta-Fachbuch. Bindung und menschliche Entwicklung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (5. Aufl., S. 22–26). Klett-Cotta.
- Bowlby, J. (2008). *Bindung als sichere Basis: Grundlagen und Anwendungen der Bindungstheorie*. Reinhardt.
- Brackett, M.A. & Katulak, N.A. (2006). *Emotional Intelligence in the Classroom: Skill-Based Training for Teachers and Students*. Psychology Press.
- Bradshaw, C.P., Sawyer, A.L. & O'Brennan, L.M. (2007). Bullying and peer victimization at school: Perceptual differences between students and school staff. *School Psychology Review*, 38(3), 361–382.
- Brägger, M. (2022). *Gewalterfahrung von Lehrpersonen im schulischen Kontext. Bericht zuhanden des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH). Vollversion*. https://www.lch.ch/fileadmin/user_upload_lch/Aktuell/Medienkonferenzen/Januar_2023/06_Vollversion_LCH_Studie_Gewalterfahrung_2022.pdf.
- Brähler, E., Schumacher, J., Strauss, B. & Glaesmer, H. (2015). Häufigkeit psychischer Störungen in der deutschen Allgemeinbevölkerung: Normierung der Kurzform des Brief Symptom Inventory (BSI-18). *Psychiatrische Praxis*, 42(03), 131–134.
- Breslau, N., Davis, G.C., Peterson, E.L. & Schultz, L.R. (1999). A second look at comorbidity in victims of trauma: The posttraumatic stress disorder-major depression connection. *Biological Psychiatry*, 46(11), 1505–1511.
- Brockmann, J. & Kirsch, H. (2015). Mentalisieren in der Psychotherapie. *Psychodynamische Psychotherapie*, 4, 201–204.
- Brüne, M. (2012). Theory of mind in schizophrenia: A review of the literature. *Schizophrenia bulletin*, 38(4), 722–729.
- Catalano, R.F., Berglund, M.L., Ryan, J.A.M., Lonczak, H.S. & Hawkins, J.D. (2004). Positive youth development in the United States: Research findings on evaluations of positive youth development programs. *Prevention & Treatment*, 7(1).
- Chentsova-Dutton, Y.E. & Dzokoto, V. (2014). Mentalizing about emotion in cultural context. In J.E. Grusec & P.D. Hastings (Hrsg.), *Handbook of socialization: Theory and research* (S. 301–326). The Guilford Press.
- Clees, L., Steffgen, G. (2022). Fremdplatzierte Kinder und Jugendliche in luxemburgischen Institutionen: Befinden und Erleben von Betroffenen. In: A. Heinen, R. Samuel, C. Vögele, H. Willems (eds), *Wohlbefinden und Gesundheit im Jugendalter*. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35744-3_13.
- Cloitre, M., Stolbach, B.C., Herman, J.L., van der Kolk, B., Pynoos, R., Wang, J. & Petkova, E. (2009). A developmental approach to complex PTSD: Childhood and adult cumulative trauma as predictors of symptom complexity. *Journal of Traumatic Stress*, 22(5), 399–408.

- Collishaw, S.; Maughan, B.; Goodman, R. & Pickles, A. (2004). Time trends in adolescent mental health: Time trends in adolescent mental health. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 45(8), 1350-1362.
- Cook, A., Spinazzola, J., Ford, J., Lanktree, C., Blaustein, M., Cloitre, M. & van der Kolk, B. (2005). Complex trauma in children and adolescents. *Psychiatric Annals*, 35(5), 390–398.
- Courtois, C.A. & Ford, J.D. (2009). *Treating complex traumatic stress disorders: An evidence-based guide*. Guilford Press.
- DAK-Gesundheit. (2020). *Psychische Gesundheit in der Corona-Krise: Eine repräsentative Bevölkerungsbefragung*. <https://www.dak.de/dak/bundesthemen/psychische-gesundheit-corona-krise-2191228.html>.
- Debbané, M., Salaminios, G., Luyten, P., Badoud, D., Armando, M., Solida Tozzi, A., Fonagy, P. & Brent, B. K. (2016). Attachment, Neurobiology, and Mentalizing along the Psychosis Continuum. *Frontiers in Human Neuroscience*, 10. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00406>.
- Decety, J. & Jackson, P.L. (2004). The functional architecture of human empathy. *Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews*, 3(2), 71–100.
- Denham, S.A. (1998). *Emotional development in young children*. Guilford Press.
- Denham, S.A., Bassett, H.H. & Wyaatt, T.M. (2014). The socialization of emotional competence. *Handbook of socialization: Theory and research*, 5, 328–357.
- Diehl, C., Gahleitner, S.B. & Hanisch, C. (2018). *Traumapädagogik: Grundlagen und Anwendungen*. Kohlhammer.
- Diez Grieser, M. T. & Müller, R. (2018). *Mentalisieren mit Kindern und Jugendlichen*. Klett-Cotta.
- Dornes, M. (2004). Über Mentalisierung, Affektregulierung und die Entwicklung des Selbst. *Forum der Psychoanalyse*, 20, 174–199.
- Dornes, M. (2006). *Die Seele des Kindes. Entstehung und Entwicklung*. S. Fischer.
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D. & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child development*, 82(1), 405–432.
- Eichenberg, Ch. & Zimmermann, P. (2017). *Einführung Psychotraumatologie*. Ernst Reinhardt Verlag.
- Eisenberg, N., Cumberland, A., Spinrad, T. L., Fabes, R.A., Shepard, S.A., Reiser, M. & Guthrie, I.K. (2001). The relations of regulation and emotionality to children's externalizing and internalizing problem behavior. *Child Development*, 72(4), 1112–1134.
- Eisenberg, N. & Harris, J.D. (1984). Social competence: A developmental perspective. *School Psychology Review*, 13, 267–277.
- Essau, C.A., Olaya, B., Anastassiou-Hadjicharalambous, X., Pauli, G. & Gilvarry, C. (2012). Psychometric properties of the Spence Children's Anxiety Scale (SCAS) in Cypriot children and adolescents. *Journal of Anxiety Disorders*, 26(3), 345–352.
- Euler, S. & Walter, M. (2020). *Mentalisierungsbasierte Psychotherapie (MBT)*. Kohlhammer.
- Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics*. Sage.

- Fink, E., Begeer, S., Peterson, C.C., Slaughter, V. & de Rosenay, M. (2018). Friend or foe: Mentalizing abilities help children connect with others regardless of attachment history. *Journal of Experimental Child Psychology*, 166, 500–515.
- Fischer, G. & Riedesser, P. (2009). *Lehrbuch der Psychotraumatologie*. Ernst Reinhardt.
- Fonagy, P. (1991). Thinking about thinking: Some clinical and theoretical considerations in the treatment of a borderline patient. *International Journal of Psychoanalysis*, 72(4), 639–656.
- Fonagy, P. (2011). *Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst* (4. Aufl). Klett-Cotta.
- Fonagy, P. (2018). *Bindungstheorie und Psychoanalyse*. Klett-Cotta.
- Fonagy, P. & Allison, E. (2014). The role of mentalizing and epistemic trust in the therapeutic relationship. *Psychotherapy*, 51(3), 372–380.
- Fonagy, P. & Allison, E. (2014). The role of mentalizing and epistemic trust in the therapeutic relationship. *Psychotherapy*, 51(3), 372–380. <https://doi.org/10.1037/a0036505>.
- Fonagy, P. & Bateman, A. W. (2006). Mechanisms of change in mentalization-based treatment of BPD. *Journal of Clinical Psychology*, 62(4), 411–430. <https://doi.org/10.1002/jclp.20241>.
- Fonagy, P. & Bateman, A.W. (2007). *Mentalisierungsbasierte Therapie für Borderline-Persönlichkeitsstörungen*. Schattauer.
- Fonagy, P., Bateman, A.W. & Luyten, P. (2015). Einführung und Übersicht. In A. Bateman & P. Fonagy (Hrsg.), *Handbuch Mentalisieren* (S. 23–66). Psychosozial Verlag.
- Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L. & Target, M. (2018). *Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429471643>.
- Fonagy, P. & Luyten, P. (2009). A developmental, mentalization-based approach to the understanding and treatment of borderline personality disorder. *Development and Psychopathology*, 21(4), 1355–1381. <https://doi.org/10.1017/S0954579409990198>.
- Fonagy, P, Luyten, P. & Allison, E. (2015). Epistemic petrification and the restoration of epistemic trust: A new conceptualization of borderline personality disorder and its psychosocial treatment. *Journal of Personality Disorders*, 29(5), 575–609.
- Fonagy, P., Luyten, P., Moulton-Perkins, A., Lee, Y. W., Warren, F., Howard, S. & Lowyck, B. (2015). Die Verbindung von Mentalisierungsfähigkeit und psychischer Gesundheit: Eine Metaanalyse. *Psychological Medicine*, 45(2), 241–256.
- Fonagy, P., Luyten, P., Moulton-Perkins, A., Lee, Y.W., Warren, F., Howard, S. & Lowyck, B. (2016). Development and validation of a self-report measure of mentalizing: The Reflective Functioning Questionnaire. *PloS one*, 11(7).
- Fonagy, P. & Target, M. (1996). Playing with reality: Theory of mind and the normal development of psychic reality. *International Journal of Psychoanalysis*, 77(2), 217–233.
- Fonagy, P., Target, M. & Gergely, G. (2000). Attachment and Borderline Personality Disorder. *Psychiatric Clinics of North America*, 23(1), 103–122. [https://doi.org/10.1016/S0193-953X\(05\)70146-5](https://doi.org/10.1016/S0193-953X(05)70146-5).
- Fonagy, P., Target, M., Steele, H. & Steele, M. (1998). *Reflective-functioning manual, Version 5.0, for application to adult attachment interviews*. University College.

- Ford, J.D. (2010). Complex PTSD: Research directions for nosology/assessment, treatment, and public health. *European Journal of Psychotraumatology*, 1, 5620.
- Freud, S. (1914). *Zur Einführung des Narzissmus*. Franz Deuticke.
- Frith, C.D. & Frith, U. (2003). Development and neurophysiology of mentalizing. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences*, 358(1431), 459–473.
- Fröhlich, W.D. (2005). *Wörterbuch Psychologie*. Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Hensel, T., Sättele, E.-M. & Fröhlich-Gildhoff, M. (2018). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen: Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten* (3., erweiterte und aktualisierte Auflage). W. Kohlhammer.
- Furlong, M., Morrison, G.M. & Dear, E. (2013). Effects of school-based positive youth development programming on externalizing behaviors: A systematic review and meta-analysis. *School Psychology Quarterly*, 28(1), 4–21.
- Gahleitner, S. B. & Zimmermann, D. (2021). *Das pädagogisch-therapeutische Milieu in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: Trauma- und Beziehungsarbeit in stationären Einrichtungen* (3. aktualisierte Auflage). Psychiatrie Verlag.
- Gergely, G. & Watson, J.S. (1996). The social biofeedback theory of parental affect-mirroring: The development of emotional self-awareness and self-control in infancy. *International Journal of Psychoanalysis*, 77(6), 1181–1212.
- Gingelmaier, S., Kirsch, H., Nolte, T., Link, P.-C., Turner, A. & Schwarzer, N.-H. (2022). Mentalisierungsfähigkeit: Eine schützende und förderbare Ressource für das schulische Setting: Die Lehrpersonenperspektive. *Report Psychologie*, 47(9), 6–9.
- Gingelmaier, S. & Ramberg, A. (2018). Reflexion als Reaktion. Die grundlegende Bedeutung des Mentalisierens für die Pädagogik. In S. Gingelmaier, S. Taubner & A. Ramberg (Hrsg.), *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik*. (S. 89–106). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Gingelmaier, S., Taubner, S., Ramberg, A. & Fonagy, P. (Hrsg.). (2018). *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: Mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen*. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Green, H., McGinnity, A., Meltzer, H., Ford, T. & Goodman, R. (2005). *Mental health of children and young people in Great Britain, 2004*. Palgrave Macmillan.
- Greenberg, M.T., Weissberg, R.P., O'Brien, M.U., Zins, J.E., Fredericks L., Resnik, H. & Elias, M.J. (2003). Enhancing school-based prevention and youth development through coordinated social, emotional, and academic learning. *American Psychologist*, 58(6-7), 466–474.
- Grossmann, K. E., August, P., Fremmer-Bombik, E., Friedl, A., Grossmann, K., Scheuerer-Englisch, H., Spangler, G., Stephan, C. & Suess, G. (1989). Die Bindungstheorie: Modell und entwicklungspsychologische Forschung. In H. Keller (Hrsg.), *Handbuch der Kleinkindforschung* (S. 31–56). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-83882-8_3.
- Grossmann, K. E. & Grossmann, K. (2017). *Klett-Cotta-Fachbuch. Bindung und menschliche Entwicklung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie*. Klett-Cotta.
- Guthrie, W.K.C. (1962). *A History of Greek Philosophy: Volume 1, the Earlier Presocratics and the Pythagoreans*. Cambridge University Press.
- Hagelquist, J. Ø. (2017). *The mentalization guidebook*. Routledge.

- Hartmann, B. & Methner, A. (2019). *Leipziger Kompetenz-Screening für die Schule (LKS): Diagnostik und Förderplanung: soziale und emotionale Fähigkeiten, Lern- und Arbeitsverhalten* (2., aktualisierte Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- Hattie, J. & Yates, G.C.R. (2015). *Lernen sichtbar machen aus psychologischer Perspektive*. Schneider Verlag Hohengehren.
- Hausmann, C. (2006). *Einführung in die Psychotraumatologie*. Facultas.
- Hennemann, Th., Casale, G., Leidig, T., Fleskes, T., Döpfner, M. & Hanisch, Ch. (2020). Psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (PEARL). Ein interdisziplinäres Kooperationsprojekt zur Entwicklung von Handlungsstrategien. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 71(2), 44–57.
- Hennig-Fast, K. (2013). *Mentalisierungs-basierte Pädagogik: Grundlagen und Anwendung in der Schule*. Springer.
- Hinsch, R. & Pfingsten, U. (2007). *Gruppentraining sozialer Kompetenzen GKS*. Beltz.
- Holmes, J. (2012). *Sichere Bindung und Psychodynamische Therapie*. Klett-Cotta.
- Holz, N. E., Tost, H. & Meyer-Lindenberg, A. (2020). Resilience and the brain: A key role for regulatory circuits linked to social stress and support. *Molecular Psychiatry*, 25(2), 379–396. <https://doi.org/10.1038/s41380-019-0551-9>.
- Huber, Christian & Wilbert, Jürgen. (2012). *Soziale Ausgrenzung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und niedrigen Schulleistungen im gemeinsamen Unterricht*. <https://doi.org/10.25656/01:9296>.
- Hülshoff, T. (2012). *Emotionen: Eine Einführung für beratende, therapeutische, pädagogische und soziale Berufe* (4. Aufl.). utb. GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838538228>.
- Jones, S.M. & Bouffard, S.M. (2012). Social and emotional learning in schools: From programs to strategies. *Social Policy Report*, 26(4), 1–22.
- Kanning, U.P. (2009). *Diagnostik sozialer Kompetenzen*. Hogrefe.
- Katznelson, H. (2014). Reflective functioning: A review. *Clinical Psychology Review*, 34(2), 107–117. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.12.003>.
- Kessler, R.C., Chiu, W.T., Demler, O., Merikangas, K.R. & Walters, E.E. (2005). Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Archives of General Psychiatry*, 62(6), 617–627.
- Kieling, C., Baker-Henningham, H., Belfer, M., Conti, G., Ertem, I., Omigbodun, O. & Rahman, A. (2011). Child and adolescent mental health worldwide: Evidence for action. *The Lancet*, 378(9801), 1515–1525.
- Kirsch, H. (2014). Grundlagen des Mentalisierens. In: Kirsch, Holger (Hrsg.): Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S. 12–50. In H. Kirsch (Hrsg.), *Das Mentalisierungskonzept in der Sozialen Arbeit*. (S. 12–50). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Kirsch, H., Brockmann, J. & Taubner, S. (2016). *Praxis des Mentalisierens*. Klett-Cotta.
- Klipker, H., Baumgarten, F., Göbel, K., Lampert, Th. & Hölling, H. (2018). Psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2 und Trends. *Journal of Health Monitoring*, 3(3), 37–45.

- Kohlberg, L. (1984). *The psychology of moral development*. Harper & Row.
- Kolb, D.A. (2014). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Pearson Education LTD.
- Kolb, D.A. (1976). *The Learning Style Inventory: Technical manual*. McBer & Co.
- Krause, K., Apter, G. & Eichmann, F. (2017). Improving emotional expressiveness in interpersonal communication through drama-based training. *Journal of Applied Communication Research*, 45(5), 399–416.
- Kühn, H. (2008). Traumapädagogik. *Trauma & Gewalt*, 2(4), 322.
- Lieberman, M. D. (2007). Social Cognitive Neuroscience: A Review of Core Processes. *Annual Review of Psychology*, 58(1), 259–289. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085654>.
- Luder, R., Pfister, L. M. & Kunz, A. (2020). Massnahmen bei auffälligen Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete VHN*, 89 (3), 165–181.
- Luyten, P., Campbell, C., Allison, E. & Fonagy, P. (2020). The Mentalizing Approach to Psychopathology: State of the Art and Future Directions. *Annual Review of Clinical Psychology*, 16, 297–325. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-071919-015355>.
- Luyten, P. & Fonagy, P. (2015). The neurobiology of mentalizing. *Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment*, 6(4), 366–379. <https://doi.org/10.1037/per0000117>.
- Main, M. & Solmon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange Situation. In *Attachment in the preschool years: Theory, research and intervention*. (S. 121–160). The University of Chicago Press.
- Marszal, M. & Janczak, A. (2018). Emotion Dysregulation, Mentalization and Romantic Attachment in the Nonclinical Adolescent Female Sample. *Current Psychology*, 37, 894–904.
- Marty, P. (1991). *Mentalisation et psychosomatique*. Laboratoire Delagrangue.
- Marty, P. & M'Uzan, M. de. (1963). La «pensée opératoire». *Revue Francaise de Psychanalyse*, 27, 1345–1356.
- Mayes, L. C. (2006). Arousal Regulation, Emotional Flexibility, Medial Amygdala Function, and the Impact of Early Experience: Comments on the Paper of Lewis et al. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1094(1), 178–192. <https://doi.org/10.1196/annals.1376.018>.
- Mazza, M., De Risio, A. & Pino, M.C. (2020). The relationship between family functioning and adolescent mentalizing ability: A systematic review. *Journal of Child and Family Studies*, 2179–2195.
- McFarlane, A.C. (2010). The long-term costs of traumatic stress: Intertwined physical and psychological consequences. *World Psychiatry*, 9(1), 3–10.
- Munich, R.L. (2009). Eine Verbindung von mentalisierungsgestützter Behandlung und herkömmlicher Psychotherapie zur Weiterentwicklung der gemeinsamen Basis und Förderung der Urherberschaft. In: J.G. Allen & P. Fonagy (Hrsg.). *Mentalisierungsgestützte Therapie* (S. 207–224). Klett-Cotta.

- O'Donnel, M.L., Creamer, M. & Pattison, P. (2004). Posttraumatic stress disorder and depression following trauma: Understanding comorbidity. *American Journal of Psychiatry*, 161(8), 1390–1396.
- Perkins, A. (2009). *Feelings, faces and food: Mentalization in borderline personality disorder and eating disorders*. University of Surrey, UK.
- Perry, B.D. (2006). Fear and learning: Trauma-related factors in the adult education process. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 2006(110), 21–27.
- Petermann, F. (2013). *Verhaltenstraining für Schulanfänger: Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen*. Hogrefe.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2008). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Hogrefe.
- Pfeffer, S. (2012). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern: Wie Kinder in Gemeinschaft stark werden*. Herder.
- Piaget, J. (1972). The development of thought: Equilibration of cognitive structures. *Viking Press*.
- Quek, J., Newman, L. K., Bennett, C., Gordon, M. S., Saeedi, N. & Melvin, G. A. (2017). Reflective function mediates the relationship between emotional maltreatment and borderline pathology in adolescents: A preliminary investigation. *Child Abuse & Neglect*, 72, 215–226. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.08.008>.
- Ramberg, A. (2018). *Mentalisierungsbasierte Interventionen und professionelle Haltung in der Pädagogik am Beispiel von Schule*. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Rasch, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (2011). *Statistics in psychology using R and SPSS*. John Wiley & Sons.
- Ravens-Sieberer, U., Wille, N., Bettge, S. & Ehrhart, M. (2007). Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse der BELLA-Studie im Kinder- und Jugendgesundheitsurvey (KIGGS). *Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz*, 5(6), 871–876.
- Rutherford, H.J. & Mayes, L.C. (2019). The development of mentalizing from infancy to adulthood: Insights from social neuro-science. *Current Opinion in Psychology*, 24, 7–12.
- Saarni, C. (2002). Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen. In M. von Salisch (Hrsg.), *Emotionale Kompetenz entwickeln: Grundlagen in Kindheit und Jugend*. Kohlhammer.
- Satpute, A. B. & Lieberman, M. D. (2006). Integrating automatic and controlled processes into neurocognitive models of social cognition. *Brain Research*, 1079(1), 86–97. <https://doi.org/10.1016/j.brainres.2006.01.005>.
- Scherwath, C. & Friedrich, S. (2012). *Soziale und pädagogische Arbeit bei Traumatisierungen*. Ernst Reinhardt.
- Schirmer, C. (2011). Traumatisierte Kinder und Jugendliche in der stationären Jugendhilfe. Traumapädagogisches Praxiskonzept der Ev. Jugendhilfe Menden. *Evangelische Jugendhilfe*, 88, 1–11.
- Schmid, M., Kölch, M., Fegert, J. M. & Schmeck, K. (2014). *Abschlussbericht für den Fachausschuss für die Modellversuche und das Bundesamt für Justiz Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse des Modellversuchs Abklärung und Zielerreichung in stationären*

- Massnahmen (MAZ).* <https://www.equals.ch/files/modellversuch-maz/maz-schlussbericht.pdf>.
- Schmid, M., Weiss, W., Kessler, T. & Gahleitner, S.B. (2016). Nutzen der traumapädagogischen Haltungen. Konzepte für ethische Fragestellungen im pädagogischen Alltag. In *Handbuch Traumapädagogik*. (S. 80–92). Beltz Juventa.
- Schonert-Reichl, K.A., Kitil, M.J. & Hanson-Peterson, J. (2017). *To Reach the Students, Teach the Teachers: A National Scan of Teacher Preparation and Social & Emotional Learning. A Report Prepared for CASEL*.
- Schore, A.N. (2019). The development of the right brain across the lifespan: What is mentalization and why does it matter? *The Psychoanalytic Study of the Child*, 72(1), 23–62.
- Schröder, A. (2013). Jugendliche, die 14- bis 20-Jährigen. In U. Deinet & B. Sturzenhecker (Hrsg.), *Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit*. (S. 111–118). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schultz-Venrath, U. (2013). *Lehrbuch Mentalisieren: Psychotherapien wirksam gestalten*. Klett-Cotta.
- Schwarzer, N.-H. (2019). *Mentalisieren als schützende Ressource: Eine Studie zur gesundheitserhaltenden Funktion der Mentalisierungsfähigkeit*. Springer VS.
- Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. *American Psychologist*, 55(1), 5–14. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5>.
- Sharp, C., Fonagy, P. & Goodyer, I.M. (2006). Imagining your child's mind: Psychosocial adjustment and mothers' ability to predict their children's attributional style. *European Journal of Developmental Psychology* 3(2), 183–203.
- Sharp, C., Pane, H., Ha, C., Venta, A., Patel, A. B., Sturek, J. & Fonagy, P. (2011a). Mentalisierungs-basiertes Therapie für Jugendliche mit Verhaltensstörungen: Eine Randomisierte kontrollierte Studie. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 50(12), 1304–1315.
- Sharp, C., Pane, H., Ha, C., Venta, A., Patel, A.B., Sturek, J. & Fonagy, P. (2011b). Theory of mind and emotion regulation difficulties in adolescents with borderline traits. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 50(6), 563–573.
- Sklad, M., Diekstra, R., Ritter, M.D., Ben, J. & Gravesteyn, C. (2012). Effectiveness of school-based universal social, emotional, and behavioral programs: Do they enhance students' development in the area of skill, behavior, and adjustment? *Psychology in the Schools*, 49(9), 892–909.
- Slade, A. (2005). Parental reflective functioning: An introduction. *Attachment & Human Development*, 7(3), 269–281. <https://doi.org/10.1080/14616730500245906>.
- Slopen, N., Kubzansky, L.D., McLaughlin, K.A. & Koenen, K.C. (2013). Childhood adversity and inflammatory processes in youth: A prospective study. *Psychoneuroendocrinology*, 38(2), 188–200.
- Solomon, J. & George, C. (1999). The measurement of attachment security in infancy and childhood. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), *Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications* (pp. 287–318). New York: The Guilford Press.

- Stein, P. (2019). Forschungsdesigns für die quantitative Sozialforschung. In *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. (S. 125–142). Springer.
- Steiner, C. (1997). *Emotionale Kompetenz*. Carl Hanser.
- Suldo, S. M., Shaffer, E. J. & Riley, K. N. (2008). A social-behavioral and character development program: Effects on middle school students. *Journal of School Psychology, 46*(5), 525–547.
- Taubner, S. (2015). *Konzept Mentalisieren: Eine Einführung in Forschung und Praxis*. Psychosozial-Verlag.
- Taubner, S. & Volkert, J. (2017). *Mentalisierungsbasierte Therapie für Adoleszente (MBT-A)*. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Terr, L. C. (1995). *Unchained memories: True stories of traumatic memories, lost and found*. Basic Books.
- University of London (UCL). (n.d.). *Reflective Function Questionnaire for Youth (RFQ-Y)*. <https://www.ucl.ac.uk/psychoanalysis/research/reflective-functioning-questionnaire-rfq/reflective-function-questionnaire-youth-rfq-y>.
- Weare, K. & Nind, M. (2011). Mental health promotion and problem prevention in schools: What does the evidence say? *Health promotion international, 26*(1), 26–69.
- Weinert, F.E. (2014). *Leistungsmessungen in Schulen*. Beltz.
- Weiss, W. (2011). Traumapädagogik – eine junge Fachdisziplin, die zum Handeln befreit. *Evangelische Jugendhilfe, 88*, 260–267.
- Wilson, D. & Sperber, D. (2012). *Meaning and Relevance* (1. Aufl.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139028370>.
- Winnicott, D.W. (1960). The theory of the parent-infant relationship. *The international journal of psycho-analysis, 41*(6), 585–595.
- Woodhouse, K. & Probst, M. (2018). *Moving beyond traum. Trauma-informed interventions based on sport & play and expressive arts. Manual for project staff, facilitators and volunteer* (unveröffentlicht).
- Youlmaz, B. & Orth, L. (2018). *Mentalisierung in Schule und Unterricht: Konzepte und Praxisbeispiele*. Julius Klinkhardt.

Anhang

Anhang 1: Vorhandene Trainingsmaterialien zur Mentalisierung

Es scheint wenige Trainingsprogramme zu geben, welche für das geplante Vorhaben geeignet sind. Die identifizierten Programme sind oft aus dem englisch-sprachigen und therapeutischen Rahmen, nicht (mehr) verfügbar, für Erwachsene oder sie beschreiben mehr eine Haltung, als dass sie konkrete Aktivitäten zur Verfügung stellen würden. An dieser Stelle erfolgt ein kurzer Überblick, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat.

- **Mentalization-Based Treatment for Adolescents (MBT-A):** Dies ist ein spezialisiertes Psychotherapieprogramm, das darauf abzielt, die Fähigkeit von Jugendlichen zu verbessern, ihre eigenen sowie die mentalen Zustände anderer zu verstehen und zu interpretieren. Es bietet mehr einen Rahmen als konkrete Techniken und Aktivitäten und wird daher als wenig geeignet betrachtet.
- **Mentalization-Based Therapy (MBT):** Dies ist ein Psychotherapieprogramm für Erwachsene. Es ist nicht auf die Bedürfnisse von Jugendlichen ausgerichtet und wird daher nicht berücksichtigt.
- **Mentalization-Focused Group Therapy (MFGT):** Dies ist ein Gruppenpsychotherapieprogramm, welches die Verbesserung der Mentalisierungsfähigkeit bei Erwachsenen verfolgt. Daher ist es ebenfalls nicht auf die Bedürfnisse von Jugendlichen ausgerichtet.
- **Reflective Functioning Training (RFT):** RFT ist ein Trainingsprogramm, das auf der Annahme basiert, dass die Fähigkeit zur Mentalisierung verbessert werden kann, indem man lernt, die eigenen emotionalen Reaktionen zu erkennen und zu regulieren. Das Programm besteht aus Gruppen- oder Einzeltherapie und verschiedenen Übungen. Auf das Programm konnte nicht zugegriffen werden.
- **Mentalization-Based Art Therapy (MBAT):** MBAT ist eine Form der Kunsttherapie, die zum Ziel hat, die Fähigkeit zur Mentalisierung durch kreative Aktivitäten wie Malen, Zeichnen und Modellieren zu verbessern. Es wurde kein Trainingsprogramm für Jugendliche gefunden.
- **Mentalization Based Teaching Strategies (MBTS):** Dieses Programm wurde von Ruth Schmidt Neven und ihren Kollegen entwickelt und zielt darauf ab, die mentalisierenden Fähigkeiten von Lehrpersonen und Schüler:innen zu verbessern. Es besteht aus mehreren Modulen, die aufeinander aufbauen und verschiedene Aspekte der Mentalisierung, wie z.B. Emotionsregulation, Perspektivübernahme und Empathie behandeln. Auf das Programm konnte nicht zugegriffen werden.
- **The Reflective Teacher (TRT):** Dieses Programm wurde von Janice Carello und ihren Kollegen entwickelt, mit dem Ziel, die mentalisierenden Fähigkeiten von Lehrpersonen zu verbessern. Der Fokus des Programms liegt auf den Lehrpersonen, was nicht Ziel der vorliegenden Arbeit ist.

- Das Netzwerk mentalisierungsbasierte Pädagogik stellt im Rahmen eines EU Erasmus Forschungsprojektes einige Trainingsaktivitäten zur Verfügung. Die Aktivitäten wurden vom Autor dieser Arbeit als nicht in-sich geschlossen beurteilt, sodass sie als Grundlage für das Training mit Jugendlichen im Kontext der Masterarbeit verwendet werden könnte.
- Im Mentalization Guidebook von Hagelquist (2017) werden ebenfalls einige Trainingsaktivitäten aufgeführt, allerdings entsprechen diese entweder nicht der Zielgruppe oder sie sind sehr kopflastig.
- Das Projekt «Peaceful Schools» ist ein mentalisierungsbasiertes Präventionsprogramm, das auf ein Projekt zurückgeht, das in vielen öffentlichen amerikanischen Schulen erfolgreich umgesetzt wurde (Allen & Fonagy, P., 2011). Der Fokus des Programms liegt auf der Gewaltprävention.

Anhang 2: Diagnostische Instrumente/Verfahren zur Erfassung der Mentalisierungsfähigkeit und SEK

Im Folgenden eine Übersicht an Testverfahren zur Erfassung der Mentalisierungsfähigkeit:

- Reflective Functioning Scale (RFS): Dieses Testverfahren wurde von Peter Fonagy und seinen Kollegen entwickelt und ist eine der am häufigsten verwendeten Methoden zur Messung der Mentalisierungsfähigkeit. Die RFS beurteilt die Fähigkeit, die mentalen Zustände anderer zu erkennen und zu verstehen. Es gibt einen Fragebogen für Jugendliche. Dieser müsste aus dem Englischen übersetzt werden.
- Der Reflective Functioning Questionnaire (RFQ) wurde als Selbstbeurteilungsfragebogen von einem Forschungsteam um Peter Fonagy et al. (2016) entwickelt. Es sollte ein kurzes, einfach durchzuführendes Testinstrument der Reflective Functioning erstellt werden (Fonagy, P. et al., 2016). Der Fragebogen stellt jedoch nicht den Anspruch, die verschiedenen Dimensionen des Mentalisierens oder den Prozess des Mentalisierens in sozialen Interaktionen zu operationalisieren. Der RFQ besteht aus 54 Items, die auf einer siebenstufigen Likert-Skala von «stimme gar nicht zu» (1) bis «stimme völlig zu» (7) beantwortet werden. Mittlerweile wurde eine Version davon für Jugendliche entwickelt, welcher 46 Items umfasst. Dieser Fragebogen scheint sehr gut geeignet zu sein.
- Movie for the Assessment of Social Cognition (MASC): Dieses Testverfahren besteht aus einer Reihe von Filmen, die soziale Situationen darstellen, die von den Teilnehmenden interpretiert werden müssen. Sie müssen angeben, was die Figuren in den Filmen denken und fühlen. Das Verfahren scheint einerseits aufwendig, andererseits nur einen Teilbereich der Mentalisierungsfähigkeit zu erheben.
- Reading the Mind in the Eyes Test (RMET): Dieses Testverfahren besteht aus einer Reihe von Fotos von Augen, die verschiedene Emotionen ausdrücken. Die Teilnehmenden müssen angeben, welche Emotionen die Augen ausdrücken. Der Test wurde von Baron-Cohen und seinen Mitarbeitern entwickelt (Baron-Cohen et al., 2001). Das Verfahren scheint einerseits aufwendig, andererseits nur einen Teilbereich der Mentalisierungsfähigkeit zu erheben.
- Strange Stories Test (SST): Dieses Testverfahren besteht aus einer Reihe von Geschichten, die soziale Situationen darstellen. Die Teilnehmenden müssen angeben, was die Figuren in den Geschichten denken und fühlen.
- Cartoon Test of Social Cognition (CTSC): Dieses Testverfahren beinhaltet eine Reihe von Cartoons, die soziale Situationen darstellen. Die Teilnehmer müssen angeben, was die Figuren in den Cartoons denken und fühlen.
- Levels of Emotional Awareness Scale: Bei dieser Testkonstruktion geht es um die Erfassung der emotionalen Wahrnehmung und Verarbeitung (Schultz-Venrath, 2013).

Weitere empirische Zugänge zu Mentalisierung, welche hier nicht aufgeführt sind, findet sich in den Ausführungen von Taubner (2015).

Anhang 3: Testverfahren zur Erfassung der SEK

Mögliche Testverfahren zur Erfassung der SEK:

- Das Social Skills Improvement System (SSIS): Dieser Test umfasst mehrere Subtests, die soziale Fähigkeiten wie Empathie, Selbstregulation, soziale Wahrnehmung, prosoziales Verhalten und Problemlösungsfähigkeiten messen.
- Das Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Dieser Test misst emotionale Intelligenz und umfasst mehrere Subtests, die emotionale Selbstwahrnehmung, Selbstregulation, Empathie, zwischenmenschliche Beziehungen und allgemeine Stimmung und Glückseligkeit messen.
- Der Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT): Dieser Test erfasst auch emotionale Intelligenz und umfasst vier Bereiche: emotionale Wahrnehmung, emotionales Verständnis, emotionale Reparatur und emotionale Regulation.
- Die Adolescent Coping Scale (ACS): Dieser Test misst verschiedene Bewältigungsstrategien von Jugendlichen und umfasst Bereiche wie Selbstablenkung, soziale Unterstützung, Problemlösung und positive Selbstinstruktion.
- Der Interpersonal Competence Questionnaire (ICQ): Dieser Test erhebt Daten zu verschiedenen Aspekten der zwischenmenschlichen Kompetenz von Jugendlichen, einschliesslich der Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, Konflikte zu lösen und anderen zu helfen.
- Inventar und Situational Judgement Test zur Erfassung sozialer-emotionaler Kompetenzen (SECI-I und SEC-SJT): Das Inventar und der Situational Judgement Test sind speziell für die Erhebung sozialemotionaler Kompetenz(en) bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit (sub-)klinischer kognitiver bzw. psychischer Beeinträchtigung im Alter von 15;0 bis 24;11 Jahren konstruiert und normiert. Erfasst werden: sozial-emotionale Kompetenz sowie acht spezifische Subfacetten aus den Bereichen Empathie (Empathisches Verhalten, Kognitive Empathie), Umgang mit Emotionen (Wahrnehmung der Emotionen anderer, Wahrnehmung eigener Emotionen, Regulation der Emotionen anderer, Regulation eigener Emotionen) und prosozialer Orientierung (Positive Beziehungsgestaltung, Beachtung sozialer Normen).
- Leipziger Kompetenz-Screening (LKS): Mit dem Leipziger Kompetenz-Screening (LKS) können Lehrpersonen aller Schulformen die Kompetenzen ihrer Schüler:innen im emotional-sozialen Verhalten sowie im Lern- und Arbeitsverhalten erfassen. Es liegt eine Lehrerversion (LKS-L) vor, die zur Einschätzung von Schüler:innen von 6 bis 18 Jahren eingesetzt werden kann, und eine Schülerversion (LKS-S), mit der sich Schüler:innen der 3./4. Klasse selbst beurteilen können.
- Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten: Die SSL umfasst 40 Aussagen, mit denen Schülerurteile zu zehn verschiedenen Bereichen des Sozial- und Lernverhaltens erfasst werden können. Das Sozialverhalten bilden die sechs Bereiche Kooperation, Selbstwahrnehmung, Selbstkontrolle, Einfühlungsvermögen, angemessene Selbstbehauptung und Sozialkontakt. Das Lernverhalten bezieht sich auf die vier Bereiche Ausdauer/Anstrengungsbereitschaft, Konzentration, Selbstständigkeit und Sorgfalt beim Lernen.

Anhang 4: Übersicht Probanden und Merkmale

Tabelle 1: Übersicht Probanden und Merkmale

Name	Geburtsdatum	Alter	Geschlecht (m = männlich; w = weiblich)	Klassenzugehörigkeit	Nationalität	Gruppe (TG = Trainingsgruppe; KG = Kontrollgruppe)
M. D.	01.02.2008	15	m	9	Schweiz	TG
F. I.	27.02.2008	15	m	9	Deutsch	TG
U. E.J.	27.08.2008	15	m	9	Schweiz	TG
G. N.	21.06.2008	15	w	9	Schweiz	TG
T. S.	06.08.2008	15	m	9	Schweiz	TG
K. X.	08.05.2009	14	m	9	Deutsch	TG
L. T.	02.09.2008	15	m	8	Schweiz	TG
M. E.	26.10.2008	15	m	8	Schweiz	TG
K. B.	12.01.2010	13	m	8	Schweiz	TG
K. G.	19.08.2008	15	m	9	Schweiz	KG
N. X.	06.05.2008	15	w	9	Deutsch	KG
T. A.	17.12.2007	16	w	9	Schweiz	KG
M. M.	12.06.2008	15	m	9	Schweiz	KG
B. T.	07.06.2007	16	m	10	Serbien	KG
Ka. Gr.	19.10.2008	15	m	8	Schweiz	KG

Anhang 5: Fragebogen Schüler:innen (LKS)

Name:

Alter:

Klassenlehrperson:

Klasse:

Datum:

Vielen Dank dafür, dass Du Dir die Zeit nimmst, diesen Fragebogen auszufüllen. Es wird circa 30 Minuten dauern, alle Fragen zu beantworten. Es ist wichtig, dass Du die Anleitungen genau durchliest und dann spontan die Fragen beantwortest.

TEIL 1: The Reflective Functioning Questionnaire – Version für Jugendliche

Vorbemerkung: Dieser Fragebogen wurde aus dem Englischen übersetzt. Als Vorlage galt die deutsche Version des Reflective Functioning Questionnaires für Erwachsene. Diese Übersetzung findet sich auf der Website der London Global University (<https://www.ucl.ac.uk/psychoanalysis/research/reflective-functioning-questionnaire-rfq>). Die textliche Zuordnung (stimme gar nicht zu bis stimme stark zu) wurde durch eine numerische Bewertung ersetzt. In Klammern wurde Text hinzugefügt zum besseren Verständnis für die Schüler:innen.

Anleitung: Lies bitte jeden Satz genau durch und setze bei der Nummer ein Kreuz, die am besten zutrifft. 1 = Stimme gar nicht zu; 2 = Stimme nicht zu; 3 = Stimme eher nicht zu; 4 = Stimme eher zu; 5 = Stimme zu; 6 = Stimme stark zu. Denke nicht zu lange über die Antwort nach. Markiere, was spontan passt. Vielen Dank.

1. Ich finde die Gedanken anderer verwirrend. (Die Gedanken anderer sind schwer zu verstehen).

1	2	3	4	5	6

2. Ich mache mir oft Sorgen darüber, was andere Leute wohl denken und fühlen.

1	2	3	4	5	6

3. Mein Bild von meinen Eltern ändert sich in dem Masse, in dem ich mich selbst ändere. (Wenn ich mich selbst verändere, denke ich auch anders über meine Eltern).

1	2	3	4	5	6

4. Ich erkenne, dass ich manchmal die Reaktionen meiner besten Freunde missverstehe.

1	2	3	4	5	6

5. Ich glaube, dass das Verhalten meiner Eltern mir gegenüber nicht dadurch erklärt werden sollte, wie diese selbst grossgezogen worden sind. (Meine Eltern verhalten sich mir gegenüber so, weil sie auf diese Weise erzogen wurden. Das sollte aber kein Grund sein für ihr Verhalten).

1	2	3	4	5	6

6. Andere sagen mir, dass ich ein guter Zuhörer bin.

1	2	3	4	5	6

7. Ich muss andere oft zwingen, das zu tun, was ich von ihnen will.

1	2	3	4	5	6

8. Ich weiss immer, was ich fühle.

1	2	3	4	5	6

9. Ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich nicht aufpasse, mich zu sehr in das Leben anderer Leute einmischen könnte.

1	2	3	4	5	6

10. Ich bin mir oft nicht sicher, was ich gerade fühle.

1	2	3	4	5	6

11. Ich glaube, dass Menschen aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen und Erfahrungen Situationen sehr unterschiedlich begreifen.

--	--	--	--	--	--

1 2 3 4 5 6

12. Ich glaube, es macht keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, was andere Leute denken.

1	2	3	4	5	6

13. Es verwirrt mich, wenn andere Menschen über ihre Gefühle reden.

1	2	3	4	5	6

14. Ich glaube, dass andere viel zu verwirrend sind; deshalb lohnt es sich nicht, sie verstehen zu wollen.

1	2	3	4	5	6

15. Es ist für mich schwierig, den Standpunkt anderer zu verstehen.

1	2	3	4	5	6

16. Ich bin ein guter Gedankenleser.

1	2	3	4	5	6

17. Ich weiss nicht immer, warum ich tue, was ich tue.

1	2	3	4	5	6

18. Ich achte auf meine Gefühle.

1	2	3	4	5	6

19. In einer Auseinandersetzung versuche ich, den Standpunkt des anderen im Blick zu behalten.

1	2	3	4	5	6

20. Wenn ich die Gründe für das Verhalten anderer Menschen verstehen kann, hilft mir dies, ihnen zu vergeben.

1	2	3	4	5	6

21. Ich glaube, dass es nicht die einzig richtige Weise gibt, eine Situation zu begreifen.

1	2	3	4	5	6

22. Wenn ich wütend werde, sage ich Dinge, ohne wirklich zu wissen, warum ich sie sage.

1	2	3	4	5	6

23. Es fällt Menschen, die mir nahe stehen, oft schwer zu verstehen, warum ich bestimmte Dinge tue.

1	2	3	4	5	6

24. Es ist für mich besser, mich von der Vernunft als von meinem Bauchgefühl leiten zu lassen.

1	2	3	4	5	6

25. Ich weiss normalerweise ganz genau, was andere Leute denken.

1	2	3	4	5	6

26. Ich kann mich an nicht vieles aus der Zeit erinnern, als ich ein Kind war.

1	2	3	4	5	6

27. Starke Gefühle machen es mir oft schwer, klare Gedanken zu fassen.

1	2	3	4	5	6

28. Ich vertraue meinen Gefühlen.

1	2	3	4	5	6

29. Wenn ich wütend werde, sage ich Dinge, die mir später leidtun.

1	2	3	4	5	6

30. Mein Bauchgefühl darüber, was jemand anderes denkt, trifft meistens zu.

1	2	3	4	5	6

31. Für mich sagen Handlungen mehr als Worte.

1	2	3	4	5	6

32. Ich habe oft das Gefühl, dass mein Kopf leer ist.

1	2	3	4	5	6

33. Ich kann mir vorstellen, dass sich meine Gefühle ändern können, selbst wenn es um Dinge geht, von denen ich bisher fest überzeugt bin.

1	2	3	4	5	6

34. Ich denke gerne über die Gründe meines Handelns nach.

1	2	3	4	5	6

35. Wenn ich mich unsicher fühle, verhalte ich mich auf eine Weise, die andere irritieren (nervös / unsicher machen) kann.

1	2	3	4	5	6

36. Manchmal tue ich Dinge, ohne wirklich zu wissen warum.

1	2	3	4	5	6

37. Ich kann erkennen, wie jemand sich fühlt, indem ich in dessen Augen schaue.

1	2	3	4	5	6

38. Manchmal stelle ich fest, dass ich Dinge sage und nicht weiss, warum ich sie gesagt habe.

1	2	3	4	5	6

39. Ich habe gelernt, dass ich andere fragen muss, wenn ich genau verstehen will, was sie meinen.

1	2	3	4	5	6

40. Ich kann meistens vorhersagen, was jemand tun wird.

1	2	3	4	5	6

41. Ich bin oft neugierig, welche Bedeutung den Handlungen anderer wohl zugrunde liegt.

1	2	3	4	5	6

42. Ich habe schon bemerkt, dass andere oft Ratschläge geben, denen sie eigentlich selber folgen wollen.

1	2	3	4	5	6

43. Ich frage mich, was meine Träume wohl bedeuten.

1	2	3	4	5	6

44. Wie ich mich gerade fühle, hat schnell Einfluss darauf, wie ich das Verhalten anderer wahrnehme.

1	2	3	4	5	6

45. Ich achte darauf, welchen Einfluss meine Handlungen auf die Gefühle anderer haben.

1	2	3	4	5	6

46. Ich weiss genau, was meine engen Freunde denken.

1	2	3	4	5	6

TEIL 2: Sozial-emotionale Kompetenzen

Im Folgenden geht es um die sogenannten sozial-emotionalen Kompetenzen. Das sind Eigenschaften wie: Wie gehst du mit Konflikten um? Wie wohl fühlst du dich in Beziehungen? Kannst du dich in andere hineinversetzen? Lies jeweils die Aussage und setze ein Kreuz, was zutrifft. Du kannst wählen zwischen:

	Stimmt immer
	Stimmt oft
	Stimmt selten
	Stimmt nie

1. Umgang mit Mitschülern				
Mit den meisten Mitschülern vertrage ich mich.				
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ein Mitschüler Probleme hat, bin ich freundlich zu ihm.				
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich helfe meinen Mitschülern.				
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich teile Süßigkeiten und Spielzeug mit meinen Mitschülern.				
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Selbstbewusstes Verhalten				
Ich sage ehrlich, was ich denke.				
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich sage, wenn ich Hilfe brauche.				
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde in meiner Klasse schnell Freunde.				
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich rede gern vor der Klasse.				
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Umgang mit Gefühlen

Ich zeige den anderen, wenn ich fröhlich oder traurig bin.

Ich kann erklären, warum ich fröhlich oder traurig bin.

Ich kann sagen, wie es mir geht.

Ich merke, wenn andere fröhlich oder traurig sind.

Ich kann mir vorstellen, warum sich andere schlecht fühlen.

Ich tröste andere, wenn sie traurig sind.

4. Verhalten in Problemsituationen

Wenn etwas nicht klappt, versuche ich es noch mal.

Ich sage, wenn etwas ungerecht ist.

Ich mache meine Fehler wieder gut.

Wenn ich wütend bin, beruhige ich mich schnell wieder.

1. Regelverhalten

Ich halte Regeln ein, die ich mit aufgestellt habe.

Ich finde, dass Verhaltensregeln wichtig sind.

Ich halte mich bei allen Lehrern an die vereinbarten Regeln.

Ich warte, bis ich an der Reihe bin.

Ich lasse andere ausreden.

2. Individuelles Arbeitsverhalten

Ich bringe meine Arbeitsmaterialien mit.

Ich mache meine Hausaufgaben.

Ich arbeite in allen Fächern mit.

Ich lese Aufgaben genau durch.

Ich kontrolliere meine Arbeitsergebnisse.

3. Zusammenarbeit

Ich arbeite gern mit anderen zusammen.

Bei der Gruppenarbeit finde ich schnell Partner.

Gruppenarbeit macht mir Freude.

Ich helfe meinen Mitschülern.

4 Umgang mit Problemen bezogen auf das Arbeitsverhalten

Ich arbeite weiter, auch wenn mir etwas nicht gelungen ist.

Wenn ich etwas nicht verstanden habe, frage ich nach.

Ich überlege genau, bevor ich eine Aufgabe beginne.

Wenn eine Aufgabe zu schwer ist, bitte ich andere um Hilfe.

Auch wenn ich keine Lust habe, gebe ich mir bei allen Aufgaben Mühe.

Anhang 6: Fragebogen Lehrpersonen (LKS)

Name:

Klassenlehrperson der Klasse:

Datum:

Vielen Dank dafür, dass Du Dir die Zeit nimmst, bei der Masterarbeit mitzumachen. Die Schüler:innen Deiner Klasse schätzen sich hinsichtlich ihrer sozial emotionalen Kompetenzen ein. Um ein ausgeglicheneres Resultat zu erhalten, hast Du Dich bereit erklärt, diese Kompetenzen für jeden Schüler/jede Schülerin ebenfalls einzuschätzen. Benutze dazu pro Schüler/Schülerin den Fragebogen unten.

0 = nie: Schüler:in kann Kompetenz nicht zeigen; 1 = bemüht: Schüler:in bemüht sich, kann die Kompetenz aber nur im Ansatz zeigen; 2 = häufig: Schüler:in zeigt die Kompetenz oft und überwiegend; 3 = immer: Schüler:in zeigt die Kompetenz immer und stark ausgeprägt.

Angabe zur Schüler:in: männlich weiblich

Alter:

Klasse:

Den Schüler/die Schülerin unterrichte ich in den folgenden Fächern. Die Einschätzung bezieht sich auf diesen Kontext:

1. S. ist tolerant.
2. S. ist hilfsbereit.
3. S. verhält sich solidarisch.
4. S. setzt sich für andere ein.
5. S. hat Gerechtigkeitssinn.
6. S. ist freundlich.
7. S. ist höflich.
8. S. ist emotional ausgeglichen.
9. S. zeigt positive Gefühle, wie z.B. Freude, Glück.
10. S. kann Gefühle anderer Schüler verstehen.

11. S. nimmt Wünsche, Interessen anderer wahr.
12. S. übernimmt Aufgaben, Pflichten.
13. S. ist sensibel, aber nicht überempfindlich.
16. S. lässt andere ausreden.
17. S. kann sich in Situationen hineinversetzen.
18. S. kann sich in andere Personen hineinversetzen.
19. S. betrachtet Probleme, Lösungen von mehreren Seiten.
20. S. kann zuhören.
21. S. kann Gespräche führen.
22. S. äußert negative Kritik angemessen.

23. S. nimmt schwierige Situationen wahr.
24. S. gesteht Fehler ein.
25. S. kann sich entschuldigen.
26. S. erkennt, wenn sie/er sich falsch verhalten hat.
27. S. versteht, dass Verhalten Konsequenzen hat.
28. S. kann Konsequenzen (z.B. Strafe) für falsches Verhalten akzeptieren.
29. S. sucht in Konfliktsituationen eine angemessene Lösung.

32. S. kann einen Streit schlichten.
33. S. wird beim Streit nicht beleidigend.
34. S. wird beim Streit nicht körperlich aggressiv.
35. S. kann bei Streit erklären, warum sie/er sich gestritten hat.

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

- 36. S. spielt mit anderen Kindern zusammen.
- 37. S. lernt mit anderen Kindern zusammen.
- 38. S. arbeitet mit anderen Kindern zusammen.
- 39. S. kann abgeben.
- 40. S. macht mit, entzieht sich nicht.
- 41. S. kann Hilfe annehmen.

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

- 42. S. kennt und steht zu ihren/seinen eigenen Stärken und Schwächen.
- 43. S. ist selbstbewusst, aber nicht überheblich.
- 44. S. ist stolz auf sich.
- 45. S. übernimmt und trägt Verantwortung.
- 46. S. kann ihre/seine Anliegen begründen.
- 47. S. kann ihr/sein Verhalten begründen.
- 48. S. verhält sich selbstsicher beim Bearbeiten von Unterrichtsthemen.
- 49. S. ist optimistisch.

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

- 50. S. kann ihr/sein Verhalten kontrollieren.
- 51. S. reagiert überlegt, nicht impulsiv.
- 52. S. reagiert auf Ermahnungen konstruktiv.
- 53. S. besitzt Geduld.
- 54. S. kann auch belastende Situationen gut aushalten.
- 55. S. kann warten, bis ihre/seine Wünsche erfüllt werden.
- 56. S. verhält sich auch in ungewohnten Situationen sicher.

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

- 57. S. gibt nicht auf, versucht es erneut.
- 58. S. verfügt über eine Frustrationstoleranz.
- 59. S. kann über Misserfolg sprechen.
- 60. S. kann über Enttäuschungen sprechen.
- 61. S. nutzt Misserfolg, um daraus zu lernen.
- 62. S. lässt sich nicht schnell entmutigen.
- 63. S. kann Unterstützung bei Aufgabenbewältigung akzeptieren.

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

64. S. schafft es, von der Gruppe akzeptiert zu werden.

65. S. hat Freunde.

66. S. findet Freunde.

67. S. erzählt, berichtet.

68. S. kann sich unterhalten.

69. S. schaut Gesprächspartner an.

70. S. achtet ihre/seine Sachen.

71. S. achtet die Sachen anderer.

72. S. achtet das Schuleigentum.

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

1. S. kann eigene Interessen für Gruppenziele zurückstellen.

2. S. akzeptiert, dass andere Schüler mitunter auch eine andere Meinung haben.

3. S. akzeptiert, dass Lehrer/-in mitunter eine andere Meinung hat.

4. S. redet nicht dazwischen, wenn ein anderer Schüler spricht.

5. S. unterbricht Lehrer/-in nicht.

6. S. arbeitet an der Aufstellung von Regeln mit.

7. S. hält sich an vereinbarte Regeln.

8. S. ist zuverlässig.

9. S. handelt verantwortlich.

10. S. sagt die Wahrheit.

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

11. S. arbeitet mit.

12. S. meldet sich.

13. S. antwortet auf Fragen.

14. S. ist am Lernstoff interessiert.

15. S. macht ihre/seine Hausaufgaben.

16. S. stellt selber Fragen.

17. S. bringt eigene Beiträge ein.

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

18. S. ist zuverlässig.
 19. S. erledigt Aufgaben wie vereinbart.
 20. S. hat angemessenes Arbeitstempo.
 21. S. arbeitet sorgfältig.
 22. S. erledigt ihre/seine Aufgaben vollständig.
 23. S. denkt vor Bewältigung einer Aufgabe nach.
 24. S. löst Aufgaben erfolgreich.
 25. S. beginnt mit Aufgaben rechtzeitig.
 26. S. überprüft eigene Aufgaben bevor sie/er diese abgibt oder vorstellt.
 27. S. kann eigene Fehler korrigieren.
 28. S. arbeitet ergebnisorientiert.
 29. S. ist einfallsreich.
 30. S. probiert gern Neues aus.
 31. S. wendet sich neuen Situationen aufgeschlossen zu.
 32. S. wendet sich schwierigen Situationen aufgeschlossen zu.
 33. S. ist neugierig.

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

34. S. denkt über Situationen aus verschiedenen Perspektiven nach.
 35. S. macht neue konstruktive Vorschläge.
 36. S. passt im Unterricht auf.
 37. S. verlässt Arbeitsort nicht unangemessen.
 38. S. kann langanhaltend interessiert und aufmerksam arbeiten.
 39. S. kann abwarten, bis sie/er dran ist.
 40. S. arbeitet, ohne sich ablenken zu lassen.
 41. S. kann im Unterricht auch über längere Zeit ruhig zuhören.
 42. S. kann sich auch noch kurz vor Stundenende auf Aufgaben konzentrieren.

0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3
0	1	2	3

43. S. ist aktiv.	0	1	2	3
44. S. zeigt Engagement.	0	1	2	3
45. S. interessiert sich für bestimmte Themen im Unterricht besonders.	0	1	2	3
46. S. äußert sich im Unterricht, z.B. Sachunterricht, über eigene Erfahrungen.	0	1	2	3
47. S. übt gerne Hobbys aus, z.B. Sport oder Musik.	0	1	2	3
48. S. nimmt an freiwilligen schulischen AGs teil.	0	1	2	3
49. S. bringt von sich aus neue Themen in den Unterricht ein.	0	1	2	3
50. S. kommt regelmäßig zur Schule (Krankheit usw. ausgeschlossen).	0	1	2	3
51. S. ist pünktlich.	0	1	2	3
52. S. besucht alle Unterrichtsstunden bis Unterrichts- bzw. Schulschluss.	0	1	2	3

Anhang 7: Auswertung RFQY

Rekodieren:

Items: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 46

2 = strongly disagree, 4 = disagree, 6 = disagree somewhat, 6 = agree somewhat, 4 = agree, 2 = strongly agree

Items: 3, 4, 6, 11, 18, 19, 20, 21, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 45

1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = disagree somewhat, 4 = agree somewhat, 5 = agree, 6 = strongly agree

Items: 7, 13, 14, 15, 23, 26, 32, 38

6 = strongly disagree, 5 = disagree, 4 = disagree somewhat, 3 = agree somewhat, 2 = agree, 1 = strongly agree

Average:

Scale B = 7, 13, 14, 15, 23, 26, 32, 38, 3, 4, 6, 11, 18, 19, 20, 21, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 45

Scale A = 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 46

RFQY Total Score = Scale A + Scale B

Anhang 8: Trainingshandbuch Trainer:in

Das Trainingshandbuch wurde als separates, eigenständig gelayoutetes Dokument abgegeben. Daher sind die Seitenzahlen nicht fortlaufend.

Anhang 9: Arbeitsbuch Schüler:innen

Das Arbeitsbuch wurde als separates, eigenständig gelayoutetes Dokument abgegeben. Daher sind die Seitenzahlen nicht fortlaufend.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik Masterarbeit

Anhang 8

Trainingshandbuch Mentalisierung Werkzeuge für Trainer:innen

Name Trainer:in:

Datum der Abgabe:

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	3
THEORETISCHER TEIL	4
1. Gliederung und Ziele Trainingshandbuch	4
2. Zielgruppe und Zeitrahmen	5
3. Wie setze ich dieses Handbuch ein?	5
4. Erfahrungsbasiertes Lernen	6
5. Gliederung der Sessions	7
6. STORM-Modell	9
7. Rolle und Haltung der Trainer:innen	11
8. Was ist Mentalisierung?	11
9. Was sind sozial-emotionale Kompetenzen?	12
10. Was ist Traumapädagogik?	12
11. Messen und Evaluieren.....	16
PRAKTISCHER TEIL	17
Woche 0: Einführung in das Programm	18
Wochen 1 und 2: Einführung in die Mentalisierung und die sozial-emotionalen Kompetenzen	22
<i>Session 1: Mentalisierung / Selbstreflexion und -wahrnehmung / Wahrnehmung.....</i>	<i>24</i>
<i>Session 2: Mentalisierung / Sicherheit / Vertrauen / traumasensitiver Ansatz.....</i>	<i>28</i>
Wochen 3 und 4: Emotionen und Emotionsregulation	31
<i>Session 3: Emotionen</i>	<i>32</i>
<i>Session 4: Emotionsregulation.....</i>	<i>34</i>
Wochen 5 und 6: Empathie, Perspektivenübernahme, kontextuelle Sensitivität und aktives Zuhören.....	36
<i>Session 5: Empathie</i>	<i>38</i>
<i>Session 6: Aktives Zuhören</i>	<i>41</i>
Wochen 7 und 8: Kooperationsfähigkeit und Konfliktlösung	44
<i>Session 7: Kooperation</i>	<i>45</i>
<i>Session 8: Konfliktfähigkeit</i>	<i>48</i>
Woche 9: Gedanken, Gedankenregulierung und Verhalten	50
<i>Session 9: Gedanken und Gedankenregulation</i>	<i>51</i>
Wochen 10 und 11: Kommunikation und Beziehungen	53
<i>Session 10: Mentalisierung und Kommunikation</i>	<i>54</i>
<i>Session 11: Mentalisierung und Beziehungen</i>	<i>56</i>
Woche 12: Hemmende Faktoren, Entwicklung, Abschluss.....	58

Session 12: Mentalisierung, hemmende Faktoren, Entwicklung, Abschluss59

QUELLENVERZEICHNIS..... **61**

ANHANG **65**

Anhang 1: Woche 1: Lösungsvorschläge zu «Mentale Zustände und Verhalten» 65

Anhang 2: Woche 2: Reise zum sicheren inneren Ort 67

Anhang 3: Woche 3: Gefühlskarten 69

Anhang 4: Woche 4: Gefühlsmemory 70

Anhang 5: Woche 3: Emotionsregulation 72

Anhang 6: Woche 4: Bewegungsprogramm 74

Anhang 7: Woche 4: Progressive Muskelentspannung 78

Anhang 8: Woche 5: Rollenübernahme 80

Anhang 9: Woche 6: Redewendungen 81

Anhang 10: Woche 8: Konfliktsituationen 82

Anhang 11: Woche 8: Orangen-Rollenspiel 83

Anhang 12: Woche 8: Rollenspiel Konflikt 84

Einleitung

In einer Welt, die von ständigem sozialem Austausch und Interaktion geprägt ist, gewinnt die Fähigkeit, die Gedanken, Gefühle und Motivationen anderer Menschen und von sich selbst zu verstehen, wie auch gut ausgebildete sozial-emotionale Kompetenzen, zunehmend an Bedeutung.

Dieses Handbuch wurde im Rahmen einer Masterarbeit entwickelt. Es wurde ein Mentalisierungstraining für Jugendliche mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten im Sonderschulkontext entwickelt und umgesetzt – eingebettet in den Rahmen der Traumapädagogik und didaktisch umgesetzt anhand des erfahrungsbasierten Lernzyklus. Das Handbuch stattet Trainer:innen mit einem vielseitigen Set von Werkzeugen aus, welche die Umsetzung des Trainings ermöglicht. Es wird eingesetzt zusammen mit dem Arbeitsbuch für Schüler:innen.

Die Kunst der Mentalisierung geht über das bloße Beobachten von Verhalten hinaus. Sie erfordert die Fähigkeit, unter die Oberfläche zu schauen, die verborgenen Gedankenströme und Emotionen zu erkennen, die das Verhalten eines Individuums lenken. Diese Fähigkeit ermöglicht es uns, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zu vertiefen, Missverständnisse zu minimieren und eine Grundlage für effektive Kommunikation und Zusammenarbeit zu schaffen.

Das Handbuch bietet eine sorgfältig kuratierte Sammlung von Übungen, Aktivitäten und theoretischem Hintergrundwissen, die Trainer:innen dabei unterstützt, die Kunst der Mentalisierung zu vermitteln.

Das Handbuch ist in mehrere Kapitel unterteilt, die den Trainer:innen einen klaren Leitfaden für die Umsetzung des Trainings bieten. Es beginnt mit einem theoretischen Teil. Der Aufbau wird erklärt und die theoretischen Hintergründe dargestellt. Im zweiten Teil finden sich erfahrungsbasierte Übungen.

Die Förderung der Mentalisierungsfähigkeit spielt eine entscheidende Rolle dabei, individuelle und kollektive Beziehungen zu bereichern. Indem sich die Jugendlichen in die Gedankenwelten anderer einfühlen, wird der Grundstein gelegt für Verständnis, Empathie und erfolgreiche zwischenmenschliche Interaktion.

Theoretischer Teil

1. Gliederung und Ziele Trainingshandbuch

Dieses Trainingshandbuch soll, als erstes Ziel, Lehrpersonen und anderen Interessierten ermöglichen, das Training zur Steigerung der Mentalisierungsfähigkeit durchzuführen. Das Handbuch enthält einleitend fachliche Informationen zu den wichtigsten Elementen des Trainings (Seiten 4-18, theoretischer Teil). Wird das Training umgesetzt, so sollten Trainer:innen des Trainings sattelfest bezüglich dieser Inhalte sein.

Im zweiten Teil (Seiten 19-63) werden konkrete Trainingseinheiten (Sessions) vorge schlagen. Diese sind thematisch gegliedert und umfassen in der Regel zwei Wochen. Die Sessions sind alle gleich aufgebaut und folgen dem erfahrungsbasierten Lernzyklus (siehe Kapitel 4 Erfahrungsbasiertes Lernen). Die Übungen können natürlich sinn gemäss ersetzt werden; in jedem Fall sollten sie der jeweiligen Gruppe angepasst werden; der zeitliche Rahmen wird ebenfalls stark von den Teilnehmenden und den Zeitgefässen abhängen, die zur Verfügung stehen.

Das Trainingshandbuch wird ergänzt durch das Arbeitsbuch Schüler:innen. Als zweites Ziel können Letztere damit die Inhalte, welche sie während des Trainings erfahren haben, vertiefen.

Die Ziele des Trainings sind:

1. *Verständnis der Mentalisierung und der sozial-emotionalen Kompetenzen:* Schüler:innen verstehen, was Mentalisierung und was sozial-emotionale Kompetenzen (SEK) sind und warum sie wichtig sind.
2. *Trauma, Stress und Sicherheit:* Schüler:innen lernen, was der Zusammenhang zwischen Trauma, Stress und Mentalisierung ist, warum Sicherheit so wichtig ist und welche Faktoren die Mentalisierung erschweren können.
3. *Selbstreflexion und Selbstentwicklung:* Schüler:innen verstehen ihre eigenen mentalen Zustände, Gedanken und Gefühle besser und entwickeln ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion weiter.
4. *Entwicklung von Mentalisierungsfähigkeiten:* Schüler:innen stärken ihre Fähigkeit, sich in die Gedanken, Gefühle, Motivationen und das Verhalten anderer Menschen einzufühlen und diese zu verstehen.

5. *Förderung von Empathie*: Schüler:innen entwickeln empathische Fähigkeiten, um besser auf die Bedürfnisse und Emotionen anderer einzugehen.
6. *Verbesserung der Kommunikation*: Schüler:innen lernen aktiv zuzuhören, non-verbale Signale wahrzunehmen und sich auf die mentalen Zustände anderer zu konzentrieren, um die Kommunikation zu verbessern.
7. *Konfliktlösung und Beziehungsgestaltung*: Schüler:innen lernen, Mentalisierung als Werkzeug zur Konfliktbewältigung und zur Verbesserung zwischenmenschlicher Beziehungen einzusetzen.
8. *Praktische Anwendung im Alltag*: Schüler:innen lernen, die Mentalisierungsfähigkeiten in verschiedenen Alltagssituationen anzuwenden, um ihre zwischenmenschlichen Beziehungen zu stärken und ein besseres Verständnis für sich selbst und andere zu entwickeln.
9. *Mentalisierungshaltung*: Schüler:innen lernen die Haltung kennen, welche der Mentalisierung förderlich ist.

2. Zielgruppe und Zeitrahmen

Das Training und die Trainingsmaterialien wurden für Oberstufenschüler:innen einer Sonderschule für lern- und verhaltensauffällige Jugendliche entwickelt.

Wird das Training wie vorgeschlagen umgesetzt, so müssen dafür mindestens 13 Wochen eingeplant werden.

3. Wie setze ich dieses Handbuch ein?

Das Trainingshandbuch gibt den Trainer:innen einen roten Faden an die Hand. Es schlägt eine thematische Gliederung und eine erfahrungsbasierte Didaktik vor. Anhand des Handbuchs kann das Training 1:1 umgesetzt werden – in Kombination mit dem Arbeitsbuch Schüler:innen. Es wird empfohlen, Letzteres ebenfalls einzusetzen.

Gleichzeitig bietet dieses Trainingshandbuch viel Freiraum, um eigene Ideen und Vorgehensweisen anzupassen. Wichtig ist, dass die Inhalte fazilitiert werden und dadurch die Schüler:innen selbst Erfahrungen machen und auf Antworten kommen können.

Wichtig ist ebenfalls, sich seiner eigenen Grenzen und Kompetenzen bewusst zu sein. Die Trainer:innen sind dafür verantwortlich, eine sichere und vertrauensvolle Umwelt zu schaffen, die an die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Teilnehmenden angepasst ist. Das Training kann emotionale Prozesse auslösen. Hierbei ist es besonders von

Bedeutung, dass bereits im Vorfeld klar ist, welche Szenarien eintreten könnten und wie und von wem diese aufgefangen werden können.

4. Erfahrungsbasiertes Lernen

Als Kerndidaktik für das Trainingsprogramm bietet sich ein angepasstes Model von David Kolbs «Erfahrungsbasiertem Lernzyklus» (Kolb, 2014) an. Nur wenn die Schüler:innen selbst Erfahrungen machen können, wird die Vermittlung von Wissen, Kompetenzen und deren Anwendung nachhaltig in die Entwicklung des Individuums und in die Gestaltung seines Lebens verankert. Erfahrungslernen ist eine Bildungsphilosophie, die den Prozess beschreibt, der zwischen einer Lehrperson und einem Lernenden stattfindet und der die Lernumgebung und deren Inhalt direkt berücksichtigt. «Lernen ist der Prozess, bei dem Wissen durch die Transformation von Erfahrung entsteht» (Kolb, 2014, S. 38).

Der erfahrungsbasierte Lernzyklus nach Kolb ist ein Konzept, das veranschaulicht, wie Menschen durch Erfahrungen lernen und wie dieser Lernprozess stattfindet. Das Modell wurde von David Kolb in den 1970er-Jahren entwickelt und basiert auf der Annahme, dass Lernen ein kontinuierlicher Prozess ist, der durch Erfahrungen und Reflexionen beeinflusst wird.

Das Modell besteht aus den vier Phasen Konkrete Erfahrung («Experience»), Beobachtung und Reflexion («Observation»), Abstrakte Konzeptualisierung («Conceptualization») sowie Aktives Experimentieren («Experimentation»), die aufeinander aufbauen und in einem kontinuierlichen Zyklus stattfinden (Kolb, 1976, 2014).

In der ersten Phase, der «Konkreten Erfahrung», geht es darum, eine Erfahrung zu machen und eine Situation direkt zu erleben. Dabei können sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht werden. In der zweiten Phase, der «Beobachtung und Reflexion», reflektiert man über die Erfahrung und versucht, diese zu verstehen und zu interpretieren. In der dritten Phase, der «abstrakten Konzeptualisierung», wird die Erfahrung in einen theoretischen Kontext eingeordnet und Zusammenhänge werden hergestellt. In der vierten Phase, dem «aktiven Experimentieren», wird das Gelernte in der Praxis angewendet und es werden neue Erfahrungen gemacht. Kolb betont dabei, dass jeder Mensch einen bevorzugten Lernstil hat, der auf seiner Persönlichkeit, seinen Erfahrungen und seiner Umgebung basiert. Demnach gibt es unterschiedliche Lerntypen, die je nach Vorliebe und Stärken bevorzugte Phasen des Lernzyklus

haben. Das Konzept des erfahrungsbasierten Lernzyklus hat auch in der pädagogischen Praxis Bedeutung erlangt und wird heute in der Gestaltung von Lernprozessen eingesetzt, um die Effektivität und Nachhaltigkeit von Lernprozessen zu verbessern (Kolb, 2014).

Der Autor hat mit diesem Modell mehrere Jahre in leicht angepasster Form gearbeitet:

Abbildung 1: Erfahrungsbasierter Lernzyklus (Woodhouse & Probst, 2018)

Der Zyklus beginnt 1. mit der Aktivität oder Erfahrung (Experience), welche möglichst handlungsorientiert ist. Darauf folgt 2. die Reflexion über die Aktivität und das eigene Erleben (Reflect). Das Erlebte wird 3. mit einer ähnlichen Erfahrung der Teilnehmer:innen aus ihrem eigenen Leben, aber auch mit Hintergrundwissen in Verbindung gebracht. Hierbei kommt auch die Edukation ins Spiel (Connect). Schliesslich wird 4. erkundet, wie die Teilnehmenden die gemachten Erfahrungen auf ihr Leben und Wohlbefinden anwenden können. Die Teilnehmer:innen können nicht von den Informationen und den Fähigkeiten, die sie aufbauen, profitieren, ohne diese Erfahrungen in ihrem eigenen Leben zu kontextualisieren (Apply; Woodhouse & Probst, 2018).

5. Gliederung der Sessions

Für die meisten Sessions wurde ein Thema definiert, das in zwei Wochen erarbeitet wird. Einleitend werden jeweils auf einen Blick die folgenden Elemente ersichtlich: Ausgangsfragen, Ziele der Sessions, welche Kernkompetenzen werden erarbeitet (sozial-emotionale Kompetenzen), was ist die mentalisierungsförderliche Wirkung, Dauer der Sessions, benötigtes Material und Kernbotschaften.

Der Ablauf der Sessions ist immer der gleiche:

- Begrüssung der Teilnehmenden,
- Rückblick: Es ist wichtig, den Teilnehmenden Raum zu geben, um zu ergründen, was sie seit der letzten Session gemacht und erfahren haben. Teilweise macht es auch Sinn, Aufträge aus dem Arbeitsbuch Schüler:innen zu besprechen. Wie dieser Raum gestaltet wird, ist den Trainer:innen überlassen.
- Ziele und Ablauf erklären: Hier soll nicht ins Detail gegangen werden, da die persönliche Erfahrung immer zuerst im Vordergrund stehen soll. Es soll lediglich ein kurzer Überblick gegeben werden. Ob dies auf einer Flipchart oder elektronisch geschieht, ist den Trainer:innen überlassen.
- Warm-up: Im Trainingshandbuch sind immer mögliche Übungen für ein Ankommen/Warm-up vorgeschlagen.
- Übung(en) machen (experience): Diese Übungen haben immer eine konkrete Verbindung zu den Wochenthemen. Sie können natürlich angepasst oder ersetzt werden.
- Diskussion / Edukation / Vertiefung (reflect, connect, apply): Bei diesen Schritten kommt in der Regel das Arbeitsbuch Schüler:innen zum Einsatz.
- Abschluss.

Im praktischen Teil finden sich Diskussionsfragen, welche im Sinne des erfahrungsbasierten Lernzyklus eingesetzt werden können. Aufgrund der Thematik Mentalisierung wird empfohlen, immer auch mentalisierungsförderliche Fragen einfließen zu lassen.

Mentalisierungsfördernde Fragen sind solche, die dazu beitragen, das Verständnis für die Gedanken, Gefühle und Absichten anderer Menschen zu fördern. Sie ermöglichen eine tiefere Reflexion über die innere Welt anderer Personen und unterstützen den Aufbau von Empathie und interpersonalen Beziehungen. Hier sind einige Beispiele für mentalisierungsfördernde Fragen:

- Wie denkst du, fühlt sich die andere Person in dieser Situation?
- Welche Absichten oder Ziele könnte die andere Person haben?
- Was könnten die Gedanken oder Gefühle sein, die zu diesem Verhalten geführt haben?
- Wie würdest du dich fühlen, wenn du an ihrer/seiner Stelle wärst?

- Was denkst du, wie die andere Person deine Handlungen interpretiert?
- Welche Bedürfnisse könnten hinter den Äusserungen oder Handlungen der anderen Person stehen?
- Glaubst du, dass es Unterschiede zwischen dem, was die Person zeigt, und dem, was sie wirklich denkt oder fühlt, geben könnte?
- Welche Informationen fehlen dir, um besser zu verstehen, was in der anderen Person vorgeht?
- Wie könntest du die Gefühle oder Gedanken der anderen Person bestätigen oder validieren?
- Inwiefern beeinflusst deine eigene Perspektive deine Wahrnehmung der anderen Person?

Diese Fragen fördern das bewusste Nachdenken über die mentale Welt anderer Menschen und ermutigen zu einem Perspektivenwechsel. Es ist natürlich wichtig, dass das Training nicht mechanisch abgespult wird, sondern dass die Trainer:innen die Fragen ihrem Stil entsprechend verwenden.

6. STORM-Modell

Hagelquist (2017) skizziert das STORM-Modell. Dieses dient dem Training ebenfalls als konzeptionelles Grundgerüst. Das Modell verbindet Mentalisierung mit Traumapädagogik. Es geht davon aus, dass Sicherheit und Mentalisierung sich bedingende Gelingensfaktoren sind und etwelche andere, ergänzenden Therapien effektiver machen (Hagelquist, 2017).

Abbildung 2: STORM Modell (Hagelquist, 2017, S.14).

STORM steht für Security / Sicherheit, Trauma Focus / Trauma-Fokus, Obtaining Skills / Erarbeitung von Kompetenzen, Resource Focus / Fokus auf Ressourcen und Mentalization / Mentalisierung (Hagelquist, 2017).

Sicherheit ist der Ausgangspunkt in jedem traumasensitiven Ansatz. Bei der Herstellung von Sicherheit geht es darum sicherzustellen, dass ein Jugendlicher/eine Jugendliche nicht erneut der Erfahrung von Traumata ausgesetzt ist. Ganz zentral dabei ist das Herstellen sicherer Beziehungen. Ein Gefühl der Sicherheit ermöglicht es dem Jugendlichen/der Jugendlichen, sich altersentsprechend zu entwickeln, statt all seine/ihre Energien ins Überleben zu investieren. Sicherheit umfasst aber auch physische Sicherheit, Routinen und Rituale, welche Sicherheit vermitteln können und klare Grenzen (Hagelquist, 2017).

Trauma-Fokus meint, dass Fachpersonen, welche mit den Jugendlichen arbeiten, aber auch die Jugendlichen selbst, Kenntnisse über Traumata haben und nachvollziehen können, welche Auswirkungen Trauma auf Jugendliche/sie haben können. Wissen bezüglich Traumata hilft dem Fachpersonal, das Verhalten der Jugendlichen besser zu verstehen und reduziert die Wahrscheinlichkeit, Traumata erneut auszulösen. Die Jugendlichen werden darin unterstützt, Trauma zu erkennen und Strategien für den Umgang zu finden (Hagelquist, 2017).

Der Erwerb von Kompetenzen bezieht sich bei Hagelquist (2017) darauf, dem Kind Unterstützung beim Aufbau derselben zu geben. Für diese Arbeit bezieht sich dieser Punkt auf den Aufbau der Mentalisierungsfähigkeit. Es wird davon ausgegangen, dass die Verbesserung der Mentalisierungsfähigkeit einen Einfluss auf sechs Entwicklungsdomänen hat: Emotionen, Verhalten, Aufmerksamkeit/Kognition, Körperbau, Selbstgefühl und Beziehungen (Hagelquist, 2017).

Ressourcenarbeit soll dem Jugendlichen dabei helfen, seine eigenen Ressourcen zu erkennen, um ihm eine positivere Selbstwahrnehmung zu geben, ihm einen Sinn zu geben und ihm zu helfen, sein Potenzial zu entdecken. Die Fachkraft sieht das Potenzial der Jugendlichen und deckt unentwickelte Ressourcen auf. Ressourcen werden allgemein als angeborene Talente, Qualitäten, persönliche Eigenschaften und Bewältigungsstrategien verstanden (Hagelquist, 2017). Für diese Arbeit werden Ressourcen im Vordergrund stehen, die im Zusammenhang mit Mentalisierung sind.

Mentalisierung ist das letzte Element. Damit ist gemeint, dass die erarbeiteten Mentalisierungskompetenzen für Mentalisierung im Alltag angewendet werden (Hagelquist, 2017).

Wichtige Bestandteile des STORM-Modells sind die Psychoedukation, die Selbstreflexion und das Erfahren und Üben (Hagelquist, 2017). Diese Pfeiler fügen sich gut in die didaktische Methode zur Umsetzung des Trainings ein.

7. Rolle und Haltung der Trainer:innen

Die mentalisierungsbasierte, therapeutische Haltung geht von Neugier, Nicht-Wissen, Selbstreflexion und Offenheit aus. Dem entsprechend formulieren Allen, Fonagy und Bateman sechs zentrale Elemente der mentalisierenden Haltung – vier davon können auf das pädagogische Handeln umgelegt werden:

- Wissbegier, Neugier und geistige Aufgeschlossenheit
- Ungewissheit, Nicht-Wissen und Wunsch nach genauerem Verständnis
- Orientierung auf die Entwicklung alternativer Perspektiven
- Authentizität (Allen, Fonagy & Bateman, 2011)

Unabdingbar für die pädagogische Haltung ist ausserdem die wohlwollende Absicht seitens des Lehrenden/der Lehrenden, also der Wunsch, dem Kind zutreffende und hilfreiche Informationen zu vermitteln (Allen, Fonagy & Bateman, 2011).

Pädagogisches mentalisierungsbasiertes Handeln erfordert daher eine kindorientierte und wohlwollende Bezugsperson.

8. Was ist Mentalisierung?

Mentalisierung ist die Fähigkeit, die Gedanken, Emotionen und Intentionen anderer Menschen und von sich selbst zu verstehen und zu interpretieren (Fonagy, Gergeley, Jurist & Target, 2002; Fonagy & Allison, 2014). Sie spielt eine entscheidende Rolle in der zwischenmenschlichen Interaktion, bei der Unterstützung des formalen Lernens und für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen bei Jugendlichen (Fonagy, Luyten, Moulton-Perkins, Lee, Warren, Howard & Lowyck, 2015; Gingelmaier, Taubner, Ramberg & Fonagy, 2018).

Mentalisierung gilt als Kernstück von Bildungsprozessen. Eine gut ausgeprägte Mentalisierungsfähigkeit wird positiv mit kognitiven Leistungen und sozial-emotionalen Kompetenzen in Verbindung gebracht (Fonagy, Luyten & Allison, 2015).

9. Was sind sozial-emotionale Kompetenzen?

Sozial-emotionale Kompetenzen (SEK) umfassen Fähigkeiten wie Empathie, emotionale Selbstregulation, zwischenmenschliche Beziehungen und Konfliktlösung. Die Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen ist ein wichtiges Element für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Jugendlichen, insofern diese zur Prävention von Verhaltensproblemen respektive zur Förderung positiven Verhaltens bei Kindern und Jugendlichen beitragen, was bedeutende Auswirkungen auf ihre Zukunft haben kann (Brackett & Katulak, 2006). Zahlreiche Studien belegen, dass eine hohe sozial-emotionale Kompetenz dafür förderlich sein kann, dass Menschen erfolgreicher in Arbeit und Beziehungen sein werden und dass sie seltener mit psychischen Störungen zu kämpfen haben – siehe z.B. Jones und Bouffard (2012).

10. Was ist Traumapädagogik?

Traumapädagogik ist eine spezielle Form der Pädagogik, die sich mit der Unterstützung von traumatisierten Kindern und Jugendlichen befasst. Kühn (2008) hat eine weit verwendete Definition in der Zeitschrift *Trauma & Gewalt* aufgestellt. Demnach ist «Traumapädagogik ist ein Sammlungs-begriff für die im Besonderen entwickelten pädagogischen Konzepte zur Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in den verschiedenen Arbeitsfeldern» (Kühn, 2008, S. 322).

Traumapädagogik betont die Bedeutung von Sicherheit, Stabilität, Kontinuität und Beziehung bei der Unterstützung von traumatisierten Kindern und Jugendlichen (Perry, 2006). Ziel ist es, den Betroffenen eine sichere Umgebung zu bieten und sie emotional zu stabilisieren, wodurch sie ihre traumatischen Erfahrungen verarbeiten und ihre psychischen und sozialen Kompetenzen stärken können (Bausum, Besser, Kühn & Weiss, 2023).

Was ist Trauma?

Der Begriff «Trauma» wird nicht einheitlich verwendet (Baierl, 2016). Das Wörterbuch der Psychologie definiert Trauma als «[...] Bezeichnung für emotionale Ursachen von

psychischen Störungen (beispielsweise Geburtstrauma; Folgen der frühkindlichen Trennung von der Mutter und alle Arten seelischer Erschütterung durch tiefgreifende, schockartig wirkende Erfahrungen)» (Fröhlich, 2005, S. 486).

Belastende Ereignisse sind nicht per se traumatisch. Dies hängt von den jeweiligen Personen und den Schutzfaktoren ab. Ein Trauma entsteht nur dann, wenn das seelische System eines Menschen durch punktuelle oder dauerhafte Belastungen in seinen Bewältigungsmechanismen überfordert und die Verletzung zu tiefgreifend ist (Eichenberg & Zimmermann, 2017). Die Betroffenen nehmen die traumatische Situation als intensive Bedrohung wahr, welche subjektiv nicht mehr bewältigt oder kontrolliert werden kann (Hausmann, 2006).

Beispiele von traumatischen Situationen

Traumatische Situationen sind Ereignisse, die eine überwältigende Bedrohung für die physische oder emotionale Integrität einer Person darstellen und starke negative Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden haben können. Traumata können in verschiedenen Formen auftreten, von Einzelereignissen bis hin zu wiederholten Belastungen. Hier sind einige Beispiele für traumatische Situationen: Naturkatastrophen, Gewaltverbrechen, Krieg und bewaffnete Konflikte, Unfälle, Missbrauch und Vernachlässigung, Verlust eines geliebten Menschen oder belastende Kindheitserlebnisse. Es ist wichtig zu beachten, dass Menschen unterschiedlich auf traumatische Ereignisse reagieren können. Ein Ereignis, das für eine Person traumatisch sein kann, mag auf eine andere weniger traumatisch wirken

Effekte eines Traumas

Trauma kann schwerwiegende Auswirkungen auf den Menschen haben, die sich auf psychischer, körperlicher, emotionaler und sozialer Ebene manifestieren. Auf psychischer Ebene können traumatische Erfahrungen zu posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) führen, bei der wiederkehrende belastende Erinnerungen, Alpträume und eine erhöhte Reizbarkeit auftreten (American Psychiatric Association, 2022). Angststörungen wie generalisierte Angststörung, soziale Angststörung und spezifische Phobien sind ebenfalls häufige psychische Auswirkungen von Trauma (Kessler, Chiu, Demler, Merikangas & Walters, 2005). Auf emotionaler Ebene können traumatisierte Menschen intensive Emotionen wie Angst, Wut, Traurigkeit, Scham und Schuldgefühle erleben (Cloitre, Stolbach, Herman, van der Kolk, Pynoos, Wang & Petkova,

2009). Sie können Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen auszudrücken und zu regulieren, was zu emotionaler Instabilität führen kann (Ford, 2010). Auf körperlicher Ebene können traumatische Erfahrungen zu somatischen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Magen-Darm-Problemen, Schlafstörungen und chronischen Schmerzen führen. Auf sozialer Ebene können traumatisierte Menschen Schwierigkeiten haben, Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Vertrauensprobleme und Schwierigkeiten beim Zulassen emotionaler Nähe können auftreten (Cloitre et al., 2009). Isolation und Rückzug von sozialen Aktivitäten sind ebenfalls häufig (O'Donnel, Creamer & Pattison, 2004). Probleme bei der Kommunikation, Konfliktlösung und dem Setzen von Grenzen können die sozialen Beziehungen weiter belasten (Cook, Spinazzola, Ford, Lanktree, Blaustein, Cloitre & van der Kolk, 2005). Es ist wichtig anzumerken, dass die Auswirkungen von Trauma individuell variieren können und nicht alle Menschen die gleichen Symptome entwickeln. Umfassende Behandlungsansätze, wie psychotherapeutische Interventionen und traumabasierte Therapien, können helfen, die Auswirkungen von Trauma zu bewältigen (Courtois, & Ford, 2009).

Wann braucht es professionelle Hilfe?

Bei traumatischen Erfahrungen kann professionelle Hilfe in vielen Fällen von grosser Bedeutung sein. Traumata können schwerwiegende Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person haben, und es ist wichtig, die richtige Unterstützung zu erhalten, um mit den emotionalen Herausforderungen umzugehen. Hier sind einige Anzeichen, die darauf hinweisen könnten, dass professionelle Hilfe notwendig ist:

- **Intensive Belastung:** Wenn die Gedanken, Gefühle oder Erinnerungen an das traumatische Ereignis überwältigend sind und anhalten, kann dies auf die Notwendigkeit professioneller Unterstützung signalisieren.
- **Andauernde Angst oder Panik:** Anhaltende Angstzustände, Panikattacken oder übermässige Nervosität können auf eine tiefere Verarbeitung des Traumas hinweisen.
- **Schwere Depression:** Wenn Trauma mit anhaltender Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit oder Interessenverlust einhergeht, kann dies professionelle Hilfe erfordern.

- Schlafstörungen: Schlafprobleme wie Alpträume, Schlaflosigkeit oder wiederkehrende Gedanken während der Nacht können auf unverarbeitetes Trauma hinweisen.
- Flashbacks und Intrusionen: Wiederkehrende, intensive Erinnerungen oder Flashbacks an das traumatische Ereignis können auf eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) hindeuten.
- Vermeidungsverhalten: Wenn jemand aktiv Situationen, Orte oder Aktivitäten meidet, die an das Trauma erinnern, kann dies eine traumabedingte Belastung aufzeigen.
- Emotionale Taubheit: Das Fehlen von Emotionen oder das Gefühl, von der Umgebung abgekoppelt zu sein, kann auf traumatische Auswirkungen hinweisen.
- Soziale Isolation: Ein Rückzug von sozialen Beziehungen oder Aktivitäten kann auf die Notwendigkeit hinweisen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
- Substanzmissbrauch: Die Verwendung von Alkohol oder Drogen zur Bewältigung von Trauma kann auf ein tieferes Problem schließen lassen.
- Verschlechterung der Lebensqualität: Wenn das Trauma die Fähigkeit einer Person beeinträchtigt, normalen Aktivitäten oder Verpflichtungen nachzugehen, kann professionelle Hilfe notwendig sein.
- Selbstverletzendes Verhalten oder Suizidgedanken: Wenn eine Person mit dem Gedanken an Selbstverletzung oder Selbstmord kämpft, ist sofortige professionelle Hilfe erforderlich.

Frühzeitige Unterstützung kann dazu beitragen, langfristige Auswirkungen zu minimieren und den Heilungsprozess zu fördern.

Traumapädagogik und traumasensitiver Ansatz

Ein wichtiges Konzept in der Traumapädagogik ist die Pädagogik des sicheren Ortes. Der sichere Ort ist ein Ort, an dem sich traumatisierte Kinder und Jugendliche geborgen und geschützt fühlen können. Die Pädagogik des sicheren Ortes ist ein zentraler Bestandteil traumapädagogischer Arbeit, da sie den Betroffenen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermittelt und somit zur Stabilisierung beitragen kann (Bausum et al., 2023).

Ein weiteres wichtiges Konzept in der Traumapädagogik ist das Konzept der Selbstermächtigung. Hierbei geht es darum, traumatisierte Kinder und Jugendliche dabei zu

unterstützen, wieder ein Gefühl von Kontrolle und Selbstbestimmung zu erlangen. Durch die Selbstermächtigung wird den Betroffenen ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstheilung ermöglicht (Bausum et al., 2023).

Des Weiteren spielt das Konzept der Stabilisierung eine zentrale Rolle in der Traumapädagogik. Hierbei können beispielsweise Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen eingesetzt werden, um Stress und Anspannung zu reduzieren (Bausum et al., 2023).

Ein weiteres wichtiges Konzept in der Traumapädagogik ist das traumasensible Verhalten. Es geht darum, auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen und ihnen einen geschützten Raum zu bieten, in dem sie sich sicher fühlen können (Bausum et al., 2023).

Schliesslich spielt auch die Ressourcenorientierung eine wichtige Rolle in der Traumapädagogik. Dies kann beispielsweise durch die Aktivierung von sozialen Netzwerken oder durch die Vermittlung von Bewältigungsstrategien erreicht werden (Bausum et al., 2023).

11. Messen und Evaluieren

Beim Training geht es um die Verbesserung der Mentalisierungsfähigkeit und der sozial-emotionalen Kompetenzen. Diese können mittels der Durchführung einer Erhebung vor und nach dem Training ermittelt werden. Dafür stehen verschiedene Fragebögen zur Verfügung, die einfach eingesetzt werden können. Empfohlen werden für die Mentalisierungsfähigkeit der Reflective Functioning Youth Questionnaire und für die sozial-emotionalen Kompetenzen das Leipziger Kompetenz-Screening. Ersterer ist in englischer Sprache frei zugänglich: <https://www.ucl.ac.uk/psychoanalysis/research/reflective-functioning-questionnaire-rfq/reflective-function-questionnaire-youth-rfq-y>. Beim Autor kann eine deutsche Version angefragt werden. Das LKS kann im Buchhandel bezogen werden.

Praktischer Teil

Falls sich die Teilnehmenden noch nicht kennen, so wird empfohlen, das Training mit der Woche 0 zu beginnen. Die erste Woche sollte dazu dienen, dass die Teilnehmenden sich kennenlernen können, das Training und dessen Ablauf vorgestellt, Erwartungen geklärt und Grundregeln definiert werden können. Je nach Gruppendynamik und Zeit, die zur Verfügung steht, kann es sinnvoll sein, diese Phase auf 2 bis 3 Wochen auszudehnen. Ideen für die Ausgestaltung dafür finden sie zum Beispiel in Woodhouse & Probst (2018). Es können Inhalte zur Inklusion, zum Gruppenzusammenhalt oder zum Vertrauen ergänzt werden.

Da das Training für die Masterarbeit mit einer bestehenden Gruppe durchgeführt wird, welche seit ein bis zwei Jahren zusammen unterwegs ist und bereits ähnliche Aktivitäten erfahren hat, wird die Einführung knapp gehalten und auf gewisse Elemente wie Erarbeitung neuer Grundregeln verzichtet respektive existierende angewandt.

Woche 0: Einführung in das Programm

Ziele:

Die Schüler:innen:

- lernen, um was es im Training geht.
- setzen sich mit den Zielen und Erwartungen auseinander.
- verstehen, dass es verschiedene Rollen gibt.
- wiederholen die bereits existierenden Grundregeln (oder erarbeiten neue).

Kernkompetenzen:

Soziale Interaktion, verbale Kommunikation, Zusammenarbeit, Respekt, Vertrauen.

Mentalisierungsförderliche Wirkung:

Mit anderen Menschen zusammenarbeiten, Vertrauen herstellen und spüren, sich klar ausdrücken.

Dauer:

1 x 90'

Material:

Flipchart / Tafel / Projektor; Ball, grosse Blätter; Marker in verschiedenen Farben; Arbeitsbuch Schüler:innen; Schreibutensilien; Raum, in dem sich Schüler:innen frei bewegen können.

Ablauf (15'):

Begrüssung der Teilnehmenden, Ziele des Programms wie auch den Aufbau und die Themen erklären (z.B. auf Flipchart, mit PowerPoint oder Tafelnotiz), Warm-up, Übung(en) machen (experience), Diskussion/Edukation/Vertiefung (reflect, connect, apply), abschliessen.

Warm-up (10'):

- *Längste Linie:* Die Teilnehmenden werden in zwei oder mehr Teams eingeteilt, je nach Grösse der Gruppe. Jedes Team sollte dann versuchen, mit ihren Körpern die längste Linie zu bilden, die möglich ist. Jedes Team muss vom gleichen Punkt aus starten und die Linie in die gleiche Richtung ziehen. Dann ist es einfach zu entscheiden, welches die längste Linie ist. (Es ist den Teilnehmenden freigestellt, ob sie sich hinlegen, ausstrecken usw. wollen). Wichtig: Teilnehmende, die nicht berührt werden wollen, sollten nicht zu Körperkontakt

mit anderen gezwungen werden (in Anlehnung an: Woodhouse & Probst, 2018).

Übung(en) (experience) (30'):

- *Unterschiedliche Rollen:* Die Teilnehmenden werden in Dreier- oder Vierer-Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält ein grosses Blatt Papier und Marker in verschiedenen Farben. Die Teilnehmenden werden als Team eine Zeichnung anfertigen. Sie werden dabei jedoch unterschiedliche Rollen einnehmen. Diese Rollen sind:
 - Die stillen Zeichner:innen: Eine oder zwei Personen zeichnen, können aber nicht sprechen.
 - Der Sprecher/die Sprecherin: Eine Person spricht, kann aber nicht zeichnen.
 - Der Zeichner/die Zeichnerin mit geschlossenen Augen/Blindheit: Die letzte Person zeichnet und kann sprechen, aber sie muss ihre Augen geschlossen halten. Ein Schal oder etwas ähnliches, das als Augenbinde dienen könnte, wäre hilfreich, da dies einfacher ist, als sich lange Zeit auf das Schliessen der Augen zu konzentrieren. **BITTE BEACHTEN:** Wenn es jemandem unangenehm ist, die Augen verbunden zu bekommen oder geschlossen zu halten, sollte er oder sie sich nicht dazu gezwungen fühlen.
- Sobald die Rollen verteilt sind, wird den Teilnehmenden erklärt, dass der Sprecher/die Sprecherin jeder Gruppe zur Leitung kommen muss. Diese sagt allen Sprecher:innen mit leiser Stimme, dass ihre Gruppe eine Naturszene/Landschaft zeichnen soll, sodass niemand aus den anderen Gruppen sie hören kann. Die Sprecherin oder der Sprecher soll sich eine Naturszene vorstellen, die dann den anderen Gruppenmitgliedern beschrieben werden soll. Sobald alle Sprecherinnen und Sprecher eine solche Szene im Kopf haben, kehren sie zur jeweiligen Gruppe zurück. Wenn alle Sprecher:innen ihre Naturszene verstanden und sich vorgestellt haben, kehren diese ebenfalls wiederum zu ihrer Gruppe zurück.
- Der Sprecher/die Sprecherin beginnt dann, die Naturszene dem Rest der Gruppe zu beschreiben. Er/sie sagt zum Beispiel: Die Sonne scheint; es gibt

einen Fluss, der durch ein Tal fließt: Die stillen Zeichner:innen müssen beginnen, die Szene (gemeinsam) zu zeichnen, dürfen aber nicht sprechen. Die Teilnehmenden mit verbundenen Augen beginnen ebenfalls mit dem Zeichnen.

- Die Person mit den verbundenen Augen öffnet die Augen und schaut sich das Bild an. Die Gruppe darf nicht sprechen. Sie hat ein paar Minuten Zeit, um die Bilder zu betrachten und darüber nachzudenken, was geschehen ist. Alle stellen ihre Zeichnung vor. Sie sollten über die verschiedenen Elemente sprechen und darüber, was in ihnen vorgegangen ist.

Diskussion/Edukation/Vertiefung (30'):

Wie bereits in diesem Handbuch auf Seite 8 erwähnt, sollten alle geführten Diskussionen dem Zyklus des Erfahrungslernens folgen. Das bedeutet, dass die Fragen seitens der Leitung folgende Aspekte abdecken sollten: was die Teilnehmenden während der Sitzung erlebt haben; welche Ideen aufgetaucht sind (reflect); was die zugrundeliegenden Themen und Ideen sind, die aus der Aktivität entstanden sind (connect); und wie diese Lektionen und Szenarien auf das wirkliche Leben angewendet werden können (apply). Für die Phasen «connect» und «apply» wird empfohlen, das Arbeitsbuch der Schüler:innen zu verwenden.

Kommentar: In der Übung ging es darum, verschiedene Rollen zu haben. In Gruppenarbeiten ist dies immer wieder ein Thema, weshalb bereits zu diesem Zeitpunkt ein Verständnis dafür geschaffen werden soll, dass es bei der Zusammenarbeit immer verschiedene Rollen gibt, diese Rollen auch gewechselt werden können sowie von Stärken, aber auch von der Persönlichkeit abhängen – und das ist o.k. so. Die folgenden Fragen und Überlegungen sollen erlauben, zu dieser Thematik eine Diskussion zu haben, wie auch Einsichten zu gewinnen. Es liegt an der Leitung zu entscheiden, ob die Schüler:innen gemeinsam am Arbeitsbuch arbeiten oder individuell, wie auch, ob dies eventuell in einer separaten Lektion geschehen soll.

Reflect:

- Wie fandet ihr die Übungen? Was ist dabei passiert? Was hat funktioniert? Was nicht? Was war leicht/schwierig? Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Was habt ihr gedacht? Wie ist es anderen ergangen? Wie hättest du dich dabei gefühlt?
- Wie es war, miteinander zu kommunizieren, ohne zu sprechen? Wurde jemand ausgeschlossen? Warum? Gab es Missverständnisse?

- Wie war das Erleben der Rollen? Was gab es für Rollen?

Connect:

- Um welche Themen ging es bei den Erfahrungen? Findet ihr diese wichtig/unwichtig? Warum? Spielen sie eine Rolle in diesem Training?
- Die Schüler:innen können im Arbeitsbuch, S. 2–6, die Gliederung des Arbeitsbuches, die Ziele und die Gedanken zu den Rollen durchlesen.

Apply:

- Wir haben Erfahrungen gemacht sowie die Ziele und Gliederung des Trainings kennengelernt – die Schüler:innen sollen diese nun im Arbeitsbuch, S. 7–8 vertiefen.

Abschluss (5'):

- Die Teilnehmer:innen stehen im Kreis und werfen einen Ball von einer Person zur anderen. Jede Person, die den Ball fängt, erzählt, wie er/sie die Sitzung empfunden hat. Fassen Sie die Aktivitäten des Tages und die Schlüsselbotschaften zusammen, die Ihrer Meinung nach aus der Diskussion hervorgegangen sind.

Wochen 1 und 2: Einführung in die Mentalisierung und die sozial-emotionalen Kompetenzen

Ausgangsfragen:

- Um was geht es bei der Mentalisierung?
- Warum ist sie wichtig?
- Welche Rolle spielt die Selbstreflexion und -wahrnehmung? Welche Rolle spielt die Wahrnehmung an sich?
- Warum ist dabei Sicherheit und Vertrauen wichtig?
- Welche Bedeutung hat der traumasensitive Ansatz?
- Was sind sozial-emotionale Kompetenzen und was ist der Zusammenhang mit Mentalisierung?

Ziele:

Die Schüler:innen:

- erleben, was das Konzept der Mentalisierung bedeutet und können es erklären.
- wissen, warum Mentalisierung wichtig sein könnte.
- erfahren und wissen, was Selbstreflexion und -wahrnehmung / Wahrnehmung ist und wozu die Konzepte dienen.
- erfahren und verstehen, warum Sicherheit, Vertrauen und der traumasensitive Ansatz für die Mentalisierung wichtig sind.
- kennen die Elemente des traumasensitiven Ansatzes.
- können verstehen, wie Mentalisierung und sozial-emotionale Kompetenzen zusammenhängen.
- schaffen einen Bezug zwischen Mentalisierung und ihrem Leben.

Kernkompetenzen:

Wahrnehmung; Selbstreflexion; Selbstwahrnehmung; Mentalisierungsfähigkeit; die Fähigkeit, sich selbst Sicherheit zu geben und Vertrauen zu haben/vermitteln; Mut;

Führungsqualitäten und -bereitschaft; Einfühlungsvermögen.

Mentalisierungsförderliche Wirkung:

Sich innerer Zustände bewusst werden; Zugang zu eigenen Gefühlen und Gedanken finden; sich innerer Zustände anderer bewusster werden; Perspektivenübernahme;

Beziehung und Verbindung erfahren; Flexibilität und Anpassung an verschiedene Situationen und Personen lernen; Sicherheit und Vertrauen erfahren.

Kernbotschaften:

- Mentalisierung hat mit Wahrnehmung zu tun.
- Dabei geht es um die Selbst- und Fremdwahrnehmung darum, sich in andere und sich selbst hineinversetzen zu können.
- Wahrnehmung erfordert Präsenz.
- Durch Wahrnehmen und Beobachten von mir und des anderen kann ich mich besser in das Gegenüber einfühlen.
- Mentalisierung unterstützt die Herausbildung von sozial-emotionalen Kompetenzen und umgekehrt.

Dauer:

Mindestens 2 x 90'

Session 1: Mentalisierung/Selbstreflexion und -wahrnehmung/Wahrnehmung

Material: Gefühlsbarometer (z.B. Klebeband, Zahlen 1–10, je eine Zahl auf einem A4-Blatt); Arbeitsbuch Schüler:innen; Schreibutensilien; Raum, in dem sich Schüler:innen frei bewegen können.

Ablauf (5'): Begrüssung der Teilnehmenden, Rückblick, Ziele und Ablauf erklären, Warm-up, Übung(en) machen (experience), Diskussion/Edukation/Vertiefung (reflect, connect, apply), abschliessen.

Warm-up (5'):

- Der Gefühlsbarometer ist bereits auf dem Boden vorbereitet. Dazu wird eine Skala von 1–10 in einer Linie mit etwas Abstand auf dem Boden ausgelegt. Die Schüler:innen werden gebeten, sich bei einer Zahl zu positionieren (1 = unterirdisch schlecht; 10 = extrem gut). Die Fragen dazu sind: «Wie geht es dir heute?» bzw. «Wie fühlst du dich heute?». Wenn die Schüler:innen positioniert sind, kann die Leitung weitere Fragen stellen und Unterstützung anbieten. Zum Beispiel: «Warum hast du dich auf der 4 positioniert?» oder «Kann dich die Gruppe irgendwie unterstützen?». Der Barometer kann auch zum Abschluss wie auch zu Beginn jeder Session eingesetzt werden. Dann bekommt die Übung den Charakter eines Rituals.
- Option: Die Jugendlichen positionieren nicht sich selbst, sondern eine Kollegin/einen Kollegen auf dem Barometer. Danach stellen sich die Positionierten dort hin, wo sie sich selbst positioniert hätten.

Übung(en) (experience) (30'):

- *Wahrnehmung und Perspektivenübernahme:* Die Schüler:innen gehen im Raum umher. Die Leitung gibt verschiedene Anweisungen bzw. Fragen: «Wie gehst du heute?», «Schnell, langsam?», «Gehst du eher auf dem vorderen Teil der Füße? Mittig, oder auf dem hinteren Teil?», «Gehst du gerade oder kurvig?», «Wie fühlen sich deine Knie an? Dein Becken?» und «Wie ist deine Haltung? Brust, Schulter, Kopf?» Dieser Einstieg kann mit weiteren Fragen verlängert werden oder auch mit anderen Elementen erweitert werden.

- Die Teilnehmenden werden aufgefordert, sich möglichst schnell mit ihrem Daumen jenen einer anderen Person zu berühren. Falls es eine ungerade Anzahl Teilnehmende hat, bildet sich eine Gruppe mit drei Daumen.
- Die Schüler:innen werden angeleitet, sich gegenüberzustehen und einander anzuschauen. Was hat das Gegenüber an? Wie ist der Gesichtsausdruck? Die Frisur? Was könnte das Gegenüber denken? Die Teilnehmenden drehen sich um, sodass sie Rücken an Rücken stehen. Sie stellen sich Fragen: Zum Beispiel: A fragt B «Welche Farbe haben meine Socken?» oder «Was habe ich gedacht?»
- Die Schüler:innen drehen sich wieder zueinander und schauen sich an. Eine Person macht die Augen zu; das Gegenüber verändert etwas an sich. Was hat sich verändert? Einige Male abwechselnd durchüben.
- Die Schüler:innen kommen ins Laufen. Wenn die Leitung «Stopp» sagt, bleiben sie stehen und schliessen die Augen. Die Leitung fragt z.B. «Wo steht die rote Blumenvase?» Die Schüler:innen müssen mit geschlossenen Augen darauf zeigen.
- Es folgt die Anleitung: Es finden sich zwei (fremde) Füsse.
- In Zweiergruppen spiegeln sich die Paare. Die Leitung gibt einige Beispiele. Person A macht eine Fratze und Person B spiegelt sie etc.
- Zwei Zweiergruppen bilden jeweils eine Vierergruppen. Jede Person in der Gruppe erzählt drei Dinge über sich oder etwas, das sie/er mag; etwas davon muss eine Lüge sein. Die anderen müssen die Lüge erraten. Dann ist die nächste Person an der Reihe.
- Die Kleingruppen kommen zusammen.

Diskussion/Edukation/Vertiefung (40'):

Reflect:

- Wie findet ihr die Übungen? Was ist dabei passiert? Was hat funktioniert? Was nicht? Was war leicht/schwierig? Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Was habt ihr gedacht?
- Was hat die Wahrnehmung unterstützt? Behindert?
- Was ist nötig zum Spiegeln? Wie kann man in «andere hineinsehen?»

Connect:

- Um welche Themen ging es bei den Erfahrungen? Findet ihr diese wichtig/unwichtig? Warum? Spielen sie eine Rolle in eurem Leben?
- Einführung der Begriffe «Mentalisierung», «Selbstwahrnehmung», «Selbstreflexion», «Wahrnehmung» und «sozial-emotionale Kompetenzen». Dazu können die Schüler:innen im Arbeitsbuch arbeiten, S. 9–14.

Apply:

- Wir haben Übungen gemacht und etwas Theorie dazu kennengelernt – diese beiden Bereiche verknüpfen wir nun vertieft und wenden sie auch auf dein Leben an. Arbeite dazu im Arbeitsbuch, S. 15–20.
- Dabei geht es vor allem um Fragen wie: Gab es in eurem Leben schon mal Situationen, in denen ihr das erfahrene und erlesene Wissen angewendet habt? Wann? Warum? Erfahrung?
- Könnten diese «Konzepte» wichtig sein in eurem Leben? Wann? Warum?
- Wie könntet ihr sie austesten und in euer Leben integrieren?

Abschluss (10'):

- Die Aufgaben aus dem Arbeitsbuch werden besprochen.
- Es werden zusammen Kernbotschaften formuliert (siehe Trainingshandbuch, S. 23).
- Die Schüler:innen positionieren sich nochmals auf dem Gefühlsbarometer (optional, kann immer im Sinne eines Rituals durchgeführt werden).
- Je nach Gruppe *Entspannungsübung*: Alle legen sich auf den Boden. Ein Körperteil nach dem anderen entspannen. Einige Minute in Stille und unbewegt daliegen. Dann langsam die Atmung und den Körper wieder wahrnehmen und die Augen öffnen.

Bemerkungen:

- Die Leitung soll darauf achten, ob es beim Gefühlsbarometer am Anfang/Schluss eine Veränderung gegeben hat.
- Die Leitung sollte sich unbedingt auch Notizen machen zu Beobachtungen, Dynamik sowie was funktioniert hat etc. Es empfiehlt sich, eine Art Tagebuch zu führen.

- Für reflect kann sich die Leitung orientieren an: «Oberflächliches» – Was für Materialien wurden eingesetzt? Wie war das? Wie fühlte es sich an. «Prozess» – Wie war der Prozess? «Erlebnis» – Was hast du erlebt? «Richtungsweisendes» – Gab es für dich einen «Aha-Moment»? Im Sinne der Mentalisierung immer auch fragen, was in den anderen vorgegangen sein könnte.
- Die Aufgabe im Arbeitsbuch «Mentale Zustände und Verhalten» ist anspruchsvoll. Lösungshinweise finden sich im Anhang 1.

Session 2: Mentalisierung/Sicherheit/Vertrauen/traumasensitiver Ansatz

Material:

Gefühlsbarometer; Arbeitshandbuch Schüler:innen; Schreibutensilien; Raum, in dem sich Schüler:innen frei bewegen können (idealerweise Turnhalle); Materialien für den Parcours.

Ablauf (5'):

Begrüßung der Teilnehmenden, Rückblick, Ziele und Ablauf erklären, Warm-up, Übung(en) machen (experience), Diskussion/Edukation/Vertiefung (reflect, connect, apply), abschliessen.

Warm-up (10'):

Gefühlsbarometer. Die Teilnehmenden bilden Paare. Einer (A) von den beiden schliesst die Augen (B). A führt B durch den Raum und richtet seinen/ihren Kopf wie eine Kamera auf einen Gegenstand aus. Dann drückt er/sie ihn leicht auf den Kopf (wie den Auslöser einer Kamera). Daraufhin öffnet der «blinde» Spieler (B) für wenige Sekunden die Augen und nimmt das Bild auf, welches er sieht. Dann schliesst er/sie wieder seine/ihre Augen und wird zum nächsten Objekt geführt.

Übung(en) (experience) (30'):

Die Leitung stellt im Vorfeld einen Parcours auf, den die Schüler:innen durchlaufen:

1. Station: Hindernisüberwindung

Die Teilnehmenden müssen gemeinsam über eine breite Matte klettern, während sie sich gegenseitig unterstützen und stabilisieren.

2. Station: Blinde Führung

Ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin wird verbundene Augen haben und muss sich von einem anderen Teilnehmer durch einen Hindernisparcours führen lassen. Der Führende/die Führende gibt klare Anweisungen und sorgt dafür, dass der blinde Teilnehmer/die blinde Teilnehmerin sicher bleibt.

3. Station: Partnerübung

Die Teilnehmenden bilden Paare und stehen sich gegenüber. Sie müssen sich gegenseitig die Hände geben und sich langsam und vorsichtig nach hinten lehnen, um ein Gleichgewicht zu finden und sich aufeinander zu verlassen.

4. Station: Mutprobe

Die Teilnehmenden müssen eine kleine Höhe überwinden, indem sie von einer erhöhten Plattform springen und von ihren Partnern aufgefangen werden. Hierbei wird Vertrauen und Zuverlässigkeit gefördert.

5. Station: Kommunikationsübung

Die Teilnehmenden bilden Paare und stehen sich mit geschlossenen Augen gegenüber. Sie müssen durch nonverbale Kommunikation eine Aufgabe erledigen, z.B. das Durchführen eines gemeinsamen Tanzschritts oder das Bauen eines Turms aus Bausteinen.

6. Station: Gemeinsames Ziel

Die Teilnehmenden müssen gemeinsam eine schwierige Aufgabe bewältigen, wie z.B. das Überqueren eines «fliegenden Teppichs» (eine Decke oder Matte), ohne den Boden zu berühren. Hierbei müssen sie zusammenarbeiten, kommunizieren und Vertrauen aufbauen.

Diskussion/Edukation/Vertiefung (30'):

Reflect:

- Wie war es, den Parcours zu durchlaufen?
- Welche Aufgaben waren besonders schwierig?
- Wie habt ihr euch in den verschiedenen Übungen gefühlt?
- Welche Strategien habt ihr genutzt, um Vertrauen aufzubauen?
- Fühltet ihr euch sicher? Warum (nicht)?
- Was könnte das auslösen, wenn ein Unfall passieren würde? Was wären die Folgen?

Connect:

- Um welche Themen ging es bei den Erfahrungen? Findet ihr diese wichtig/unwichtig? Warum? Spielen sie eine Rolle in eurem Leben?
- Einführung der Begriffe «Trauma», «traumasensitiver Ansatz», «Sicherheit» und «Vertrauen». Dazu können die Schüler:innen im Arbeitsbuch arbeiten, S. 21–24.

Apply:

- Wir haben Übungen gemacht und etwas Theorie dazu kennengelernt – gab es in eurem Leben schon mal Situationen, in denen ihr diese Fähigkeiten «Sicherheit und Vertrauen» angewendet habt? Wann? Warum? Erfahrung?
- Könnten diese Konzepte wichtig sein in eurem Leben? Wann? Warum?
- Die Schüler:innen können im Arbeitsbuch auf den Seiten 25–28 arbeiten. Für die Erledigung aller Aufgaben wird es eine weitere Lektion brauchen.

Abschluss (5'):

- Die Schüler:innen positionieren sich nochmals auf dem Gefühlsbarometer.
- Als Option: Innere Reise zu einem sicheren Ort. Die Anleitung findet sich im Anhang. Die Reise kann als Vorbereitung zu den Aufgaben im Arbeitsheft dienen.

Bemerkungen:

- Wichtig ist, dass der Parcours auf die Fähigkeiten der Schüler:innen abgestimmt ist und Optionen parat sind, falls eine Schülerin/ein Schüler an den Anschlag kommt.

Wochen 3 und 4: Emotionen und Emotionsregulation

Ausgangsfragen:

- Was sind Emotionen und welche Funktionen haben sie?
- Woran/wie erkenne ich Emotionen?
- Wie können sie reguliert werden?
- Was ist der Zusammenhang zwischen Mentalisierung und Emotionen?

Ziele:

Die Schüler:innen:

- erleben, was Emotionen sind.
- erfahren und lernen, wie Emotionen (auch unter Stress) erkannt und reguliert werden können.
- erkennen den Zusammenhang zwischen Emotionen und Mentalisierung.

Kernkompetenzen:

Emotionen erkennen und einordnen, Emotionen regulieren können.

Mentalisierungsfördernde Fähigkeiten:

Zugang zu den Gefühlen von sich selbst und anderen; diese erkennen und einordnen; Verständnis, dass die eigenen Gedanken und Emotionen nicht deckungsgleich sind mit denjenigen anderer Menschen.

Kernbotschaften:

- Emotionen gehören zum Leben.
- Sie haben eine Funktion.
- Auch wenn Menschen unterschiedlich fühlen, so gibt es doch Grundemotionen.
- Menschen können lernen, Emotionen zu regulieren.
- Emotionsregulation gelingt mit ähnlichen Strategien wie Stressregulation.
- Stress kann das Erkennen von Emotionen, die Regulierung und die Mentalisierung negativ beeinflussen.

Dauer:

Mindestens 2 x 70–90'

Session 3: Emotionen

Material:

Gefühlsbarometer; Arbeitshandbuch Schüler:innen; Schreibutensilien; Raum, in dem sich Schüler:innen frei bewegen können; Post it; Gefühlskarten; Emotionsmemory; Ball.

Ablauf (5'):

Begrüssung der Teilnehmenden, Rückblick, Ziele und Ablauf erklären, Warm-up, Übung(en) machen (experience), Diskussion/Edukation/Vertiefung (reflect, connect, apply), abschliessen.

Warm-up (10'):

- Gefühlsbarometer.
- *Gefühlswanderung*: Die Teilnehmenden stehen im Kreis. Die Leitung gibt nach rechts ein Gefühl weiter mit einem Satz und einer Geste. Zum Beispiel: «Ich mag nicht mehr.», traurig gesagt, mit hängenden Schultern; oder «Du warst es.», wütend gesagt, mit einer Faust; etc. Bei sehr wachen Gruppen können diese Gesten nach links und rechts gegeben werden.
- *Klein zu gross*: Die Teilnehmenden stehen im Kreis. Die Leitung (oder die Teilnehmenden) geben eine Emotion in den Kreis (Geste, Ton und Mimik). Der Fokus liegt auf einer Emotion. Die Teilnehmenden sollen sie klein beginnen und gross machen; dann wieder klein werden lassen.

Übung(en) (experience) (30'):

- *Emotionspantomime*: Die Teilnehmenden gehen in Paaren zusammen. Sie ziehen abwechselungsweise Karten (siehe Anhang 3) mit verschiedenen Emotionen (z.B. Freude, Trauer, Wut) und müssen diese Emotionen pantomimisch darstellen, ohne Worte zu verwenden. Die andere Person spiegelt die Darstellung und versucht zu erraten, was die Emotion war und die Funktion dieser Emotion.
- *Emotionen erraten unter Stress*: Danach wird die Gruppe in zwei oder mehrere Teams unterteilt. Je nach Anzahl Teilnehmenden erhält jede Gruppe mindestens einen Ballon. Das Team muss den Ballon innerhalb eines begrenzten Raums in der Luft halten. Immer wenn die Leitung pfeift, wird ein Emotionsbild projiziert/gezeigt. Die Gruppe, welche die Emotion korrekt als erste identifiziert,

erhält einen Punkt. Das Spiel kann erschwert werden, indem z.B. eine Person aufgerufen wird, der Ballon nur mit Blasen in der Luft gehalten werden darf etc.

- *Emotionsmemory*: Die Schüler:innen gehen in Vierergruppen und spielen ein Emotionsmemory, bei dem sie Gesichtsausdrücke bestimmten Emotionen zuordnen müssen (siehe Anhang 4).

Diskussion/Edukation/Vertiefung (40')

Reflect:

- Wie findet ihr die Übungen? Was ist dabei passiert? Was hat funktioniert? Was nicht? Was war leicht/schwierig? Siehe auch Bemerkungen.
- Ist es dir gelungen, Emotionen darzustellen? Wie war es, die Funktion von Emotionen zu erraten? Hat der Stress (Ballon) einen Unterschied gemacht? Woran habt ihr Emotionen erkannt?

Connect:

- Um welche Themen ging es bei den Erfahrungen? Findet ihr diese wichtig/unwichtig? Warum? Spielen sie eine Rolle in eurem Leben?
- Einführung der Begriffe «Emotionen» und «Funktionen von Emotionen» – die Schüler:innen arbeiten im Arbeitsbuch, S. 30–34.

Apply:

- Wir haben Übungen gemacht und etwas Theorie dazu kennengelernt – was spielen diese Themen für eine Rolle in eurem Leben?
- Die Schüler:innen können im Arbeitsbuch auf den S. 35–41 arbeiten.

Abschluss (5')

- Optional: Die Schüler:innen positionieren sich nochmals auf dem Gefühlsbarometer.
- Teilnehmende stehen im Kreis. Der Ball wird einander zugeworfen. Wer den Ball hat, sagt, was er oder sie heute gelernt hat.

Bemerkungen:

- Während der Übung ist es wichtig, auf die emotionalen Reaktionen der Teilnehmenden zu achten und sicherzustellen, dass sie sich unterstützt fühlen.

Session 4: Emotionsregulation

Material:

Gefühlsbarometer; Arbeitshandbuch Schüler:innen; Schreibutensilien; Raum, in dem sich Schüler:innen frei bewegen können; Gefühlskarten; Bewegungsprogramm und Würfel (Anhang 6); Anleitung «Progressive Muskelentspannung» (Anhang 7); Mandala (z.B. <https://www.mandala-bilder.de/>).

Ablauf (5'):

Begrüßung der Teilnehmenden, Rückblick, Ziele und Ablauf erklären, Warm-up, Übung(en) machen (experience), Diskussion/Edukation/Vertiefung (reflect, connect, apply), abschliessen.

Warm-up (10'):

- Gefühlsbarometer
- *Emotionsstatue*: Die Schüler:innen arbeiten zu zweit zusammen. Alternativ können auch Dreierteams gebildet werden. Eine Person beginnt als Bildhauer:in (A) und der/die andere stellt das Gestaltungsmaterial (B) dar und wird nach und nach zu einem Kunstwerk. Der Bildhauer/die Bildhauerin zieht eine Karte (siehe Karten Woche 3) mit einem Gefühl darauf und beginnt das Material (B) nach seinen/ihren Vorstellungen zu formen, indem er/sie den/die Partner:in mit den Händen in die gewünschte Position bringt. Der/die Partner:in lässt sich von Person (A) formen und folgt den Bewegungen. Die Übung wird nonverbal durchgeführt. Sobald alle Statuen fertig sind, eröffnet die Leitung den «Museumsrundgang». Die Bildhauer:innen sehen sich gemeinsam die Werke der anderen an und nennen ihre Vermutungen, was das Kunstwerk darstellen könnte. Die Bildhauer:innen äussern sich zu den genannten Ideen. Anschliessend dürfen sich die Statuen wieder bewegen und es erfolgt ein Rollenwechsel (Behringer et al., 2021).

Übung(en) (experience) (30'):

- *Bewusstes Atmen*: Die Schüler:innen setzen sich entspannt hin oder sie liegen. Die Leitung bittet sie, die Augen zu schliessen und sich auf die Nasenspitze zu fokussieren. Die Schüler:innen beobachten, wie die Luft ein- und ausfließt. Die Leitung leitet das Zählen der Atmung an. 1, 2, 3, ein ... 1, 2, 3, halten, 1, 2, 3,

aus, 1, 2, 3, halten etc. Nach 2–3 Minuten der Anleitung üben die Schüler:innen selbstständig für 2–3 Minuten.

- Die Schüler:innen finden sich in Zweier- oder Dreiergruppen. Sie erzählen einander Erlebnisse, die stressig waren und wie sie damit umgegangen sind.
- Die Schüler:innen können danach auswählen und entweder ein Mandala ausmalen oder ein Bewegungsprogramm machen (siehe Anhang 6).

Diskussion/Eduktion/Vertiefung (40')

Reflect:

- Wie fandet ihr die Übungen? Was ist dabei passiert? Was hat funktioniert? Was nicht? Was war leicht/schwierig? Siehe auch Bemerkungen.

Connect:

- Um welche Themen ging es bei den Erfahrungen? Findet ihr diese wichtig/unwichtig? Warum? Spielen sie eine Rolle in eurem Leben?
- Einführung der Begriffe «Emotionsregulation» und «Stress» – die Schüler:innen arbeiten im Arbeitsbuch, S. 42–45.

Apply:

- Wir haben Übungen gemacht und etwas Theorie dazu kennengelernt – was spielen diese Themen für eine Rolle in eurem Leben?
- Die Schüler:innen können im Arbeitsbuch auf den S. 46–49 arbeiten.

Abschluss (5')

- Optional: Die Schüler:innen positionieren sich nochmals auf dem Gefühlsbarometer.
- Die Leitung führt durch eine progressive Muskelentspannung. Eine Anleitung findet sich im Anhang 7.

Bemerkungen:

- Während der Übung ist es wichtig, auf die emotionalen Reaktionen der Teilnehmer zu achten und sicherzustellen, dass sie sich unterstützt fühlen. Setzen Sie klare Grenzen und bieten Sie bei Bedarf Ressourcen oder Unterstützung an.

Wochen 5 und 6: Empathie, Perspektivenübernahme, kontextuelle Sensitivität und aktives Zuhören

Ausgangsfragen:

- Was bedeutet Empathie?
- Wie hängt Empathie mit Gefühlen zusammen?
- Welche Bedeutung spielen aktives Zuhören und Perspektivübernahme für Empathie?
- Was hat Perspektivenübernahme mit kontextueller Sensitivität zu tun?
- Was meint man mit aktivem Zuhören?
- Was ist der Zusammenhang zwischen Mentalisierung und Empathie?

Ziele:

Die Schüler:innen:

- erfahren, was Empathie ist.
- verstehen den Zusammenhang zwischen Empathie und Gefühlen.
- üben aktives Zuhören und die Perspektivenübernahme respektive das Verhalten in unterschiedlichen Kontexten.
- verstehen den Zusammenhang zwischen Mentalisierung und Empathie.

Kernkompetenzen:

Empathie, Perspektivenübernahme, (verbale und nicht-verbale) Kommunikationsfähigkeiten, aktives Zuhören, kontextuelle Sensibilität.

Mentalisierungsfördernde Fähigkeiten:

Fähigkeit, sich in die Lage anderer zu versetzen, anderen zuhören und dadurch sie besser zu verstehen; Zugang zu den Gefühlen anderer, diese erkennen und einordnen; aktivere Kommunikation.

Kernbotschaften:

- Empathie bedeutet im Endeffekt Perspektivenübernahme.
- Sie betrifft viele Lebensbereiche wie Beziehungen oder Konfliktlösung.
- Empathie setzt sich aus verschiedenen Fähigkeiten zusammen, wie dem aktiven Zuhören.

- Empathie und Mentalisierung sind beides Fähigkeiten, die geübt werden können.
- Sich an Situationen anzupassen, bedingt die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme.
- Aktives Zuhören beinhaltet mehr als «nur» zuhören (z.B. Blickkontakt).

Dauer:

Mindestens 2 x 70–90'

Session 5: Empathie

Material:

Gefühlsbarometer; Zettel mit Namen und Eigenschaften; Arbeitsbuch Schüler:innen, Schreibutensilien; Raum, in dem sich Schüler:innen frei bewegen können; Fotos/Karten mit Menschen darauf.

Ablauf (5'):

Begrüssung der Teilnehmenden, Rückblick, Ziele und Ablauf erklären, Warm-up, Übung(en) machen (experience), Diskussion/Edukation/Vertiefung (reflect, connect, apply), abschliessen.

Warm-up (5'):

- Gefühlsbarometer.
- *Telefonspiel*: Die Teilnehmenden stehen in einer Linie, idealerweise mit 2–5 Metern Abstand. Der ersten Person wird ein kurzer Satz ins Ohr geflüstert. Diese rennt zur zweiten und gibt den Satz wieder, flüsternd und nur einmal wiederholend. Die letzte Person sagt den Satz laut und die Gruppe vergleicht die Anfangs- und die Endinformation. Ist die Anzahl Teilnehmender genügend gross, kann dies als Wettkampf ausgeführt werden.
- *Fotoempathie*: Die Teilnehmenden wählen bereitliegende Fotos aus (das können auch Bilder aus Zeitschriften sein). In Dreier- oder Vierergruppen beschreibt jeder und jede die Atmosphäre auf dem Bild, was die Person gerade fühlen könnte und was die Person kommunizieren möchte (Müller, n. d.).

Übung(en) (Erfahrung) (40'):

- *Walking in Someone Else's Shoes*: Die Teilnehmenden stehen im Kreis und tauschen ihre Schuhe mit der Person rechts von ihr. Jede Person sagt, welche Schuhe sie mag und warum sie genau diese gekauft hat (es geht um die Schuhe, die man bekommen hat). Die Teilnehmenden gehen danach zu zweit zusammen. Die eine Person wählt ein emotionales Erlebnis aus (Streit, Treffen mit Freunden etc.) und erzählt es der zweiten. Das Erlebnis wird so sachlich wie möglich erzählt. Zum Beispiel: Gestern hatte ich einen langen Streit mit meiner Mutter. Die zuhörende Person versucht im Folgenden, aus der Perspektive der ersten Person zu sagen, was sie dabei gefühlt und gedacht hat sowie

was sie als nächstes gemacht hat. Dabei sollen auch kontextuelle Faktoren erwähnt werden (z.B. die Religion der Person). Zum Beispiel: Ich könnte mir vorstellen, dass du sehr wütend warst und vielleicht schneller geatmet hast. Danach gingst du in dein Zimmer und hast geweint. Die erste Person erzählt dann, wie es ihr tatsächlich ergangen war. Danach wechseln die Rollen.

- *Rollenübernahme:* Die Teilnehmenden erhalten von der Leitung einen Zettel mit einem Namen und einer Eigenschaft darauf, z.B. Damian – wütend (siehe Anhang 8). Die Schüler:innen laufen frei im Raum umher. Die Leitung bringt sie in die Rolle, welche auf dem Zettel beschrieben ist. Die Aufmerksamkeit wird zuerst auf die Füße gebracht. Wie fühlen sie sich an? Läufst du auf den Ballen oder Fersen? Wie fühlen sich die Knie an etc. Danach wird die Aufmerksamkeit auf die Figur gebracht. Wie würde die Person auf der Karte laufen? Langsam oder schnell? Brust rein oder raus? Etc.
- *Szenisches Spiel:* Die Teilnehmenden gehen zu dritt oder zu viert zusammen und spielen eine Szene in der Rolle der Figur. Das Thema der Szene erhalten sie von der Leitung. Zum Beispiel: Ihr steht in einer Schlange vor der Kasse. Was passiert? Nach einem Durchgang tauschen sie die Rollen – dies wird wiederholt, bis alle Teilnehmenden jede Rolle spielten.

Diskussion/Edukation/Vertiefung (40'):

Reflect:

- Wie findet ihr die Übungen? Was ist dabei passiert? Was hat funktioniert? Was nicht? Was war leicht/schwierig?
- Gibt es Missverständnisse zwischen Menschen? Wie kann damit umgegangen werden? Wie fühlen sich die Personen? Wie war es, als jemand anders euch erzählt hat, wie ihr euch gefühlt habt?
- Wie fühlt es sich an, in den Schuhen von jemand anderem zu laufen und die Rolle zu wechseln?

Connect:

- Um welche Themen ging es bei den Erfahrungen? Findet ihr diese wichtig/unwichtig? Warum? Spielen sie eine Rolle in eurem Leben?
- Einführung der Begriffe «Empathie» und «Perspektivübernahme» – Arbeit im Arbeitsbuch, S. 50–53.

Apply:

- Wir haben Übungen gemacht und etwas Theorie dazu kennengelernt – was spielen diese Themen für eine Rolle in eurem Leben?
- Die Schüler:innen können im Arbeitsbuch auf den Seiten 54–57 arbeiten.

Abschluss (5'):

- Optional: Die Schüler:innen positionieren sich nochmals auf dem Gefühlsbarometer.
- Die Schüler:innen sind im Kreis. Am Boden liegen Stimmungskarten ausgebreitet. Jeder und jede wählt eine Karte aus. Die Teilnehmenden teilen mit, warum sie gerade diese Karte ausgewählt haben und wie diese mit ihrer Stimmung zusammenhängt.

Session 6: Aktives Zuhören

Material:

Gefühlsbarometer; Zettel mit Namen und Eigenschaften; Arbeitshandbuch Schüler:innen; Schreibutensilien; Raum, in dem sich Schüler:innen frei bewegen können; Karten mit Ohr-Redewendungen (Anhang 9); Glocke; Liste «Aktives Zuhören»; Feedbackbogen; Klangschale.

Ablauf (5'):

Begrüßung der Teilnehmenden, Rückblick, Ziele und Ablauf erklären, Warm-up, Übung(en) machen (experience), Diskussion/Edukation/Vertiefung (reflect, connect, apply), abschliessen.

Warm-up (5'):

- Gefühlsbarometer.
- *Redewendungen*: Jeweils ein bis zwei Teilnehmende (je nach Redewendung) bekommen ein Kärtchen und sollen die angegebene Redewendung pantomisch darstellen. Der Rest der Gruppe soll erraten, um welche Redewendung es sich dabei handelt. Einen Wettstreitcharakter bekommt die Übung dann, wenn die Teilnehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt werden und (wie bei dem Spiel Scharade) ein Gruppenmitglied die Redewendung den Übrigen seiner Gruppe vorstellt. Dabei werden Punkte gesammelt. Die Übung kann noch lebendiger gestaltet werden, indem die ganze Gruppe gleichzeitig die Redewendung darstellt. Dazu bittet das Leitungsteam die Teilnehmenden, lose durch den Raum zu spazieren, während im Hintergrund Musik läuft. Ohne Vorwarnung stoppt das Leitungsteam die Musik und liest eines der Sprichwörter vor. Das ist das Stichwort für alle Teilnehmenden, spontan Paare zu bilden und das Sprichwort wortwörtlich nachzustellen. Diese Variante bringt eine Menge Bewegung und Spass mit sich.

Alternative:

- *Folge der Glocke*: Alle verteilen sich im Raum; einer Person werden die Augen verbunden, jemand anderes bekommt ein Glöckchen in die Hand. Nun muss die Person mit verbundenen Augen dem Glöckchen folgen, sollte jedoch an keinem der anderen Teilnehmenden anstossen. Um dies zu verhindern, muss

immer die Person, die gerade ein Hindernis darstellt, ein Geräusch von sich geben (z.B. mit Reissverschluss, Schlüsselbund, Kette etc.).

Übung(en) (Erfahrung) (40'):

- Als Einstieg erfolgt ein kurzes Brainstorming zu «Was ist aktives Zuhören?», «Was braucht es dazu?» – siehe Arbeitsbuch, Seite 58.
- Die Schüler:innen werden in Dreiergruppen aufgeteilt. Pro Gruppe wird entschieden, wer A, B und C ist. Diese Übung hat drei Durchgänge: Zuerst wird A Sprecher:in, B Zuhörer:in und C Beobachter:in. C kann schriftlich die Verhaltensweisen, die er/sie bei A und B beobachtet, festhalten. Nachdem A ein Thema gewählt hat, wird die Runde gestartet.
- Mögliche Themen: – Als ich Hilfe brauchte – Was ich besser machen/können möchte – Ein Problem, das ich lösen möchte – Als ich einmal Streit bekam – Als ich eine schwere Entscheidung treffen musste – Was ich machen möchte, wenn ich erwachsen bin – usw.
- 3 Durchgänge à 3 Minuten: A spricht, B hört aktiv zu und C beobachtet A und B und hält fest, welche Handlungsweisen aktives Zuhören zum Ausdruck bringt. => Beispiele siehe Liste «Aktives Zuhören ...» (S. 58).
- Nach drei Minuten ist die Sprechzeit vorbei. Nun hat die Beobachterin/der Beobachter C eine Minute Zeit für ihren/seinen Report. In den folgenden Runden werden die Rollen reihum getauscht.

Die Übungen zu dieser Session sind in Anlehnung an: Urlich & Hartung (2006).

Diskussion/Edukation/Vertiefung (40'):

Reflect:

- Wie fandet ihr die Übungen? Was ist dabei passiert? Was hat funktioniert? Was nicht? Was war leicht/schwierig?
- Als ihr Sprecherin/Sprecher wart, hattet ihr das Gefühl, dass man euch wirklich zuhört? – Wie habt ihr euch dabei gefühlt? – Welche Verhaltensweisen des aktiven Zuhörens habt ihr beobachten können? – Was war beim aktiven Zuhören das Einfachste, was war das Schwierigste? – Was habt ihr von eurer Beobachterin oder eurem Beobachter gelernt? – Was macht eine gute Zuhörerin oder ein guter Zuhörer aus? – Wie kann aktives Zuhören euch dabei helfen, einen Konflikt mit jemandem zu lösen?

Connect:

- Um welche Themen ging es bei den Erfahrungen? Findet ihr diese wichtig/unwichtig? Warum? Spielen sie eine Rolle in eurem Leben?
- Einführung der Begriffe «Empathie» und «Perspektivübernahme» – Arbeit im Arbeitsbuch, Seite 58.

Apply:

- Wir haben Übungen gemacht und etwas Theorie dazu kennengelernt – was spielen diese Themen für eine Rolle in eurem Leben?
- Die Schüler:innen können im Arbeitsbuch auf den Seiten 59–61 arbeiten.

Abschluss (5'):

- Optional: Die Schüler:innen positionieren sich nochmals auf dem Gefühlsbarometer.
- Die Klangschale wird angeschlagen, die Teilnehmenden schliessen dabei die Augen. Wenn sie den Klang nicht mehr hören, öffnen sie die Augen wieder.

Wochen 7 und 8: Kooperationsfähigkeit und Konfliktlösung

Ausgangsfragen:

- Was versteht man unter Kooperationsfähigkeit?
- Was bedeutet Konfliktlösung?
- Was ist der Zusammenhang zwischen Mentalisierung, Kooperationsfähigkeit und Konfliktlösung?

Ziele:

Die Schüler:innen:

- erfahren, was Kooperation ist und wie man diese verbessert.
- lernen Möglichkeiten, Konflikte zu lösen.
- kennen Grundarten an Konflikten.
- verstehen, wie Mentalisierung Kooperation und Konfliktlösung fördert.

Kernkompetenzen:

Kooperation, Soziabilität, Problem- und Konfliktlösungsfähigkeit, Kommunikation.

Mentalisierungsfördernde Fähigkeiten:

Perspektivübernahme; Empathie; soziales Verhalten und Interaktion.

Kernbotschaften:

- Zusammenarbeit ist wichtig. Das Gelingen davon hängt von jedem und jeder Einzelnen ab.
- Zusammenarbeit basiert auf verschiedenen Fähigkeiten. Dazu gehören Vertrauen, Respekt, Empathie etc.
- Ausdauer und Flexibilität sind ebenfalls wichtige Eigenschaften.
- Klare Kommunikation hilft bei der Konfliktlösung.
- Gewalt ist nicht nötig, um einen Konflikt zu lösen.
- Konflikte werden nicht von allen gleich empfunden.

Dauer:

Mindestens 2 x 70–90'

Session 7: Kooperation

Material:

Gefühlsbarometer (Skala von 1–10 in einer Linie mit etwas Abstand auf dem Boden auslegen); Arbeitshandbuch Schüler:innen; Schreibutensilien; Raum, in dem sich Schüler:innen frei bewegen können; Puzzle; Seil; «Schatz»; Klebeband; Stab.

Ablauf (5'):

Begrüssung der Teilnehmenden, Rückblick, Ziele und Ablauf erklären, Warm-up, Übung(en) machen (experience), Diskussion/Edukation/Vertiefung (reflect, connect, apply), abschliessen.

Warm-up (10'):

- Gefühlsbarometer.
- *Gruppenpuzzle:* Die Teilnehmenden sollen gemeinsam ein Puzzle zusammensetzen, aber jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin hat nur einen Teil des Puzzles. Ziel ist es, zusammenzuarbeiten, um das gesamte Puzzle fertigzustellen. Es sollte ein Puzzle gewählt werden, dass der Gruppengrösse entspricht. Die Teilnehmenden sollten in der Regel nicht mehr als 2–4 Teile haben. Alternativ finden sich hier einfache Puzzles zum Ausschneiden: <https://www.kinder-mal-vorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-raetsel-puzzle.php>.

Übung(en) (Erfahrung) (30'):

- *Stab auf den Boden:* Die Schüler:innen teilen sich in Vierergruppen auf. Die Spieler:innen jeder Gruppe stehen auf einer Linie und strecken den Zeigfinger aus. Die Leitung legt den Spieler:innen einen Rundstab auf die Fingerkuppen. Die Aufgabe besteht darin, den Stab gemeinsam auf dem Boden abzulegen, ohne dass die Finger den Kontakt verlieren. Falls es gelingt, kann es in grösseren oder kleineren Gruppen ausprobiert werden.
- *Schatzsuche:* Die Leitung markiert eine grosse rechteckige Fläche auf dem Boden (mit Klebeband). Die Fläche stellt einen vergifteten See dar. In der Mitte liegt ein Schatz. Die Klasse erhält ein langes Seil und die Aufgabe, den Schatz zu bergen. Der Schatz darf nicht vom Seil berührt werden. Keine Spielerin/kein Spieler darf mit einem Körperteil den See berühren.

Alternative:

- Bitten Sie alle Teilnehmenden, sich in einer langen Reihe, Schulter an Schulter, aufzustellen. Sagen Sie ihnen, dass sie darauf achten sollen, dass die Aussen-seiten ihrer Füße die Füße ihrer Nachbarn/ihrer Nachbarinnen berühren. Stellen Sie eine Linie in circa sechs Metern Entfernung auf und verwenden Sie dabei verfügbare Materialien (z.B. Stöcke, wenn Sie sich im Freien befinden oder Stühle, wenn Sie sich in einem Raum befinden). Sagen Sie den Jugendlichen, dass sie diese Linie erreichen müssen, ohne ihre Füße während der Übung von den Füßen ihres Nachbarn zu trennen. Wenn auch nur ein Fuss-paar die Verbindung verliert oder die Füße des Nachbarn nicht berührt, muss die gesamte Reihe von vorne beginnen. Gehen Sie herum, um zu überprüfen, ob sich die Füße berühren.

Die Übungen zu dieser Session sind in Anlehnung an: Stockert (2020).

Diskussion/Edukation/Vertiefung (40'):

Reflect:

- Wie fandet ihr die Übungen? Was ist dabei passiert? Was hat funktioniert? Was nicht? Was war leicht/schwierig?
- Was war nötig für die Zusammenarbeit? Was hat nicht funktioniert? Wie war das Gefühl, zusammen (nicht) erfolgreich gewesen zu sein? Welche Strategie habt ihr gebraucht? Wie war die Dynamik im Team, wie die Kommunikation? Was hat geholfen? Gab es Konflikte? Was habt ihr dabei gefühlt?

Connect:

- Um welche Themen ging es bei den Erfahrungen? Findet ihr diese wichtig/unwichtig? Warum? Spielen sie eine Rolle in eurem Leben?
- Zu welchen Teams gehörst du? Was trägst du dazu bei? Was ist ein gutes Teammitglied?
- Einführung des Begriffs «Kooperation». Einführung der Begriffe «Empathie» und «Perspektivübernahme» – Arbeit im Arbeitsbuch, Seiten 62–64.

Apply:

- Wir haben Übungen gemacht und etwas Theorie dazu kennengelernt – was spielen diese Themen für eine Rolle in eurem Leben?

- Die Schüler:innen können im Arbeitsbuch auf den Seiten 65–68 arbeiten.

Abschluss (5'):

- Optional: Die Schüler:innen positionieren sich nochmals auf dem Gefühlsbarometer.

Session 8: Konfliktfähigkeit

Material:

Gefühlsbarometer (Skala von 1–10 in einer Linie mit etwas Abstand auf dem Boden auslegen); Arbeitshandbuch Schüler:innen; Schreibutensilien; Raum, in dem sich Schüler:innen frei bewegen können; Seile; Orange.

Ablauf (5'):

Begrüßung der Teilnehmenden, Rückblick, Ziele und Ablauf erklären, Warm-up, Übung(en) machen (experience), Diskussion/Edukation/Vertiefung (reflect, connect, apply), abschliessen.

Warm-up (10'):

- *Konfliktbarometer:* Gleiches Set-up wie beim Gefühlsbarometer. Die Leitung liest Konfliktsituationen vor (Anhang 10) und die Jugendlichen positionieren sich darauf. Die 10 meint «Ich empfinde das als sehr schlimmen Konflikt.»; die 1 «Das ist kein Konflikt für mich.»
- *Dreibein:* Die Jugendlichen bilden Paare. Mit einem Seil oder einem Tuch wird das rechte Bein eines Kindes an das linke des anderen gebunden. Auf diese Weise versuchen sie zu laufen. Nach einigem Üben absolvieren sie einen Wettkampf.

Alternative:

- *Gemeinsames Zählen:* Die Jugendlichen stehen im Kreis. Die Aufgabe besteht darin, ohne sich abzusprechen, bis 20 zu zählen. Rufen die Jugendlichen gleichzeitig eine Zahl, so müssen sie wieder von vorne beginnen.

Übung(en) (Erfahrung) (30'):

- *Orangen-Spiel:* Für dieses Spiel braucht es einen Mediator/eine Mediatorin und zwei Freiwillige. Die Leitung gibt A die Instruktion, dass er/sie unbedingt die Orangenschale will, um einen Kuchen zu backen. Er/sie darf das aber nicht sagen. Person B will das Fruchtfleisch, um Saft zu machen. Die Mediatorin/der Mediator hat die Aufgabe, den Konflikt zu lösen (Anhang 11).
- An dieser Stelle ist ein kurzer Input nötig. Wie kann ein Konflikt durch Mediation gelöst werden? Siehe Arbeitsbuch, S. 72–74.

- *Rollenspiel*: Die Jugendlichen erhalten einen Konflikt, den sie lösen müssen. Beispielfall ist im Anhang 12 (Renelt, n. d.).

Diskussion/Eduktion/Vertiefung (40')

Reflect:

- Wie findet ihr die Übungen? Was ist dabei passiert? Was hat funktioniert? Was nicht? Was war leicht/schwierig?
- Wie könnte das Orangenspiel (nicht) gelöst werden?

Connect:

- Um welche Themen ging es bei den Erfahrungen? Findet ihr diese wichtig/unwichtig? Warum? Spielen sie eine Rolle in eurem Leben?
- Einführung des Begriffs «Konfliktlösung». Arbeit im Arbeitsbuch, Seiten 69–75.

Apply:

- Wir haben Übungen gemacht und etwas Theorie dazu kennengelernt – was spielen diese Themen für eine Rolle in eurem Leben?
- Die Schüler:innen können im Arbeitsbuch auf den Seiten 76–78 arbeiten.

Abschluss (5')

- Optional: Die Schüler:innen positionieren sich nochmals auf dem Gefühlsbarometer.

Woche 9: Gedanken, Gedankenregulierung und Verhalten

Ausgangsfragen:

- Welchen Einfluss haben Gedanken auf das Verhalten und umgekehrt?
- Was hat das mit Mentalisierung zu tun?
- Wie können Gedanken reguliert werden?
- Was sind Verhaltensmuster und wie können diese erkannt werden?
- Was ist der Zusammenhang zwischen Mentalisierung, Gedanken und Verhalten?

Ziele:

Die Schüler:innen:

- erfahren, wie die Gedanken das Verhalten beeinflussen und umgekehrt.
- lernen Möglichkeiten, Gedanken zu regulieren und Verhaltensmuster zu erkennen.
- verstehen die Zusammenhänge zwischen Mentalisierung, Gedanken und Verhalten.

Kernkompetenzen:

Analytisches Denken, Gedankenregulation, Verhaltensregulation, Selbstwahrnehmung.

Mentalisierungsfördernde Fähigkeiten:

Die Fähigkeit, eigene Gedanken und die anderer zu lesen; Fähigkeit, Verhalten vorherzusagen und sich seiner Gedanken und seines Verhaltens bewusst sein.

Kernbotschaften:

- Viele unserer Gedanken sind unbewusst. Erst durch die Achtsamkeit werden wir uns ihrer bewusster.
- Gedanken zu kennen, lässt uns auch erkennen, warum wir uns so oder so verhalten. Das gilt auch für das Erkennen von unserem Verhalten.
- Unsere Gedanken und unser Verhalten zu erkennen, macht es leichter, sich in andere Menschen hineinzusetzen.

Dauer:

Mindestens 1 x 70–90'

Session 9: Gedanken und Gedankenregulation

Material:

Gefühlsbarometer (Skala von 1–10 in einer Linie mit etwas Abstand auf dem Boden auslegen); Arbeitshandbuch Schüler:innen; Schreibutensilien; Blätter; Raum, in dem sich Schüler:innen frei bewegen können; Zahlzetteln.

Ablauf (5'):

Begrüßung der Teilnehmenden, Rückblick, Ziele und Ablauf erklären, Warm-up, Übung(en) machen (experience), Diskussion/Edukation/Vertiefung (reflect, connect, apply), abschliessen.

Warm-up (10'):

- Gefühlsbarometer.
- *Whiskeymixer*: Alle Spielenden stellen sich im Kreis auf. Im Uhrzeigersinn wird das Wort "Whiskeymixer" möglichst schnell herumgegeben. Sagt ein Spieler/eine Spielerin "Messwechsel", wird die Richtung gewechselt und das Wort "Wachsmaske" wird entgegen dem Uhrzeigersinn weitergegeben. Das A und O des Spiels ist dabei Geschwindigkeit: Zögert ein Spieler/eine Spielerin oder fängt an zu lachen, muss er bzw. sie einmal um den Kreis laufen.
- *Aufstellen nach Zahl*: Die Leitung bereitet Zettel mit Zahlen darauf vor. Jeder und jede darf nur die eigene Zahl wissen. Die Aufgabe besteht darin, dass sich die Teilnehmenden, ohne zu sprechen, in einer Linie nach Zahlenfolge und ohne zu sprechen im Abstand von je 1 bis 2 Metern aufstellen. Statt nach Zahlen kann die Leitung auch Anweisungen geben, wie nach Alter aufstellen oder nach Anzahl Geschwister etc.

Übung(en) (Erfahrung) (30'):

- *Gedankenlesen*: Die Teilnehmenden werden in Paaren oder kleinen Gruppen aufgeteilt. Jeder Teilnehmer überlegt sich einen Gedanken oder ein Gefühl, das er/sie gerne ausdrücken möchte, ohne es verbal zu äussern. Die anderen Teilnehmenden haben die Aufgabe, die Gedanken und Gefühle ihrer Partner zu erraten und zu spiegeln.
- Kurzes Beispiel der Leitung als Input. Sie bläst einen Ballon auf, immer mehr – als Illustration, dass das oftmals mit unseren Gedanken passiert.

- *Automatisches Schreiben:* Die Schüler:innen erhalten mehrere Blätter Papier und einen Bleistift. Ein Timer wird auf 5 Minuten gestellt. Die Schüler:innen sollen auf ein Anfangszeichen beginnen zu schreiben und den Stift erst wieder absetzen, wenn der Timer erklingt. Es soll alles aufgeschrieben werden, was ihnen durch den Kopf geht. Es muss überhaupt keinen Sinn machen und niemand liest es danach.

Diskussion/Eduktion/Vertiefung (40'):

Reflect:

- Wie findet ihr die Übungen? Was ist dabei passiert? Was hat funktioniert? Wie war es, Gedanken zu lesen? Was braucht es dazu?
- Wie ist es, einfach loszuschreiben? Was passierte dabei?

Connect:

- Um welche Themen ging es bei den Erfahrungen? Findet ihr diese wichtig/unwichtig? Warum? Spielen sie eine Rolle in eurem Leben?
- Einführung der Begriffe «Gedanken und «Gedankenregulation. Arbeit im Arbeitsbuch, Seiten 79–82.

Apply:

- Wir haben Übungen gemacht und etwas Theorie dazu kennengelernt – was spielen diese Themen für eine Rolle in eurem Leben?
- Die Schüler:innen können im Arbeitsbuch auf den Seiten 83–86 arbeiten.

Abschluss (5'):

- Optional: Die Schüler:innen positionieren sich nochmals auf dem Gefühlsbarometer.

Bemerkungen (5'):

- Mit den Schüler:innen diskutieren, dass Verhalten mit Gedanken zusammenhängt und umgekehrt, dass deren Techniken zur Regulation sehr ähnlich sind.

Wochen 10 und 11: Kommunikation und Beziehungen

Ausgangsfragen:

- Was macht eine gute Beziehung aus?
- Wie beeinflussen Gedanken und Gefühle Beziehungen?
- Welche Rolle spielt die Kommunikation?
- Wie kann über die Kommunikation eine Beziehung gestaltet werden?
- Was ist der Zusammenhang zwischen Mentalisierung, Kommunikation und Beziehungen?

Ziele:

Die Schüler:innen:

- erfahren, wie sich verschiedene Beziehungskonstellationen anfühlen.
- lernen, Beziehungen zu gestalten.
- erfahren und lernen wesentliche Elemente der Kommunikation.

Kernkompetenzen:

Beziehungsgestaltung, Kommunikationsfähigkeit.

Mentalisierungsfördernde Fähigkeiten:

Die Fähigkeit, Beziehungen zu gestalten und sich auszudrücken sowie über die Kommunikation Einfluss auf Beziehungen zu nehmen.

Kernbotschaften:

- Beziehungen spielen in allen Lebensbereichen eine Rolle.
- Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Beziehungen und Kommunikation.
- Auch Empathie und Zuhören sind dabei wichtig.

Dauer:

Mindestens 2 x 70–90'

Session 10: Mentalisierung und Kommunikation

Material:

Gefühlsbarometer (Skala von 1–10 in einer Linie mit etwas Abstand auf dem Boden auslegen); Arbeitsbuch Schüler:innen; Schreibutensilien; Raum, in dem sich Schüler:innen frei bewegen können.

Ablauf (5'):

Begrüßung der Teilnehmenden, Rückblick, Ziele und Ablauf erklären, Warm-up, Übung(en) machen (experience), Diskussion/Edukation/Vertiefung (reflect, connect, apply), abschliessen.

Warm-up (15'):

- Gefühlsbarometer.
- *Blickkontakt*: Die Schüler:innen stehen im Kreis. Es ist das Ziel, dass immer zwei Kinder ihre Plätze tauschen, aber nur, wenn sich ihre Blicke treffen. Wenn das gelingt, dürfen sie gehen, treffen sich in der Mitte und drehen sich dort umeinander und laufen rückwärts auf den Platz des anderen. Es dürfen mehrere Jugendliche gleichzeitig den Platz wechseln.
- *Rücken-an-Rücken*: Zwei Kinder sitzen Rücken an Rücken. Beide haben Lego oder Klötze vor sich. Sie müssen die gleichen Teile vor sich haben. Ein Kind ist der Baumeister und sagt dem anderen, was es baut respektive was er oder sie mitbauen muss. Dies kann auch als Wettbewerb durchgeführt werden. Die Gewinner:innen sind die, welche das gleiche gebaut haben.

Übung(en) (experience) (30'):

- *«Interview-Twister»*: Bitten Sie die Jugendlichen, in Paaren oder kleinen Gruppen zu arbeiten. Jede Person stellt der anderen eine Frage, die sie beantworten muss. Nachdem die Frage beantwortet wurde, muss die andere Person die Antwort paraphrasieren und zusammenfassen, bevor sie zur nächsten Frage übergehen. Diese Übung fördert das aktive Zuhören, das Verständnis und die Fähigkeit, die Informationen prägnant wiederzugeben.
- *«Nachrichten-Rallye»*: Erstellen Sie eine Reihe von Nachrichten oder kurzen Texten, die paraphrasiert oder zusammengefasst werden müssen. Die Jugendlichen arbeiten in Teams und es steht eine bestimmte Zeit zur Verfügung, um die Nachrichten korrekt zu paraphrasieren oder zusammenzufassen. Das

Team, das die meisten richtigen Antworten hat, gewinnt. Diese Übung fördert das schnelle Denken und die Fähigkeit, Informationen präzise zu erfassen.

- «*Fragen-Poker*»: Geben Sie den Jugendlichen Spielkarten mit verschiedenen Fragetypen (offene Fragen, geschlossene Fragen, alternative Fragen usw.). Jeder Spieler erhält eine Handvoll Karten. Die Jugendlichen führen dann Gespräche oder Diskussionen, bei denen sie ihre Fragen taktisch einsetzen, um Informationen zu erhalten oder Diskussionen voranzutreiben. Sie können ihre Karten nach Bedarf ausspielen und neue Karten ziehen.

Diskussion/Edukation/Vertiefung (40'):

Reflect:

- Wie fandet ihr die Übungen? Was ist dabei passiert? Was hat funktioniert?
- Wie war es, Gedanken zu lesen? Was braucht es dazu?
- Wie ist es, einfach zu schreiben? Was passierte dabei?

Connect:

- Um welche Themen ging es bei den Erfahrungen? Findet ihr diese wichtig/unwichtig? Warum? Spielen sie eine Rolle in eurem Leben?
- Einführung der Begriffe «Gedanken und «Gedankenregulation. Arbeit im Arbeitsbuch, Seiten 87–92.

Apply:

- Wir haben Übungen gemacht und etwas Theorie dazu kennengelernt – was spielen diese Themen für eine Rolle in eurem Leben?
- Die Schüler:innen können im Arbeitsbuch auf den Seiten 93–95 arbeiten.

Abschluss (5'):

- *Bingo*: Erstellen sie Bingo-Karten mit verschiedenen Kommunikationsaspekten wie Paraphrasieren, Zusammenfassen, nonverbaler Kommunikation usw. Die Jugendlichen hören sich Gespräche oder Nachrichten an und markieren die jeweiligen Kästchen auf ihrer Bingo-Karte, wenn sie die entsprechenden Kommunikationstechniken bemerken. Das Spiel fördert die Aufmerksamkeit für die verschiedenen Techniken und die Wahrnehmung ihrer Verwendung in der Kommunikation.
- *Optional*: Gefühlsbarometer.

Session 11: Mentalisierung und Beziehungen

Material:

Gefühlsbarometer (Skala von 1–10 in einer Linie mit etwas Abstand auf dem Boden auslegen); Arbeitsbuch Schüler:innen; Schreibutensilien; Raum, in dem sich Schüler:innen frei bewegen können.

Ablauf (5'):

Begrüßung der Teilnehmenden, Rückblick, Ziele und Ablauf erklären, Warm-up, Übung(en) machen (experience), Diskussion/Edukation/Vertiefung (reflect, connect, apply), abschliessen.

Warm-up (10'):

- Gefühlsbarometer.
- *Blindes Finden*: Die Jugendlichen bekommen in einem Raum die Augen verbunden. Die Aufgabe ist, dass sich blind alle finden und mindestens ein Körperteil berührt. Wenn z.B. ein Kind ein anderes «findet», einigen sie sich, wie sie weitergehen (z.B. einhaken). Danach suchen sie weitere Kinder. Als Herausforderung kann die Übung ohne Sprechen durchgeführt werden (Behnke, 2016).

Alternativ:

- *Grenzen*: Die Jugendlichen arbeiten in Paaren. Ein Kind steht still; das andere bewegt sich so nahe zum anderen, bis es «Stopp» ruft. Diesen Abstand lassen sie kurz auf sich wirken.

Übung(en) (experience) (30'):

- *Kurzimpro*: Die Teilnehmenden gehen zu zweit zusammen. Sie spielen einen kurzen Dialog: «Hallo!», «Ich bin da.», «Schön, dass Du das bist.» Sie bekommen den Auftrag, diese Kurzszene in verschiedenen Beziehungskonstellationen zu spielen. Zum Beispiel als Konkurrenten, als Partner, als Geschwister, als Feinde etc.
- *Soziales Skript*: Die Teilnehmenden werden in Vierergruppen aufgeteilt. Sie haben den Auftrag, sich bestimmte soziale Situationen vorzustellen, in denen sie Schwierigkeiten haben, sich angemessen zu verhalten oder die zu Konflikt führen. Sie wählen eine dieser Situationen aus und spielen sie den anderen vor.

Dann spielen sie die gleiche Szene nochmals. Die Zuschauenden können an Stellen unterbrechen, in denen sie anders handeln würden. Dies kann wiederholt werden, so lange angebracht. Diese Aktivität orientiert sich am Forumtheater – mehr Infos: https://www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de/system/files/dokument_pdf/MB%20MW%20II%203_0.pdf.

Diskussion/Edukation/Vertiefung (40')

Reflect:

- Wie findet ihr die Übungen? Was ist dabei passiert? Was hat funktioniert? Wie war es, Gedanken zu lesen? Was braucht es dazu?

Connect:

- Um welche Themen ging es bei den Erfahrungen? Findet ihr diese wichtig/unwichtig? Warum? Spielen sie eine Rolle in eurem Leben?
- Einführung des Begriffs «Beziehung». Arbeit im Arbeitsbuch, Seiten 96-97.

Apply:

- Wir haben Übungen gemacht und etwas Theorie dazu kennengelernt – was spielen diese Themen für eine Rolle in eurem Leben?
- Die Schüler:innen können im Arbeitsbuch auf den Seiten 98-102 arbeiten.

Abschluss (5')

- Optional: Die Schüler:innen positionieren sich nochmals auf dem Gefühlsbarometer.

Woche 12: Hemmende Faktoren, Entwicklung, Abschluss

Ausgangsfragen:

- Welche Haltung ist förderlich für die Mentalisierung?
- Welche Faktoren können Mentalisierung hemmen?
- Wie entwickelt sich die Mentalisierungsfähigkeit?
- Was hast du gelernt?

Ziele:

Die Schüler:innen:

- erfahren und reflektieren zur Haltung der Mentalisierung.
- lernen, was Mentalisierung hemmen kann.
- optional: verstehen, wie sich Mentalisierung entwickelt.
- ziehen ein Fazit zum Training und zu ihrem Gelernten.

Kernkompetenzen:

Analytisches Denken, Reflexion, Selbstwahrnehmung.

Mentalisierungsfördernde Fähigkeiten:

Die Fähigkeit, über sich selbst nachzudenken und zu reflektieren.

Kernbotschaften:

- Mentalisierung hängt von verschiedenen Faktoren ab.
- Mentalisierung ist ein Reifungsprozess.
- Grundhaltungen können die Mentalisierung begünstigen.

Dauer:

Mindestens 1 x 70–90'

Session 12: Mentalisierung, hemmende Faktoren, Entwicklung, Abschluss

Material:

Gefühlsbarometer (Skala von 1–10 in einer Linie mit etwas Abstand auf dem Boden auslegen); Arbeitshandbuch Schüler:innen; Schreibutensilien; Raum, in dem sich Schüler:innen frei bewegen können.

Ablauf (5'):

Begrüßung der Teilnehmenden, Rückblick, Ziele und Ablauf erklären, Warm-up, Übung(en) machen (experience), Diskussion/Edukation/Vertiefung (reflect, connect, apply), abschliessen.

Warm-up (10'):

- Gefühlsbarometer.
- *Gordischer Knoten*: Die Jugendlichen stehen in einem Kreis. Sie schliessen die Augen und strecken die Arme aus. Sie bewegen sich langsam nach vorn. Sobald sie andere Arme/Hände berühren, fassen sie mit jeder Hand eine andere Hand. Dann öffnen sie die Augen und versuchen den Knoten zu lösen, ohne dass die Berührungen aufgeben werden.

Übung(en) (experience) (30'):

- *Zeichnungs-Reflexion*: Die Gruppe wird in zwei Teams aufgeteilt. Beide erhalten ein A3 Bild und zeichnen einen Kopf / eine Person auf das Blatt. Die Leitung stellt zwischen der Startlinie und dem Blatt ein Hindernisparcours auf (optional). Die Gruppen stehen hinter der Startlinie. Auf das Los-Signal rennen die beiden ersten Personen mit einem Stift zu ihrem Blatt. Sie schreiben auf dem Blatt eine Haltung auf, die fürs Mentalisieren wichtig ist. Sie können diese auch zeichnen. Dann rennt die Person mit dem Stift zurück und gibt ihn der nächsten. Jede Person muss etwas zeichnen/schreiben. Die Mannschaft gewinnt, bei der zuerst alle etwas geschrieben oder gezeichnet haben. Bei kleinen Gruppen können auch 2 bis 3 Runden gemacht werden.

Diskussion/Edukation/Vertiefung (20'):

Reflect:

- Wie findet ihr die Übungen? Was ist dabei passiert? Was hat funktioniert? Was nicht? Was war leicht/schwierig?

- Welche Hindernisse gab es?

Connect:

- Um welche Themen ging es bei den Erfahrungen? Findet ihr diese wichtig/unwichtig? Warum? Spielen sie eine Rolle in eurem Leben?
- Einführung der Begriffe «Haltung» und «Hindernisse», Arbeit im Arbeitsbuch, Seiten 103–106. Verweis, dass der Abschnitt über die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit optional ist.

Apply:

- Wir haben Übungen gemacht und etwas Theorie dazu kennengelernt – was spielen diese Themen für eine Rolle in eurem Leben?
- Die Schüler:innen können im Arbeitsbuch auf den Seiten 107–109 arbeiten.

Abschluss (5'):

- Optional: Die Schüler:innen positionieren sich nochmals auf dem Gefühlsbarometer.
- Gemeinsame Diskussion und Reflexion über das Training entsprechend den Einträgen im Arbeitsbuch.
- Optional: *Montagsmaler-Tagesschau*: Die Teilnehmenden werden in zwei Gruppen unterteilt. Jede Gruppe überlegt sich fünf Dinge aus dem Seminar, die sie gelernt haben oder die Highlights waren. Sie überlegen sich vorgängig, wie sie das malen können. Die andere Gruppe muss erraten, um was es geht.
- *«Danke-Spiel»*: Jeder Teilnehmer/jeder Teilnehmerin bekommt ein Stapel Post-its. Er oder sie schreibt für jeden Teilnehmer/jede Teilnehmerin ein positives Feedback auf ein Post-it. Sobald alle fertig sind, laufen die Teilnehmenden durch den Raum und kleben sich die Post-its auf den Rücken. Danach liest jeder/jede die Feedbacks durch.

Quellenverzeichnis

Literatur

- Allen, J.G., Bateman, A. & Fonagy, P. (2011). *Mentalisieren in der psychotherapeutischen Praxis*. Klett-Cotta.
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.
<https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>.
- Baierl, M. (2016). Liebe allein genügt nicht, doch ohne Liebe genügt nichts: Werte und Haltung in der Traumapädagogik. In M. Baierl & K. Frey (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche*. (S. 47–55). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bausum, J., Besser, L. U., Kühn, M. & Weiss, W. (Hrsg.). (2023). *Traumapädagogik: Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis (4. korrigierte Auflage)*. Beltz Juventa.
- Behnke, A. (2016). *Die 50 besten Warm-up-Spiele für Gruppen (5. Auflage)*. Don Bosco Medien.
- Behringer, N., Weishaupt, J., & Gingelmaier, S. (2021). Übungen zur Förderung der mentalisierenden Selbstwahrnehmung mithilfe von Achtsamkeit. *Blickpunkt Jugendhilfe*, 2, 29.
- Brackett, M.A. & Katulak, N.A. (2006). *Emotional Intelligence in the Classroom: Skill-Based Training for Teachers and Students*. Psychology Press.
- Cloitre, M., Stolbach, B.C., Herman, J.L., van der Kolk, B., Pynoos, R., Wang, J. & Petkova, E. (2009). A developmental approach to complex PTSD: Childhood and adult cumulative trauma as predictors of symptom complexity. *Journal of Traumatic Stress*, 22(5), 399–408.
- Cook, A., Spinazzola, J., Ford, J., Lanktree, C., Blaustein, M., Cloitre, M. & van der Kolk, B. (2005). Complex trauma in children and adolescents. *Psychiatric Annals*, 35(5), 390–398.
- Courtois, C.A. & Ford, J.D. (2009). *Treating complex traumatic stress disorders: An evidence-based guide*. Guilford Press.
- Fonagy, P. & Allison, E. (2014). The role of mentalizing and epistemic trust in the therapeutic relationship. *Psychotherapy*, 51(3), 372–380.

- Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L. & Target, M. (2018). *Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780429471643>.
- Fonagy, P., Luyten, P. & Allison, E. (2015). Epistemic petrification and the restoration of epistemic trust: A new conceptualization of borderline personality disorder and its psychosocial treatment. *Journal of Personality Disorders*, 29(5), 575–609.
- Fonagy, P., Luyten, P., Moulton-Perkins, A., Lee, Y. W., Warren, F., Howard, S. & Lowyck, B. (2015). Die Verbindung von Mentalisierungsfähigkeit und psychischer Gesundheit: Eine Metaanalyse. *Psychological Medicine*, 45(2), 241–256.
- Ford, J.D. (2010). Complex PTSD: Research directions for nosology/assessment, treatment, and public health. *European Journal of Psychotraumatology*, 1, 5620.
- Gingelmaier, S., Taubner, S., Ramberg, A. & Fonagy, P. (Hrsg.). (2018). *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: Mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen*. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Grässer, M., Botved, A., & Hoverman, E. (2021). *30 Bildpaare für die therapeutische und pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen*. Beltz.
- Hagelquist, J. Ø. (2017). *The mentalization guidebook*. Routledge.
- Jones, S.M. & Bouffard, S.M. (2012). Social and emotional learning in schools: From programs to strategies. *Social Policy Report*, 26(4), 1–22.
- Kessler, R.C., Chiu, W.T., Demler, O., Merikangas, K.R. & Walters, E.E. (2005). Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Archives of General Psychiatry*, 62(6), 617–627.
- Kolb, D.A. (2014). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Pearson Education LTD.
- Kolb, D.A. (1976). *The Learning Style Inventory: Technical manual*. McBer & Co.
- Kühn, H. (2008). Traumapädagogik. *Trauma & Gewalt*, 2(4), 322.
- Müller, R. (n. d.). *Spiele und Übungen zur Mentalisierungsförderung*.
- O'Donnel, M.L., Creamer, M. & Pattison, P. (2004). Posttraumatic stress disorder and depression following trauma: Understanding comorbidity. *American Journal of Psychiatry*, 161(8), 1390–1396.

- Perry, B.D. (2006). Fear and learning: Trauma-related factors in the adult education process. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 2006(110), 21–27.
- PH Luzern. (o. J.). *Text zur Progressiven Muskelentspannung nach Edmund Jacobson*. <https://www.wie-gehts-dir.ch/assets/files/07-1-UEa2-Progressive-Muskelentspannung-Kurzanleitung-zum-Vorlesen.pdf>
- Reddemann, L. (2021). *Der sichere innere Ort*. https://www.opferhilfe-berlin.de/wp-content/uploads/2021/02/der_sichere_innere_ort.pdf
- Renelt, S. (n. d.). *Trainingsmanual. Konfliktmanagement in der Schule. Ein Trainingsprogramm für jugendliche Schüler*. <https://alumni-psychologie.de/wp-content/uploads/2022/10/trainingsmanual-konfliktmanagement-in-der-schule.pdf>
- Stockert, N. (2020). *Die 50 besten Spiele zur Förderung der Klassengemeinschaft: Für 8- bis 12-Jährige*. Don Bosco.
- Urlich, S. & Hartung, M. (2006). *Besser zuhören. Übungen und Hintergrundwissen zur Förderung der Zuhörfähigkeit*. Modellprojekt für die bayrische Erwachsenenbildung.
- Verlag an der Ruhr. (2014). *80 Bild-Impulse Gefühle*. Verlag an der Ruhr.
- vlamingo. (2023). *Würfel-Workout für Zuhause & für den Unterricht*. vlamingo.de/wurfel-workout/.
- Woodhouse, K. & Probst, M. (2018). *Moving beyond trauma. Trauma-informed interventions based on sport & play and expressive arts. Manual for project staff, facilitators and volunteer*.

Abbildungen

Abbildung 1: Erfahrungsbasierter Lernzyklus (Woodhouse & Probst, 2018)	7
Abbildung 2: Gefühlsmemory (Ruhr, 2014)	69
Abbildung 3: Gefühlsmemo (Grässer, Botved & Hofermann, 2021)	70

Tabellen

Tabelle 1: Mentale Zustände und Verhalten (eigene Erarbeitung)	66
Tabelle 2: Rollenübernahme (eigene Entwicklung)	80

Anhang

Anhang 1: Woche 1: Lösungsvorschläge zu «Mentale Zustände und Verhalten»

Mentale Zustände	Verhalten	Emotionen	Wünsche/Ziele	Motivation	Überzeugungen	Bedürfnisse	Einstellungen
Gedanken							
Sich Sorgen um die Zukunft machen	Über Sorgen sprechen	Angst, Unsicherheit	Klärung und Lösung finden	Planung und Vorbeugung	Vorsorge und Planung als notwendig sehen	Sicherheit und Klarheit	Achtsamer Umgang mit Sorgen
Emotionen							
Wut verspüren	Sich ausdrücken, streiten	Ärger, Frustration	Klarstellung und Lösung finden	Energie, Veränderung	Gerechtigkeit als Wert setzen	Ausdruck von Grenzen	Ehrlichkeit und Klarheit
Freude empfinden	Lachen, Feiern	Freude, Glück	Positives Erleben teilen	Positiver Antrieb	Positive Sicht auf das Leben haben	Freude und Genuss	Positiver Blickwinkel
Wünsche							
Sich nach Verbindung sehnen	Soziale Interaktion suchen	Verbundenheit, Nähe	Gemeinschaft erleben	Soziale Nähe anstreben	Gemeinschaft als wichtig ansehen	Zugehörigkeit erleben	Offenheit und Vertrauen
Streben nach persönlichem Wachstum	Herausforderungen annehmen	Neugier, Weiterentwicklung	Selbstentfaltung anstreben	Persönliches Wachstum anstreben	Potenzial in sich sehen	Selbstverwirklichung, Weiterentwicklung	Offen für Lernen und Wachstum
Motivation							
Streben nach Erfolg	Ziele setzen, an Aufgaben arbeiten	Ehrgeiz, Stolz	Erfolge feiern	Zielorientiertes Handeln	Erfolg als Antrieb sehen	Selbstverwirklichung, Fortschritt	Streben nach Exzellenz
Überzeugungen							

Mentale Zustände	Verhalten	Emotionen	Wünsche/Ziele	Motivation	Überzeugungen	Bedürfnisse	Einstellungen
Glaube an Teamarbeit	Kollaboration fördern	Vertrauen, Gemeinschaft	Effektive Zusammenarbeit fördern	Gemeinsame Ziele unterstützen	Stärke in Vielfalt sehen	Anerkennung und Unterstützung	Teamgeist und Zusammenhalt
Überzeugung in fairen Umgang	Fairness und Gerechtigkeit betonen	Gerechtigkeit, Vertrauen	Gleichbehandlung fördern	Ethik und Integrität	Fairness als Grundwert sehen	Gerechtigkeit und Respekt	Ehrlichkeit und Ethik
Absichten							
Hilfe anbieten	Unterstützung anbieten	Hilfsbereitschaft	Unterstützung und Hilfe bieten	Mitgefühl, Hilfsbereitschaft	Anderen Gutes tun wollen	Hilfsbereitschaft	Dienst am Nächsten
Stärkung der Teamarbeit	Gemeinsame Ziele setzen	Kooperation fördern	Teamarbeit und Synergie fördern	Teamgeist, Zusammenarbeit	Teamarbeit als effektiv ansehen	Zusammenarbeit und Erfolg	Teamorientierung
Bedürfnisse							
Ruhe und Entspannung suchen	Entspannung suchen, sich zurückziehen	Entspannung, Gelassenheit	Erholung und Regeneration	Innere Balance finden	Selbstfürsorge als wichtig ansehen	Ausgeglichenheit, innere Ruhe	Achtsamkeit und Balance
Nach Anerkennung suchen	Lob und Anerkennung suchen	Anerkennung, Stolz	Wertschätzung für Leistungen	Anerkennung, Selbstwert	Wert in eigenen Leistungen sehen	Selbstwertgefühl stärken	Selbstwert und Stärke
Einstellungen							
Positiver Blick auf das Leben	Positives Denken, Optimismus	Freude, Zuversicht	Positiver Umgang mit Herausforderungen	Positiver Lebensansatz	Optimismus als Lebenshaltung	Freude und Positivität	Positiver Lebensansatz
Betonung von Vielfalt und Inklusion	Vielfalt fördern, inklusiv sein	Offenheit, Toleranz	Einheit in Vielfalt finden	Diversität wertschätzen	Inklusion als bereichernd ansehen	Inklusion und Toleranz	Offenheit für Unterschiede

Tabelle 1: Mentale Zustände und Verhalten (eigene Erarbeitung)

Anhang 2: Woche 2: Reise zum sicheren inneren Ort

Entwickle innerlich ein Bild von einem Ort, an dem du dich absolut sicher, wohl und geborgen fühlst ... Das kann ein Ort sein, an dem du schon einmal warst. Vielleicht erinnerst du dich an einen Ort, der für dich etwas Besonderes war und der auf dich eine heilende Wirkung hatte ... Es kann aber auch ein Ort sein, den du dir in deiner Fantasie vorstellst, von dem du einmal gelesen hast oder von dem du geträumt hast. In deiner Vorstellung ist alles möglich ... Es ist ein Ort, den nur du allein betreten kannst und allenfalls freundliche, hilfreiche Wesen. Menschen sollten keinen Zugang zu diesem Ort haben. Lasse dir Zeit und begib dich auf die Suche nach einem solchen Ort ... Vielleicht siehst du Bilder ... vielleicht spürst du irgendetwas ... vielleicht denkst du zunächst auch nur an einen solchen Ort. Lass auftauchen, was auch immer auftaucht und nimm es an ... Sollten bei deiner Suche nach dem sicheren inneren Ort unangenehme Bilder oder Gedanken auftauchen – was schon einmal geschehen kann – so beachte diese möglichst nicht und gehe weiter. Sei gewiss, dass es diesen sicheren Ort für dich gibt und du nur eine Zeit lang geduldig suchen musst. Es kann sein, dass der Ort ganz in deiner Nähe aufzuspüren ist, es kann aber auch sein, dass er sehr weit entfernt irgendwo auf dieser Welt / in diesem Universum ist ... Mach dir bitte klar, dass dir bei der Suche und Ausgestaltung deines sicheren inneren Ortes alle nur denkbaren Hilfsmittel zur Verfügung stehen, zum Beispiel Fahrzeuge, Werkzeuge, Materialien und sogar magische Hilfsmittel. Wenn du das Gefühl hast, einen Ort gefunden zu haben, an dem du dich wohl und geborgen fühlst, dann gib ihm einen Namen deiner Wahl ... Jetzt prüfst du, ob du dort wirklich ganz und gar sicher bist und dich wohlfühlst. Schau nach, ob du es dir dort bequem machen kannst. Es ist wichtig, dass du dich vollkommen wohl, geborgen und sicher fühlst. Richte dir deinen sicheren inneren Ort also bitte so ein, dass dies möglich ist. Lasse dir Zeit, stelle dir das alles genau vor und beschreibe es für dich in deinem Inneren ... Wenn du deinen sicheren inneren Ort gefunden hast und ihn zu deinem völligen Wohlbefinden und deiner Sicherheit ausgestaltet hast, lasse dich dort ein wenig nieder und spüre bitte genau, wie es deinem Körper damit geht, an diesem sicheren Ort zu sein. Lasse dir Zeit. Was siehst du? – Was hörst du? – Was riechst du? – Was spürst du auf der Haut? – Wie geht es deinen Muskeln? – Wie ist deine Atmung? – Wie geht es deinem Bauch? – Entspricht die Temperatur an deinem sicheren Ort deinen Bedürfnissen? Nimm das bitte ganz genau wahr, damit du weißt, wie es sich anfühlt, an diesem sicheren Ort

zu sein. Bleibe noch einen Augenblick an deinem Ort und genieße das Wohlgefühl, die Sicherheit und die Geborgenheit, die dir dein Ort gibt ... Damit es dir künftig leichter fällt, an deinen sicheren Ort zurückzukehren, verabredest du jetzt mit dir selbst ein Zeichen, mit dessen Hilfe du jederzeit an deinen sicheren Ort gehen kannst. Das kann eine kleine Körpergeste sein, die du oft ausführst oder eine neue kleine Geste. Es wäre gut, wenn du die Geste jetzt ausführst und gleichzeitig noch einmal intensiv an deinen sicheren Ort denkst ... So verknüpfst du in der Vorstellung deinen sicheren Ort mit dieser Geste. Immer wenn du diese Geste machst, kannst du zukünftig an den sicheren Ort gehen und ihn spüren. Spüre jetzt bitte noch einmal, wie gut es dir an diesem sicheren Ort geht und komme dann bitte wieder zurück in den Raum, in dem du dich befindest.

In Anlehnung an: Reddemann (2021).

Anhang 3: Woche 3: Gefühlskarten

Es wurden die Gefühlskarten von Redaktionsteam Verlag an der Ruhr (2014) verwendet. Aufgrund der Datengröße sind hier nur exemplarisch einige Karten abgebildet. Das ganze Set kann beim Autor eingesehen werden.

Abbildung 2: Gefühlsmemory (Ruhr, 2014)

Anhang 4: Woche 4: Gefühlsmemory

Es wurden die Gefühlskarten von Grässer, Botved & Hofermann (2021) herangezogen. Aufgrund der Datengröße sind hier nur exemplarisch einige Seiten abgebildet. Das ganze Set kann beim Autor eingesehen werden.

Abbildung 3: Gefühlsmemo (Grässer, Botved & Hofermann, 2021)

mies drauf, keine Energie, ängstlich, hilflos, eingeschüchtert, entmutigt, besorgt ...

traurig, deprimiert, angeekelt, genervt, verträumt, träumend, in Gedanken versunken, einsam ...

ängstlich, besorgt, entmutigt, eingeschüchtert, misstrauisch ...

traurig, unglücklich, betrübt, weinerlich, einsam, deprimiert, verzweifelt, enttäuscht, zerbrechlich ...

blockiert, frustriert, verzweifelt ...

unglücklich, traurig, jammernd, deprimiert, einsam, verzweifelt, enttäuscht ...

frustriert, peinlich berührt, verärgert über sich selbst, verzweifelt, ohnmächtig ...

verzweifelt, entmutigt, hoffnungslos, wütend, schamvoll, beschämt, enttäuscht, zurückgewiesen, eingeschüchtert ...

gelangweilt, leidenschaftslos, etwas genervt, mies drauf, verstimmt ...

wütend, sauer, feindselig, aggressiv, voller Hass, eifersüchtig, böseartig, entnervt, rachsüchtig, platzen vor Wut ...

Anhang 5: Woche 3: Emotionsregulation

Progressive Muskelentspannung

Nimm jetzt eine angenehme Position im Sitzen oder im Liegen ein. Wenn du sitzt, dann lehne deinen Rücken bequem an. Stelle beide Füße auf den Boden. Deine Hände ruhen entspannt auf deinen Oberschenkeln. Wenn du auf dem Rücken liegst, dann lass die Füße sanft auseinanderfallen und lege deine Arme und Hände neben dir ab. Schliesse deine Augen und konzentriere dich ganz auf dich. Gönn dir einen Augenblick Zeit, um einfach nur da zu sein. Wie sitzt oder liegst du da? Möchtest du es dir noch ein bisschen bequemer machen? In dieser Übung geht es darum, bewusst loszulassen und Ruhe zu finden. Dazu spanne bestimmte Muskelgruppen einen kurzen Moment an – und lass dann wieder ganz locker. Aktiviere deine Muskeln so weit, dass du die Anspannung deutlich spürst – aber ohne zu verkrampfen. Beginnen wir mit deinen Händen und Unterarmen. Balle deine Hände zu Fäusten und spanne diese zusammen mit den Unterarmen an. Achte darauf, wie sich die Anspannung anfühlt. Lass jetzt deine Hände und Unterarme wieder ganz locker. Wie fühlen sich deine Hände und Unterarme jetzt an? Spüre, wie sich die Muskeln mehr und mehr entspannen. Wie deine Finger immer weicher werden und sich die Unterarmmuskeln immer mehr lösen. Versuche mit jedem Ausatmen noch tiefer in das Gefühl der Entspannung hineinzugehen. Jetzt spannen wir die Arme noch einmal im Gesamten an: Balle die Fäuste, beuge die Arme und spanne die Unterarme an und auch die Oberarme. Halte die Spannung. Und jetzt lasse wieder vollständig los. Achte auf das unterschiedliche Gefühl und darauf, wie sich die Entspannung ausbreitet. Spüre, wie deine Arme immer schwerer werden. Deine Daumen sind ganz weich, auch deine Zeigefinger, deine Mittelfinger, deine Ringfinger und deine kleinen Finger. Versuche jedes Mal, wenn du ausatmest, noch ein bisschen mehr loszulassen. Wir gehen weiter zu deinem Gesicht: Spanne alle Muskeln im Gesicht an. Runzle die Stirn, kneife die Augen zusammen, kräusle die Nase und beisse mit den Zähnen aufeinander. Achte auf das Gefühl der Anspannung. Und jetzt lasse wieder los. Fühle, wie sich die Entspannung in deinem Gesicht ausbreitet und mit jedem Ausatmen immer tiefer wird. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem gelösten Kiefer, zu deinen entspannten Lippen, zu deiner Nase, zu den Augen und zu deiner weichen Stirn. Hebe nun deine Schultern Richtung Ohren. Halte die Schultern am höchsten Punkt. Achte auf das Gefühl der Spannung: Kennst du dieses Gefühl? Und jetzt lass deine Schultern wieder fallen. Spüre, wie die

Muskeln weich werden und die Schultern immer tiefer sinken. Gebe dich ganz der Entspannung hin. Spüre, wie sich die Entspannung ausbreitet. Von den Schulterblättern bis in den unteren Rücken. Und in die Arme, bis in die Hände und in jeden einzelnen Finger. Wandern wir jetzt zu deinen Beinen: Drücke deine Fersen fest in den Boden und ziehe deine Zehen zu dir heran. Spanne alle Beinmuskeln fest an – die Unterschenkel und Oberschenkel und dein Gesäss. Wie fühlt sich dieser angespannte Zustand an? Lass jetzt wieder los. Spüre die Entspannung in deinem Gesäss, in deinen Oberschenkeln, in deinen Unterschenkeln und in deinen Zehen. Fühle, wie sich die Muskeln immer mehr lösen. Lasse bei jedem Ausatmen ein bisschen mehr los. Nun gehen wir noch ein letztes Mal in die Anspannung: Spanne alle Muskeln deines Körpers auf einmal an – so gut es geht. Knautsche dein Gesicht, ziehe die Schultern hoch, spanne die Arme an, balle deine Hände zu Fäusten, ziehe den Bauch Richtung Wirbelsäule, mache ein Hohlkreuz, spanne das Gesäss an und die Oberschenkel und Unterschenkel und Füße. Achte genau auf dieses Gefühl der Anspannung. Und jetzt lass alle Muskeln locker. Geniesse, wie sich die Entspannung über deinen ganzen Körper ausbreitet. Spüre, wie du mit jedem Ausatmen immer gelöster und weicher wirst. Spüre deine weichen, entspannten Zehen und Füße. Die Entspannung in deinen Unterschenkeln und Oberschenkeln. Fühle die Schwere in deinen Beinen. Dein Gesäss ist ganz locker. Der Bauch ist weich genauso wie der untere Rücken. Spüre die entspannte Brust und den entspannten Nacken. Nimm deine schweren Schultern wahr. Deine Arme und weichen Hände. Dein Hals ist locker und das Gesicht ganz glatt. Der Unterkiefer ist gelöst, die Lippen liegen weich aufeinander. Die Augen sind sanft geschlossen, die Augenbrauen ganz entspannt. Die Stirn ist glatt und weich. Geniesse das Gefühl der tiefen Ruhe. Der Atem fließt weich ein und aus. Gib dich ganz dem Gefühl der Gelöstheit hin. Bereite dich nun darauf vor, wieder zurückzukommen. Bewege deine Arme ein wenig, deine Schultern und deinen Kopf, lockere deine Beine. Recke und strecke dich noch ein letztes Mal und öffne dann deine Augen.

Anhang 6: Woche 4: Bewegungsprogramm

Aus vlamingo (2023).

WÜRFEL-WORKOUT

WÜRFEL-WORKOUT

WÜRFEL-WORKOUT

<p>FERSENSTAND</p> <p>2</p>	
<p>SCHULTERN KREISEN</p> <p>4</p>	
<p>HÄNDE ZUM BODEN</p> <p>6</p>	

Anhang 7: Woche 4: Progressive Muskelentspannung

Spanne deine rechte Hand an, indem du eine Faust machst. Spürst du die Anspannung? Beim nächsten Ausatmen lass wieder los. Spanne nun deinen rechten Arm an, indem du ihn leicht anwinkelst. Fühlst du die Anspannung im Oberarm? Halte die Spannung kurz und entspanne wieder. Spürst du, wie sich der Arm wieder entspannt, immer mehr und mehr? Mache nun mit deiner linken Hand eine Faust. Mit dem nächsten Ausatmen lässt du wieder los. Lass die Muskeln in der Hand ganz locker werden. Spanne jetzt deinen linken Arm an, indem du ihn leicht anwinkelst. Fühlst du die Anspannung? Nun lass wieder los. Kommen wir nun zum Gesicht. Spanne deine Stirn an, indem du deine Augenbrauen ganz leicht nach oben ziehst. Lass die Anspannung kurz wirken. Mit dem nächsten Ausatmen entspannst du wieder. Spanne jetzt deine Augen an, indem du diese leicht zusammendrückst. Spürst du die Anspannung? Beim nächsten Ausatmen lässt du die Augenmuskeln wieder ganz locker. Presse nun leicht die Zähne zusammen. Halte diese Spannung kurz. Nun entspanne wieder. Presse nun die Zunge leicht an den Gaumen. Halte die Spannung kurz. Und entspanne wieder. Bewege nun deinen Kopf leicht nach vorne. Bringe dein Kinn in Richtung deiner Brust. Spürst du die Anspannung? Beim nächsten Ausatmen entspanne wieder. Spanne nun deine Nackenmuskeln an, indem du deine Schultern nach oben ziehst. Fühlst du die Anspannung? Nun lass wieder los. Kommen wir nun zur Bauchmuskulatur. Spanne deine Bauchmuskeln an. Spürst du die Anspannung? Nun entspanne wieder. Spanne jetzt deinen Rücken an, indem du den Bauch nach vorne schiebst und ein leichtes Hohlkreuz machst. Fühlst du wie deine Muskeln sich anspannen? Beim nächsten Ausatmen lass wieder los. Spanne nun deine Gesäßmuskulatur an. Spürst du die Anspannung? Nun wieder entspannen. Kommen wir nun zu den Beinen. Spanne deinen rechten Fuss an, indem du ihn leicht nach vorne beugst. Halte die Spannung kurz. Und entspanne wieder. Spanne deine rechte Wade an, indem du deinen Fuss leicht nach oben ziehst. Beim nächsten Ausatmen wieder entspannen. Spanne nun deinen rechten Oberschenkel an. Beim nächsten Ausatmen lass ihn wieder los. Kommen wir nun zum linken Bein. Spanne deinen linken Fuss an, indem du ihn leicht nach vorne beugst. Fühle die Anspannung und lass wieder los. Spanne deine linke Wade an, indem du sie leicht nach oben ziehst. Und nun entspanne wieder. Lass alle Anspannung aus deiner Wade entweichen. Zum Abschluss spannst du dei-

nen linken Oberschenkel an. Beim nächsten Ausatmen lass wieder los. Lass die Muskeln in deinem Oberschenkel ganz locker und entspannt. Komme nun aus der Entspannung zurück. Strecke und räkele dich, wie morgens beim Aufstehen. Atme tief ein und aus. Öffne nun deine Augen. Du bist nun wieder ganz wach und frisch.

In Anlehnung an: PH Luzern (o. J.).

Anhang 8: Woche 5: Rollenübernahme

Tabelle 2: Rollenübernahme (eigene Entwicklung)

Damian aggressiv	Sandra verliebt	Zoe fröhlich
Samantha zufrieden	David traurig	Roberto depressiv
Matteo glücklich	Livia arrogant	Georg stolz
Carmen wütend	Michael schmollend	Julian enttäuscht

Anhang 9: Woche 6: Redewendungen

Mögliche Redewendungen:

- Ich bin ganz Ohr!
- Sperr mal die Ohren auf!
- Wer nicht hören will, muss fühlen!
- Die Ohren spitzen
- Nur mit halbem Ohr hinhören
- Das Gras wachsen hören
- Noch grün hinter den Ohren sein
- Die Wände haben Ohren
- Die Ohren auf Durchzug stellen
- Jemandem mit etwas in den Ohren liegen
- Es faustdick hinter den Ohren haben
- Bis über beide Ohren strahlen
- Übers Ohr hauen
- Bis über beide Ohren verliebt sein
- Das ist Musik in meinen Ohren!
- Auf taube Ohren stossen
- Da vergeht dir Hören und Sehen!
- Da schlackerst du mit den Ohren
- Halt die Ohren steif!
- Arm wie eine Kirchenmaus
- Eine Katze im Sack kaufen
- Stur wie eine Esel
- Mäuschenstill
- Wie eine Vogelscheuche aussehen
- Stolz wie ein Pfau
- Aller guten Dinge sind drei
- Aus den Augen, aus dem Sinn
- Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Anhang 10: Woche 8: Konfliktsituationen

- Deine Kollegin, Christine, schielt. Ein anderer Kollege, Ralf, lacht sie immer aus.
- In der Pause lassen Philippe und Jan, Markus nie am Gespräch teilhaben. Sie laufen weg oder drehen ihm die Schulter zu.
- Dein Lehrer bittet dich, am Samstag in die Schule zukommen. Du erklärst, dass du das aus guten Gründen nicht kannst. Er schreit dich an, du seist zu nichts zu gebrauchen und meint, du sollst auf der Stelle das Klassenzimmer verlassen.
- Romana ist Vegetarierin. Bei einem gemeinsamen Essen bestellen alle neben ihr Fleischgerichte.
- Maria hat eine schlechte Prüfung geschrieben; Maja auch, aber nur Maria darf sie wiederholen.
- Der 8. Klässler Sascha geht zum 1. Klässler Shawn, der am Fussballspielen ist. Sascha sagt zu Shawn, dass er gehen solle, da die Grossen nun spielen wollen. Shawn mag nicht gehen, worauf Sascha erwidert, dass er ihn später verprügeln wird.
- Michael und Noelle schreien sich im Unterricht an. Es geht um die Sitzordnung. Beide wollen an einem anderen Ort sitzen können.
- Es geht um die gemeinsame Gestaltung eines Programms (für den Schülerball etc.). Obwohl es klar unterschiedliche Meinungen gibt, bestimmt im Endeffekt immer die gleiche Person.

Anhang 11: Woche 8: Orangen-Rollenspiel

Mediator: Du versuchst herauszufinden, um was es geht; und eine Lösung zu finden.

Konfliktpartei 1: Du willst den Saft der Orange und die Schale entsorgen.

Konfliktpartei 2: Du willst einen Kuchen backen mit der Schale und wirfst das Fruchtfleisch weg.

Anhang 12: Woche 8: Rollenspiel Konflikt

Die Schüler:innen sollen nun selbst ein Konfliktgespräch simulieren und durchspielen und dafür idealerweise Dreier-, sonst auch Vierergruppen bilden. Jeder und jede wählt ein Beispiel, entweder ein eigenes Konflikt- oder ein Fallbeispiel. Die Ausgangssituation wird kurz besprochen und dann spielen zwei Gruppenmitglieder eine Situation. Person A spricht den Konflikt an, Person B ist gegenüber. Dabei sollen sie genügend Zeit für die Darlegung der Standpunkte einräumen und versuchen, die gegenseitigen Standpunkte stärker zu explorieren, als sie es wahrscheinlich normalerweise gewohnt sind und erst danach nach Lösungen suchen. Die dritte (oder vierte) Person ist Beobachter:in und achtet darauf, dass Gesprächsregeln und die Schritte des Konfliktgesprächs eingehalten werden. Im Anschluss meldet sie zurück, was ihr aufgefallen ist, bspw. ob A den eigenen Standpunkt verständlich dargelegt, aktiv zugehört und nach Lösungen gesucht hat, die beiden Seiten entgegenkommen. B sollte es seinem Gegenüber dabei nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer machen. Jeder und jede soll dabei einmal jede Rolle einnehmen. Nach jeder Runde findet eine kurze Auswertung statt, in der die Rollenspieler sagen, wie es ihnen ergangen ist. Danach meldet der Beobachter/die Beobachterin zurück, was ihm aufgefallen ist.

Fallbeispiel A: Beste Freundin

Situation: Jannikas beste Freundin Nadine hat seit einiger Zeit einen Freund. Vorher haben sich beide sehr häufig verabredet. Aber seitdem der Freund da ist, hat Nadine kaum noch Zeit, etwas mit Jannika zu unternehmen. Wenn Nadine sich überhaupt noch meldet, dann nur, wenn ihr Freund mit seinen Freunden unterwegs ist. Oder sie sagt unerwartet ab und das erst kurz vorher, weil ihr Freund gerade Zeit hat.

Rollenkarte Jannika: Ich fühle mich nicht verstanden und ich weiss nicht, wie ich reagieren soll. Am Anfang freute ich mich, dass ich überhaupt noch gefragt wurde, ob wir was zusammen machen möchten, aber je länger das so abläuft, desto mehr denke ich darüber nach, wie ich gefragt werde. Wenn Nadine mich fragt, sieht das so aus: «Steven hat heute keine Zeit, machen wir heute was zusammen?» oder «Was machst du am Freitag? Steven ist mit seinen Jungs weg, dann können wir ja was machen.» Am schönsten wäre es, wenn sie mich einfach mal so fragt, ob wir mal wieder was zusammen unternehmen möchten. Unabhängig von Steve. Denn sonst fühle ich mich ausgenutzt und nur dann gebraucht, wenn der Freund mal keine Zeit hat. Ausserdem ist es ein komisches Gefühl in dieser Situation dann «Nein» zu sagen, da wir uns

sowieso nur noch selten sehen. Ich habe das Gefühl, dass sie eigentlich gar keine Lust auf mich hat, aber wenn ihr Freund nicht da ist, ich ausreichend bin. Hinzu kommt noch, dass ich sie dann, wenn wir uns mal sehen, oft trösten muss, weil sie traurig ist, dass ihr Freund nicht da ist. Es trifft mich doch schon sehr, wenn ich mich nur als Mittel zum Zweck fühle. Deshalb habe ich jetzt auch schon mal gesagt: «Nein, heute habe ich keine Zeit.» Ich finde, sie macht sich viel zu abhängig, und es nervt mich, dass sich alles nur noch um ihren Freund dreht. Bisher habe ich ihr das nicht gesagt, weil ich sie nicht verletzen wollte. Aber wenn das weiter so läuft, habe ich gar keine Lust, mich noch zu verabreden. Ich würde ihr gerne mitteilen, bevor die Freundschaft sich völlig auflöst, wie ich mich fühle und es würde mich auch interessieren zu erfahren, wie sie das eigentlich sieht.

Rollenkarte Nadine: Jannika ist meine beste Freundin, in letzter Zeit sehen wir uns nicht mehr so oft. Ich habe einen Freund und ich treffe mich natürlich auch häufiger mit ihm. Sonst ist es eigentlich so wie immer, es ist auch nichts vorgefallen. Aber wenn ich Jannika sehen will, dann muss immer ich fragen und dann hat sie oft noch nicht mal Zeit. Von sich aus meldet sie sich eigentlich fast gar nicht, das finde ich ziemlich schade. Ich verstehe nicht, wieso. Natürlich melde ich mich auch nicht mehr so häufig wie vorher. Manchmal fühle ich mich auch allein, wenn Steve nicht da ist und wenn ich ihr das erzähle und traurig bin, versteht sie das nicht wirklich. Manchmal wirkt sie richtig genervt. Es ist doch auch klar, dass sich viel um ihn dreht. Vielleicht ist sie auch eifersüchtig, dass ich einen Freund habe und sie nicht. Natürlich erzähle ich von ihm, auch wenn es Probleme gibt, weil es mich beschäftigt. Ich mache mir vielleicht manchmal auch zu viele Gedanken, wenn er viel mit anderen unternimmt und werde schnell eifersüchtig, aber es ist nun mal so. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass Jannika das irgendwie besser versteht und zu mir hält, auch wenn wir uns jetzt nicht mehr jeden Tag sehen wie früher.

Vorbereitung: Nimm dir einige Minuten Zeit, um dich in die Rolle hineinzudenken und einzelne Züge der Persönlichkeit und Lebensumstände hineinzufantasieren. Spiele die Rolle möglichst authentisch und verhalte dich so, wie – du glaubst – sich die jeweilige Person in dieser Situation verhalten würde.

Fallbeispiele B: Freundschaft

Situation: Tom ist ein langjähriger und guter Freund von Luca. Aber in der letzten Zeit gibt es einiges an Missstimmung zwischen den beiden, denn Tom kommt in letzter

Zeit häufiger zu spät oder gar nicht zu Verabredungen. Luca ist darüber sehr verärgert und möchte jetzt mit ihm darüber reden.

Luca: Du ärgerst dich darüber, dass Tom wiederholt nicht zu eurem Treffen, das schon lange fest stand, erschienen ist und vorher nicht abgesagt hat. Zum einen kannst du an diesem Tag nichts anderes mehr unternehmen. Vor allem aber kannst du nicht nachvollziehen, wieso dich Tom ohne Begründung versetzt hat. Für dich ist es selbstverständlich, dass man zu einer Verabredung pünktlich erscheint und ansonsten so früh wie möglich absagt oder zumindest dem anderen eine Nachricht zukommen lässt. Zunächst bist du über die Unzuverlässigkeit deines Freundes wütend und ärgerlich, dann aber auch traurig und enttäuscht. Du wünschst dir von einem guten Freund, dass er da ist, wenn du ihn brauchst. Zumindest erwartest du aber von einem Freund, dass er zuverlässig ist und sich Zeit für ein Treffen mit dir nimmt. Einerseits möchtest du die Freundschaft nicht einfach aufgeben und Tom als Freund nicht verlieren, denn ihr kennt euch schon sehr lange. Andererseits weisst du nicht, ob das möglich ist, wenn du dich nicht auf ihn verlassen kannst. Scheinbar habt ihr unterschiedliche Vorstellungen von Freundschaft, über die ihr noch nicht gesprochen habt.

Tom: Du kommst häufig zu spät, gelegentlich auch gar nicht zu Verabredungen. Das empfindest du allerdings nicht als besonders unhöflich, sondern du hast einfach einen sehr spontanen Lebensstil und liebst Flexibilität. Du findest, dass Luca da etwas zu starr und unflexibel ist, er sieht ein paar Dinge zu eng. Er nagelt dich gerne schnell auf bestimmte Zeiten und Termine fest und das muss dann penibel eingehalten werden. Manchmal plant ihr locker einen Termin schon lange im Voraus, den er sich anscheinend sofort fest einträgt und für dich das nur eine Idee war, die sich auch noch verändern kann und die eigentlich erst fest ist, wenn man noch mal kurz vorher darüber spricht. Wenn du dann spontan was anderes vorhast, ist er schnell beleidigt. Du fühlst dich dadurch zu sehr eingeschränkt in deinen Möglichkeiten, deine Freizeit zu gestalten. Eigentlich sollte er auch langsam wissen, dass du Verabredungen lockerer siehst als er und sich nicht immer so darauf versteifen. Du möchtest einfach keine guten Gelegenheiten zu interessanten Aktivitäten verpassen. Du hast einen grösseren Freundeskreis als Luca und möchtest dich nicht nur auf wenige intensivere Freundschaften beschränken. Du bist – im Gegensatz zu Luca – extrovertiert und findest schnell viele neue Kontakte. Abwechslung lautet dein Credo. Der Verlust eines langjährigen Freundes würde dich allerdings nicht unberührt lassen und auch, wenn du es

durch deine vielen «Alternativen» kompensieren könntest, ist Luca doch schon ein Freund, an dem dir was liegt. Du möchtest dich nur nicht immer so festnageln lassen. Vorbereitung: Nimm dir einige Minuten Zeit, um dich in die Rolle hineinzudenken und einzelne Züge der Persönlichkeit und Lebensumstände hineinzufantasieren. Spiele die Rolle möglichst authentisch und verhalte dich so, wie – du glaubst – sich die jeweilige Person in dieser Situation verhalten würde.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik Masterarbeit

Anhang 9

Arbeitsbuch Mentalisierung Werkzeuge für Schüler:innen

Name Schüler:in:

Datum der Abgabe:

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Woche 0: Einführung in das Programm	2
Connect – Woche 0 – Einführung in das Programm.....	2
Apply – Woche 0 – Einführung in das Programm	7
Wochen 1 und 2: Einführung in die Mentalisierung und die sozial-emotionalen Kompetenzen	9
Connect – Woche 1 – Mentalisierung/Selbstreflexion und -Wahrnehmung.....	10
Apply – Woche 1 – Mentalisierung/Selbstreflexion und -Wahrnehmung	15
Connect – Woche 2 – Mentalisierung/Sicherheit/Vertrauen/Traumatischer Ansatz	21
Apply – Woche 2 – Mentalisierung/Sicherheit/Vertrauen/Traumatischer Ansatz	25
Wochen 3 und 4: Emotionen und Emotionsregulation	29
Connect – Woche 3 – Emotionen	30
Apply – Woche 3 – Emotionen.....	35
Connect – Woche 4 – Emotionsregulation.....	42
Apply – Woche 4 – Emotionsregulation	46
Wochen 5 und 6: Empathie, Perspektivenübernahme, kontextuelle Sensitivität und aktives Zuhören	50
Connect – Woche 5 – Empathie	51
Apply – Woche 5 – Empathie.....	54
Connect – Woche 6 – Aktives Zuhören.....	58
Apply – Woche 6 – Aktives Zuhören	59
Wochen 7 und 8: Kooperationsfähigkeit und Konfliktlösung	62
Connect – Woche 7 – Kooperationsfähigkeit	63
Apply – Woche 7 – Kooperationsfähigkeit	65
Connect – Woche 8 – Konfliktlösung	69
Apply – Woche 8 – Konfliktlösung.....	76
Woche 9: Gedanken, Gedankenregulierung und Verhalten	79
Connect – Woche 9 – Gedanken, Gedankenregulierung und Verhalten	80
Apply – Woche 9 – Gedanken, Gedankenregulierung und Verhalten	83
Wochen 10 und 11: Kommunikation und Beziehungen	87
Connect – Woche 10 – Kommunikation.....	88
Apply – Woche 10 – Kommunikation	93
Connect – Woche 11 – Beziehungen.....	96

Apply – Woche 11 – Beziehungen	98
Woche 12: Hemmende Faktoren, Entwicklung, Abschluss	103
Connect – Woche 12 – Hemmende Faktoren, Entwicklung, Abschluss	104
Apply – Woche 12 – Hemmende Faktoren, Entwicklung, Abschluss.....	107
Quellenverzeichnis	110

Einleitung

Herzlich willkommen zum Arbeitsbuch für Schülerinnen im Rahmen unseres 13-wöchigen Mentalisierungsprogramms! Dieses Handbuch wurde entwickelt, um dich dabei zu unterstützen, deine mentalen Fähigkeiten zu stärken und deine sozial-emotionalen Kompetenzen zu entwickeln. Mentalisierung bezieht sich auf die Fähigkeit, die Gedanken, Gefühle und Absichten anderer Menschen zu verstehen und sich selbst in deren Lage zu versetzen.

In einer Welt, die zunehmend von sozialen Interaktionen und emotionaler Intelligenz geprägt ist, ist die Fähigkeit zur Mentalisierung von entscheidender Bedeutung für ein erfolgreiches zwischenmenschliches Miteinander. Dieses Arbeitsbuch bietet dir die Möglichkeit, deine mentalen Fähigkeiten durch gezielte Übungen, Reflexionen und Aktivitäten zu verbessern.

Durch die Anwendung von Mentalisierungstechniken lernst du, dich selbst und andere besser zu verstehen, Konflikte konstruktiv zu lösen, Empathie zu entwickeln und deine Beziehungen zu stärken. Das Arbeitsbuch ist so konzipiert, dass es begleitend zum Training verwendet werden kann. Es wird nach geführten Aktivitäten zur Vertiefung der jeweiligen Inhalte eingesetzt. Letztere sind im Trainingshandbuch für Trainer:innen beschrieben.

Wir sind fest davon überzeugt, dass dieses Arbeitsbuch einen wertvollen Beitrag zu deiner persönlichen Entwicklung und deinem sozialen Erfolg leisten wird. Wir laden dich ein, dich auf dieses transformative Abenteuer einzulassen und deine mentalen Fähigkeiten zu entfalten.

Woche 0: Einführung in das Programm

Connect – Woche 0 – Einführung in das Programm

Gliederung des Arbeitsbuches

Die Kapitel im Arbeitsbuch sind immer gleich aufgebaut. Im Titel steht auf welche Trainingswoche und welches Thema sich das Kapitel bezieht. Das Kapitel startet mit Fragen, welche in den jeweiligen Trainingswochen angegangen werden und mit Zielen zum Thema. Danach kannst du lesen, welche Kompetenzen gestärkt werden sollen und wie sich das auf die Mentalisierungsfähigkeit auswirken kann.

CONNECT (verbinden) bedeutet, dass du die Erfahrungen, welche du im Training machst, mit Wissen, aber auch mit deinem Leben verbindest. APPLY (anwenden) meint, dass du dir Gedanken dazu machen wirst, wie du das Gelernte in deinem Leben anwenden kannst, aber auch, dass du nochmals das erworbene Wissen und deine Erfahrungen in deinen Worten (und Handlungen) zum Ausdruck bringen kannst.

Ziele des Arbeitsbuches

Du nimmst teil an einem Training zur Stärkung der Mentalisierungsfähigkeit. Dieses Arbeitsbuch lässt dich die Inhalte der praktischen Übungen vertiefen.

Die Ziele des Trainings sind:

1. **Verständnis der Mentalisierung und der sozial-emotionalen Kompetenzen (SEK):** Du verstehst, was Mentalisierung und sozial-emotionale Kompetenzen sind und warum sie wichtig sind.
2. **Trauma, Stress und Sicherheit:** Du lernst, was der Zusammenhang zwischen Trauma, Stress und Mentalisierung ist, warum Sicherheit so wichtig ist und welche Faktoren die Mentalisierung hindern können.
3. **Selbstreflexion und Selbstentwicklung:** Du verstehst deine eigenen mentalen Zustände, Gedanken und Gefühle besser und entwickelst deine Fähigkeit zur Selbstreflexion weiter.
4. **Entwicklung von Mentalisierungsfähigkeiten:** Du stärkst deine Fähigkeit, dich in die Gedanken, Gefühle, Motivationen und das Verhalten anderer Menschen einzufühlen und diese zu verstehen.
5. **Förderung von Empathie:** Du entwickelst empathische Fähigkeiten, um besser auf die Bedürfnisse und Emotionen anderer eingehen zu können.
6. **Verbesserung der Kommunikation:** Du lernst aktiv zuzuhören, nonverbale Signale wahrzunehmen und dich auf die mentalen Zustände anderer zu konzentrieren, um die Kommunikation zu verbessern.
7. **Konfliktlösung und Beziehungsgestaltung:** Du lernst Mentalisierung als Werkzeug zur Konfliktbewältigung und zur Verbesserung zwischenmenschlicher Beziehungen einzusetzen.
8. **Praktische Anwendung im Alltag:** Du lernst die Mentalisierungsfähigkeiten in verschiedenen Alltagssituationen anwenden zu können, um deine zwischenmenschlichen Beziehungen zu stärken und ein besseres Verständnis für dich selbst und andere zu entwickeln.
9. **Mentalisierungshaltung:** Du lernst die Haltung kennen, welche der Mentalisierung förderlich ist.

Welche Rollen gibt es in Gruppenarbeiten?

In Gruppenarbeiten kommt verschiedenen Rollen eine wichtige Bedeutung zu, um eine effektive Zusammenarbeit und ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen. Jede Rolle trägt auf ihre Weise zum Gesamterfolg des Teams bei. Hier sind einige häufige Rollen, die in Gruppenarbeiten auftreten können:

- **Koordinator:in:** Diese Person übernimmt die Verantwortung für die Organisation und Koordination der Aufgaben. Sie stellt sicher, dass alle Mitglieder auf dem richtigen Weg sind und dass Deadlines eingehalten werden.
- **Ideengeber:in:** Diese Rolle zeichnet sich durch Kreativität und innovative Ideen aus. Die Ideengeber:in bringt frische Perspektiven und neue Lösungsansätze in die Gruppe ein.
- **Umsetzer:in:** Diese Person ist dafür verantwortlich, die Ideen und Konzepte in konkrete Handlungen umzusetzen. Sie behält den Fokus auf die praktische Umsetzung der Aufgaben und stellt sicher, dass die Ziele erreicht werden.
- **Kommunikator:in:** Diese Rolle beinhaltet die Aufgabe, die Kommunikation innerhalb der Gruppe zu fördern und zu erleichtern. Die Kommunikator:in sorgt dafür, dass alle Mitglieder aktiv am Austausch beteiligt sind und Informationen klar und verständlich vermittelt werden.
- **Analytiker:in:** Diese Person ist darauf spezialisiert, komplexe Informationen zu analysieren und Schlussfolgerungen zu ziehen. Der Analytiker/die Analytikerin bringt eine kritische Denkweise in die Gruppe ein und hilft bei der Bewertung von Optionen und Entscheidungen.
- **Organisator:in:** Diese Rolle beinhaltet die Aufgabe, den Überblick über den Fortschritt der Gruppenarbeit zu behalten. Der Organisator/die Organisatorin plant und strukturiert die Arbeitsabläufe, erstellt To-do-Listen und sorgt für eine effiziente Nutzung der Ressourcen.
- **Motivator:in:** Diese Person hat die Fähigkeit, andere zu motivieren und das Engagement und die Begeisterung der Gruppenmitglieder aufrechtzuerhalten. Der Motivator/die Motivatorin ermutigt die anderen, ihr Bestes zu geben und unterstützt ein positives Gruppenklima.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Rollen nicht starr sind und dass sich die Aufgaben und Verantwortlichkeiten je nach Situation und Bedarf ändern können. In einer

gut funktionierenden Gruppe können die Mitglieder auch flexibel zwischen den verschiedenen Rollen wechseln, um sich gegenseitig zu unterstützen und die Gruppenziele zu erreichen.

Warum sind diese wichtig?

Diese verschiedenen Rollen in Gruppenarbeiten sind aus mehreren Gründen wichtig, um eine effektive Zusammenarbeit und ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen:

- **Effizienz und Aufgabenverteilung:** Indem verschiedene Rollen definiert werden, können die Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Gruppe klar verteilt werden. Jedes Gruppenmitglied hat eine spezifische Rolle, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht, was zu einer effizienteren Arbeitsweise führt.
- **Vielfalt und Perspektiven:** Durch die unterschiedlichen Rollen werden verschiedene Perspektiven und Kompetenzen in die Gruppe eingebracht. Dies fördert die Vielfalt der Ideen und Lösungsansätze, da jedes Gruppenmitglied mit seinen eigenen Stärken und Expertisen beitragen kann.
- **Verantwortung und Führung:** Die Rollen in Gruppenarbeiten helfen dabei, klare Verantwortlichkeiten festzulegen und die Führungsaufgaben zu verteilen. Dies ermöglicht eine strukturierte Arbeitsweise und fördert die Übernahme von Verantwortung durch die einzelnen Mitglieder.
- **Effektive Kommunikation:** Die verschiedenen Rollen unterstützen die Kommunikation innerhalb der Gruppe. Ein Kommunikator/eine Kommunikatorin stellt sicher, dass Informationen klar vermittelt werden, während ein Ideengeber/eine Ideengeberin neue Perspektiven einbringt. Dies führt zu einer verbesserten Zusammenarbeit und einem reibungslosen Informationsfluss.
- **Motivation und Zusammenhalt:** Die Rollen in Gruppenarbeiten tragen zur Motivation und zum Zusammenhalt bei, da jedes Gruppenmitglied eine spezifische Aufgabe hat und sich als wertvolles Mitglied der Gruppe fühlt. Dies unterstützt ein positives Gruppenklima und fördert das Engagement aller Beteiligten.

Indem die verschiedenen Rollen in Gruppenarbeiten erkannt und geschätzt werden, kann eine effektive und erfolgreiche Zusammenarbeit gewährleistet werden. Jede Rolle ist wichtig und trägt auf ihre Weise zum Gesamterfolg der Gruppe bei. Durch das Verständnis und die Wertschätzung dieser Rollen können Gruppen ihre Ziele effektiv erreichen und wertvolle Lernerfahrungen in der Zusammenarbeit machen.

Warum geht es dabei auch um Mentalisierung?

Die Rollen in Gruppenarbeiten können eine Verbindung zur Mentalisierung herstellen, da sie dazu beitragen, die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und zum empathischen Verständnis zu fördern.

- **Beobachter:in:** Die Rolle des Beobachters/der Beobachterin beinhaltet das aufmerksame Beobachten der Interaktionen und des Verhaltens der Gruppenmitglieder. Durch diese Rolle wird die Achtsamkeit für nonverbale Signale, emotionale Reaktionen und verbale Kommunikation gefördert, was wiederum die Fähigkeit zur Mentalisierung unterstützt.
- **Kommunikator:in:** Die Rolle des Kommunikators/der Kommunikatorin beinhaltet das klare und präzise Vermitteln von Informationen innerhalb der Gruppe. Indem man als Kommunikator:in bewusst auf die Bedürfnisse und den Wissensstand der anderen Gruppenmitglieder achtet, trägt man dazu bei, Missverständnisse zu vermeiden und eine effektive Kommunikation zu fördern. Dies erfordert eine mentale Perspektivenübernahme, um die Informationen auf eine Weise zu vermitteln, die von den anderen verstanden werden kann.
- **Ideengeber:in:** Die Rolle des Ideengebers/der Ideengeberin besteht darin, kreative und innovative Ideen einzubringen. Indem man verschiedene Perspektiven einnimmt und neue Denkansätze einbringt, fördert man die Fähigkeit zur Mentalisierung, da man sich in die Gedanken und Perspektiven anderer Gruppenmitglieder hineinversetzt und alternative Lösungsansätze anbietet.
- **Unterstützer:in:** Die Rolle des Unterstützers/der Unterstützerin beinhaltet das Ermutigen und Unterstützen der anderen Gruppenmitglieder. Man versetzt sich in die Lage der anderen und bietet ihnen emotionale Unterstützung und fördert dadurch das empathische Verständnis und die Wahrnehmung der Bedürfnisse und Gefühle der anderen.

Durch das Bewusstsein für die verschiedenen Rollen und deren Zusammenhang mit der Mentalisierung können Gruppenmitglieder gezielt daran arbeiten, ihre empathischen Fähigkeiten und ihre Perspektivenübernahme zu verbessern. Dies trägt zu einer positiven und konstruktiven Zusammenarbeit in der Gruppe bei und fördert ein tieferes Verständnis für die Gedanken und Gefühle der anderen.

Die Inhalte auf den Seiten 4 bis 7 sind in Anlehnung an Stahl & Schulz von Thun (2017).

Apply – Woche 0 – Einführung in das Programm

Kreuze an, ob dich die Ziele auf der Seite 4 ansprechen:

Interessiert mich sehr	Interessiert mich	Interessiert mich gar nicht

Halte fest, welche 2–3 Ziele dir wichtig sind respektive worin du dich verbessern kannst; oder schreibe eigene Ziele nieder.

Welche Ziele, denkst du, kannst du schon gut?

Was erwartest du von diesem Training?

*Besprich deine Ziele und auch Erwartungen in der Klasse. Aber bevor du das tust:
Was denkst du, dass deine Kolleg:innen zum Training denken und fühlen?*

Du hast schon viele Gruppenarbeiten gemacht. Welche Rolle(n) spielst du dabei meistens? Willst du einmal andere ausprobieren? Welche?

Wochen 1 und 2: Einführung in die Mentalisierung und die sozial-emotionalen Kompetenzen

Ausgangsfragen:

- Um was geht es bei der Mentalisierung? Warum ist sie wichtig?
- Welche Rolle spielt die Selbstreflexion und -wahrnehmung? Welche Rolle spielt die Wahrnehmung an sich?
- Warum ist dabei Sicherheit und Vertrauen wichtig?
- Welche Bedeutung hat der traumasensitive Ansatz?
- Was sind sozial-emotionale Kompetenzen und was ist der Zusammenhang mit Mentalisierung?

Ziele:

Du:

- erlebst, was das Konzept der Mentalisierung bedeutet und kannst es erklären.
- weisst, warum Mentalisierung wichtig sein könnte.
- erfährst und weisst, was Selbstreflexion und -wahrnehmung / Wahrnehmung ist und wozu die Konzepte dienen.
- erfährst und verstehst, warum Sicherheit, Vertrauen und der traumasensitive Ansatz für die Mentalisierung wichtig sind.
- kennst die Elemente des traumasensitiven Ansatzes.
- kannst verstehen, wie Mentalisierung und sozial-emotionale Kompetenzen zusammenhängen.
- schaffst einen Bezug zwischen Mentalisierung und deinem Leben.

Kernkompetenzen:

Wahrnehmung; Selbstreflexion; Selbstwahrnehmung; Mentalisierungsfähigkeit; die Fähigkeit, sich selbst Sicherheit zu geben und Vertrauen zu haben/vermitteln; Mut; Führungsqualitäten und -bereitschaft; Einfühlungsvermögen.

Mentalisierungsförderliche Wirkung:

Sich innerer Zustände bewusst werden; Zugang zu eigenen Gefühlen und Gedanken finden; sich innerer Zustände anderer bewusster werden; Perspektivenübernahme; Beziehung und Verbindung erfahren; Flexibilität und Anpassung an verschiedene Situationen und Personen lernen; Sicherheit und Vertrauen erfahren.

Connect – Woche 1 – Mentalisierung/Selbstreflexion und -Wahrnehmung

Was ist Mentalisierung?

Mentalisierung ist die Fähigkeit, sich in die Gedanken, Gefühle und Motivationen anderer Menschen und von dir selbst einzufühlen und sie zu verstehen. Es geht über das bloße Beobachten von Verhalten hinaus und beinhaltet das Erkennen und Interpretieren der inneren Erlebnisse anderer Personen. Wenn du, beispielsweise, eine Freundin triffst, bist du in der Lage zu merken, dass sie vielleicht traurig ist und sich möglicherweise etwas antun will? Bist du dir in solch einer Situation auch bewusst, was du fühlst und denkst (Fonagy, 2011)?

Zur Veranschaulichung schaue den Ausschnitt über die Serie «Der Mentalist» an – <https://youtu.be/48GuLCjgLqU> (RedeFabrik, 2020).

Was sind mentale Zustände und Verhaltensweisen?

Mentale Zustände beziehen sich auf die Gedanken, Gefühle und Motivationen, die eine Person in einem bestimmten Moment hat. Es geht darum zu erkennen, was in ihrem Kopf vor sich geht, welche Überzeugungen, Absichten oder Bedürfnisse sie haben könnten. Mentale Zustände sind nicht direkt sichtbar, sondern müssen interpretiert und anhand von Hinweisen und Kommunikation verstanden werden. Wenn wir das Beispiel von oben nehmen, dann erkennst du vielleicht anhand der Körperhaltung deiner Freundin, dass sie traurig ist – ihr Kopf ist möglicherweise hängend. Was genau sie denkt oder tun wird, ist auch deine Interpretationssache, ausser sie teilt sich mit.

Verhaltensweisen hingegen sind die äusseren Handlungen und Reaktionen einer Person, die beobachtbar sind. Sie können beispielsweise ausdrücken, wie sich jemand in einer bestimmten Situation verhält, wie er spricht, sich bewegt oder auf andere Menschen reagiert. Die Freundin hat vielleicht ein scharfes Messer dabei und zeigt es dir.

Es ist wichtig zu erkennen, dass Verhaltensweisen oft durch mentale Zustände beeinflusst werden. Indem wir uns auf die mentalen Zustände einer Person konzentrieren, können wir verstehen, warum sie sich auf eine bestimmte Weise verhält. Eine Person kann beispielsweise fröhlich erscheinen, aber in ihrem Inneren ängstlich oder traurig sein. Durch die Fähigkeit zur Mentalisierung können wir diese Diskrepanz erkennen und uns einfühlen.

In Anlehnung an: Hartkamp (2013).

Warum ist Mentalisierung wichtig?

Mentalisierung ist in zwischenmenschlichen Beziehungen von grosser Bedeutung, da sie eine Reihe von positiven Auswirkungen und Vorteilen bietet. Hier sind einige Gründe, warum Mentalisierung wichtig ist:

- **Verbesserte Kommunikation:** Durch die Fähigkeit zur Mentalisierung können wir uns besser in andere Menschen einfühlen und ihre Gedanken, Gefühle und Motivationen verstehen. Das ermöglicht uns eine klarere und effektivere Kommunikation, da wir besser auf die Bedürfnisse und Perspektiven anderer eingehen können. Wir können unsere Botschaften besser vermitteln und Missverständnisse reduzieren.
- **Empathieentwicklung:** Mentalisierung fördert die Entwicklung von Empathie, da wir uns aktiv bemühen, uns in die inneren Erlebnisse anderer Menschen hineinzusetzen. Wir können uns besser in ihre Lage versetzen, ihre Emotionen nachvollziehen und angemessen darauf reagieren. Dies stärkt die Verbindung zu anderen und ermöglicht ein unterstützendes und mitfühlendes Miteinander.
- **Konfliktlösung:** Mentalisierung spielt eine wichtige Rolle bei der Konfliktlösung, da sie uns dabei hilft, die Perspektiven anderer zu berücksichtigen und alternative Lösungen zu finden. Durch das Verständnis der mentalen Zustände anderer können wir Konflikte auf einer tieferen Ebene angehen und zu Win-win-Lösungen gelangen.
- **Beziehungsgestaltung:** Mentalisierung fördert den Aufbau und die Pflege positiver Beziehungen. Indem wir uns auf die inneren Erlebnisse anderer Menschen einlassen, zeigen wir ihnen, dass wir sie verstehen und respektieren. Dies stärkt das Vertrauen und die Bindung in zwischenmenschlichen Beziehungen und schafft eine Atmosphäre des Verständnisses und der Offenheit.
- **Selbstreflexion und Selbstentwicklung:** Durch die Fähigkeit zur Mentalisierung können wir nicht nur die Gedanken und Gefühle anderer Menschen verstehen, sondern auch unsere eigenen mentalen Zustände besser erkennen und reflektieren. Dies fördert die Selbstreflexion, ermöglicht ein tieferes Verständnis unserer eigenen Motivationen und verbessert unsere Fähigkeit zur Selbstregulierung und Selbstentwicklung.

- **Förderung der Resilienz:** Die Fähigkeit zur Mentalisierung kann uns dabei helfen, schwierige Situationen besser zu bewältigen und resilienter zu sein. Dadurch dass wir uns auf die mentalen Zustände konzentrieren, können wir unsere Reaktionen und Handlungen bewusster steuern und uns von übermäßiger emotionaler Reaktivität distanzieren.

Insgesamt ist Mentalisierung wichtig, da sie die Qualität unserer zwischenmenschlichen Beziehungen verbessert, unsere Kommunikation erleichtert, Empathie fördert, Konflikte löst und zu persönlichem Wachstum und zur Resilienz beiträgt. Sie ermöglicht ein tieferes Verständnis und eine bedeutungsvollere Verbindung zu anderen Menschen.

Was versteht man unter Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung?

Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung sind Begriffe, die eng miteinander verbunden sind und sich auf verschiedene Aspekte des Bewusstseins und der Erkenntnis von sich selbst und der Umwelt beziehen.

Selbstreflexion bezieht sich auf die Fähigkeit, über das eigene Denken, Fühlen und Handeln nachzudenken und sich selbst zu beobachten. Durch Selbstreflexion können wir ein tieferes Verständnis unserer eigenen Persönlichkeit, unserer Stärken und Schwächen sowie unserer Bedürfnisse und Ziele entwickeln. Sie ermöglicht es uns, unsere Entscheidungen bewusster zu treffen und unser Verhalten entsprechend anzupassen. Als Beispiel: Du hast vielleicht auch schon mal deine Eltern beschimpft. Einige Stunden später denkst du darüber nach und merkst, dass dein Verhalten nicht in Ordnung war. Du beschließt, dich zu entschuldigen oder eventuell kannst du in Zukunft, wenn du in ähnlichen Situationen bist, sogar auf die Beschimpfungen verzichten.

Selbstwahrnehmung bezieht sich auf die Fähigkeit, sich selbst zu erkennen, zu beobachten und zu verstehen. Es beinhaltet die Aufmerksamkeit für die eigenen Gedanken, Gefühle, körperlichen Empfindungen und Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen. Eine gute Selbstwahrnehmung ermöglicht es uns, unsere eigenen Bedürfnisse, Grenzen und Reaktionen besser zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Wenn wir das Beispiel der Beschimpfung nehmen, würde Selbstwahrnehmung bedeuten, dass du dir im Klaren bist über deine Wut oder Trauer, wenn du deine Eltern beschimpfst. Möglicherweise merkst du auch, dass du schneller atmest.

Wahrnehmung bezieht sich auf die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen aus der Umwelt. Es umfasst die Sinneswahrnehmung (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen) sowie die kognitive Wahrnehmung (Interpretation und Bewertung von Informationen). Unsere Wahrnehmung ist individuell geprägt und kann von unseren Erfahrungen, Überzeugungen und Emotionen beeinflusst werden.

Im Bild unten nehmen Menschen unterschiedliche Dinge wahr. Was siehst du? So wie mit diesem Bild geht es mit allem. Jede Situation in deinem Alltag wird von dir vermutlich anders wahrgenommen als von anderen Menschen.

Abbildung 1: Alte oder junge Frau (Sehtestbilder, n.d.)

In Anlehnung an: Ansorge & Leder (2017).

Was ist der Zusammenhang zwischen diesen Begriffen und Mentalisierung?

Insgesamt unterstützen Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung die Fähigkeit zur Mentalisierung, indem sie uns dabei helfen, unsere eigenen mentalen Zustände und die anderer Menschen zu erkennen, zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren.

Was sind sozial-emotionale Kompetenzen und wie hängen diese mit der Mentalisierung zusammen?

Sozial-emotionale Kompetenzen umfassen Fähigkeiten wie Empathie, emotionale Selbstregulation, zwischenmenschliche Beziehungen und Konfliktlösung. Die Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen ist ein wichtiges Element für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Jugendlichen, insofern diese zur Prävention von Verhaltensproblemen respektive zur Förderung positiven Verhaltens bei Kindern und Jugendlichen beitragen, was bedeutende Auswirkungen auf ihre Zukunft haben kann (Brackett & Katulak, 2006).

Die Mentalisierungsfähigkeit und sozial-emotionale Kompetenzen sind eng miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Beide Konzepte spielen eine wichtige Rolle bei der Art und Weise, wie wir uns in sozialen Interaktionen verhalten, Beziehungen aufbauen und auf die Emotionen anderer reagieren. Die Mentalisierungsfähigkeit gilt als wichtiger Baustein für das Erlernen von sozial-emotionalen Kompetenzen, da sie die Grundlage für das Verständnis und die angemessene Reaktion auf die Emotionen und Bedürfnisse anderer bildet. Umgekehrt unterstützen sozial-emotionale Kompetenzen die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit. Wenn wir unsere eigenen Emotionen regulieren können, sind wir besser in der Lage, klar zu denken und uns auf die Emotionen anderer zu konzentrieren.

Apply – Woche 1 – Mentalisierung/Selbstreflexion und -Wahrnehmung

Beschreibe in deinen eigenen Worten, was Mentalisierung bedeutet. Gib mindestens ein Beispiel an.

Beschreibe zwei Erlebnisse aus dem Alltag, bei denen du mentalisiert hast.

Kreise die Fähigkeiten ein, die deiner Meinung nach wichtig sind für das Mentalisieren.

Empathie

Vertrauen

Prozessmanagement

Beziehungsfähigkeit

Ergebnisorientierung

Selbstwahrnehmung

Durchsetzungsstärke

Offenheit

Kundenorientierung

Neugierde

Strategisches Denken

Wertschätzung

Unterstreiche mit Grün diejenigen Fähigkeiten/Eigenschaften, die du bereits hast und mit Rot, diejenigen, welche du gerne hättest.

Erstelle eine Tabelle, in der du mentale Zustände, Verhalten, Emotionen, etc. einander gegenüberstellst. Die Aufgabe ist anspruchsvoll. Wenn du nicht weiterkommst, rege eine Diskussion in der Klasse an. Es gibt verschiedene Lösungen. Zwei Beispiele findest du in der Tabelle.

Tabelle 1: Mentale Zustände und Verhalten

Mentale Zustände	Verhalten	Emotionen	Wünsche / Ziele	Motivation	Überzeugungen	Bedürfnisse	Einstellungen
Gedanken							
Sich Sorgen um die Zukunft machen	Über Sorgen sprechen	Angst, Unsicherheit	Klärung und Lösung finden	Planung und Vorbeugung	Vorsorge und Planung als notwendig sehen	Sicherheit und Klarheit	Achtsamer Umgang mit Sorgen
Emotionen							
Wünsche							
Sich nach Verbindung sehnen	Soziale Interaktion suchen	Verbundenheit, Nähe	Gemeinschaft erleben	Soziale Nähe anstreben	Gemeinschaft als wichtig ansehen	Zugehörigkeit erleben	Offenheit und Vertrauen
Motivation							
Überzeugungen							

Absichten							
Bedürfnisse							
Einstellungen							

Worin besteht der Zusammenhang zwischen sozial-emotionalen Kompetenzen und Mentalisierung?

Warum könnte Mentalisierung für dich wichtig sein? Und wie wirst du sie nun in dein Leben integrieren?

Was sind die Kernbotschaften aus diesem Kapitel? Nenne mindestens drei.

Merkblatt Mentalisierung

Mentalisierung ist gut, um:

- die mentalen Zustände hinter dem eigenen Verhalten und dem Verhalten von anderen zu erkennen.
- sich selbst und andere besser zu verstehen.
- sich selbst von «ausen» zu sehen und andere von «innen».
- Verhalten besser zu verstehen.
- weniger Missverständnisse zu haben.

Abbildung 2: Grafik Mentalisierung (Hagelquist, 2017 S. 50)

Connect – Woche 2 – Mentalisierung/Sicherheit/Vertrauen/Traumasesensitiver Ansatz

Was ist Trauma?

Der Begriff Trauma bedeutet psychische Ausnahmesituation. Ausgelöst durch überwältigende Ereignisse (z. B. Gewalttat, Krieg oder Katastrophe), die eine Bedrohung für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit des Betroffenen oder einer nahestehenden Person darstellt (Baierl, 2016).

Was sind die Auswirkungen eines Traumas?

Die Auswirkungen eines Traumas können sich auf verschiedenen Ebenen zeigen:

- **Gefühlsebene:** Traurigkeit, Schuld, Angst (auch vor Dunkelheit, Schule, Trennungen), Verlassenheit, Hilflosigkeit, Leere, Taubheit, Wut, Lustlosigkeit, gedrückte Stimmung, Sorge.
- **Gedankenebene:** Ungläubigkeit, Verwirrung, Konzentrationsprobleme, Halluzinationen, Kontrollverlust, Grübelzwang, kurze Gedächtnisstörungen, filmartige Rückblenden an das traumatische Erlebnis.
- **Körperebene:** Übelkeit, allgemeine Übersensibilität, Atemlosigkeit, Energiemangel, Müdigkeit, Zittern, Herzrasen, Schwindel, psychosomatische Störungen, Appetitverlust.
- **Verhaltensebene:** Schlafstörungen, Alpträume, Essstörungen, sozialer Rückzug, Weinen, gelähmtes Handeln, Desorientierung, Aggressivität, Stottern, Bettnässen, Klammern, Schreckhaftigkeit, Impulsivität, Antriebsarmut, Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit, Vermeidung von Erinnerungen an das Trauma, psychomotorische Hemmung (Woodhouse & Probst, 2018).

Was ist der traumasensitive Ansatz?

Der traumasensitive Ansatz bezieht sich auf eine Herangehensweise in der Arbeit mit traumatisierten Menschen, die darauf abzielt, den Menschen angemessen zu unterstützen und seine Genesung zu fördern. Er basiert auf dem Verständnis, dass alle Menschen Trauma erfahren und Traumata negative Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden, die zwischenmenschlichen Beziehungen und das Verhalten einer Person haben können.

Ein traumasensitiver Ansatz beinhaltet eine Reihe von Prinzipien und Praktiken, die die Förderung von Sicherheit, Kontrolle, Vertrauen und Zusammenarbeit mit traumatisierten Menschen zum Ziel haben. Dazu gehört unter anderem:

- **Traumabewusstsein:** Alle Teilnehmenden haben Grundlagenwissen zu Trauma und den Auswirkungen davon.
- **Sicherheit und Vertrauen:** Massnahmen werden ergriffen, sodass sich alle sicher fühlen und Vertrauen aufgebaut werden kann.
- **Unterstützung, Ermächtigung und Zusammenarbeit:** Betroffene Personen werden unterstützt, involviert und zur Zusammenarbeit angeregt.
- **Kompetenzen aufbauen:** Lebenskompetenzen werden gestärkt (Woodhouse & Probst, 2018).

Was bedeutet Sicherheit in Bezug auf Trauma?

Im Zusammenhang mit Trauma bezieht sich Sicherheit darauf, eine Umgebung zu schaffen, in der sich eine Person sicher und geschützt fühlen kann. Traumatische Erfahrungen können das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen erschüttern und daher ist es von entscheidender Bedeutung, Sicherheit wiederherzustellen, um den Heilungsprozess zu unterstützen.

Sicherheit kann auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden:

- **Physische Sicherheit:** Bedeutet, dass eine Person sich in ihrer Umgebung sicher fühlen kann, ohne einer Bedrohung oder Gefahr ausgesetzt zu sein. Diese psychische Sicherheit einer Person kann beispielsweise darin bestehen, dass sie in einer stabilen und gewaltfreien Umgebung leben oder arbeiten kann.
- **Emotionale Sicherheit:** Bezieht sich darauf, dass eine Person sich sicher fühlt, ihre Gefühle auszudrücken und zu teilen, ohne Angst vor Ablehnung, Verurteilung oder Vergeltungsmassnahmen zu haben. Emotionale Sicherheit schafft einen Raum, in dem die Person Vertrauen aufbauen und sich öffnen kann.
- **Beziehungssicherheit:** Bedeutet, dass eine Person sich in zwischenmenschlichen Beziehungen sicher fühlt. Trauma kann das Vertrauen in andere Men-

schen erschüttern. Daher ist es wichtig, Beziehungen aufzubauen, die von Respekt, Unterstützung und Einfühlungsvermögen geprägt sind, um das Vertrauen in andere wiederherzustellen.

- **Innere Sicherheit:** Bezieht sich auf das Gefühl der inneren Stabilität und des Selbstvertrauens. Traumatische Erfahrungen können zu einem Verlust des Vertrauens in die eigene Sicherheit und Kompetenz führen. Innere Sicherheit kann durch die Förderung von Selbstfürsorge, Selbstreflexion und die Entwicklung von Bewältigungsmechanismen gestärkt werden.

Es ist wichtig zu beachten, dass Sicherheit ein kontinuierlicher Prozess ist und dass jeder Mensch individuelle Bedürfnisse hat. Was von einer Person als sicher empfunden wird, kann für eine andere Person möglicherweise nicht gelten. Daher ist es entscheidend, auf die Bedürfnisse und Grenzen jeder einzelnen Person einzugehen und einen respektvollen und einfühlsamen Umgang zu gewährleisten.

Was versteht man unter Vertrauen und epistemischem Vertrauen?

Vertrauen ist ein grundlegendes Konzept in zwischenmenschlichen Beziehungen und bezieht sich auf das Gefühl von Sicherheit, Zuversicht und Glauben in die Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Integrität einer Person oder einer Institution. Es geht um die Überzeugung, dass die andere Person oder Institution verlässlich ist und das Beste im Sinn hat.

Unter epistemischem Vertrauen versteht man speziell das Vertrauen in das Wissen, die Informationen oder die Kompetenz einer Person oder einer Quelle. Es beinhaltet die Auffassung, dass die Informationen, die man von einer bestimmten Quelle erhält, zuverlässig, genau und wahrheitsgemäß sind. Epistemisches Vertrauen spielt eine wichtige Rolle im Bereich des Wissenserwerbs und der Informationsverarbeitung (Brockmann & Kirsch, 2015).

Von Bedeutung ist dabei, dass Vertrauen ein Prozess ist, der im Laufe der Zeit aufgebaut und gepflegt wird. Es kann durch konsistentes Verhalten, Ehrlichkeit, Transparenz und Erfüllung von Verpflichtungen gestärkt werden. Ein Vertrauensbruch kann hingegen das Vertrauen stark beeinträchtigen.

Was ist der Zusammenhang zwischen Trauma, Vertrauen, Sicherheit und Mentalisierung?

Trauma, Vertrauen, Sicherheit und Mentalisierung sind eng miteinander verbunden.

- Traumatische Erfahrungen können das Vertrauen in sich selbst und andere erschüttern und ein Gefühl von Unsicherheit und Hilflosigkeit verursachen. Traumatische Ereignisse können das Nervensystem beeinflussen und zu Schwierigkeiten bei der Regulierung von Emotionen und Stress führen.
- Vertrauen ist ein wesentlicher Bestandteil von zwischenmenschlichen Beziehungen. Traumatische Erfahrungen können das Vertrauen einer Person in andere Menschen erschüttern, da sie das Gefühl haben können, dass ihnen Unrecht geschehen ist oder dass andere Menschen ihnen schaden könnten. Vertrauen ist jedoch auch ein entscheidender Faktor für die Genesung von Trauma, da es den Aufbau sicherer Beziehungen und Unterstützung ermöglicht.
- Sicherheit ist eine grundlegende Voraussetzung für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person. Trauma kann ein Gefühl der Unsicherheit und Bedrohung verursachen, da das Vertrauen in die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer erschüttert ist. Die Wiederherstellung von Sicherheit ist ein wichtiger Schritt bei der Bewältigung von Trauma und ermöglicht es einer Person, sich wieder auf den Aufbau von Beziehungen und die Entwicklung von mentalen Ressourcen zu konzentrieren.
- Mentalisierung bezieht sich auf die Fähigkeit, sich in die Gedanken, Gefühle und Motivationen anderer Menschen hineinzusetzen und sie zu verstehen. Trauma kann die Fähigkeit zur Mentalisierung beeinflussen, da es schwierig sein kann, sich auf andere Menschen einzulassen und ihre Perspektive zu verstehen, wenn man mit den eigenen traumatischen Erfahrungen beschäftigt ist. Die Wiederherstellung der Fähigkeit zur Mentalisierung ist jedoch ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses, da sie dazu beiträgt, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, das Vertrauen wiederherzustellen und die emotionale Regulation zu verbessern.

Ein gesundes Mass an Vertrauen und Sicherheit ist notwendig, um die Fähigkeit zur Mentalisierung zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Umgekehrt kann die Stärkung der Mentalisierungsfähigkeiten helfen, das Vertrauen in andere wiederherzustellen und ein Gefühl der Sicherheit aufzubauen.

Apply – Woche 2 – Mentalisierung/Sicherheit/Vertrauen/Traumaisensitiver Ansatz

Schaue dir den folgenden Filmausschnitt an: <https://www.youtube.com/watch?v=au-dAe-nC7FE>. Beantworte danach die Fragen.

Was denkst du geht in der Person vor (Frau oder Mann)? Was denkt sie? Was fühlt sie?

Was wird sie/er als Nächstes tun?

Wir würdest du dich in so einer Situation fühlen?

Was bedeutet Sicherheit und Vertrauen für dich? Erstelle ein Mindmap.

Erarbeite eine Collage zum Thema «sicherer Ort» und beschreibe anschliessend einen sicheren Ort. Was brauchst du dafür, dich sicher zu fühlen? Was kannst du selbst dazu beitragen?

Was fördert das Vertrauen? Was schädigt es? Schreibe einige Sätze dazu, auch wie du Vertrauen aufbauen kannst, in dich und andere.

Was sind für dich die Kernbotschaften aus diesem Kapitel? Nenne mindestens drei.

Wie kannst du die kennengelernten Themen in deinem Alltag umsetzen? Was wirst du tun?

Wochen 3 und 4: Emotionen und Emotionsregulation

Ausgangsfragen:

- Was sind Emotionen und welche Funktionen haben sie?
- Woran/wie erkenne ich Emotionen?
- Wie können sie reguliert werden? Emotionen in Stresssituationen?
- Was ist der Zusammenhang zwischen Mentalisierung und Emotionen?

Ziele:

Du:

- erlebst, was Emotionen sind.
- erfährst und lernst, wie Emotionen (auch unter Stress) erkannt und reguliert werden können.
- erkennst den Zusammenhang zwischen Emotionen und Mentalisierung.

Kernkompetenzen:

Emotionen erkennen und einordnen; Emotionen regulieren können.

Mentalisierungsfördernde Fähigkeiten:

Zugang zu den eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer; diese erkennen und einordnen; Verständnis, dass die eigenen Gedanken und Emotionen nicht deckungsgleich sind mit denjenigen anderer Menschen.

Connect – Woche 3 – Emotionen

Was sind Emotionen? Welche Grundemotionen gibt es?

Emotionen sind komplexe psychophysiologische Zustände, die durch subjektive Gefühle, körperliche Reaktionen und Verhaltensänderungen gekennzeichnet sind. Sie spielen eine zentrale Rolle in unserem Leben, beeinflussen unsere Wahrnehmung, unser Denken, unsere Entscheidungsfindung und unsere sozialen Interaktionen (Eismann & Lammers, 2017).

Es gibt verschiedene Modelle, die versuchen, die Grundemotionen zu kategorisieren. Ein bekanntes Modell ist das von Paul Ekman (Ekman & Kuhlmann-Krieg, 2006) entwickelte Konzept der sechs Grundemotionen. Diese sind:

- **Freude:** Ein emotionaler Zustand, der mit Vergnügen, Glück und Zufriedenheit verbunden ist. Freude kann durch verschiedene Ereignisse und Erfahrungen ausgelöst werden.
- **Ärger:** Ein emotionaler Zustand, der mit Wut, Frustration und Feindseligkeit in Verbindung steht. Ärger kann als Reaktion auf Hindernisse, Bedrohungen oder Verletzungen auftreten.
- **Angst:** Ein emotionaler Zustand, der mit Furcht, Besorgnis und Unsicherheit verbunden ist. Angst tritt oft in bedrohlichen oder stressigen Situationen auf und kann das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit auslösen.
- **Trauer:** Ein emotionaler Zustand, der mit Verlust, Schmerz und Niedergeschlagenheit zusammenhängt. Trauer tritt häufig als Reaktion auf den Tod eines geliebten Menschen oder auf Verluste auf.
- **Ekel:** Ein emotionaler Zustand, der mit Abneigung, Abscheu und Widerwillen gegenüber unangenehmen oder ekelerregenden Stimuli verbunden ist. Ekel dient dazu, uns vor potenziell schädlichen oder giftigen Substanzen zu schützen.
- **Überraschung:** Ein kurzfristiger emotionaler Zustand, der auftritt, wenn wir unerwartete oder unvorhergesehene Ereignisse erleben. Überraschung kann mit Verwunderung, Staunen oder Erstaunen einhergehen.

Zu beachten ist, dass dies nur eine mögliche Kategorisierung der Grundemotionen ist und dass es auch andere Ansätze gibt, die unterschiedliche Emotionen umfassen oder weitere spezifische Emotionen einschließen können. Darüber hinaus können

Emotionen in ihrer Intensität und Ausdrucksweise variieren und individuell erlebt werden.

Was sind die Grundfunktionen von Emotionen?

Emotionen erfüllen verschiedene grundlegende Funktionen, die dazu dienen, uns auf wichtige Ereignisse und Situationen in unserer Umwelt vorzubereiten und angemessen darauf zu reagieren. Hier sind einige der grundlegenden Funktionen von Emotionen:

- **Überlebensfunktion:** Emotionen spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Bedrohungen und der Mobilisierung von Ressourcen, um unser Überleben zu sichern. Zum Beispiel löst Angst eine Flucht- oder Kampfreaktion aus, die uns vor potenziellen Gefahren schützen soll.
- **Kommunikative Funktion:** Emotionen dienen als Kommunikationsmittel zwischen Menschen. Sie ermöglichen es uns, unsere Gefühle und Absichten anderen mitzuteilen und Verbindungen herzustellen. Zum Beispiel können wir durch den Ausdruck von Freude andere wissen lassen, dass wir glücklich sind und unsere Zufriedenheit teilen möchten.
- **Bewertungsfunktion:** Emotionen helfen uns dabei, Ereignisse und Situationen zu bewerten und ihnen eine Bedeutung zuzuweisen. Sie unterstützen uns bei der Beurteilung, ob etwas positiv oder negativ ist und ob es unseren Bedürfnissen entspricht oder nicht. Diese Bewertungen beeinflussen unsere Entscheidungen und Handlungen.
- **Motivationsfunktion:** Emotionen dienen als Antriebskraft für unser Verhalten. Sie motivieren uns dazu, nach Belohnungen zu streben oder uns von negativen Situationen abzuwenden. Zum Beispiel kann der Wunsch nach Freude und Glück uns dazu motivieren, bestimmte Aktivitäten zu verfolgen oder Ziele zu erreichen.
- **Soziale Funktion:** Emotionen spielen eine wesentliche Rolle in sozialen Interaktionen. Sie ermöglichen uns, Empathie zu empfinden und mit anderen mitzufühlen. Emotionen fördern das Verständnis, die Bindung und den Zusammenhalt in zwischenmenschlichen Beziehungen.

Diese Funktionen von Emotionen sind eng miteinander verbunden und interagieren miteinander, um uns bei der Anpassung an unsere Umwelt und bei der angemessenen Reaktion auf verschiedene Situationen zu unterstützen. Es ist wichtig anzumerken, dass Emotionen individuell erlebt werden können und dass nicht jede Emotion immer alle Funktionen in gleicher Weise erfüllt (Eismann & Lammers, 2017).

Wie kann man Emotionen erkennen?

Wenn du lernen möchtest, Emotionen zu erkennen, gibt es einige Hinweise und Methoden, die dir dabei helfen können:

- **Achte auf deine körperlichen Signale:** Emotionen können verschiedene körperliche Veränderungen hervorrufen. Nimm dir Zeit, um auf körperliche Anzeichen wie erhöhten Herzschlag, beschleunigte Atmung, Muskelverspannungen, Schwitzen oder Veränderungen in deiner Gesichtsfarbe zu achten. Diese körperlichen Reaktionen können dir einen Hinweis darauf geben, welche Emotionen du gerade erlebst.
- **Beachte deinen Gesichtsausdruck:** Dein Gesichtsausdruck ist ein wichtiger Indikator für Emotionen. Achte auf deine Mimik und Gesichtsausdrücke wie Lächeln, Stirnrunzeln, hochgezogene Augenbrauen oder zusammengezogene Lippen. Diese können dir helfen, deine eigenen Emotionen besser zu erkennen.
- **Achte auf deine Körperhaltung und Gestik:** Deine Körperhaltung und Gestik können ebenfalls Hinweise auf deine Emotionen geben. Eine aufrechte Haltung, eine entspannte Körperhaltung oder energische Gesten können beispielsweise auf positive Emotionen hinweisen, während eine gesenkte Haltung oder verspannte Gesten auf negative Emotionen hindeuten können.
- **Höre auf deine Stimme und deinen Tonfall:** Dein Tonfall und die Art, wie du sprichst, können viel über deine Emotionen verraten. Achte auf Veränderungen in deiner Stimmlage, Lautstärke und der Betonung oder Geschwindigkeit des Sprechens. Diese können dir Hinweise geben, welche Emotionen in deiner Stimme mitschwingen.
- **Berücksichtige den Kontext und dein Verhalten:** Bedenke den Kontext und dein Verhalten, um deine Emotionen besser zu verstehen. Welche Si-

tuationen oder Ereignisse könnten deine Emotionen beeinflussen? Wie reagierst du auf bestimmte Reize oder Situationen? Dies kann dir helfen, deine zugrunde liegenden Emotionen besser zu erfassen.

Es ist wichtig zu beachten, dass Emotionen komplexe und individuelle Erfahrungen sind. Es gibt keine einheitliche Methode, um Emotionen immer korrekt zu erkennen. Eine Kombination dieser Hinweise und Methoden kann jedoch helfen, ein besseres Verständnis für deine Emotionen zu entwickeln. Sei offen und einfühlsam mit dir selbst und kommuniziere auch mit anderen, um Emotionen besser zu verstehen und zu interpretieren.

In Anlehnung an: Eismann & Lammers (2017).

Warum sind Emotionen bei der Mentalisierung wichtig?

Besonders im Kontext der Mentalisierung, dem Verständnis der eigenen und der mentalen Zustände anderer, sind Emotionen von grosser Bedeutung.

- **Emotionen als Informationsquelle:** Emotionen liefern uns wertvolle Informationen über unsere eigenen und die Gefühle anderer Menschen. Sie dienen als Hinweis auf innere Zustände und Motivationen. Bei der Mentalisierung versuchen wir, uns in die Perspektive anderer Menschen hineinzusetzen und ihre Gedanken, Gefühle und Absichten zu verstehen. Emotionen liefern uns dabei wichtige Hinweise, um diese mentalen Zustände besser zu erfassen.
- **Emotionen als Antrieb für Empathie:** Empathie ist ein zentraler Bestandteil der Mentalisierung. Durch Empathie können wir uns in andere Menschen einfühlen und ihre Emotionen nachvollziehen. Emotionen spielen dabei eine Schlüsselrolle, da sie uns dazu motivieren, uns um das Wohlergehen anderer zu kümmern. Indem wir die Emotionen anderer Menschen wahrnehmen und verstehen, können wir empathisch reagieren und angemessen auf sie eingehen.
- **Emotionen als Kommunikationsmittel:** Emotionen dienen als wichtiges Kommunikationsmittel zwischen Menschen. Durch Mimik, Körperhaltung, Stimme und Ausdruck teilen wir unsere Emotionen mit anderen und erhalten auch von ihnen emotionale Signale. Diese emotionale Kommunikation

ist essenziell für die Mentalisierung, da sie uns dabei unterstützt, die Gefühle und Bedürfnisse anderer zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.

- **Emotionen als Motivationsquelle:** Emotionen beeinflussen unsere Motivation und unser Handeln. Sie dienen als Antrieb, um unsere eigenen Bedürfnisse zu erkennen und darauf einzugehen. Bei der Mentalisierung helfen uns Emotionen dabei, die Bedürfnisse anderer Menschen zu verstehen und angemessene Handlungen abzuleiten. Durch die Wahrnehmung der Emotionen anderer können wir besser auf sie eingehen und ihre Bedürfnisse berücksichtigen.
- **Emotionen und Selbstreflexion:** Die Auseinandersetzung mit eigenen Emotionen ist ein wichtiger Bestandteil der Mentalisierung. Wenn wir unsere eigenen Emotionen erkennen, benennen und verstehen, können wir auch unsere eigenen mentalen Zustände besser wahrnehmen und reflektieren. Dies ermöglicht uns eine verbesserte Selbstreflexion und unterstützt uns dabei, unsere eigenen Handlungen und Motivationen besser zu verstehen.

Emotionen sind ein zentraler Bestandteil der Mentalisierung und spielen eine wichtige Rolle bei der Wahrnehmung, dem Verständnis und der angemessenen Reaktion auf unsere eigenen Emotionen und die anderer Menschen. Indem wir unsere emotionalen Signale und die Emotionen anderer bewusst wahrnehmen, können wir unsere mentalen Fähigkeiten weiterentwickeln und unsere sozialen Interaktionen verbessern. Die Auseinandersetzung mit Emotionen ist daher ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur erfolgreichen Mentalisierung.

Apply – Woche 3 – Emotionen

Welche Begriffe drücken aus, dass du dich gut fühlst? Welche bringen zum Ausdruck, dass du dich schlecht fühlst? Unterstreiche die angenehmen Gefühle grün und die unangenehmen Gefühle rot.

ausgeglichen	erschrocken	enttäuscht	neugierig	unglücklich
zornig	unzufrieden	gut gelaunt	matt	stolz
dankbar	fröhlich	müde	optimistisch	unbeschwert
begeistert	geborgen	eifersüchtig	ruhig	vergnügt
beruhigt	gerührt	angespannt	ärgerlich	verliebt
nervös	gespannt	hoffnungsvoll	einsam	bestürzt
entspannt	sauer	kraftvoll	selbtsicher	vertrauensvoll
erfreut	gelassen	hilflos	unruhig	wissbegierig
unsicher	erschöpft	mutlos	empört	aufgeregt
durcheinander	deprimiert	lebendig	wütend	unter Druck
erfrischt	sauer	verzweifelt	schüchtern	ruhelos
besorgt	gesund	lustig	elend	niedergeschlagen
gelangweilt	sorgenvoll	frustriert	bedrückt	zufrieden
erwartungsvoll	traurig	motiviert	aufgeregt	zuversichtlich
erleichtert	genervt	munter	ängstlich	ratlos
friedlich	glücklich	mutig	sorglos	

Unten findest du ein Pixelfeld. Trage eine Woche lang jeden Tag mit Farbe ein, wie du dich gefühlt hast. Notiere daneben einige Stichwörter zu deinem Verhalten, zu einer Situation etc.

Tabelle 2: Pixelfeld

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1													z.B. Wut
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

Bemerkungen zu deinen Tagen:

Gestalte ein «Kunstwerk», das deine persönliche Geschichte, Erfahrungen oder Emotionen symbolisiert. Danach kannst du dein Werk anderen präsentieren und deine Geschichte teilen. Durch den Austausch lernst du eine Vielfalt von Lebenserfahrungen und Perspektiven kennen.

Gefühle:

- *Identifiziere drei verschiedene Gefühle, die du in den letzten Tagen erlebt hast.*
- *Wie haben diese Gefühle deine Perspektive und dein Verhalten beeinflusst?*

Lies den folgenden Fall und beantworte die Fragen.

Fallbeispiel: Lisa ist in der Schule und bemerkt, dass ihr Freund Tim traurig wirkt. Er sitzt allein in der Ecke und schaut nach unten. Lisa möchte verstehen, was mit Tim los ist und wie sie ihm helfen kann.

Welche Emotion vermutest du, empfindet Tim gerade?

Welche Anzeichen oder Hinweise lassen dich darauf schliessen?

Warum ist es wichtig, die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen und zu verstehen?

Welche Schwierigkeiten könnten auftreten, wenn wir Emotionen anderer Menschen falsch interpretieren oder nicht wahrnehmen?

Wie kann das Bewusstsein für unsere eigenen Emotionen uns dabei helfen, die Emotionen anderer Menschen besser zu verstehen?

Was sind für dich die Kernbotschaften aus diesem Kapitel? Nenne mindestens drei.

Wie kannst du die kennengelernten Themen in deinen Alltag integrieren? Was wirst du tun?

Connect – Woche 4 – Emotionsregulation

Was versteht man unter Emotionsregulation?

Emotionsregulation bezieht sich auf die Fähigkeit, unsere Emotionen bewusst wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen. Es handelt sich um den Prozess, mit dem wir unsere Emotionen kontrollieren, ausdrücken und auf sie reagieren können. Eine effektive Emotionsregulation ermöglicht es uns, angemessen auf verschiedene emotionale Zustände zu reagieren und unser Wohlbefinden zu fördern (Eismann & Lammers, 2017).

Wie gelingt das Regulieren von Emotionen?

Es gibt verschiedene Strategien und Techniken, die bei der Emotionsregulation angewendet werden können. Hier sind einige wichtige Aspekte und Ansätze der Emotionsregulation:

- **Emotionale Achtsamkeit:** Dies beinhaltet das bewusste und nicht wertende Wahrnehmen und Akzeptieren unserer Emotionen in jedem Moment. Durch Achtsamkeit können wir unsere Emotionen besser verstehen und ihnen mit einer offenen und akzeptierenden Haltung begegnen.
- **Emotionsausdruck:** Es ist wichtig, unsere Emotionen angemessen auszudrücken, sei es durch Kommunikation, Kreativität oder körperliche Bewegung. Der Ausdruck von Emotionen ermöglicht es uns, sie zu verarbeiten und eine gesunde emotionale Balance aufrechtzuerhalten.
- **Emotionsregulation durch kognitive Umstrukturierung:** Diese Technik beinhaltet die Überprüfung und Neubewertung unserer Gedanken und Überzeugungen, die zu bestimmten Emotionen führen. Indem wir unsere Denkmuster und Bewertungen verändern, können wir unsere emotionalen Reaktionen beeinflussen.
- **Problemorientierte Bewältigung:** Bei dieser Strategie geht es darum, die Ursachen von emotionalen Herausforderungen zu identifizieren und aktiv daran zu arbeiten, diese zu bewältigen oder zu lösen. Sie beinhaltet die Suche nach Lösungen, die dazu beitragen, die zugrunde liegenden Probleme zu mindern oder zu beseitigen.

- **Emotionsregulation durch soziale Unterstützung:** Das Teilen unserer Emotionen und Erfahrungen mit anderen Menschen kann uns helfen, Unterstützung, Verständnis und Trost zu erhalten. Der Austausch mit anderen kann unsere Emotionsregulation unterstützen und uns helfen, neue Perspektiven zu gewinnen.
- **Selbstfürsorge:** Eine wichtige Komponente der Emotionsregulation ist die Pflege unseres körperlichen und emotionalen Wohlbefindens. Dies umfasst gesunde Gewohnheiten wie ausreichend Schlaf, eine ausgewogene Ernährung, regelmässige Bewegung und das Einbeziehen von Aktivitäten, die uns Freude und Entspannung bringen.

Es ist wichtig anzumerken, dass jeder Mensch unterschiedliche Emotionsregulationsstrategien bevorzugt und dass keine einzelne Methode für alle Situationen geeignet ist. Indem wir unsere eigenen Bedürfnisse, Präferenzen und Fähigkeiten zur Emotionsregulation erkennen, können wir geeignete Strategien auswählen und anwenden, um ein gesundes emotionales Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Emotionsregulation ist ein kontinuierlicher Prozess, der Zeit, Übung und Selbstreflexion erfordert (Eismann & Lammers, 2017).

Was ist der Zusammenhang zwischen Mentalisierung und Emotionsregulation?

Emotionsregulation bezieht sich darauf, wie wir unsere Emotionen beeinflussen und steuern können. Die Fähigkeit zur Mentalisierung spielt eine wichtige Rolle bei der Emotionsregulation, da sie uns ermöglicht, unsere Emotionen bewusst wahrzunehmen, ihre Ursachen zu verstehen und gesunde Bewältigungsstrategien zu entwickeln.

Warum ist es wichtig, über Stress nachzudenken?

Abbildung 3: Stresskreislauf (Bettin, 2020)

Es gibt bestimmte Hindernisse, die die Fähigkeit zur Mentalisierung beeinträchtigen können. Stress ist einer dieser Faktoren, der uns daran hindern kann, unsere eigenen Emotionen zu erkennen und angemessen auf die Emotionen anderer zu reagieren. Stress kann zu einem negativen Kreislauf führen, in dem die Fähigkeit zur Mentalisierung weiter beeinträchtigt wird. Man spricht vom Stresskreislauf:

Der Stresskreislauf beschreibt den Prozess, wie Stress sich selbst verstärken kann und zu einer anhaltenden Belastung für den Körper und die Psyche führen kann. Hier ist eine Beschreibung des typischen Stresskreislaufs:

- **Stressauslöser:** Der Stresskreislauf beginnt mit einem Stressauslöser, der eine körperliche oder psychische Reaktion auslöst. Stressauslöser können beispielsweise hohe Arbeitsbelastung, zwischenmenschliche Konflikte, Zeitdruck oder finanzielle Sorgen sein.
- **Stressreaktion:** Sobald der Stressauslöser vorhanden ist, reagiert der Körper mit einer Stressreaktion. Dies kann eine Freisetzung von Stresshormonen wie Cortisol und Adrenalin sein, die den Körper in einen alarmierten Zustand versetzen. Die Herzfrequenz steigt, der Blutdruck erhöht sich und der Körper bereitet sich auf eine mögliche Bedrohung vor.
- **Physiologische und psychologische Reaktionen:** Die Stressreaktion führt zu verschiedenen physiologischen und psychologischen Veränderungen im

Körper. Dazu gehören erhöhte Muskelspannung, beschleunigte Atmung, veränderte Denkmuster, Konzentrationsschwierigkeiten, erhöhte Reizbarkeit und emotionale Belastung.

- **Verstärkung des Stressors:** Wenn der Körper und die Psyche unter anhaltendem Stress stehen, kann dies zu einer verstärkten Wahrnehmung des Stressauslösers führen. Der Stressor wird als immer bedrohlicher und belastender empfunden, was den Stresskreislauf weiter antreibt.
- **Verstärkung der Stressreaktion:** Die verstärkte Wahrnehmung des Stressauslösers führt zu einer weiteren Aktivierung der Stressreaktion. Der Körper bleibt im alarmierten Zustand, was zu einer anhaltenden Freisetzung von Stresshormonen und einer Verschlechterung der physiologischen und psychologischen Reaktionen führt.
- **Negative Auswirkungen:** Der anhaltende Stress und die Aktivierung des Stresskreislaufs können zu negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden führen. Dazu gehören körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Magen-Darm-Probleme, aber auch psychische Symptome wie Angstzustände, Depressionen, Reizbarkeit und Erschöpfung.

In Anlehnung an: Eckert & Tarnowski (2022).

Wie kannst du Stress reduzieren?

Um den Stresskreislauf zu durchbrechen und die negativen Auswirkungen von Stress zu reduzieren, ist es wichtig, effektive Stressbewältigungsstrategien anzuwenden. Dazu gehören Entspannungstechniken wie Meditation oder progressive Muskelentspannung, körperliche Aktivität, Zeitmanagement, soziale Unterstützung und die Förderung einer ausgewogenen Work-Life-Balance. Indem man sich um seine eigene körperliche und psychische Gesundheit kümmert und effektive Bewältigungsstrategien anwendet, kann man den Stresskreislauf unterbrechen und das Wohlbefinden verbessern. Diese Massnahmen sind ganz ähnlich wie diejenigen zum Regulieren von Emotionen.

In Anlehnung an: Eckert & Tarnowski (2022).

Wir haben gelernt, dass Stress Mentalisierung behindert. Denke darüber nach, welche anderen Hindernisse es geben könnte und wie du mit diesen am besten umgehst.

Tabelle 3: Hindernisse Mentalisierung

<i>Hindernisse</i>	<i>dein Umgang damit</i>

Schaue auf Youtube je ein Video zu mindestens drei Emotionsregulationstechniken an. Notiere, was dir dabei auffällt.

Was sind für dich die Kernbotschaften aus diesem Kapitel? Nenne mindestens drei.

Für die nächste Woche wählst du eine Technik zur Regulation von Emotionen aus und übst sie. Welche wirst du anwenden?

Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?

Wochen 5 und 6: Empathie, Perspektivenübernahme, kontextuelle Sensitivität und aktives Zuhören

Ausgangsfragen:

- Was bedeutet Empathie?
- Wie hängt Empathie mit Gefühlen zusammen?
- Welche Bedeutung spielen aktives Zuhören und Perspektivübernahme für Empathie?
- Was hat Perspektivenübernahme mit kontextueller Sensitivität zu tun?
- Was meint man mit aktivem Zuhören?
- Was ist der Zusammenhang zwischen Mentalisierung und Empathie?

Ziele:

Du:

- erfährst, was Empathie ist.
- verstehst den Zusammenhang zwischen Empathie und Gefühlen.
- übst aktives Zuhören und die Perspektivübernahme respektive das Verhalten in unterschiedlichen Kontexten.
- verstehst den Zusammenhang zwischen Mentalisierung und Empathie.

Kernkompetenzen:

Empathie, Perspektivenübernahme, (verbale und nicht-verbale) Kommunikationsfähigkeiten, aktives Zuhören, kontextuelle Sensibilität.

Mentalisierungsfördernde Fähigkeiten:

Fähigkeit, sich in die Lage anderer zu versetzen, anderen zuhören und sie dadurch besser zu verstehen; Zugang zu den Gefühlen anderer, diese erkennen und einordnen; aktivere Kommunikation.

Connect – Woche 5 – Empathie

Was ist Empathie?

Empathie ist die Fähigkeit, sich in die Perspektive anderer einzufühlen. Sie macht es möglich, uns in die Lage anderer Menschen zu versetzen und ihre Gedanken, Gefühle und Motivationen zu verstehen. Wenn wir empathisch sind, können wir besser auf die Bedürfnisse und Gefühle anderer eingehen und eine unterstützende und mitfühlende Haltung entwickeln.

Empathie ist von grosser Bedeutung für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie ermöglicht es uns, andere Menschen besser zu verstehen, Konflikte empathisch zu lösen und Mitgefühl zu entwickeln. Durch Empathie können wir eine unterstützende und respektvolle Haltung anderen gegenüber einnehmen und zu einer positiven sozialen Dynamik beitragen.

Wie funktioniert Empathie?

Die Funktionsweise von Empathie basiert auf verschiedenen Fähigkeiten und Prozessen. Hier sind einige davon:

- **Emotionale Wahrnehmung:** Empathie erfordert die Fähigkeit, Emotionen bei anderen Menschen wahrzunehmen. Dies wiederum beinhaltet die Fähigkeit, nonverbale Signale wie Gesichtsausdrücke, Körpersprache, Stimmlage und Tonfall aufmerksam zu beobachten und zu interpretieren.
- **Perspektivenübernahme:** Um Empathie zu entwickeln, ist es wichtig, die Perspektive anderer Menschen einzunehmen. Das bedeutet, sich in ihre Gedanken, Gefühle und Lebensumstände hineinzusetzen und zu versuchen, die Welt aus ihrer Sicht zu sehen. Es bedarf der Fähigkeit, über den eigenen Standpunkt hinauszugehen und verschiedene Blickwinkel zu berücksichtigen.
- **Emotionale Regulation:** Empathie setzt auch die Fähigkeit voraus, mit eigenen Emotionen umzugehen. Hierfür ist es von Bedeutung, die eigenen Emotionen zu erkennen, zu verstehen und angemessen zu regulieren, um nicht von ihnen überwältigt zu werden. Dies ermöglicht es, sich auf die Emotionen anderer Menschen zu konzentrieren und angemessen darauf einzugehen.

- **Kommunikative Fähigkeiten:** Eine gute Kommunikation ist entscheidend für die Empathie. Diese beinhaltet das Zuhören, das Stellen von Fragen, das Ausdrücken von Verständnis und das Mitteilen von Empathie. Es geht darum, aktiv zuzuhören, Gefühle anzuerkennen und einfühlsame Reaktionen zu zeigen.
- **Kognitive Flexibilität:** Empathie erfordert die Fähigkeit, flexibel zwischen verschiedenen Perspektiven zu wechseln und sich auf die individuellen Bedürfnisse und Emotionen anderer Menschen einzustellen. Kognitive Flexibilität meint die Fähigkeit, sich an verschiedene Situationen anzupassen und sich auf unterschiedliche Menschen einzustellen.
- **Selbstreflexion:** Empathie beinhaltet auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Sie setzt die Bereitschaft voraus, die eigenen Vorurteile, Annahmen und Werturteile zu erkennen und zu hinterfragen. Dies bedeutet, sich bewusst zu sein, wie die eigene Erfahrung und die persönlichen Hintergründe die Wahrnehmung anderer Menschen beeinflussen können.

Anzumerken ist, dass Empathie eine Fähigkeit ist, die entwickelt und kultiviert werden kann. Es erfordert Übung, Offenheit und die Bereitschaft, sich in andere einzufühlen. Indem wir unsere empathischen Fähigkeiten stärken, können wir bessere zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen und effektiver mit den Emotionen anderer Menschen umgehen.

In Anlehnung an: Fuchs (2014).

Was ist der Zusammenhang zwischen Empathie und Mentalisierung?

Der Zusammenhang zwischen Mentalisierung und Empathie liegt darin, dass sie sich gegenseitig unterstützen und ergänzen. Mentalisierung ermöglicht es uns, eine tiefere Ebene des Verständnisses für andere zu erreichen, indem wir uns in die mentalen Zustände anderer Menschen hineinversetzen und deren Absichten, Gedanken und Gefühle berücksichtigen. Empathie wiederum unterstützt die Mentalisierung, indem sie uns dabei hilft, die emotionalen Aspekte der mentalen Zustände anderer besser wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren.

Durch die Kombination von Mentalisierung und Empathie können wir eine umfassendere und ganzheitlichere Sicht auf andere Menschen entwickeln. Wir können nicht nur ihre Gedanken und Überzeugungen verstehen, sondern auch ihre Emotionen, Bedürfnisse und Motivationen erfassen. Diese Kombination ermöglicht es uns, effektivere

zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, eine empathische Kommunikation zu pflegen und angemessen auf die Bedürfnisse anderer Menschen einzugehen.

Was versteht man unter kontextueller Sensibilität?

Kontextuelle Sensibilität bezieht sich darauf, wie gut jemand in der Lage ist, die Situationen, Umstände und Stimmungen um sich herum zu erkennen und darauf angemessen zu reagieren. Eine kontextuell sensible Person kann verstehen, dass unterschiedliche Situationen verschiedene Erwartungen, Bedürfnisse und soziale Normen haben können, und passt ihr Verhalten entsprechend an.

Stell dir vor, du gehst zu einer Geburtstagsfeier. Wenn du kontextuell sensibel bist, bemerkst du nicht nur den Geburtstag, sondern achtest auch auf die Stimmung der Leute, die Anzahl der Gäste, die Art der Aktivitäten und die allgemeine Atmosphäre. Basierend auf diesen Hinweisen entscheidest du, wie du dich verhältst.

Apply – Woche 5 – Empathie

Materialien in Anlehnung an: Weisser Ring (n. d.) und Didactmedia (2020).

Welche Buchstaben fehlen?

SEN__ __B__ __IT__ T

EI __ FÜ__ __ __NGS __ ER__ __ G__ N

__ EI __ GE __ Ü __ L

P__ R__ P__ __ TI__ E

Fragebogen zur Selbsteinschätzung

Kreuze an, wie gut du dich in die Lage anderer Menschen hineinversetzen kannst, indem du ihre Emotionen verstehst und nachvollziehst.

1. Ich kann leicht erkennen, wenn jemand traurig ist.
2. Ich kann mich gut in andere Menschen einfühlen und ihre Freude teilen.
3. Es fällt mir schwer, die Emotionen anderer Menschen zu erkennen.
4. Ich bin einfühlsam und nehme die Bedürfnisse anderer Menschen wahr.
5. Ich kann gut verstehen, warum jemand wütend ist.

6. Ich finde es schwierig, mich in die Perspektive anderer Menschen hineinzusetzen.
7. Ich mag es nicht, wenn jemand weint. Dann werde ich selbst traurig.
8. Wenn jemand Hilfe braucht, merke ich das und biete meine Hilfe an.
9. Ich fühle mich schlecht, wenn ich merke, dass andere ungerecht behandelt werden.
10. Ich bin für andere ein guter Zuhörer/eine gute Zuhölerin.

Wie würdest du dich entscheiden? Schau die Bilder an und kreuze dann die für dich beste Handlungsoption an.

Abbildung 3: Handlungsoptionen (Weisser Ring, n.d.).

2. Du kriegst mit, dass auf dem Schulhof einige Mädchen einen Mitschüler schubsen und als «Blödmann» bezeichnen. Was tust Du?

- a) Ich versuche die Aufmerksamkeit der Mädchen auf mich zu lenken.
- b) Ich warte bis die Mädchen weg sind und biete ihm dann meine Hilfe an.
- c) Ich drehe mich um und gehe weiter. Ich kann sowieso nichts ändern.
- d) Ich mache etwas anderes, nämlich,...

1. In der Schule gibt es ein Mädchen, das im Rollstuhl sitzt und nicht in der Lage ist, in den Freizeitraum im 3. Stock zu gelangen. Was tust Du?

- a) Ich verstehe, dass es für sie eine schwierige Situation ist, jedoch kann ich daran auch nichts ändern.
- b) Ich gehe zu meiner Klassenlehrperson und bespreche mit ihr das Problem.
- c) Ich gehe zu dem Mädchen und frage sie, was sie sich bezüglich der Situation wünscht.
- d) Ich mache etwas anderes, nämlich,...

3. Du entdeckst ein Fake-Profil eines Mitschülers, über das er schon seit einer Weile gemobbt wird. Was tust Du?

- a) Ich melde die Fake-Seite sofort.
- b) Ich spreche mit der Lehrperson meines Vertrauens über meine Entdeckung.
- c) Ich tue nichts, hoffe, aber, dass nichts schlimmes passieren wird.
- d) Ich mache etwas anderes, nämlich,...

5. Du sitzt im Bus und bekommst mit, wie eine Person neben Dir eine Frau mit Kopftuch beleidigt. Was tust Du?

- a) Ich setze mich neben die Frau mit Kopftuch und beginne ein Gespräch mit ihr.
- b) Ich traue mich nicht, etwas zu sagen und mache meine Kopfhörer rein.
- c) Ich sage laut, dass ich es nicht in Ordnung finde, Menschen zu beleidigen.
- d) Ich mache etwas anderes, nämlich,...

4. Du kommst aus dem Supermarkt und siehst, dass einer Frau an der Haltestelle die Handtasche geklaut wird. Was tust Du?

- a) Ich bin wie gelähmt und weiss so schnell gar nicht, was ich tun kann.
- b) Ich rufe laut um Hilfe und hoffe, dass andere Anwesende ebenfalls in die Situation eingreifen.
- c) Ich rufe die Polizei..
- d) Ich mache etwas anderes, nämlich,...

Wie kannst du die kennengelernten Themen in deinem Alltag umsetzen? Was wirst du tun?

Connect – Woche 6 – Aktives Zuhören

Was bedeutet aktives Zuhören?

Aktives Zuhören ist mehr als nur passiv zuzuhören oder auf das Ende des Gesprächs zu warten, um selbst etwas zu sagen. Es geht darum, sich voll und ganz auf den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin einzulassen, sowohl auf seine oder ihre Worte als auch auf nonverbale Signale, wie Mimik, Gestik und Tonfall. Durch aktives Zuhören zeigen wir unserem Gegenüber, dass wir wirklich interessiert sind und ihm oder ihr unsere volle Aufmerksamkeit schenken.

Wie gelingt aktives Zuhören?

1. **Blickkontakt herstellen:** Schaue deinem Gesprächspartner oder deiner Gesprächspartnerin in die Augen. Das zeigt, dass du präsent bist und dich auf das Gespräch konzentrierst.
2. **Verbale und nonverbale Bestätigung:** Zeige dein Interesse und dein Verständnis durch verbale Äusserungen wie «Ja», «Hmm» oder «Verstehe» sowie durch Kopfnicken oder ein Lächeln. Diese Signale ermutigen den Sprecher oder die Sprecherin, weiterzuerzählen und verleihen ihm bzw. ihr das Gefühl, sich verstanden zu fühlen.
3. **Stelle offene Fragen:** Statt nur mit Ja- oder Nein-Fragen zu antworten, versuche offene Fragen zu stellen, die den anderen dazu anregen, mehr zu erzählen und seine oder ihre Gedanken ausführlicher zu teilen. Fragen wie «Wie fühlst du dich dabei?» oder «Kannst du mir mehr darüber erzählen?», zeigen Interesse und ermöglichen eine tiefere Gesprächsebene.
4. **Paraphrasieren:** Wiederhole in eigenen Worten, was du vom Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin gehört hast. Das zeigt nicht nur, dass du aktiv zuhörst, sondern gibt dem Sprecher oder der Sprecherin auch die Möglichkeit, Missverständnisse zu klären und sich gehört zu fühlen.
5. **Verzichte auf Unterbrechungen:** Lasse deinem Gegenüber genügend Raum, um seine Gedanken und Gefühle auszudrücken, ohne es zu unterbrechen. Geduldiges Zuhören schafft eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit.

Inhalte in Anlehnung an: Grolimund (2014).

Apply – Woche 6 – Aktives Zuhören

Kreuze an, welche Antworten/Umformulierungen für dich zum aktiven Zuhören gehören.

In Anlehnung an: Mein digitales Schulportal (n. d.).

Tabelle 4: Quizz aktives Zuhören

1.)	Ich bin heute richtig zufrieden mit mir. Ich habe schon lange nicht mehr so viel an einem Tag geschafft.
a)	Pass bloss auf, dass du dich nicht überforderst!
b)	Wenn du dich besser organisieren würdest, könntest du das jeden Tag haben.
c)	Und jetzt freust du dich darüber, wozu du alles fähig bist?
d)	So ein Tag tut gut, nicht wahr?
2.)	Ich bin ja gar nicht grundsätzlich gegen ein neues Konzept, aber ich finde, wir sollten nicht allen neuen Ideen so kritiklos folgen.
a)	Sie meinen, wir sollten es auf jeden Fall mit dem alten Vorgehen gründlich vergleichen?
b)	Seien Sie doch nicht so zögerlich, mit Ihrer Geisteshaltung kann sich ja nie etwas bewegen.
c)	Es ärgert Sie, dass neue Ideen automatisch als etwas Besseres angesehen werden?
d)	Zu allem Neuen sagen Sie erst mal «Nein», das ist wirklich nicht sehr förderlich in einem Team.
3.)	Wissen Sie, ich habe mir ja schon gedacht, dass Herr Wehner befördert wird, aber dass ich als Teamleiter es als Letzter erfahre, finde ich sehr befremdlich!
a)	Das ist nun mal geschehen, machen Sie sich keine weiteren Gedanken darüber!
b)	Bei Ihrer Einstellung zu Herrn Wehner ist das doch nur natürlich, dass Sie nicht gefragt wurden.
c)	Sie finden, Sie haben als Teamleiter ein Recht darauf, in solche Entscheidungen mit eingebunden zu werden?
d)	Jetzt sind Sie beleidigt, wie?
4.)	Wann gedenkst du, deine Enkel mal wieder zu sehen – sie wissen schon kaum mehr, dass sie eine Grossmutter haben.
a)	Du findest, ich kümmere mich nicht genug um deine Kinder und das macht dich traurig?
b)	Tja, ich bin eben in den nächsten Wochen wieder verreist, sag ihnen das.
c)	Wie kommst du dazu, mir Vorwürfe zu machen, ich komme schon, wenn ich Zeit habe.
d)	Geht es dir um dich oder wirklich um die Kinder, ich habe da meine Zweifel!

Was machst du beim aktiven Zuhören bereits gut?

Was gehört beim aktiven Zuhören nicht zu deinen Stärken?

Was kannst du tun, um besser zuzuhören?

Was sind für dich die Kernbotschaften aus diesem Kapitel? Nenne mindestens drei.

Wie kannst du die kennengelernten Themen in deinem Alltag umsetzen? Was wirst du tun?

Wochen 7 und 8: Kooperationsfähigkeit und Konfliktlösung

Ausgangsfragen:

- Was versteht man unter Kooperationsfähigkeit?
- Was bedeutet Konfliktlösung?
- Was ist der Zusammenhang zwischen Mentalisierung, Kooperationsfähigkeit und Konfliktlösung?

Ziele:

Du:

- erfährst, was Kooperation ist und wie man diese verbessert.
- lernst Möglichkeiten kennen, Konflikte zu lösen.
- verstehst, wie Mentalisierung Kooperation und Konfliktlösung fördert.

Kernkompetenzen:

Kooperation, Soziabilität, Problem- und Konfliktlösungsfähigkeit, Kommunikation.

Mentalisierungsfördernde Fähigkeiten:

Perspektivenübernahme; Empathie; soziales Verhalten und Interaktion.

Connect – Woche 7 – Kooperationsfähigkeit

Was ist die Bedeutung von Kooperation?

Kooperation ist ein grundlegender Bestandteil unseres täglichen Lebens, sei es in der Schule, in der Familie oder in sozialen Gruppen. Aber was bedeutet Kooperation eigentlich genau? Kooperation bezeichnet das aktive Zusammenwirken von Menschen, bei dem alle Beteiligten ihre Fähigkeiten, Ressourcen und Ideen einbringen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Es geht darum, aufeinander zu hören, sich gegenseitig zu unterstützen, Konflikte konstruktiv zu lösen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Hier sind einige Strategien, welche gute Zusammenarbeit fördern können.

- **Kommunikation:** Eine offene und ehrliche Kommunikation ist entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Sich aktiv zuzuhören, Ideen und Informationen klar zu vermitteln und Feedback zu geben, fördert das Verständnis und stärkt das Team.
- **Teamwork:** Das Arbeiten im Team ermöglicht die Nutzung der Stärken und Fähigkeiten jedes Einzelnen. Die Aufgabenverteilung, das Teilen von Verantwortung und das Ermutigen von kreativem Input fördern ein effizientes und produktives Arbeitsumfeld.
- **Konfliktlösung:** Konflikte können in einer Zusammenarbeit auftreten, und es ist wichtig, sie auf konstruktive Weise anzugehen. Die Fähigkeit, Kompromisse zu finden, alternative Lösungen zu ergründen und mit unterschiedlichen Standpunkten umzugehen, trägt zur Konfliktbewältigung bei.
- **Zeitmanagement:** Effektives Zeitmanagement ist entscheidend, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Das Setzen von klaren Zielen, die Priorisierung von Aufgaben und die Organisation von Zeitressourcen helfen dabei, die Arbeit effizient zu strukturieren und Deadlines einzuhalten.
- **Flexibilität:** Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind wichtige Eigenschaften, um erfolgreich zusammenzuarbeiten. Das Offenbleiben für neue Ideen und Perspektiven, das Anpassen an sich ändernde Umstände und das Lernen aus Erfahrungen tragen zu einer verbesserten Zusammenarbeit bei.
- **Konstruktives Feedback:** Das Geben und Empfangen von konstruktivem Feedback ist ein wesentlicher Bestandteil der erfolgreichen Zusammenarbeit.

Es ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung, fördert das Lernen und stärkt das Vertrauen zwischen den Teammitgliedern.

Inhalte für dieses und das nächste Kapitel in Anlehnung an: Coleman, Deutsch & Marcus (2014); Fisher, Ury & Patton (2007).

Apply – Woche 7 – Kooperationsfähigkeit

Definitionen: a) Schreibe eine kurze Definition zum Begriff «Kooperation». b) Erkläre in eigenen Worten, warum Kooperation in zwischenmenschlichen Beziehungen wichtig ist.

Schreibe drei Beispiele auf, bei denen Kooperation eine wichtige Rolle spielt. Es können Situationen aus der Schule, dem Alltag oder dem Berufsleben sein.

Gruppenarbeit: a) Nenne drei Merkmale einer guten Gruppenarbeit. b) Warum ist es wichtig, dass jedes Gruppenmitglied eine Rolle und Verantwortung hat?

Kommunikation: a) Welche Rolle spielt Kommunikation in einer kooperativen Zusammenarbeit? b) Nenne drei Möglichkeiten, wie man eine effektive Kommunikation in einer Kooperation fördern kann.

Respekt und Empathie: a) Warum sind Respekt und Empathie wichtige Elemente der Kooperation?

Was sind für dich die Kernbotschaften aus diesem Kapitel? Nenne mindestens drei.

Wie kannst du die kennengelernten Themen in deinem Alltag umsetzen? Was wirst du tun?

Connect – Woche 8 – Konfliktlösung

Was gibt es für Konflikte?

Konflikte sind ein natürlicher Bestandteil des menschlichen Zusammenlebens und können in verschiedenen Situationen auftreten, sei es in der Schule, zu Hause, mit Freunden oder in der Gesellschaft. Es ist wichtig, Konflikte zu verstehen und Wege zu finden, sie konstruktiv zu lösen.

Aber was sind Konflikte eigentlich? Ein Konflikt entsteht, wenn unterschiedliche Interessen, Bedürfnisse, Meinungen oder Werte aufeinandertreffen. Es entsteht eine Spannung oder Unstimmigkeit zwischen den beteiligten Parteien, die zu negativen Emotionen, Missverständnissen oder sogar zu offenen Auseinandersetzungen führen kann.

Hier sind einige wichtige Aspekte von Konflikten:

- **Ursachen von Konflikten:** Konflikte können viele verschiedene Ursachen haben, wie unterschiedliche Meinungen, unklare Kommunikation, unterschiedliche Bedürfnisse oder unfaire Behandlung. Es ist wichtig, die Ursachen zu identifizieren, um den Konflikt besser zu verstehen.
- **Arten von Konflikten:** Es gibt verschiedene Arten von Konflikten, zum Beispiel Meinungsverschiedenheiten, Wertekonflikte, Interessenskonflikte oder Beziehungskonflikte. Jede Art von Konflikt hat ihre eigenen Merkmale und erfordert spezifische Herangehensweisen zur Lösung.
- **Konfliktlösung:** Konflikte sollten nicht ignoriert oder unterdrückt werden, da dies zu einer Eskalation führen kann. Daher ist es von Bedeutung, Konflikte aktiv anzugehen und nach Lösungen zu suchen, die für alle Beteiligten akzeptabel sind. Konfliktlösung kann durch Kommunikation, Kompromisse, Verhandlungen oder Mediation erreicht werden.
- **Konstruktiver Umgang mit Konflikten:** Konflikte bieten auch die Möglichkeit für persönliches Wachstum und positive Veränderungen. Durch einen konstruktiven Umgang mit Konflikten können wir unsere Kommunikationsfähigkeiten verbessern, Empathie entwickeln und Lösungen finden, die für alle fair sind.

- **Werte in der Konfliktlösung:** Bei der Lösung von Konflikten ist es wichtig, bestimmte Werte zu beachten, wie Respekt, Fairness, Toleranz und Zusammenarbeit. Diese Werte tragen dazu bei, Konflikte auf eine ethische und konstruktive Weise zu lösen.

Konflikte sind Teil des Lebens, und es ist wichtig, Wege zu finden, um mit ihnen umzugehen. Konflikte bieten auch die Möglichkeit, sich selbst besser kennenzulernen, die Perspektiven anderer zu verstehen und Beziehungen zu stärken. Indem wir Konflikte konstruktiv angehen, können wir zu einer positiven und harmonischen Umgebung beitragen. Denke daran, dass jeder Konflikt einzigartig ist und individuelle Lösungen erfordert. Wichtig ist, offen für den Dialog zu sein und aufeinander zuzugehen.

Was gibt es für Konfliktarten?

Es gibt verschiedene Arten von Konflikten, die je nach den beteiligten Parteien, den Ursachen und den betroffenen Bereichen variieren können. Hier sind einige häufige Arten von Konflikten:

- **Meinungsverschiedenheiten:** Diese Art von Konflikt tritt auf, wenn Personen unterschiedliche Standpunkte, Ansichten oder Überzeugungen zu einem bestimmten Thema haben. Es kann zu verbalen Auseinandersetzungen oder Debatten kommen.
- **Interessenskonflikte:** Interessenskonflikte entstehen, wenn zwei oder mehr Parteien unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche oder Ziele haben, die miteinander in Konflikt stehen. Zum Beispiel können verschiedene Gruppen innerhalb einer Schule unterschiedliche Interessen oder Prioritäten haben.
- **Wertekonflikte:** Wertekonflikte entstehen, wenn die Werte, Überzeugungen oder ethischen Standards von Personen oder Gruppen miteinander kollidieren. Diese Konflikte können tiefgreifend sein und verschiedene Bereiche des Lebens betreffen, wie z. B. Religion, Politik oder Moralvorstellungen.
- **Rollenkonflikte:** Rollenkonflikte treten auf, wenn Personen in unterschiedlichen Rollen oder Positionen stehen und dadurch widersprüchliche Erwartungen haben. Zum Beispiel können an einen Schüler einerseits von seinen Eltern und andererseits von seinen Lehrern unterschiedliche Erwartungen herangebracht werden.

- **Beziehungskonflikte:** Beziehungskonflikte betreffen die zwischenmenschlichen Beziehungen und entstehen, wenn es Spannungen, Missverständnisse oder Konflikte zwischen zwei oder mehreren Personen gibt. Diese Konflikte können familiärer, freundschaftlicher oder beruflicher Natur sein.
- **Ressourcenkonflikte:** Ressourcenkonflikte entstehen, wenn begrenzte Ressourcen wie Geld, Zeit, materielle Güter oder Macht aufgeteilt oder verteilt werden müssen. Dies kann zu Konflikten führen, wenn verschiedene Parteien unterschiedliche Ansprüche auf die Ressourcen erheben.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Konfliktarten nicht strikt voneinander getrennt sind und sich in vielen Situationen überschneiden können. Konflikte können auch mehrere Ebenen oder Ursachen haben. Eine genaue Analyse und ein Verständnis der spezifischen Art des Konflikts können jedoch helfen, geeignete Lösungsstrategien zu finden. Ebenfalls wichtig zu bedenken ist, dass Konflikte auch in uns selbst vorkommen können. Man spricht dann von intra-personalen Konflikten.

Was gibt es für Strategien, Konflikte zu lösen?

Es gibt mehrere effektive Konfliktlösungsstrategien, die du anwenden kannst, um Konflikte auf konstruktive Weise zu lösen. Hier sind einige Beispiele:

- **Kommunikation und Perspektivenübernahme:** Du sollst Standpunkte und Gefühle klar und respektvoll ausdrücken. Du solltest auch in der Lage sein, die Perspektive des anderen zu verstehen und empathisch zuzuhören. Durch offene Kommunikation können Missverständnisse geklärt und gemeinsame Lösungen gefunden werden.
- **Kooperation und Kompromiss:** Du solltest lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die für beide Seiten akzeptabel sind. Dies erfordert die Fähigkeit, aufeinander zuzugehen, Kompromisse einzugehen und nach Win-win-Lösungen zu suchen, bei denen beide Parteien etwas gewinnen.
- **Konfliktmediation:** Du kannst lernen, Konflikte mithilfe einer neutralen dritten Person zu lösen. Diese Person kann ein Lehrer, ein Sozialpädagoge/eine Sozialpädagogin oder ein ausgebildeter Mediator sein. Die Mediation ermöglicht es dir, deine Standpunkte zu äussern, während der Mediator dir hilft, gemeinsame Lösungen zu finden und einen Konsens zu erreichen.

- **Emotionsregulation:** Du solltest dich bemühen, deine Emotionen zu erkennen, zu verstehen und angemessen damit umzugehen. Dies beinhaltet die Entwicklung von Strategien zur Stressbewältigung und zur Förderung eines ruhigen und respektvollen Umgangs mit Konfliktsituationen.
- **Verhandlung und Argumentation:** Du solltest lernen, deine Standpunkte gut zu argumentieren und sachliche Gründe für deine Positionen vorzubringen. Du kannst lernen, faire Verhandlungstechniken anzuwenden und dabei auf faire Regeln und gemeinsame Interessen zu achten.
- **Wiedergutmachung und Vergebung:** Nach der Lösung eines Konflikts ist es wichtig, dass du lernst, Verantwortung zu übernehmen, dich zu entschuldigen und Wiedergutmachung zu leisten, wenn nötig. Du solltest auch daran arbeiten, anderen zu vergeben und den Konflikt hinter dir zu lassen, um eine positive Beziehung aufzubauen.

Was ist Mediation?

Mediation ist eine Art der Konfliktlösung, bei der eine neutrale Person, der Mediator oder die Mediatorin, den Konfliktparteien hilft, eine gemeinsame Lösung zu finden. Der Mediator oder die Mediatorin ist unparteiisch und unterstützt die Konfliktparteien dabei, miteinander zu kommunizieren und ihre Bedürfnisse und Interessen auszudrücken.

Wie funktioniert Mediation? Der Mediationsprozess läuft in der Regel in mehreren Schritten ab:

- **Vorbereitung:** Zuerst treffen sich alle Konfliktparteien mit dem Mediator oder der Mediatorin, um den Ablauf der Mediation zu besprechen und die Regeln festzulegen. Es wird geklärt, dass alle Teilnehmenden respektvoll miteinander umgehen und offen für eine gemeinsame Lösung sein sollten.
- **Problemklärung:** In diesem Schritt haben alle Beteiligten die Möglichkeit, ihre Sichtweisen und Gefühle zu dem Konflikt auszudrücken. Jede Person kann ihre Bedürfnisse und Interessen mitteilen, während die anderen aktiv zuhören. Der Mediator oder die Mediatorin sorgt dafür, dass jeder die Chance bekommt, gehört zu werden.
- **Lösungsfindung:** Nun geht es darum, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, mit der alle Beteiligten einverstanden sind. Hier werden verschiedene

Ideen und Vorschläge gesammelt und diskutiert. Der Mediator oder die Mediatorin unterstützt dabei, eine offene und konstruktive Kommunikation aufrechtzuerhalten.

- **Vereinbarung:** Wenn eine Lösung gefunden wurde, wird diese in einer Vereinbarung festgehalten. Diese Vereinbarung enthält die Entscheidungen und Massnahmen, die von den Konfliktparteien getroffen werden, um den Konflikt zu lösen und zukünftige Probleme zu vermeiden. Die Vereinbarung wird von allen Teilnehmenden unterzeichnet und ist für alle bindend.

Warum ist es wichtig, zwischen Positionen und Interessen zu unterscheiden?

Stell dir vor, du hast einen Konflikt mit einem Freund oder einer Freundin. Ihr seid beide in einer Situation, in der ihr unterschiedliche Meinungen habt und euch nicht einig werdet. Wenn ihr nur eure Positionen verteidigt, kann es schwierig sein, eine Lösung zu finden, mit der ihr beide zufrieden seid.

Positionen sind die konkreten Standpunkte oder Forderungen, die wir in einem Konflikt haben. Zum Beispiel könntest du sagen: «Ich möchte dieses Spiel spielen.» und dein Freund oder deine Freundin sagt: «Nein, ich möchte lieber etwas anderes tun.» Das sind eure Positionen, die ihr verteidigt.

Aber hinter unseren Positionen stecken oft auch bestimmte Interessen. Interessen sind die Gründe oder Bedürfnisse, die hinter unseren Positionen stehen. Wenn du verstehst, warum dein Freund oder deine Freundin etwas anderes tun möchte, kannst du besser nachvollziehen, was ihn oder sie antreibt. Vielleicht möchte dein Freund oder deine Freundin etwas anderes tun, weil er oder sie sich müde fühlt und eine Pause braucht. Oder vielleicht hat er oder sie Angst vor Konflikten und möchte deshalb einen Kompromiss finden.

Indem du die Interessen hinter den Positionen erkennst, kannst du die Situation besser verstehen und nach Lösungen suchen, die für beide Seiten akzeptabel sind. Wenn du nur auf deiner Position beharrst und dein Freund oder deine Freundin auf seiner oder ihrer, kommt ihr möglicherweise nicht weiter und es entstehen noch mehr Konflikte.

Durch das Unterscheiden von Positionen und Interessen könnt ihr gemeinsame Ziele finden, auf die ihr hinarbeiten könnt. Vielleicht findet ihr heraus, dass ihr beide Spass haben wollt und etwas unternehmen möchtet, aber auf unterschiedliche Weise. Indem

ihr eure Interessen miteinander teilt und versteht, könnt ihr einen Kompromiss finden, der für euch beide akzeptabel ist. Das führt zu einer besseren Zusammenarbeit und einer Lösung, mit der ihr beide zufrieden sein könnt.

Also denkt daran, dass es bei der Konfliktlösung wichtig ist, Positionen und Interessen zu unterscheiden. Indem ihr die Interessen des anderen versteht und eure eigenen Interessen teilt, könnt ihr eine Lösung finden, die für alle fair ist und den Konflikt auf positive Weise löst.

Warum ist Mediation eine gute Methode zur Konfliktlösung?

Mediation bietet mehrere Vorteile:

- **Eigenverantwortung:** Durch die aktive Teilnahme an der Mediation werden die Konfliktparteien dazu ermutigt, Verantwortung für die Lösung ihres Konflikts zu übernehmen.
- **Win-win-Lösungen:** Mediation zielt darauf ab, eine Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind. Es geht nicht darum, dass eine Seite gewinnt und die andere verliert.
- **Verbesserung der Kommunikation:** Durch den strukturierten Dialog in der Mediation können die Konfliktparteien ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern und lernen, sich gegenseitig zu verstehen.

Was gibt es für Konfliktstile?

Es gibt verschiedene Konfliktlösungsstile, die Menschen in Konfliktsituationen verwenden. Hier sind einige häufige Konfliktlösungsstile:

- **Kompromiss:** Beim Kompromiss versuchen beide Parteien, einen Mittelweg zu finden, indem sie beide etwas nachgeben, um eine akzeptable Lösung zu erreichen. Dabei wird versucht, einen Konsens zu finden, der beiden Seiten gerecht wird.
- **Zusammenarbeit:** Bei der Zusammenarbeit arbeiten beide Parteien gemeinsam daran, eine Lösung zu finden, die den Bedürfnissen und Interessen beider Seiten entspricht. Es geht darum, Synergien zu schaffen und eine Win-win-Situation zu erreichen, bei der beide Parteien gleichermassen von der Lösung profitieren.
- **Durchsetzung:** Beim Durchsetzungsstil versucht eine Partei, ihre eigenen Interessen und Positionen durchzusetzen, unabhängig von den Bedürfnissen

oder Ansichten der anderen Partei. Es besteht der Wunsch, den Konflikt schnell zu beenden, auch auf Kosten der Beziehung oder des Wohlbefindens der anderen Person.

- **Vermeidung:** Beim Vermeidungsstil versuchen die Parteien, Konfrontationen oder Konflikte aus dem Weg zu gehen. Sie meiden den Konflikt und verschieben die Lösung auf unbestimmte Zeit. Das kann dazu führen, dass der Konflikt ungelöst bleibt und sich weiter verschärft.
- **Nachgeben:** Beim Nachgeben zieht eine Partei ihre eigenen Interessen zurück und gibt nach, um den Konflikt zu beenden. Dies kann aus Angst vor Konfrontation erfolgen oder um die Beziehung zur anderen Person zu wahren, auch wenn die eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt werden.

Die Wahl des Konfliktlösungsstils hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. der Art des Konflikts, der Beziehung zwischen den Parteien und den individuellen Persönlichkeiten und Werten der Beteiligten. In vielen Fällen kann es auch sinnvoll sein, je nach Situation und Konfliktverlauf zwischen verschiedenen Stilen zu wechseln, um eine effektive Lösung zu finden.

Apply – Woche 8 – Konfliktlösung

In Anlehnung an: Weisser Ring (n. d.).

Der Konflikt-Eisberg

Eisberge haben die Eigenschaft, dass nur ein kleiner Teil ihrer Masse über der Wasseroberfläche sichtbar ist. Der größte Teil befindet sich also unter der Oberfläche und bleibt unsichtbar.

Aufgabe:
Ein Konflikt besteht aus mehr Aspekten als nur Positionen und Interessen.

Ordnet deshalb die folgenden Begriffe der Zeichnung des Eisberges zu, indem Ihr sie auf den sichtbaren oder unsichtbaren Teil des Eisbergs schreibt:

Abbildung 4: Eisberg-Modell.

Überlege dir zu den folgenden Situationen mögliche «sichtbare» und «unsichtbare» Interessen der Konfliktparteien oder andere unsichtbare Aspekte.

In der Frühstückspause drängelt sich Laura immer an der Tischtennisplatte vor, um am längsten Tischtennis spielen zu können. Das verärgert andere Mitschüler:innen und sie bezeichnen sie als «dumme Kuh».

Mögliche Interessen:

Laura:

Mitschüler:innen

Hannes ist neu in der Klasse und wurde nicht zur grossen Klassenparty eingeladen. Seit einiger Zeit beleidigt er seine Mitschüler:innen immer öfter. Er wird zunehmend von der Klassengemeinschaft ausgestossen.

Mögliche Interessen:

Hannes:

Mitschüler:innen

Eine Freundin regt sich darüber auf, dass die anderen immer so unpünktlich sind und sie warten muss. Die anderen Mädchen finden das übertrieben und beginnen, sich aufzuregen.

Mögliche Interessen:

Freundin:

Mitschüler:innen

Überlege dir, wie du die unsichtbaren Interessen erfragen könntest.

Was sind für dich die Kernbotschaften aus diesem Kapitel? Nenne mindestens drei.

Wie kannst du die kennengelernten Themen in deinem Alltag umsetzen? Was wirst du tun?

Woche 9: Gedanken, Gedankenregulierung und Verhalten

Ausgangsfragen:

- Welchen Einfluss haben Gedanken auf das Verhalten und umgekehrt?
- Was hat das mit Mentalisierung zu tun?
- Wie können Gedanken reguliert werden?
- Was sind Verhaltensmuster und wie können diese erkannt werden?
- Was ist der Zusammenhang zwischen Mentalisierung, Gedanken und Verhalten?

Ziele:

Du:

- erfährst, wie die Gedanken das Verhalten beeinflussen und umgekehrt.
- lernst Möglichkeiten, Gedanken zu regulieren und Verhaltensmuster zu erkennen.
- verstehst die Zusammenhänge zwischen Mentalisierung, Gedanken und Verhalten.

Kernkompetenzen:

Analytisches Denken, Gedankenregulation, Verhaltensregulation, Selbstwahrnehmung.

Mentalisierungsfördernde Fähigkeiten:

Die Fähigkeit, eigene Gedanken und die anderer zu lesen; Fähigkeit, Verhalten vorherzusagen und sich seiner Gedanken und seines Verhaltens bewusst sein.

Connect – Woche 9 – Gedanken, Gedankenregulierung und Verhalten

Was sind Gedanken?

Gedanken sind mentale Prozesse und Vorstellungen, die in unserem Geist entstehen und Informationen verarbeiten, interpretieren und bewerten. Es wird unterschieden zwischen bewussten und unbewussten Gedanken. Bewusste Gedanken sind diejenigen, auf die wir aktiv Zugriff haben, während unbewusste Gedanken unterbewusst ablaufen und uns möglicherweise weniger bewusst sind.

Welche Funktionen haben sie?

Gedanken können uns helfen, Informationen zu verarbeiten, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen, Kreativität zu fördern und unsere Ziele und Träume zu visualisieren. Das sind positive Gedanken. Gedanken können auch negativ sein, indem sie uns Selbstzweifel, Ängste, negative Urteile über uns selbst oder andere und destruktive Denkmuster vermitteln.

Wie können Gedanken gesteuert werden?

- **Bewusstwerdung der eigenen Gedanken:** Es ist wichtig, sich bewusst zu werden, welche Gedanken in unserem Geist auftauchen und wie sie unsere Emotionen und unser Verhalten beeinflussen.
- **Gedankenstoppsignal:**
 - Bei diesem Ansatz wird ein Gedankenstoppsignal verwendet, um negative Gedanken zu unterbrechen.
 - Wenn du bemerkst, dass negative Gedanken auftauchen, sagst du dir innerlich «Stopp!» oder «Stopp, jetzt reicht es!».
 - Dieser Schritt soll den automatischen Denkprozess unterbrechen und Platz für eine bewusstere Gedankenregulierung schaffen.
 - Du kannst auch ein visuelles Signal verwenden, wie zum Beispiel das Vorstellen eines roten Stoppschildes, um den negativen Gedanken zu stoppen.
- **Umformulierung negativer Gedanken:**
 - Diese Technik beinhaltet das Erkennen und Umformulieren negativer Gedanken in positivere oder neutralere Aussagen.

- Wenn du einen negativen Gedanken hast, versuche ihn bewusst zu erkennen und ihn dann in eine realistischere und positivere Aussage umzuformulieren.
- Zum Beispiel könntest du einen Gedanken wie «Ich kann das nicht.» in «Ich bin bereit, es zu versuchen und mein Bestes zu geben.» umwandeln.
- Diese Technik hilft dabei, negative Denkmuster zu durchbrechen und eine konstruktivere Denkweise zu entwickeln.
- **Perspektivenwechsel:**
 - Diese Technik beinhaltet das bewusste Einnehmen verschiedener Standpunkte oder Perspektiven.
 - Wenn du dich in einer negativen Denkschleife befindest, versuche, dich in die Lage einer neutralen Beobachterin oder eines neutralen Beobachters zu versetzen.
 - Stelle dir vor, wie jemand, dem du vertraust oder der dich unterstützt, die Situation betrachtet und welche Ratschläge er oder sie dir geben würde.
 - Dies kann helfen, neue Einsichten zu gewinnen und einen konstruktiveren Blick auf die Situation zu entwickeln.
- **Achtsamkeit und Meditation:**
 - Achtsamkeit und Meditation sind wirksame Techniken zur Gedankenregulierung.
 - Durch regelmässige Achtsamkeitspraktiken lernst du, deine Gedanken und Gefühle bewusst wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten oder ihnen zu erliegen.
 - Du kannst verschiedene Achtsamkeitsübungen ausprobieren, wie zum Beispiel Atembeobachtung, Körperwahrnehmung oder das Lenken deiner Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment.

Was ist der Zusammenhang zwischen Gedanken und Mentalisierung?

Gedanken spielen eine wichtige Rolle in unserem Verständnis und unserer Interpretation der mentalen Zustände anderer Menschen. Wenn wir unsere eigenen Gedanken bewusst wahrnehmen und verstehen, können wir auch besser die Gedanken an-

derer erkennen und uns in ihre Perspektive einfühlen. Durch die Fähigkeit, die Gedanken und mentalen Zustände anderer zu erkennen, können wir empathischer sein, Missverständnisse vermeiden und eine tiefere Verbindung zu anderen aufbauen.

In Anlehnung an: Beck, Schrameyer & Beck (2013).

Apply – Woche 9 – Gedanken, Gedankenregulierung und Verhalten

Unterstreiche diejenigen Gedanken, die du als negativ empfindest blau, die positiven grün.

Mir geht es gut.

Ich mag meinen Körper nicht.

Ich bin nicht gut genug.

Ich kann etwas gut.

Niemand hat mich lieb.

Ich kann nichts wirklich.

Ich bin der/die Beste.

Ich werde nie fertig.

Ich gehöre nirgends hin.

Alle anderen sind schuld.

Ich bin zufrieden mit mir.

Wähle eine Technik zur Regulierung deiner Gedanken aus. Finde im Internet mehr dazu heraus und wende die Technik an. Dazu beschreibst du anhand einer deiner Gedanken, wie du die Technik anwendest und was deine Erfahrung dabei ist.

Was hast du im Internet zur Technik herausgefunden?

Wie wendest du die Technik an und was passiert dabei?

Was sind für dich die Kernbotschaften aus diesem Kapitel? Nenne mindestens drei.

Für die folgende Woche fülle das Gedankentagebuch jeden Tag aus. Am Nachmittag oder Abend wählst du mindestens einen Gedanken aus, der dich sehr beschäftigt hat.

Tabelle 5: Gedankentagebuch

	Gedanken: Welche Gedanken haben mich beschäftigt?	Situation: Was war? Wer war dabei?	Wie habe ich mich verhalten?	Was habe ich dabei gefühlt?	Was war die Konsequenz? Was ist passiert?	Kommentare
Tag 1						
Tag 2						
Tag 3						

Tag 4						
Tag 5						
Tag 6						
Tag 7						

Wochen 10 und 11: Kommunikation und Beziehungen

Ausgangsfragen:

- Was macht eine gute Beziehung aus?
- Wie beeinflussen Gedanken und Gefühle Beziehungen?
- Welche Rolle spielt die Kommunikation?
- Wie kann über die Kommunikation eine Beziehung gestaltet werden?
- Was ist der Zusammenhang zwischen Mentalisierung, Kommunikation und Beziehungen?

Ziele:

Du:

- erfährst, wie sich verschiedene Beziehungskonstellationen anfühlen.
- lernst, Beziehungen zu gestalten.
- erfährst und erlernst wesentliche Elemente der Kommunikation.

Kernkompetenzen:

Beziehungsgestaltung, Kommunikationsfähigkeit.

Mentalisierungsfördernde Fähigkeiten:

Die Fähigkeit, Beziehungen zu gestalten und sich auszudrücken; sowie über die Kommunikation Einfluss auf Beziehungen zu nehmen.

Connect – Woche 10 – Kommunikation

Inhalt in Anlehnung an: Röhner & Schütz, 2020.

Was ist Kommunikation?

Kommunikation ist der Austausch von Informationen, Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen zwischen Menschen. Sie kann verbal (durch Worte) oder nonverbal (durch Mimik, Gestik und Körperhaltung) erfolgen. Kommunikation ist eine wesentliche Komponente in Beziehungen und ermöglicht es uns, uns gegenseitig besser zu verstehen.

Wie funktioniert Kommunikation?

Kommunikation ist ein komplexer Prozess, der verschiedene Elemente umfasst, um eine erfolgreiche Übertragung von Informationen, Gedanken und Gefühlen zu gewährleisten. Im Folgenden werden die grundlegenden Schritte und Funktionen der Kommunikation beschrieben:

- **Sender und Empfänger:** In der Kommunikation gibt es einen Sender, der die Botschaft sendet, und einen Empfänger, der die Botschaft empfängt. Diese Rollen können je nach Situation und Kontext wechseln.
- **Codierung:** Der Sender muss die zu kommunizierende Information in eine für den Empfänger verständliche Form umwandeln. Dies kann durch Worte, Gesten, Mimik, Körperhaltung oder andere nonverbale Signale geschehen.
- **Übertragung:** Die Botschaft wird über ein Medium wie Sprache, Schrift, Telefon oder elektronische Medien an den Empfänger übermittelt.
- **Decodierung:** Der Empfänger empfängt die Botschaft und interpretiert sie anhand seiner eigenen Erfahrungen, Werte und Wahrnehmungen. Dabei kann es zu Missverständnissen oder unterschiedlichen Interpretationen kommen.
- **Feedback:** Der Empfänger gibt dem Sender Rückmeldung über seine Interpretation der Botschaft. Dies ermöglicht dem Sender, zu überprüfen, ob die Botschaft erfolgreich angekommen ist und verstanden wurde.
- **Kontext:** Die Kommunikation findet immer in einem bestimmten Kontext statt, der die Bedeutung und Interpretation der Botschaft beeinflussen kann. Der Kontext umfasst den Ort, die Zeit, die Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern, die kulturellen und sozialen Normen sowie andere relevante Faktoren.

Abbildung 4: Sender-Empfänger-Modell (Nachhilfe-Team, 2021)

Die Funktionen der Kommunikation sind vielfältig und reichen von der Übermittlung von Informationen über das Ausdrücken von Bedürfnissen und Wünschen bis hin zum Aufbau von Beziehungen und dem Austausch von Emotionen.

Im Zusammenhang mit Mentalisierung ist Kommunikation entscheidend, da sie die Grundlage für das Verständnis der mentalen Zustände anderer Menschen bildet. Durch effektive Kommunikation können wir Gedanken, Gefühle und Perspektiven anderer erkennen und uns in sie einfühlen. Gleichzeitig ermöglicht uns die Mentalisierung, unsere eigene Kommunikation bewusst zu gestalten und unsere Gedanken und Gefühle angemessen auszudrücken.

Welche Kommunikationstechniken gibt es?

Hier werden die wichtigsten Kommunikationstechniken beschrieben, die für eine effektive Mentalisierung und ein gutes zwischenmenschliches Verständnis wichtig sind. Einige Beispiele für solche Techniken sind:

- **Aktives Zuhören:** Beim aktiven Zuhören konzentriert sich die Person aufmerksam auf das, was der Gesprächspartner sagt, und zeigt Interesse und Verständnis. Durch nonverbale Signale wie Nicken, Blickkontakt und einfühlsame Reaktionen wird dem anderen signalisiert, dass man wirklich zuhört.

- Beispiel: Während einer Gruppendiskussion über ein bestimmtes Thema hört ein Schüler aufmerksam zu, stellt dem Redner Fragen, um seine Gedanken besser zu verstehen, und zeigt mit seiner Körpersprache, dass er engagiert ist.
- **Empathie zeigen:** Empathie bedeutet, sich in die Gefühle und Perspektive anderer Menschen hineinversetzen zu können. Es geht darum, sich mit den Emotionen anderer zu verbinden und diese zu verstehen, ohne sie zu bewerten oder zu beurteilen.
 - Beispiel: Wenn ein Freund über eine schwierige Situation spricht, zeigt der Schüler Empathie, indem er einfühlsam reagiert, seine eigenen Erfahrungen teilt oder Fragen stellt, um das Erlebte besser nachvollziehen zu können.
- **Klar und respektvoll kommunizieren:** Es ist wichtig, seine Gedanken und Gefühle klar und deutlich auszudrücken, ohne dabei andere zu verletzen oder abzuwerten. Respektvolle Kommunikation bedeutet, auf die Bedürfnisse und Gefühle anderer Rücksicht zu nehmen und ihre Meinungen zu respektieren.
 - Beispiel: Bei einer Gruppenarbeit teilt der Schüler seine Ideen und Meinungen klar und deutlich mit, respektiert jedoch auch die Beiträge anderer und lässt Raum für verschiedene Standpunkte.
- **Paraphrasieren und Zusammenfassen:** Um sicherzustellen, dass man die Botschaft des anderen richtig verstanden hat, ist es hilfreich, das Gesagte in eigenen Worten wiederzugeben oder die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Dies ermöglicht es beiden Seiten, Missverständnisse zu klären und eine gemeinsame Basis zu finden.
 - Beispiel: Nachdem ein Mitschüler seine Meinung zu einem Thema geäußert hat, wiederholt der Schüler in eigenen Worten, was er gehört hat, und fasst die wichtigsten Punkte zusammen, um sicherzugehen, dass er richtig verstanden hat.
- **Nonverbale Kommunikation:** Die nonverbale Kommunikation umfasst alle Signale und Ausdrucksformen, die nicht durch Worte vermittelt werden. Körpersprache, Gestik, Mimik und Tonfall spielen eine wichtige Rolle bei der Interpretation von Nachrichten und der Übertragung von Emotionen.

- Beispiel: Ein Schüler kann durch ein Lächeln, Augenkontakt, offene Körperhaltung und angemessene Gestik signalisieren, dass er interessiert und aufmerksam ist, auch wenn er gerade nicht spricht.
- **Verschiedene Fragearten stellen:** Fragen sind ein wirksames Werkzeug, um Informationen zu erhalten und das Verständnis zu vertiefen. Es gibt verschiedene Arten von Fragen, die unterschiedliche Ziele und Reaktionen hervorrufen können.
 - Offene Fragen: Offene Fragen ermöglichen es dem Gesprächspartner, ausführlich zu antworten und eigene Gedanken und Gefühle auszudrücken. Sie fördern eine tiefere Reflexion und eröffnen den Raum für einen offenen Dialog.
 - Beispiel: «Wie fühlst du dich bei dieser Situation?»
 - Geschlossene Fragen: Geschlossene Fragen erfordern in der Regel nur eine kurze Antwort, wie «Ja» oder «Nein». Sie dienen dazu, spezifische Informationen zu erhalten oder ein Gespräch zu lenken.
 - Beispiel: «Hast du das Buch gelesen?»
 - Verständnisfragen: Verständnisfragen werden gestellt, um sicherzustellen, dass man die Botschaft des anderen richtig verstanden hat. Sie ermöglichen es, Missverständnisse zu klären und ein tieferes Verständnis zu entwickeln.
 - Beispiel: «Meinst du mit 'X' das Gleiche wie ich?»

Die Verwendung von nonverbaler Kommunikation und verschiedenen Fragearten ermöglicht es dir, deine Kommunikationsfähigkeiten zu erweitern und deine Mentalisierungsfähigkeiten zu verbessern. Indem du dich bewusst mit diesen Techniken auseinandersetzt und sie in deinen Alltag integrierst, kannst du effektiver kommunizieren, besser auf die Bedürfnisse anderer eingehen und ein tieferes Verständnis für die Gedanken, Gefühle und Motivationen anderer entwickeln.

In Anlehnung an: Grolimund (2014).

Welche Kommunikationsfähigkeiten sind wichtig für Mentalisierung?

- **Aktives Zuhören:** Das bedeutet, aufmerksam und einfühlsam den Worten, aber auch den nonverbalen Signalen des Gegenübers zu folgen.

- **Perspektivenübernahme:** Die Fähigkeit, sich in die Gedanken, Gefühle und Perspektive einer anderen Person hineinzusetzen, um sie besser zu verstehen.
- **Emotionserkennung:** Die Fähigkeit, Emotionen bei sich selbst und anderen zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.
- **Empathische Kommunikation:** Eine einfühlsame und respektvolle Art der Kommunikation, die auf Verständnis, Unterstützung und Wertschätzung basiert.

Diese Kommunikationsfähigkeiten sind wichtig, um eine gute Mentalisierungsfähigkeit zu entwickeln. Durch sie können wir besser auf die Bedürfnisse und Gefühle anderer Menschen eingehen und eine tiefere Verbindung aufbauen.

Apply – Woche 10 – Kommunikation

Erkläre in eigenen Worten, was Kommunikation bedeutet.

Beschreibe, wie Kommunikationsfähigkeiten zur Mentalisierung beitragen können.

Reflektiere über eine Situation, in der du Schwierigkeiten hattest, die Gedanken und Gefühle einer anderen Person zu verstehen.

Was hättest du in dieser Situation anders machen können, um die Kommunikation und Mentalisierung zu verbessern?

Betrachte die Kommunikationsfähigkeiten, die in den Übungen des Workshops geübt wurden respektive im Arbeitsbuch beschrieben sind.

Welche dieser Fähigkeiten könntest du in deinem Alltag anwenden, um deine Mentalisierungsfähigkeiten zu stärken?

Was sind für dich die Kernbotschaften aus diesem Kapitel? Nenne mindestens drei.

Wie kannst du die kennengelernten Themen in deinem Alltag umsetzen? Was wirst du tun?

Connect – Woche 11 – Beziehungen

Was sind Beziehungen?

Beziehungen sind Verbindungen oder Interaktionen zwischen Menschen. Sie können verschiedene Formen annehmen, wie Freundschaften, Familienbande oder romantische Partnerschaften. Beziehungen basieren auf gegenseitigem Vertrauen, Respekt, Kommunikation und Unterstützung.

Was macht gute Beziehungen aus?

Gute Beziehungen zeichnen sich durch bestimmte Merkmale aus:

- **Vertrauen:** In guten Beziehungen gibt es ein hohes Mass an Vertrauen zwischen den Beteiligten. Dies bedeutet, dass man sich aufeinander verlassen und Geheimnisse teilen kann.
- **Kommunikation:** Eine gute Kommunikation ist entscheidend für eine gesunde Beziehung. Es beinhaltet das Zuhören, Verständnis und das Ausdrücken von Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen.
- **Unterstützung:** In guten Beziehungen unterstützen sich die Menschen gegenseitig. Das bedeutet, dass sie einander helfen, ermutigen und füreinander da sind, sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten.

Wie können Beziehungen positiv gestaltet werden?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Beziehungen positiv zu gestalten:

- **Empathie:** Sich in die Lage des anderen zu versetzen und seine Gefühle und Perspektiven zu verstehen. Durch Empathie entsteht Verständnis und Verbundenheit.
- **Kommunikation:** Offene und ehrliche Kommunikation ist wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden und Bedürfnisse klar auszudrücken. Dabei ist es hilfreich, aktiv zuzuhören und respektvoll miteinander umzugehen.
- **Kompromissbereitschaft:** In Beziehungen müssen manchmal Kompromisse gefunden werden, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Es geht darum, aufeinander zuzugehen und nach Lösungen zu suchen, die für alle Beteiligten akzeptabel sind.

Was ist der Zusammenhang zwischen Mentalisierung und Beziehungen?

Mentalisierung spielt eine wichtige Rolle in Beziehungen. Sie bezieht sich darauf, wie gut wir die Gedanken, Gefühle und Absichten anderer Menschen verstehen können. Eine gute Mentalisierungsfähigkeit ermöglicht es uns, uns in die Perspektive des anderen hineinzusetzen und seine Bedürfnisse und Motivationen besser zu erkennen. Dies fördert eine empathische Kommunikation, gegenseitiges Verständnis und eine tiefere Verbindung in Beziehungen.

In Anlehnung an: Duck (1999).

Apply – Woche 11 – Beziehungen

Notiere eine kurze Definition von Beziehungen.

Beziehungen sind

Merkmale guter Beziehungen

Was macht deiner Meinung nach gute Beziehungen aus? Schreibe mindestens drei Merkmale auf.

a. Merkmal 1:

Gute Beziehungen zeichnen sich aus durch ...

b. Merkmal 2:

In guten Beziehungen ist es wichtig, dass ...

c. Merkmal 3:

Eine gute Beziehung beinhaltet ...

Positive Gestaltung von Beziehungen

Welche Schritte kannst du unternehmen, um Beziehungen positiv zu gestalten? Notiere mindestens drei Möglichkeiten.

a. Möglichkeit 1:

Um Beziehungen positiv zu gestalten, kann ich ...

b. Möglichkeit 2:

Eine positive Gestaltung von Beziehungen beinhaltet ...

c. Möglichkeit 3:

Ich kann dazu beitragen, dass Beziehungen positiv sind, indem ...

Warum ist Mentalisierung in zwischenmenschlichen Beziehungen wichtig? Schreibe mindestens drei Gründe auf.

a. Grund 1:

Mentalisierung ist wichtig in Beziehungen, weil ...

b. Grund 2:

Mentalisierung ermöglicht ...

c. Grund 3:

Durch Mentalisierung können ...

Denke an eine Beziehung, in der du Schwierigkeiten hattest, die Gedanken und Gefühle des anderen zu verstehen. Was könntest du tun, um deine Mentalisierungsfähigkeiten in dieser Beziehung zu verbessern? Schreibe drei konkrete Schritte auf.

Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 3:

Welche Erkenntnisse hast du durch die Beschäftigung mit dem Thema Mentalisierung und Beziehungen gewonnen? Notiere deine wichtigsten Erkenntnisse.

Woche 12: Hemmende Faktoren, Entwicklung, Abschluss

Ausgangsfragen:

- Welche Haltung ist förderlich für die Mentalisierung?
- Welche Faktoren können Mentalisierung hemmen?
- Wie entwickelt sich die Mentalisierungsfähigkeit?
- Was hast du gelernt?

Ziele:

Du:

- erfährst und reflektierst über die Haltung der Mentalisierung.
- lernst, was Mentalisierung hemmen kann.
- ziehst ein Fazit zum Training und zu deinem Gelernten.

Kernkompetenzen:

Analytisches Denken, Reflektion, Selbstwahrnehmung.

Mentalisierungsfördernde Fähigkeiten:

Die Fähigkeit, über sich selbst nachzudenken und zu reflektieren.

Connect – Woche 12 – Hemmende Faktoren, Entwicklung, Abschluss

Welche Haltungen begünstigen die Mentalisierung?

Es gibt bestimmte Haltungen, die die Mentalisierung begünstigen und fördern können. Im Folgenden werden einige dieser Haltungen beschrieben:

- **Offenheit:** Eine offene Haltung bedeutet, bereit zu sein, verschiedene Perspektiven zu erkunden und neue Informationen anzunehmen. Es geht darum, sich für die Gedanken, Gefühle und Motivationen anderer Menschen zu öffnen und diese anzuerkennen.
- **Neugier:** Neugier beinhaltet den Wunsch, mehr über die inneren Erfahrungen und Sichtweisen anderer Menschen zu erfahren. Dies bedeutet, Fragen zu stellen, zuzuhören und zu verstehen, anstatt vorschnelle Schlüsse zu ziehen.
- **Empathie:** Empathie ist die Fähigkeit, sich in die Gefühle und Perspektiven anderer Menschen einzufühlen. Sie beinhaltet die Fähigkeit, sich in ihre Lage zu versetzen und ihre Emotionen nachzuvollziehen, ohne diese zu bewerten oder zu beurteilen.
- **Respekt:** Respekt bedeutet, die Gedanken, Gefühle und Meinungen anderer Menschen anzuerkennen und zu respektieren, auch wenn sie von den eigenen abweichen. Es geht darum, die Individualität und Autonomie anderer zu respektieren und ihnen Raum zu geben, ihre eigene Perspektive auszudrücken.
- **Selbstreflexion:** Selbstreflexion bildet die Fähigkeit aus, die eigenen Gedanken, Gefühle und Motivationen zu erkennen und zu verstehen. Damit ist gemeint, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein und sich bewusst zu machen, wie die eigenen mentalen Zustände das Verhalten und die Interaktionen mit anderen beeinflussen können.

Diese Haltungen schaffen ein unterstützendes Umfeld für die Mentalisierung und fördern eine tiefergehende und respektvolle Kommunikation. Sie ermöglichen es uns, uns besser in andere Menschen hineinzusetzen und ihre Perspektiven zu verstehen, was wiederum zu einer stärkeren Verbindung und Beziehung führen kann.

Welche Faktoren können die Mentalisierung hemmen?

Die Faktoren, die die Mentalisierung hemmen können, sind vielfältig. Einige haben wir schon kennengelernt. Hier folgt nun die Beschreibung einige dieser Faktoren:

- **Stress und emotionale Überlastung:** Hoher Stress und starke emotionale Belastung können die Fähigkeit zur Mentalisierung beeinträchtigen. Wenn wir gestresst sind oder starke Emotionen erleben, neigen wir dazu, uns stärker auf unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu konzentrieren und die Perspektive anderer aus den Augen zu verlieren.
- **Trauma und Vernachlässigung:** Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben oder vernachlässigt wurden, können Schwierigkeiten haben, ihre eigenen mentalen Zustände und die anderer angemessen wahrzunehmen und zu verstehen. Trauma kann die Fähigkeit zur Mentalisierung beeinträchtigen und zu einer Dysregulation von Emotionen und Verhalten führen.
- **Negative Denkmuster und Überzeugungen:** Bestimmte Denkmuster, wie Schwarz-Weiss-Denken, negative Selbstbilder oder übermässiges Urteilen, können die Mentalisierungsfähigkeit einschränken. Wenn wir uns in negativen Denkmustern gefangen fühlen, fällt es uns schwerer, uns in andere Menschen hineinzusetzen und ihre Perspektive zu verstehen.
- **Mangelnde soziale Unterstützung:** Ein Mangel an unterstützenden sozialen Beziehungen und einem positiven sozialen Umfeld kann die Mentalisierung beeinträchtigen. Wenn wir uns nicht sicher und unterstützt fühlen, sind wir möglicherweise weniger offen für die Perspektiven anderer und haben Schwierigkeiten, uns empathisch einzufühlen.

Wie entwickelt sich Mentalisierung?

Die Mentalisierungsfähigkeit entwickelt sich im Laufe des Lebens. Im Folgenden werden einige Aspekte der Entwicklung der Mentalisierung beschrieben:

- **Frühe Kindheit:** Bereits in der frühen Kindheit beginnt die Entwicklung der Mentalisierung. Kinder lernen, dass sie und andere Menschen eigene Gedanken, Gefühle und Absichten haben. Dies geschieht durch die Interaktion mit Bezugspersonen und das Erleben von Bindungserfahrungen.
- **Kindheit und Adoleszenz:** Während der Kindheit und Adoleszenz entwickelt sich die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme weiter. Kinder lernen, sich in die Gefühle und Gedanken anderer einzufühlen und diese zu berücksichtigen. Durch soziale Interaktionen und das Erleben von Konflikten und Beziehungen können sie ihre Mentalisierungsfähigkeit stärken.

- **Erwachsenenalter:** Im Erwachsenenalter kann die Mentalisierungsfähigkeit weiterentwickelt und verfeinert werden. Durch bewusstes Reflektieren über eigene Gedanken und Gefühle sowie durch das Verständnis und die Akzeptanz der Gedanken und Gefühle anderer Menschen kann die Mentalisierungsfähigkeit gestärkt werden.

Es ist wichtig anzumerken, dass die Entwicklung der Mentalisierung individuell unterschiedlich sein kann und von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, einschliesslich persönlicher Erfahrungen, der Umgebung und sozialen Beziehungen.

Apply – Woche 12 – Hemmende Faktoren, Entwicklung, Abschluss

Was hast du in diesem Training gelernt?

Wie hast du die verschiedenen Übungen und Aktivitäten erlebt? Gab es bestimmte Übungen, die für dich besonders hilfreich oder herausfordernd waren? Warum?

Inwiefern hat die Auseinandersetzung mit den Themen Gedanken, Gefühle, Verhalten und Beziehungen deine Sichtweise auf dich selbst und andere verändert?

Welche konkreten Strategien oder Techniken zur Mentalisierung hast du in deinem Alltag angewendet? Welche Auswirkungen haben sie auf deine zwischenmenschlichen Beziehungen?

Was sind einige der Hindernisse oder Herausforderungen, auf die du bei der Anwendung von Mentalisierungsfähigkeiten gestossen bist? Wie hast du versucht, diese zu überwinden?

Was sind deine persönlichen Ziele und Pläne, um deine Mentalisierungsfähigkeiten weiterzuentwickeln und in Zukunft positiv zu nutzen?

Quellenverzeichnis

Literatur

- Ansorge, U. & Leder, H. (2017). *Wahrnehmung und Aufmerksamkeit (Basiswissen Psychologie)* (2. Auflage.). Wiesbaden: Springer.
- Baierl, M. (2016). Traumaspezifische Bedarfe von Kindern und Jugendlichen. In Gahleitner, S. B., Hensel, Th., Baierl, M., Kühn, M., & Schmid, M. (Hrsg.), *Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern: Ein Handbuch für die Jugendhilfe, Schule und Klinik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Beck, J. S., Schrameyer, A. & Beck, J. S. (2013). *Praxis der kognitiven Verhaltenstherapie: mit Online-Materialien* (2., überarb. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Bettin, K. (2020). Der Stresskreislauf. Verfügbar unter: <https://heilpraktikarin.de/entspannung/>.
- Brackett, M.A. & Katulak, N.A. (2006). *Emotional Intelligence in the Classroom: Skill-Based Training for Teachers and Students*. Psychology Press.
- Brockmann, J. & Kirsch, H. (2015). Mentalisieren in der Psychotherapie. *Psychodynamische Psychotherapie*, (4), 201–204.
- Coleman, P. T., Deutsch, M. & Marcus, E. C. (Hrsg.). (2014). *The handbook of conflict resolution: theory and practice* (Third edition.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Didactmedia. (2020). Empathie – Mitgefühl und Fürsorge. Verfügbar unter: https://didactmedia.eu/wp-content/uploads/2020/05/55501948_ab04.pdf
- Duck, S. (1999). *Relating to others (Mapping social psychology)* (2nd ed.). Buckingham ; Philadelphia: Open University Press.

- Eckert, M. & Tarnowski, T. (2022). *Stress- und Emotionsregulation: Trainingsmanual zum Programm Stark im Stress: mit E-Book inside und Arbeitsmaterial* (2., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Eismann, G. & Lammers, C.-H. (2017). *Therapie-Tools Emotionsregulation: mit E-Book inside und Arbeitsmaterial* (Therapie-Tools) (1. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Ekman, P. & Kuhlmann-Krieg, S. (2006). *Gefühle lesen: wie Sie Emotionen erkennen und richtig interpretieren* (1. Auflage [5. Nachdruck]). München: Elsevier, Spektrum, Akad.-Verl.
- Fisher, R., Ury, W. & Patton, B. (2007). *Getting to yes: negotiating an agreement without giving in* (Business books) (2. ed., repr.). London: Random House.
- Fonagy, P. (Hrsg.). (2011). *Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst* (4. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Fuchs, K. A. (2014). *Emotionserkennung und Empathie: eine multimethodale psychologische Studie am Beispiel von Psychopathie und sozialer Ängstlichkeit* (Research). Wiesbaden: Springer VS.
- Grolimund, F. (2014). *Psychologische Beratung und Coaching* (Lehrbuch Psychologie) (1. Aufl.). Bern: Huber.
- Hagelquist, J. Ø. (2017). *The mentalization guidebook*. Routledge.
- Hartkamp, N. (2013). States of Mind – mentale Zustände. Mentale Zustände und ihre Steuerung im psychotherapeutischen Prozess. *Psychotherapie*, 18(2), 65–73.
- Nachhilfeteam. (2021). Sende-Empfänger-Modell. Verfügbar unter:
<https://www.nachhilfe-team.net/studiotipps/wp-content/uploads/2021/12/Sender-Empf%C3%A4nger.png>.

Mein digitales Schulportal. (2013). Aktives Zuhören. Verfügbar unter:

<https://thema.schule.at/thema/detail/aktives-zuhoeren.html?parentid=109185&cHash=fdf79fa52f5dbea0759763c4a8607875>.

RedeFabrik – Kommunikation & Charisma. (2020, 13. November). Menschen lesen wie The Mentalist Patrick Jane – Serien Analyse. YouTube. <https://youtu.be/48GuLCjgLqU>.

Röhner, J. & Schütz, A. (2020). *Psychologie der Kommunikation* (Basiswissen Psychologie) (3., aktualisierte und überarbeitete Auflage.). Berlin: Springer.

Sehtestbilder (n.d). Optische Täuschungen und Illusionen. Verfügbar unter:

<https://www.sehtestbilder.de/optische-taeschungen-illusionen/>.

Stahl, E. & Schulz von Thun, F. (2017). *Dynamik in Gruppen: Handbuch der Gruppenleitung* (4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage.). Weinheim: Beltz.

Weisser Ring. (n.d.). Umgang mit Konflikten. Unterrichtsmaterial für die Sekundarstufe I und II. Verfügbar unter: https://weisser-ring.de/system/files/downloads/weisser_ring_dev/downloads/schulmaterialkonflikte.pdf

Woodhouse, K. & Probst, M. (2018). Moving beyond trauma. Trauma-informed interventions based on sport & play and expressive arts. Manual for project staff, facilitators and volunteer. Biel.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Alte oder junge Frau (Sehtestbilder, n.d.).....	13
Abbildung 2: Grafik Mentalisierung (Hagelquist, 2017 S. 50).....	20
Abbildung 3: Handlungsoptionen (Weisser Ring, n.d.).....	55
Abbildung 4: Eisberg-Modell.....	76

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Mentale Zustände und Verhalten.....	17
--	----

Tabelle 2: Pixelfeld	37
Tabelle 3: Hindernisse Mentalisierung.....	47
Tabelle 4: Quizz aktives Zuhören	59
Tabelle 5: Gedankentagebuch.....	85